

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organı

ISSN: 1300-2694

e-ISSN: 2587-0351

Sahibi

Dr. Mustafa Tuncer, Van, Türkiye

Editör

Dr. Mustafa Tuncer, Van, Türkiye

Editör Yardımcıları

Dr. Hüseyin Güdücüoğlu, Van, Türkiye

Dr. Serap Güneş Bilgili, Van, Türkiye

Yayın Kurulu

Dr. Yunus Emre Beyhan, Van, Türkiye

Dr. Kamuran Karaman, Van, Türkiye

Dr. Hamit Hakan Alp, Van, Türkiye

Dr. Ramazan Üstün, Van, Türkiye

Dr. Erbil Seven, Van, Türkiye

Dr. Okan Arıhan, Van, Türkiye

Dr. Sıddık Keskin, Van, Türkiye

Dr. Can Ateş, Van, Türkiye

Dr. Saliha Yıldız, Van, Türkiye

Dr. Fırat Yıldız, Van, Türkiye

Dr. Dilek Kuşaslan Avcı, Van, Turkey

Dr. Sinemis Çetindağlı, Van, Turkey

Bilimsel Danışma Kurulu

(Alfabetik Sırayla)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Van Tıp Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu'nun doğal üyeleridir.

Dr. A. B. Lale CERRAHOĞLU (Manisa)

Dr. A. Feridun IŞIK (Gaziantep)

Dr. Abdullah ATLI (Diyarbakır)

Dr. Adem ŞENGÜL (İzmir)

Dr. Adnan SEYREK (Elazığ)

Dr. Asiye KANBAY (İstanbul)

Dr. Aytekin ÇIKMAN (Erzincan)

Dr. Banu Musaffa SALEPÇİ (İstanbul)

Dr. Barış GÜLHAN (Erzincan)

Dr. Begüm YILDIZHAN (İstanbul)

Dr. Bünyamin SERTOĞULLARI (İzmir)

Dr. Cemil GÖYA (Diyarbakır)

Dr. Cengiz DURUCU (Gaziantep)

Dr. Çapan KONCA (Adıyaman)

Dr. Eda DEMİR ÖNAL (Ankara)

Dr. Ertan ADALI (Balıkesir)

Dr. Fulya ADALI (Balıkesir)

Dr. Gökçe Anık İLHAN (İstanbul)

Dr. Gökhan YILMAZER (Kocaeli)

Dr. Gülçin BAYRAMOĞLU (Trabzon)

Dr. Gülhan BORA (Van)

Dr. Günay SAKA (Diyarbakır)

Dr. Halil BAŞEL (Van)

Dr. Hasan EKİM (Yozgat)

Dr. Hasan KARSEN (Şanlıurfa)

Dr. Hasan Veyisi GÜNEŞ (Eskişehir)

Dr. Hüseyin DEMİR (Kayseri)

Dr. Kadir BAHAR (Ankara)

Dr. Levent ERDİNÇ (Diyarbakır)

Dr. Mahmut BULUT (Diyarbakır)

Dr. Mehmet BERKÖZ (Van)

Dr. Mehmet Burhan OFLAS (Konya)

Dr. Mehmet ŞENCAN (Sivas)

Dr. Mehmet Ufuk ALUÇLU (Diyarbakır)

Dr. Meral ERDİNÇ (Diyarbakır)

Dr. Merih ÇETİNKAYA (İstanbul)

Dr. Metehan GÜMÜŞ (Diyarbakır)

Dr. Mustafa GÜVEN (Çanakkale)

Dr. Mücahit EĞRİ (Tokat)

Dr. Nilgün ULUTAŞDEMİR (Gaziantep)

Dr. Özcan HIZ (Samsun)

Dr. Sunullah SOYSAL (İstanbul)

Dr. Şahin ZETEROĞLU (Bursa)

Dr. Tanju PEKİN (İstanbul)

Dr. Temel TOMBUL (İstanbul)

Dr. Y. Kenan HASPOLAT (Diyarbakır)

Dr. Zafer Hasan Ali SAK (Erzurum)

Van Tıp Dergisi, şu anda ULAKBİM, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline ve Google Scholar tarafından indekslenmektedir.

Baskı Tarihi: Ocak / 2019 **Baskı:** Üniversite Matbaası

Cilt:26 **Sayı:**1 **Yıl:**2019

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Cilt
Volume

26

Sayı
Number

1

Yıl
Year

2019

İÇİNDEKİLER

KLİNİK ÇALIŞMALAR

- 1 Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Bireylerin Medikal Profili 1
Levent Çiğirim
- 2 Akciğer Lezyonlarının Malign ve Benign Ayırımında Kantitatif Difüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntülemenin Etkinliği 6
Cihan Şimşek, Necdet Poyraz
- 3 Primer İnfertilite, Azospermi ve Habitüel Abortus Hasta Gruplarındaki Kromozom Anomalilerinin ve Polimorfizmlerinin Değerlendirilmesi 12
Evren Gümüş
- 4 Retrospective Analysis of the Cases With Terra Firma-Forme Dermatitis: An Entity Related With Allergic Diseases? 18
Gürbüz Akçay, Emine Tuğba Alataş, Gürsoy Doğan
- 5 Tanı Anında Vitamin D Eksikliği Saptanan Kanser Hastalarının Vitamin D Düzeyleri ve Vitamin D Eksikliği Etiyolojilerinin Araştırılması 24
Hikmet Gülsah Tanyıldız, Gülsan Yavuz, Emel Ünal, Handan Dinçaslan, Nurdan Taçyıldız
- 6 Acil Serviste Aort Diseksiyonu Tanısı Alan Hastaların Retrospektif Analizi 29
Mehmet Çağrı Göktekin
- 7 Yenidoğan Lumbosakral Meningocele veya Meningomyelocele Tanısıyla Cerrahi Tedavi Uygulanmış Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi 34
Özgür Demir
- 8 Arka Segment Tutulumu Olan Göz Travmalarında Klinik Özellikler, Prognostik Faktörler ve 23 Gauge Pars Plana Vitrektomi Sonuçları 39
Dilek Yaşa, Mustafa Gürkan Erdoğan
- 9 Epilepsi Hastalarında; Epilepsi Farkındalığı, Epileptik Kaygı ve Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi 46
Fettah Eren, Şerefur Öztürk
- 10 Travma ile Başvuran Hastalarda Kan Etanol Düzeyinin Mortalite Üzerine Etkisi 53
Burak Altan, Muhammed İktbal Şaşmaz
- 11 Tonsillektomi Sonrası Kanama; Olası Risk Faktörleri 61
Zülküf Kaya, Vahit Mutlu
- 12 Adrenal İnsidentalomalı Hastalarda Klinik Radyolojik Değerlendirme 67
Mehmet Erdem, Saliba Yıldız
- 13 Başlangıç Düzeyindeki Okluzal Çürüklerin Teşhisinde Lazer Floresans ve Elektriksel Yöntemlerin Geçerliliği ve Tekrarlanabilirliğinin in-Vitro Olarak Karşılaştırılması 73
Serdar Akarsu, Sultan Aktuğ Karademir
- 14 Laboratuvarımızın Preanalitik Numune Red Analizi ve Eğitiminin Etkisi 79
Aysun Ekinci
- 15 Solunumsal Yoğun Bakım Hastalarında Mortaliteyi Etkileyen Faktörler 85
Mehmet Kabak
- 16 İstanbuldaki Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Çalışan Acil Tıp Asistanlarının Piper Yorgunluk Ölçeği ve Epworth Uykululuk Ölçeği İle Yorgunluk ve Uykululuk Değerlerinin Ölçülmesi ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi 91
Mehmet İz, Hakan Topaçoğlu, Özlem Dikme, Erhan Bayıl, Mehmet Emin Layık, Fatma Betül Ay İz, Özgür Dikme
- 17 Hiperhidrozis'in Tedavisinde Tek Port Bilateral Endoskopik Torakal Sempatektomi 97
İlhan Ocakcıoğlu
- 18 Genetik Trombozdan Şüphelenilen Hastaların Demografik ve Klinik Değerlendirilmesi 103
Pınar Tosun Taşar, Ömer Karşahin, Özlem Özdemir, Selda Çeneli, Nur Hilal Turgut, Fatih Demirhan
- 19 Atatürk Üniversitesi Böbrek Nakli Bekleme Listesindeki Hastalarda Panel Reaktif Antikor Profillerinin Belirlenmesi 109
Eda Balkan, Ezgi Yaşar, Hasan Doğan

OLGU SUNUMLARI

- 1 Atipik Radyolojik Görünümü ve Lokalizasyonu Olan Bronkojenik Kist, Olgu Sunumu 114
Özgür Ömer Yıldız, Eray Çınar, Nurettin Karaoglanoglu
- 2 Supraclavicular Lymph Node Metastasis of Gynecological Malignancies: Two Case Reports 117
Hidayet Şal, Erhan Hüseyin Cömert, Yasin Semih Ekici, Emine Seda Güvendağ Güven, Süleyman Güven
- 3 Akut Lenfoblastik Lösemi Tanılı Hastada Gelişen Mukormikozis: Olgu Sunumu 120
Sinan Demircioğlu, Ali Doğan, Ömer Ekinci, Ufuk Düzenli, Ali İrfan Baran, İrfan Bayram, Cengiz Demir
- 4 Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonu ile Tanı Alan Goldenhar Sendromu: Olgu Sunumu 125
Ali Günçör, Nilüfer Arınç, Mehmet Orhan Erkan, Emel İsyel, Esra Kılıç, Bahar Çubacı Çakır

DERLEME

- 1 Acil Serviste Kafa Travmalı Olgu Yönetimi 128
İffet Yaşaran, Ali Karakuş, Güven Kuvañık*

EDİTÖRE MEKTUP

- 1 Çocuk Hastada Steroide Dirençli Nefrotik Sendroma İkincil Gelişen Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu 135
Osman Yeşilbaş, Hasan Serdar Kıbtır, Mey Talip Petmezci, Seda Balkaya, Meryem Benzer, Canan Hasbal Akkuş, Figen Bakırtaş Palabıyk, Esra Şevketođlu

Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Bireylerin Medikal Profili

Medical Profile of Individuals Who Apply To Faculty of Dentistry

Levent Çiğirim

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

ÖZET

Amaç: Diş hekimine başvuran hastalarda sistemik hastalıkların varlığı diş tedavilerinin planlanmasında büyük bir öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı diş hekimliği fakültesine başvuran hastalarda sistemik hastalık görülme sıklığının belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalına Mayıs-Eylül 2017 tarihleri arasında başvuran 1590 hasta çalışmaya dahil edilmiştir.

Bulgular: Hastaların yaşları 18-91 arasında değişmekteydi. Hastaların %54,7'si (n=870) kadın, %45,3'ü (n=720) erkekti. 413 hasta (%26) da sistemik hastalık mevcuttu. Sistemik hastalık türleri incelendiğinde; en yüksek %14,8 (n=236) oranla kardiyovasküler sistem hastalıkları saptanmış ve bu oranı %8,1 (n=129) ile endokrin sistem hastalıkları takip etmiştir. 66 yaş ve üzeri grupta sistemik hastalık oranı, 18-35, 36-50 ve 51-65 yaş gruplarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,01). Kadınların %21,9'unda (n=158), erkeklerin ise %29,3'ünde (n=255) sistemik hastalık gözlenmiştir. Erkeklerde sistemik hastalık görülme oranı kadınlardan anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p=0,001; p<0,01).

Sonuç: Diş hekimine başvuran bireylerde detaylı bir tıbbi hikaye alınması önemlidir. Kişilerin sistemik hastalığı olmasa bile rutin kan basıncı, nabız ve kan şekeri değerlerinin kontrol edilmesi olası komplikasyonların önlenmesi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Diş hekimi, sistemik hastalık, kardiyovasküler sistem hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, astım

ABSTRACT

Objective: The presence of systemic diseases in dentist patients has a great influence on the planning of dental treatments. The aim of this study is to determine frequency of systemic diseases in patients who have applied to the intended faculty of dentistry.

Materials and Methods: A total of 1590 patients who applied to Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, University of Van Yuzuncu Yil between May-September 2017 were included in the study.

Results: The ages of the patients ranged from 18 to 91 years. 54.7% of patients (n = 870) were female, 45.3% (n = 720) were male. 413 patients (26%) had systemic disease. When the types of systemic diseases are examined; cardiovascular system diseases were detected with the highest rate of 14.8% (n = 236), followed by endocrine system diseases with 8.1% (n = 129). The incidence of systemic disease was found to be significantly higher in patients aged 66 years and over than that of patients aged 18-35, 36-50 and 51-65 years (p<0,01). Systemic disease was observed in 21.9% of women (n = 158) and in 29.3% of men (n = 255). The incidence of systemic disease in males was significantly higher than females (p = 0.001, p < 0.01).

Conclusion: It is important to have a detailed medical history in the individuals who apply to the dentist. Even if people do not have systemic diseases determination of blood pressure, heart rate and blood sugar values are important to prevent possible complications.

Key Words: Dentistry, systemic disease, cardiovascular system disease, hypertension, diabetes mellitus, asthma

Giriş

Tıp alanındaki gelişmeler, sağlık tesislerine erişimin kolaylaşması ve sosyo-ekonomik koşulların daha iyi olması bireylere daha uzun yaşam süresi ve daha iyi bir hayat standardı sağlamaktadır (1). İnsanların sistemik hastalıklara ve ağız sağlığı sorunlarına tedavi arayışları yaşla birlikte artmaktadır (2). Yaşam süresinin ve kalitesinin artması sistemik hastalığı

bulunan hastalar ile diş hekimlerinin karşılaşma insidansını artırmaktadır (1).

Sistemik hastalığı olan hastaların dental girişimlere karşı toleransı ve ağız sağlığı bakımı motivasyonları düşebilmektedir (3).

Hastanın genel sağlık durumunun iyi anlaşılabilmesi için detaylı bir anamnez alınması temel şarttır (4). Medikal anamnez doğru tanıya ulaşmak için bireyin geçirdiği hastalıkların ve hastalıklarının hikâyesinin,

Tablo 1. Demografik Özelliklerin Dağılımları

Yaş (yıl)	Min-Mak (Medyan)	18-91 (35,0)
	Ort±Ss	37,27±13,36
	18-35 yaş	812 (51,1)
	36-50 yaş	476 (29,9)
	51-65 yaş	246 (15,5)
	>65 yaş	56 (3,5)
Cinsiyet; n(%)	Kadın	870 (54,7)
	Erkek	720 (45,3)

Tablo 2. Sistemik Hastalık Dağılımları

Sistemik hastalık durumu	Yok	n (%)
	Var	413 (26,0)
•Sistemik hastalık türü	Gastrointestinal sistem hastalıkları	16 (1,0)
	Kardiyovasküler sistem hastalıkları	236 (14,8)
	Endokrin sistem hastalıkları	129 (8,1)
	Hematolojik hastalıklar	7 (0,4)
	Genetik hastalıklar	4 (0,3)
	Hepatolojik hastalıklar	18 (1,1)
	Nörolojik hastalıklar	16 (1,0)
	Organ Yetmezliği	7 (0,4)
	Respiratuar sistem hastalıkları	34 (2,1)
	Onkolojik hastalıklar	6 (0,4)
	Psikolojik hastalıklar	10 (0,6)
	Dermatolojik hastalıklar	1 (0,1)
	Romatizmal hastalıklar	3 (0,2)

•Birden çok seçim yapılmıştır

Tablo 3. Yaş ve Cinsiyete Göre Sistemik Hastalık Değerlendirmesi

Yaş (yıl)	Min-Mak (Medyan)	Sistemik hastalık (-) (n=1177)	Sistemik hastalık (+) (n=413)	ap
	Ort±Ss	18-91 (32)	18-82 (48)	
	18-35 yaş	33,66±11,24	47,55±13,60	
	36-50 yaş	729 (89,8)	83 (10,2)	0,001**
	51-65 yaş	331 (69,5)	145 (30,5)	
	>65 yaş	104 (42,3)	142 (57,7)	
Cinsiyet; n(%)	Kadın	13 (23,2)	43 (76,8)	
	Erkek	562 (78,1)	158 (21,9)	0,001**

^aPearson Chi-Square Test

**p<0,01

ailesel hikâyesinin ve kliniğe başvuru nedenlerinin öğrenilmesidir (5). Diş hekimlerinin tedavi uygulayacağı hastanın mevcut hastalıklarını bilmesi, kullandığı ilaçları öğrenmesi ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri alması işlem sırasında herhangi bir komplikasyon yaşanmaması veya olabilecek komplikasyonlara önlem alınması açısından oldukça önemlidir (6-8). Hastaların mevcut hastalıklarını yeterince önemli görmemesi ya da saklaması veya kullanması gereken ilaçları kullanmaması sonucu hastalığın kontrol altında olmama ihtimali gibi

sebeplerden dolayı komplikasyon oluşma ihtimali artmaktadır (9).

Son 10 yılda ülkemizde yapılan sistemik hastalık insidansı çalışmalarında %13,8-%39,5 arasında sistemik hastalık varlığı tespit edilmiştir. En sık rastlanan sistemik hastalıklar kardiyovasküler sistem, endokrin sistem, gastrointestinal sistem ve respiratuar sistem hastalıklarıdır (8-11).

Bu çalışmanın amacı, diş hekimlerine başvuran hastaların sistemik hastalık insidansının ve hastaların medikal profilinin ortaya çıkarılmasıdır.

Şekil 1. Yaş Gruplarına Göre Sistemik Hastalık Dağılımları

Gereç ve Yöntem

Çalışma grubu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalına Mayıs-Eylül 2017 tarihleri arasında başvuran 20-79 yaş arası toplam 1543 hastadan oluşmaktadır. Hastaların kliniğe başvurmalarını takiben, bilgilendirme sonrası gönüllü olanlara anketler uygulanmıştır. Anketler araştırmacı diş hekimleri tarafından hastalara soru cevap şeklinde yapılmıştır. Anketlerde hastalara ait yaş, cinsiyet ve sistemik rahatsızlık bilgileri doldurulmuştur. Elde edilen verilen bilgisayar ortamına aktararak istatistiksel olarak incelenmiştir. Bu çalışma için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan onay alınmıştır (25.04.2017 Tarihli 02 Nolu Karar).

İstatistiksel Analiz: Hastalara ait veriler bilgisayar ortamına aktarılmıştır. İstatistiksel analizler için NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 (Kaysville, Utah, USA) programı kullanılmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotlar (Ortalama, Standart Sapma, Medyan, Frekans, Oran, Minimum, Maksimum) kullanılmıştır. Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında Pearson Ki-Kare testi kullanılmıştır. Anlamlılık $p < 0,05$ düzeyinde değerlendirilmiştir.

Bulgular

Çalışma %54,7'si ($n=870$) kadın, %45,3'ü ($n=720$) erkek olmak üzere 1590 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 91 arasında değişmekte olup, ortalama $37,27 \pm 13,36$ yıl bulunmuştur. Olguların %51,1'inin ($n=812$) 18-35 yaş grubunda, %29,9'unun ($n=476$) 36-50 yaş grubunda, %15,5'inin ($n=246$) 51-65 yaş grubunda, %3,5'inin ($n=56$) 66 yaş ve üzeri yaş grubunda olduğu bulunmuştur (Tablo 1). Sistemik hastalık, olguların %26'sında ($n=413$) tespit edilmişken; %74'ünde ($n=1177$) hastalık bulunmadığı görülmüştür. Sistemik hastalık türleri incelendiğinde; en yüksek %14,8 ($n=236$) oranla Kardiyovasküler

Şekil 2. Cinsiyete Göre Sistemik Hastalık Dağılımları

sistem (KVS) hastalıkları saptanmış ve bu oranı %8,1 ($n=129$) ile endokrin sistem hastalıkları takip etmiştir (Tablo 2). KVS hastalıkları arasında %83,05 ($n=196$) ile en sık hipertansiyon görülmüştür. Endokrin sistem hastalıkları arasında ise %78,29 ($n=101$) ile en sık diyabet görülmüştür.

Sistemik hastalığı olmayan grubun yaş ortalaması $33,66 \pm 11,24$ yıl; sistemik hastalığı olan grubun yaş ortalaması $47,55 \pm 13,60$ yıl bulunmuştur. Yaş gruplarına göre sistemik hastalık oranları istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermiştir ($p=0,001$; $p < 0,01$). Anlamlılığın hangi gruptan kaynaklandığını saptamak için yapılan ikili karşılaştırmalar sonucu; 66 yaş ve üzeri grupta sistemik hastalık oranı, 18-35 yaş ($p=0,001$), 36-50 yaş ($p=0,001$) ve 51-65 yaş ($p=0,001$) gruplarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur ($p < 0,01$). Yaşı 51-65 olan grupta sistemik hastalık oranı, 18-35 yaş ($p=0,001$) ve 36-50 yaş ($p=0,001$) gruplarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur ($p < 0,01$). Yaşı 36-50 olan grupta sistemik hastalık oranı da 18-35 yaş grubundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur ($p=0,001$; $p < 0,01$) (Şekil 1, Tablo 3).

Kadınların %21,9'unda ($n=158$), erkeklerin ise %29,3'ünde ($n=255$) sistemik hastalık gözlenmiştir (Şekil 2). Cinsiyete göre sistemik hastalık oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmış olup; erkeklerde sistemik hastalık görülme oranı kadınlardan anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur ($p=0,001$; $p < 0,01$) (Tablo 3).

Tartışma

Sistemik hastalıklar, diş hekimliği pratiğinde önemli bir yere sahiptir. Diş tedavileri sırasındaki komplikasyon ve risklerin en aza indirilebilmesi veya önlenmesi için sistemik hastalıkların rastlanma sıklıklarının ve bu hastalıkların yol açabileceği sonuçların önceden bilinmesi gereklidir (10). Diş hekiminin tedaviler sırasındaki amacı herhangi bir komplikasyon olmadan güvenli ve etkili tedaviyi sağlamaktır (12). Dental tedavi için başvuran bireyler

görünüşte sağlıklı olabilmektedir fakat bu bireylerin ciddi sistemik hastalığa sahip olabileceği ve dental tedaviyi etkileyebilecek ilaçları alıyor olabilecekleri unutulmamalıdır (2). Gerekli durumlarda hastanın tıp hekimine hastanın tıbbi öyküsü, girişimsel dental tedaviler sırasında dikkat edilmesi gerekenler ve risk değerlendirmesi için danışılmalıdır. Dental tedaviler tıp hekiminin yönlendirmesi doğrultusunda modifiye edilmelidir (4, 13).

Diş hekimliğine başvuran hastalarda sistemik hastalık görülme sıklığını araştıran çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiştir. Sistemik hastalık görülme sıklığı Fernández-Feijoo ve ark.'nın (2) çalışmasında %35,2, Hatipoğlu ve ark.'nın (8) çalışmasında %38,1, Aydın tuğ ve ark.'nın (10) çalışmasında %36,5, Sachdeva ve ark.'nın (12) çalışmasında %51,2, Georgiou ve ark.'nın (14) çalışmasında %49,2, Şener ve ark.'nın (15) çalışmasında ise %24 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada ise hastaların %26'sında sistemik hastalık varlığı saptanmıştır. Çalışmaların sonuçlarındaki bu farklılıkların çalışma dizaynı, hasta sayısı, kullanılan metod, hastalık kategorileri, yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomik durum gibi faktörlerdeki farklılıklardan kaynaklandığı düşünülmektedir.

Bu çalışmada en sık görülen hastalıklar sırasıyla KVS ve endokrin sistem hastalıklarıdır. KVS hastalıkları içinde en sık hipertansiyon, endokrin sistem hastalıkları içinde ise en sık diyabet görülmüştür. Bazı çalışmalarda hipertansiyon KVS hastalıkları içinde değerlendirilirken bazı çalışmalarda hem KVS hastalıkları hem de hipertansiyon ayrı birer hastalık grubu olarak değerlendirilmiştir ve bu da görülme sıklığı değerlerini etkilemiştir. Literatürdeki çalışmalarda farklı sonuçlar görülse de hipertansiyon en sık görülen sistemik hastalıktır. Maryam ve ark.'nın (1), Fernández-Feijoo ve ark.'nın (2), Al-Bayaty ve ark.'nın (6), Aggarwal ve ark.'nın (13), Şener ve ark.'nın (15), Radfar ve Suresh'in (16) çalışmalarında en sık görülen sistemik hastalık hipertansiyon olarak bulunmuştur. Georgiou ve ark.'nın (14) çalışmasında alerji, Sachdeva ve ark.'nın (12) çalışmasında GİS rahatsızlıkları, Hatipoğlu ve ark.'nın (8) çalışmasında ise hipertansiyonla birlikte tiroid rahatsızlıkları en sık görülen sistemik hastalıklar olarak tespit edilmiştir.

Maryam ve ark.'nın (1), Al-Bayaty ve ark.'nın (6), Hatipoğlu ve ark.'nın (8), Aggarwal ve ark.'nın (13) çalışmalarında kadınlarda sistemik hastalık görülme sıklığı erkeklere göre daha yüksek bulunmuştur. Bu çalışmada ise bahsedilen çalışmalardan farklı olarak erkeklerde sistemik hastalık görülme oranı kadınlara göre daha yüksek bulunmuştur. Georgiou ve ark.'nın (14) çalışmasına göre erkeklerde kalp rahatsızlığı daha yüksek oranda görülürken kadınlarda ise anemi, alerji ve diğer hastalıklar daha yüksek oranlarda görülmüştür. Göktürk ve Göktürk (11) ile Radfar ve

Suresh'in (16) çalışmalarında ise sistemik hastalık görülme sıklığı açısından cinsiyetler arası bir farklılık olmadığı bildirilmiştir.

Diş hekimine başvuran hastaların sistemik hastalıklarının kontrol altında olması, olası komplikasyonların önüne geçilmesinde önemli ve gereklidir. Düzenli medikal kontrollerini yaptırmayan veya ilaçlarını düzenli kullanmayan hastaların dental tedavileri ertelenmeli ve tedaviler öncesinde muhakkak ilgili tıp doktoruna konsülte edilmelidir. Konsültasyon sonucuna göre dental tedaviler planlanmalıdır. Tansiyon, kan şekeri ve nabız değerlerinin diş hekiminin klinik ortamında ölçülmesi mümkündür ve kolaydır. Bu değerlerdeki anormallikler hipertansiyon ve diyabet gibi sık karşılaşılan sistemik hastalıklarla ilişkili olabilir. Yine bu değerlerdeki anormallikler KVS hastalıkları, tiroid bezi hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları gibi sistemik hastalıkların bir klinik bulgusu olarak da karşımıza çıkabilir (8, 10, 15,17)

Sonuç olarak, 66 yaş ve üzeri yaş grubundaki hastalarda ve erkek hastalarda sistemik hastalık görülme sıklığı daha yüksektir. Yaş arttıkça sistemik hastalık görülme sıklığı da artmaktadır. Dental tedaviler öncesinde detaylı bir anamnez alınması gereklidir ve sistemik hastalığı olmadığını bildiren kişilerde de tansiyon ve kan şekeri değerlerinin kontrol edilmesi tedavi sırasında oluşabilecek komplikasyonların önlenmesinde veya komplikasyonlara karşı önlem alınmasında etkili bir yol olacaktır.

Kaynaklar

1. Maryam A, Atessa P, Pegah MM, Zahra S, Hanieh G, Davood , et al. Medical Risk Assessment in Patients Referred to Dental Clinics, Mashhad Iran (2011-2012). The Open Dentistry Journal 2015; 9: 420-425.
2. Fernández-Feijoo J, Garea-Gorís R, Fernández-Varela M, Tomás-Carmona I, Diniz-Freitas M, Limeres-Posse J. Prevalence of systemic diseases among patients requesting dental consultation in the public and private systems. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2012; 17(1): 89-93.
3. Woods CD. Self-Reported Mental Illness in a Dental School Clinic Population. Journal of Dental Education 2003; 67(5): 500-504.
4. Doyle YG and Fenlon MR. Medical screening of 1500 patients in a dental surgery: a prospective study. Journal of the Royal College of General Practitioners 1989; 39(327): 415-417.
5. Oto A. Hikaye Alma. In: Hikaye Alma ve Fiziki Muayene. Ed. Kansu E, Oto A, Oktay A. Birinci Baskı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları; 1989; 1-43.

6. Al-Bayaty HF, Murti PR, Naidu RS, Matthews R, Simeon D. Medical Problems Among Dental Patients at the School of Dentistry, The University of the West Indies. *Journal of Dental Education* 2009; 3(12): 1408-1414.
7. Greenberg MS, Glick M, Ship JA. *Burkets Oral Medicine Diagnosis and Treatment*. 11th ed. Hamilton: BC Decker 2008; 1-15.
8. Hatipoğlu MG, Hatipoğlu H, Pekkan G. Bir üniversite hastanesi diş hekimliği birimine başvuran hastaların anamnez formlarının değerlendirilmesi. *Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi* 2012; 1(2): 54-58.
9. Altan G, Köse TE, Çene E, Özcan İ. Bir Üniversite Hastanesi Diş Hekimliği Birimine Başvuran Hastaların Anamnez Kayıtlarının Değerlendirilmesi. *Türkiye Klinikleri J Dental Sci*, 2017; 23(2): 69-74.
10. Aydınтуğ YS, Şençimen M, Bayar GR, Mutlu İ, Gülses A. Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Polikliniğine başvuran erişkin hastalarda çeşitli sistemik hastalıkların görülme sıklıkları. *Gülhane Tıp Dergisi* 2010; 52(1): 7-10.
11. Göktürk Ö, Göktürk H. Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne başvuran hastaların endodontik, periodontal tedavi gereksinimlerine göre araştırılması. *Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg. J Dent Fac Atatürk Uni* 2014; 24(3): 360-366.
12. Sachdeva SK, Raj SS, Kaushik A, Sharma D, Verma KG, Dutta S. Prevalence of Medical Problems among Patients Attending a Dental School in India-A Cross Sectional Study. *OHDM* 2015; 14: 429-432.
13. Aggarwal A, Panat SR, Talukder S. Self- Reported Medical Problems Among Dental Patients in Western Uttar Pradesh, India. *Journal of Dental Education* 2011; 75(12): 1635-1640.
14. Georgiou TO, Marshall RI, Bartold PM. Prevalence of systemic diseases in Brisbane general and periodontal practice patients. *Australian Dental Journal* 2004; 49(4): 177-184.
15. Şener E, Gürhan C, Coşgun E, Mert A, Baskı BG. Sistemik Hastalık Varlığının Dental Tedavi Gereksinimi İle Yaşam Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi. *EÜ Dişhek Fak Derg* 2017; 38(1): 54-61.
16. Radfar L, Suresh L. Medical Profile of a Dental School Patient Population. *Journal of Dental Education* 2007; 71(5): 682-686.
17. Dhanutkai K, Sappayatosok K, Bijaphala P, Kulkivit S, Sereerat T. Prevalence of medically compromised conditions in dental patients. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal* 2009; 14(6): 287-291.

Akciğer Lezyonlarının Malign ve Benign Ayırımında Kantitatif Difüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntülemenin Etkinliği

Usefulness of Quantitative Diffusion Magnetic Resonance Imaging For The Differentiation of Malignant And Benign Lung Lesions

Cihan Şimşek, Necdet Poyraz*

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Konya

ÖZET

Amaç: Kantitatif difüzyon MR görüntüleme ile akciğer lezyonlarını değerlendirmek.

Gereç ve Yöntem: Diffüz ağırlıklı MR görüntüleme yapılan, akciğer lezyonu olan 120 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Akciğer lezyonlarının görünür difüzyon katsayısı (ADC) değerleri hesaplandı ve biyopsi sonuçlarıyla korele edildi.

Bulgular: Benign akciğer lezyonlarının ADC değeri ($2.03 \pm 0.09 \times 10^{-3} \text{mm}^2/\text{s}$) malign akciğer lezyonlarına göre ($1.11 \pm 0.25 \times 10^{-3} \text{mm}^2/\text{s}$) göre anlamlı derecede yüksekti ($p < 0,001$). Kestirim değeri $1.37 \times 10^{-3} \text{mm}^2/\text{s}$ alındığında malign ve benign akciğer lezyonlarının ayırımında eğrinin altında kalan alan 0,94, doğruluk % 87,5, duyarlılık % 94,9 ve özgüllük %73,1 bulundu.

Sonuç: Kantitatif difüzyon MR görüntülemesi, benign ve malign akciğer tümörlerinin ayırımında kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer lezyonları, Difüzyon ağırlıklı MR görüntüleme, ADC

ABSTRACT

Objective: To assess lung lesions with quantitative diffusion MR imaging.

Materials and Methods: We retrospectively evaluated 120 patients with pulmonary lesions undergoing diffusion-weighted MR imaging. The ADC values of lung lesions were calculated and correlated with biopsy results.

Results: The ADC of benign lung lesions ($2.03 \pm 0.09 \times 10^{-3} \text{mm}^2/\text{s}$) was significantly higher ($P < 0.001$) than that of malignant lung tumors ($1.11 \pm 0.25 \times 10^{-3} \text{mm}^2/\text{s}$). Selection of $1.37 \times 10^{-3} \text{mm}^2/\text{s}$ as a cut-off point for differentiating malignant from benign lung lesions revealed an area under the curve of 0.94, an accuracy of 87.5 %, a sensitivity of 94.9 %, and a specificity of 73.1%.

Conclusion: Quantitative diffusion MR imaging may be used for differentiation of benign from malignant lung tumors.

Key Words: Lung lesions, diffusion-weighted MR imaging, ADC

Giriş

Akciğer kanseri en yaygın kanser türlerinden biri olarak mortalite ve morbiditedeki yerini korumaktadır (1). Bu yüzden akciğer kanserlerini benign lezyonlardan ayırarak erken tanı koymak ve doğru evrelemek akciğer kanserine bağlı ölümleri azaltmanın en önemli yoludur. Akciğer lezyonları tanısında direkt grafi, bilgisayarlı tomografi (BT) ve pozitron emisyon tomografisi-bilgisayarlı tomografi (PET-BT) rutin kullanılan görüntüleme yöntemleridir (2).

Günümüzde teknolojiye gelişmeler sayesinde

manyetik rezonans görüntüleme (MRG) akciğer incelemesinde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Tarama süresinin uzun olması, artefaktlar ve kontrast madde kullanılması konvansiyonel MRG'nin dezavantajlarıdır. Ancak hızlı MRG sekanslarının bulunması ile tarama süresi kısalmış ve harekete bağlı artefaktlar azaltılmıştır. Hızlı görüntüleme sekansı olan echo planar imaging (EPI) ile difüzyon ağırlıklı görüntüler (DAG) elde olunmuştur. DAG'de dokudaki difüzyon değişiklikleri ve T2 sinyali birlikte ölçülür. Yazılım programları ile DAG'de T2 sinyali ortadan kaldırıldığında sadece

*Sorumlu Yazar: Necdet Poyraz, Necmettin Erbakan University, Meram Faculty of Medicine, Beyşehir Street, Akyokuş, Meram, Konya, 42080, Turkey

E mail: necdetpoyraz@gmail.com, Tel: 0(533) 493 17 74, Fax: 0(332) 223 61 81

Geliş Tarihi: 09.02.2018, Kabul Tarihi: 23.03.2018

Resim 1. Malın ve benign akciğer lezyonlarının ADC değerlerinin dağılımını gösteren kutu grafikleri. Malın lezyonların ADC değeri benign lezyonlardan belirgin daha düşüktür.

difüzyon sinyalinin yansıyan Görünür Difüzyon Katsayısı/ Apparent Diffusion Coefficients (ADC) görüntüleri elde edilmektedir. ADC haritalarında difüzyonun kantitatif analizi yapılabilmektedir (3, 4).

Günümüzde lezyonların malın-benign ayırımında ve karakterizasyonunda difüzyon görüntülemenin yararlı olduğunu gösteren başarılı çalışmalar yapılmıştır (5–11). Ancak diğer organ sistemlerine göre akciğer lezyonlarının malın-benign ayırımında yapılan çalışmalar daha azdır (12–15).

Bu çalışmadaki amacımız; akciğer lezyonlarında DAG'den elde edilen ADC değerlerinin akciğerin malın ve benign lezyonlarının ayırımında etkinliğini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem

Çalışma protokolü Necmettin Erbakan Üniversitesi Yerel Etik Kurulu tarafından onaylanmış olup, bilgilendirilmiş onam formu gerekli görülmemiştir. Hastanemizde Ocak 2012 ile Kasım 2015 yılları arasında çekilmiş olan MRG tetkikleri görüntüleme veri tabanı üzerinden tarandı. Kesin tanısı cerrahi ya da kesici iğne biyopsisi ile histopatolojik olarak ya da klinik takiple doğrulanmış, en uzun çapı 2 cm'den büyük akciğer lezyonu olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Daha önce herhangi bir tedavi (kemoradyoterapi, ablasyon) almış hastalar çalışma grubundan çıkarıldı. Teknik ya da hastaya bağlı nedenlerden değerlendirmeye elverişli olmayan yoğun artefaklı DAG MRG görüntüleri çalışmaya alınmadı. Tüm MRG çekimleri supin pozisyonda 4 kanallı faz dizilimli gövde koilleri kullanılarak solunum tetikleme

Resim 2. 75 yaşında erkek hasta, skuamöz hücreli karsinom. T2 aksiyal HASTE sekansında solda pulmoner arter komşuluk gösteren santral kitle (A). T2 koronal BLADE (B). Aksiyal Difüzyon ağırlıklı görüntülemeye (b değeri 800) hiperintens kitle (C). ADC haritasında sinyal kaybı gösteriyor. ADC değeri 1.2×10^{-3} (D).

ya da ekspiryumda nefes tutturularak 1,5 Tesla MRG cihazı (Magnetom Avanto; Siemens Healthcare, Erlangen, Germany) ile yapıldı. DAG'de nefes tutturulmadı. MRG çekimleri için şu sekanslar ve teknik parametreler uygulandı:

1. BLADE T2 Koronal: (TR/TE 2500/121; kesit kalınlığı 4 mm; FOV 350 mm).
2. HASTE T2Aksiyel: (TR/TE 500/36; kesit kalınlığı 4 mm; FOV 300 mm).
3. VIBE T1 3D-GREAksiyel: (TR/TE 4.06/2.07; kesit kalınlığı 2 mm; FOV 300 mm).
4. DAG, aksiyal planda, single shot spin-echo echo-planar imaging SPAIR yağ baskılama sekansı ile, 3 düzlemde (x, y, z) 2 farklı b değeri (50, 800) kullanılarak elde edildi: (TR/TE: 4000/81; kesit kalınlığı 5; FOV 350 mm). Çekim süresi DAG için ortalama 26 sn'dir.

Görüntü Analizi: DAG verilerini işlemek ve ADC haritalarını oluşturmak için görüntüleri bağımsız bir iş istasyonuna (Leonardo konsolu, yazılım sürümü 2.0, Siemens Ag Medikal Solutions, Forchheim, Almanya) aktarıldı. ADC değerleri MRG'de 4 yıllık ve 10 yıllık deneyime sahip iki radyolog (C.Ş. N.P.) tarafından bağımsız olarak ölçüldü. En büyük çapa sahip hedef lezyondan ADC ölçümü yapmak için en az 2 cm²lik "region of interest" (ROI) kullanıldı. ROI lezyonun nekrotik olmayan ve hava içermeyen kesimlerine yerleştirildi. ADC haritaları MRG sistemi tarafından otomatik oluşturuldu ve ölçümler milimetrekaresi/saniye olarak kaydedildi.

İstatistiksel Analiz: ADC ölçümleri için, gözlemciler arası uyum "intraclass correlation coefficient" (ICC, aralıklar ve korelasyon: 0.00–0.20 kötü, 0.21–0.40 zayıf, 0.41–0.60 iyi, 0.61–0.80 çok iyi 0.81–1.00

Tablo 1. Akciğer lezyonlarının özellikleri ve ADC değerleri

	Yaş (y) *	Cinsiyet (E/K)	Tanı	n	Ortalama çap (mm)*	Ortalama ADC (10-3 mm ² /s)*	Alt gruplara göre ADC (10-3 mm ² /s)*
Malign (86)	62,4± 11,2	60/26	Skuamöz hücreli karsinom	48	45±1,9	1,11±0,25a	1,06±0,03b
			Adenokarsinom	24	41±2		1,13±0,04b
			Büyük hücreli karsinom	2	54±15,5		1,06±0,2
			Küçük hücreli karsinom	1	22		1,23
			Nöroendokrin tümör	7	35±5		1,26±0,09
			Metastaz	4	41±8,5		1,26±0,12
			Kist hidatik	12	38±4,2		2,51±0,12
			Hamartom	7	25±1,8		1,99±0,11
			Bronkojenik kist	3	59±24,4		2,35±0,30
			Bakteriyel pnömoni	1	41		1,40
Benign (34)	50,7± 17,3	20/14	Tüberküloz pnömonisi	1	32	2,03±0,09a	1,23
			İnflamatuvar lezyon	4	38±4,9		1,59±0,13
			Abse	1	102		1,04
			Plevral soliter fibröz tümör	1	51		1,32
			Komplike kist hidatik	3	52±15		1,53±0,07
			Nörojenik tümör	1	28		1,99

*Veriler ortalama ± standart hata olarak düzenlenmiştir

^a(p< 0.001)

^b(p = 0.18)

mükemmel) %95 güven aralığı (CI) ile değerlendirildi. Malign ve benign lezyon ayırımında eşik değer hesaplamak için receiving operating curve (ROC) analizi yapıldı ve lezyonların oluşturduğu ikili grup karşılaştırmaları için parametrik olmayan Mann-Whitney U testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlı fark için p değeri 0,05'ten küçük olarak belirlendi. Çalışmanın tüm analizleri SPSS 20.0 paket programı (SPSS, Chicago, IL) kullanılarak yapıldı.

Bulgular

Görüntüleme veri tabanı üzerinden yapılan taramada çalışmaya uygun bulunan 144 hastadan daha önce kemoradyoterapi gördüğü için 12, değerlendirmeye elverişli olmayan yoğun artefaktlı DAG MR görüntüleri nedeniyle yedi, 2 cm'den büyük hedef lezyonu olmadığı için beş hasta çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya 80 erkek, 40 kadın olmak üzere toplam 120 hasta alındı. Yaş aralığı 12-82 (ortalama 59) olan grupta toplam 120 lezyon değerlendirilmeye alındı. Birden çok

lezyonu olan hastalarda en uzun çaplı lezyon hedef lezyon olarak seçildi. Bu lezyonların %72'si (n=86) malign, %28'i (n=34) benigni. Oniki benign lezyonda tanı, üç ile 24 ay arasında değişen sürelerde yapılan radyolojik izlemde lezyonların boyutlarının stabil kalması, kısmen ya da tamamen regrese olması ile doğrulandı. Kalan 108 hastaya cerrahi ya da kalın kesici iğne biyopsisi ile histopatolojik tanı kondu.

ADC ölçümlerinde gözlemciler arası uyum çok iyi bulundu (ICC 0,737 (%95 CI 0,605-0,801)).

Malign lezyonların ortalama ADC değeri, benign lezyonlardan istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu (p<0,001) (Resim 1). Malign grupta adenokarsinomun ADC değerinin ortalaması skuamöz hücreli karsinomdan daha yüksekti, ancak aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.18). Kist hidatik ve bronkojenik kistlerde ADC değerleri diğer alt gruplara göre daha yüksekti. Komplike kist hidatiklerde, abse, pnömoni ve inflamatuvar lezyonlarda ADC değerleri benign lezyonların genel

Resim 3. 63 yaşında, 29 mm çaplı hamartom olgusu. T2 BLADE koronal (A) ve T2 HASTE aksiyal (B) kesitlerde sağ orta lobda hafif hiperintens yuvarlak lezyon. Difüzyon ağırlıklı görüntülemeye (b değeri 800) lezyon zayıf hiperintens görülmekte (C). ADC değeri 2.1×10^{-3} (D).

ortalamasından düşük bulundu (Tablo 1). (Resim 2 ve 3)'de malign ve benign lezyonlarda MR görüntülerde ADC haritası üzerinden ROI ölçüm tekniği gösterilmektedir.

ROC analizinde 1.37×10^{-3} mm²/s sınır değer kabul edildiğinde, benign ve malign lezyonların ayırıcı tanısında, doğruluk %87,5, duyarlılık %94,9, özgüllük %73,1 olarak hesaplandı. ROC eğrisinin altında kalan alan 0,940 bulundu (Resim 4).

Tartışma

Bizim çalışmamızda malign lezyonların ortalama ADC değerini $1.11 \pm 0.25 \times 10^{-3}$ mm²/s, benign lezyonlarda ise ortalama ADC değerini $2.03 \pm 0.09 \times 10^{-3}$ mm²/s bulduk. Bu sonuçlara göre malign ve benign lezyonların ADC değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır ($p < 0.001$). Bulgularımız pulmoner lezyonların malign benign ayırımında DAG'den elde edilen ADC değerlerinin kullanılabilir olduğunu göstermektedir. Liu ve ark. (13) yaptıkları çalışmada akciğer lezyonlarının benign ve malign ayırımında ADC kestirim değerini 1.4×10^{-3} mm²/s olarak bulmuşlardır. Bu ADC kestirim değeri, bizim 1.37×10^{-3} mm²/s olarak bulduğumuz değere çok yakındır. Gümüştaş ve ark. (16) yaptıkları çalışmada ise malign lezyonların ortalama ADC değeri (1.5×10^{-3} mm²/s) benign gruptan (1.9×10^{-3} mm²/s) daha düşük olmakla birlikte, fark istatistiksel olarak anlamlı değildi ($p < 0,675$). Ancak o çalışmada difüzyon görüntüler b değeri 1000s/mm² alınarak elde olunmuştur. Bizim çalışmamızda b:800s/mm² ile elde edilen difüzyon görüntüler baz alındığında eşik değer 1.37×10^{-3} mm²/s olarak hesaplandı. Çalışmalardaki farklı b değerleri, farklı eşik değer tespitine neden olmaktadır. Ayrıca diğer teknik parametrelerin farklı olması, hasta

Resim 4. Lezyonların malign ve benign durumuna göre ADC değerlerinin ROC eğrisi. Kestirim değeri 1.37×10^{-3} mm²/s, ROC eğrisinin altındaki alan 0.940 (% 95 CI, 0.895-0.985).

populasyonunun farklılığı ve farklı yazılımlarla ADC haritasının oluşturulması da farklı çalışmalarda farklı cut-off değer elde edilmesine neden olmaktadır.

ADC, ekstraselüler ve ekstraselüler alandaki su difüzyonunu ve kapiller perfüzyonu kantitatif ölçen bir teknik parametredir. Bu teknik; ekstraselüler mesafe genişliği, hücre yoğunluğu, viskozite, makromoleküller, organeller ve liflerin şekli gibi biyolojik dokuya ait bilgileri yansıtmaktadır (17).

DAG biyolojik dokularda hem difüzyonu hem de kapiller perfüzyonu (psödodifüzyon) birlikte yansıtmaktadır. DAG, düşük b değerlerinde (b:50-100s/mm²) doku perfüzyonuna daha hassastır. Yüksek b değerleri perfüzyonun DAG üzerine etkisini minimize eder (4). Perfüzyon etkisini ortadan kaldıran b değerini Turner ark./ Yamada ark. (18,19) 300s/mm², Ichikawa ve ark. (8) 400s/mm² üstündeki değerlerin ve Le Bihan ve ark. ise 500s/mm² civarındaki değerlerin olduğunu belirtmişlerdir. Ancak yüksek b değerlerinde görüntü kalitesi düşmektedir (8). Matoba ve ark. (20) 2007'de yayınladıkları akciğer ile ilişkili çalışmada yüksek görüntü kalitesi için düşük b (68, 577s/mm²) değeri kullanmışlardır. Düşük b değeri alınmasına bağlı olarak ADC değerleri yüksek çıkmıştır. Biz çalışmamızda, b değerini 50-800s/mm² aralık düşük perfüzyon etkisi ile yüksek kaliteli görüntüler elde etmeyi amaçladık.

Tümör dokusundaki difüzyon oldukça karışık olup birçok faktörden etkilenmektedir. Tümör dokusundaki hızlı hücre proliferasyonu, yüksek hücre yoğunluğu, büyük nükleus, yüksek miktarda intraselüler makromoleküller, yüksek nükleus/stoplazma oranı ve dar ekstraselüler alan difüzyonu etkileyen faktörlerdendir (21). Qi ve ark. (22) 2009 yılında yayınladıkları çalışmada kontrastlı BT, T2A görüntüler ve difüzyon görüntülerini (b:500s/mm²) kullanarak santral akciğer kanserini

postobstrüktif atelektaziden ayırt etmeye çalışmışlardır. ADC ölçümü yapılmayan bu çalışmada kontrastlı BT ile %42, T2 görüntüler ile %64, DAG ile %79 oranında santral kitle postobstrüktif atelektaziden ayırt edilmiştir. Yine bu çalışmada T2 ve DAG görüntüler birlikte değerlendirildiğinde bu oran %88'e çıkmaktadır.

Çalışmamızda akciğerin malign lezyonları histopatolojik subgruplarında ortalama ADC değeri hesaplandı. Ortalama ADC değeri skuamöz hücreli karsinomda $1.06 \pm 0.03 \times 10^{-3} \text{ mm}^2/\text{s}$, adenokarsinomda $1.13 \pm 0.04 \times 10^{-3} \text{ mm}^2/\text{s}$, büyük hücreli karsinomda $1.06 \pm 0.2 \times 10^{-3}$, küçük hücreli akciğer karsinomunda $1.23 \times 10^{-3} \text{ mm}^2/\text{s}$, nöroendokrin tümörde $1.26 \pm 0.09 \times 10^{-3} \text{ mm}^2/\text{s}$ ve metastazlarda $1.26 \pm 0.12 \times 10^{-3} \text{ mm}^2/\text{s}$ olarak hesaplandı. Akciğer karsinom subtipleri arasında istatistiksel olarak fark bulunmamıştır ($p > 0,05$).

Çalışmamızdaki 10 kist hidatik olgusunda ortalama ADC değeri $2.51 \pm 0.12 \times 10^{-3} \text{ mm}^2/\text{s}$ olup tamamı kestirim değerinin üstündedir. Kist hidatik olguları diğer benign solid lezyonlardan daha yüksek ADC değerine sahipti. İnan ve arkadaşlarının (23) 2010 yılında kist hidatik ile yaptıkları bir çalışmada ortalama ADC değerini $2.8 \times 10^{-3} \times 10^{-3} \text{ mm}^2/\text{s}$ bulmuşlardır. Ancak rüptüre olmuş üç adet komplike kistte ortalama ADC değerini daha düşük bulduk ($1.53 \pm 0.07 \times 10^{-3} \text{ mm}^2/\text{s}$).

Çalışmamızdaki yedi hamartom olgusunda ortalama ADC değeri $1.99 \pm 0.11 \times 10^{-3} \text{ mm}^2/\text{s}$ bulundu. Bütün hamartom olgularımızın ADC değeri, kestirim değerinin üstündedir.

Çalışmamızda bir plevral soliter fibröz tümör olgusu vardır. Fibrozis olgusunda ADC değeri $1.32 \times 10^{-3} \text{ s/mm}^2$ ölçülmüş olup eşik değerinin altında kalmaktadır. Nagata ve ark. (24) soliter fibröz tümörde ADC değerini $1.37 \pm 0.48 \times 10^{-3} \text{ mm}^2/\text{s}$ olarak bulmuştur.

Çalışmamızda en önemli limitasyon, benign lezyonlar ve alt gruplardaki hasta sayıları nisbeten azdır. Daha geniş serilerde bulguların doğrulanmasına ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.

Sonuç olarak, kantitatif difüzyon MRG'nin akciğerin benign ve malign lezyonlarının ayırt edilmesinde kullanılabilir bir görüntüleme parametresi olduğu ve toraks MRG'nin rutin bir sekansı olması gerektiğini düşünmekteyiz.

Kaynaklar

1. Torre LA, Bray F, Siegel RL, Ferlay J, Lortet-Tieulent J, Jemal A. Global cancer statistics, 2012. *CA Cancer J Clin* 2015; 65(2): 87-108.
2. Bellomi M, Rampinelli C, Funicelli L, Veronesi G. Screening for lung cancer. *Cancer Imaging* 2006; 6: 9-12.

3. Bammer R. Basic principles of diffusion-weighted imaging. *Eur J Radiol* 2003; 45(3): 169-184.
4. Patel MR, Siewert B, Warach S, Edelman RR. Diffusion and perfusion imaging techniques. *Magn Reson Imaging Clin N Am* 1995; 3(3): 425-438.
5. Chang SC, Lai PH, Chen WL, Weng HH, Ho JT, Wang JS, et al. Diffusion-weighted MRI features of brain abscess and cystic or necrotic brain tumors: comparison with conventional MRI. *Clin Imaging* 2002; 26(4): 227-236.
6. Gu J, Khong P-L, Wang S, Chan Q, Law W, Zhang J. AA Quantitative Assessment of Diffusion-Weighted MR Imaging in Patients with Primary Rectal Cancer: Correlation with FDG-PET/CT. *Mol Imaging Biol* 2011; 13(5): 1020-1028.
7. Guo Y, Cai Y-Q, Cai Z-L, Gao Y-G, An N-Y, Ma L, et al. Differentiation of clinically benign and malignant breast lesions using diffusion-weighted imaging. *J Magn Reson Imaging* 2002; 16(2): 172-178.
8. Ichikawa T, Haradome H, Hachiya J, Nitatori T, Araki T. Diffusion-weighted MR imaging with a single-shot echoplanar sequence: Detection and characterization of focal hepatic lesions. *Am J Roentgenol* 1998; 170(2): 397-402.
9. McVeigh PZ, Syed AM, Milosevic M, Fyles A, Haider MA. Diffusion-weighted MRI in cervical cancer. *Eur Radiol* 2008; 18(5): 1058-1064.
10. Naganawa S, Sato C, Kumada H, Ishigaki T, Miura S, Takizawa O. Apparent diffusion coefficient in cervical cancer of the uterus: Comparison with the normal uterine cervix. *Eur Radiol* 2005; 15(1): 71-78.
11. Taouli B, Vilgrain V, Dumont E, Daire J-L, Fan B, Menu Y. Evaluation of liver diffusion isotropy and characterization of focal hepatic lesions with two single-shot echo-planar MR imaging sequences: prospective study in 66 patients. *Radiology* 2003; 226(1): 71-78.
12. Coolen J, Vansteenkiste J, De Keyser F, Decaluwé H, De Wever W, Deroose C, et al. Characterisation of solitary pulmonary lesions combining visual perfusion and quantitative diffusion MR imaging. *Eur Radiol* 2014; 24(2): 531-541.
13. Liu H, Liu Y, Yu T, Ye N. Usefulness of diffusion-weighted MR imaging in the evaluation of pulmonary lesions. *Eur Radiol* 2010; 20(4): 807-815.
14. Shen G, Jia Z, Deng H. Apparent diffusion coefficient values of diffusion-weighted imaging for distinguishing focal pulmonary lesions and characterizing the subtype of lung cancer: a meta-analysis. *Eur Radiol* 2016; 26(2): 556-566.

15. Wu L, Xu J, Hua J, Gu H, Chen J, Haacke EM, et al. Can diffusion-weighted imaging be used as a reliable sequence in the detection of malignant pulmonary nodules and masses? *Magn Reson Imaging* 2013; 31(2): 235-246.
16. Gümüştaş S, Inan N, Akansel G, Çiftçi E, Demirci A, Ozkara SK. Differentiation of malignant and benign lung lesions with diffusion-weighted MR imaging. *Radiol Oncol* 2012; 46(2): 106-113.
17. Le Bihan D, Turner R, Douek P, Patronas N. Diffusion MR imaging: clinical applications. *AJR Am J Roentgenol* 1992; 159(3): 591-599.
18. Turner R, Le Bihan D, Maier J, Vavrek R, Hedges LK, Pekar J. Echo-planar imaging of intravoxel incoherent motion. *Radiology* 1990; 177(2): 407-414.
19. Yamada I, Aung W, Himeno Y, Nakagawa T, Shibuya H. Diffusion Coefficients in Abdominal Organs and Hepatic Lesions: Evaluation with Intravoxel Incoherent Motion Echo-planar MR Imaging. *Radiology* 1999; 210(3): 617-623.
20. Matoba M, Tonami H, Kondou T, Yokota H, Higashi K, Toga H, et al. Lung carcinoma: diffusion-weighted mr imaging--preliminary evaluation with apparent diffusion coefficient. *Radiology* 2007; 243(2): 570-577.
21. Benveniste H, Hedlund LW, Johnson GA. Mechanism of detection of acute cerebral ischemia in rats by diffusion-weighted magnetic resonance microscopy. *Stroke* 1992; 23(5): 746-754.
22. Qi LP, Zhang XP, Tang L, Li J, Sun YS, Zhu GY. Using diffusion-weighted MR imaging for tumor detection in the collapsed lung: a preliminary study. *European radiolog* 2009; 19(2): 333-341.
23. Inan N, Akhun N, Akansel G, Arslan A, Çiftçi E, Demirci A. Conventional and diffusion-weighted MRI of extrahepatic hydatid cysts. *Diagnostic Interv Radiol* 2010; 16(2): 168-174.
24. Nagata S, Nishimura H, Amrami KK, Akiba J, Tonan T, Fujimoto K, et al. The Value of MRI and Clinical Features in Differentiating Between Cellular and Fibrous Solitary Fibrous Tumors. *American Journal of Roentgenology* 2017; 208(1): 10-17.

Primer İnfertilite, Azospermi ve Habitüel Abortus Hasta Gruplarındaki Kromozom Anomalilerinin ve Polimorfizmlerinin Değerlendirilmesi

Evaluation of Chromosomal Anomalies and Polymorphisms in Primer Infertility, Azospermia and Habitual Abortion Patient Groups

Evren Gümüş

Department of Medical Genetics, Faculty of Medicine, University of Harran, Sanliurfa, Turkey

ÖZET

Amaç: İnfertilite, üreme yetisine sahip olan bir çiftin doğum kontrol yöntemi kullanmamasına rağmen, bir yıl düzenli cinsel ilişki durumunda gebeliğin elde edilememesi olarak tanımlanmaktadır. Çalışmamızda infertil bireyler üç ana grup altında incelenmiştir. Bu gruplar azospermi, habitüel abortus ve primer infertilite grupları olup, gruplarda gözlenen kromozomal anomali ve polimorfizmler retrospektif olarak incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2017- Ocak 2018 tarihleri arasında azospermi, tekrarlayan gebelik kaybı ve primer infertilite nedeniyle başvuran, 17-54 yaş arası, 1381 birey çalışmaya dahil edilmiş ve kromozom analizi sonuçları incelenmiştir.

Bulgular: Olguların % 9.8'inde bir kromozom anomali ya da polimorfizm gözlemlendi. Tüm hasta grupları içinde polimorfizm görülme oranı % 5.65 olarak bulundu. Tüm olgu gruplarında görülen kromozom anomalili olgu oranı % 4.2 olarak bulundu.

Sonuç: Gruplar arasında gözlenen kromozom anomalileri ve polimorfizm farklılıkları ülkemiz ve dünya literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır. İlgili hasta grupları, özellikle de habitüel abortus hasta grubu kromozom analizi endikasyonu taşımasına rağmen, öncelikle daha sık gözlenen etiyolojik faktörlerin dışlanması gerektiği çalışmamızda vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Azospermi, habitüel abortus, infertilite, kromozomal polimorfizm, kromozom anomali

ABSTRACT

Objective: Infertility is defined as the inability to achieve pregnancy despite regular sexual intercourse for one year, although a couple with fertility does not use contraception. In our study, infertile individuals were examined under three main groups. These groups are azospermia, habitual abortion and primer infertility groups. Chromosomal anomalies and polymorphisms observed in groups were investigated retrospectively.

Materials and Methods: Between January 2017 and January 2018, 1381 individuals aged 17-54 years who were referred for azoospermia, recurrent pregnancy loss and primary infertility were included in the study and the results of chromosome analysis were examined.

Results: A chromosome anomaly or polymorphism was observed in 9.8 % of the cases. The rate of polymorphism was 5.65 % in all patient groups. The chromosomal anomaly rate in all cases was 4.2 %.

Conclusion: Chromosomal polymorphism and anomaly differences among the groups were discussed in data of our country and world literatures. We emphasized that although the relevant patient groups, especially the habitual abortion patient group, have indications for chromosome analysis, we should first exclude the more frequently observed etiologic factors.

Key Words: Azospermia, habitual abortion, infertility, chromosomal polymorphism, chromosome anomaly

Giriş

İnfertilite, üreme yetisine sahip olan bir çiftin doğum kontrol yöntemi kullanmamasına rağmen, bir yıl düzenli cinsel ilişki sonrası gebeliğin elde edilememesi olarak ifade edilmektedir. İnfertilite, reproduktif dönemdeki çiftlerin %15'ini

etkilemektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) gelişmekte olan ülkelerde 8500 infertil çift üzerinde yaptığı araştırma sonuçlarına göre, hastaların %20'sinde infertilite nedeni açıklanamamaktadır. Açıklanabilen nedenler içinde erkek infertilitesinin en önemli nedeni idiopatik semen bozuklukları iken, kadın infertilitesinde bu

durum ovulatuvar disfonksiyon ve tuba-pelvik patolojiler olarak açıklanmaktadır. Ailenin daha önceden elde ettiği bir gebelik yok ise bu durum primer infertilite olarak tanımlanır (1). Primer infertilite nedeniyle takipli hastalarda, herhangi bir patoloji bulunmadığında çiftlerin her ikisine de kromozom analizi yapılması önerilmektedir.

Azospermi, DSÖ tarafından, art arda yapılan en az iki meni incelemesinde, santrifüj sonrası yapılan mikroskopik incelemede sperm gözlenmemesi olarak tanımlanmıştır. İnfertilite nedeniyle takipli erkeklerde yapılan çalışmalarda %10-20 oranında infertiliteden sorumlu olarak bulunmuştur. Genel populasyonda ise bu oran yaklaşık % 1' dir. Detaylı anamnez, fizik muayene, hormon profillemesi ve genetik konsültasyon azosperminin klinik sınıflandırması açısından son derece önemlidir (2). Obstruktif azospermi, testiste üretilen sperm hücrelerinin üreme kanalının herhangi bir alanında tıkanıklık olması nedeniyle ejeküle olamamasıdır. Non-obstruktif azospermi ise testis kaynaklı sorunlar nedeniyle sperm üretiminde yaşanan sorunlar olarak tarif edilebilir. Birbirinden farklı tedavi yöntemleri olması nedeniyle hastada gözlenen azospermi nedeninin, obstruktif kaynaklı olup olmadığı araştırılmalıdır (3). Kromozom anomalileri sağlıklı populasyonda %0.5 oranında gözlenirken, infertil erkeklerde bu oran %5.8'e çıkmaktadır, bu nedenle semen analizinde azospermi gözlenen tüm bireylerin genetik açıdan araştırılması önerilmektedir (4).

Gebeliğin ilk 20 haftasında, 500 gramdan daha az ağırlıkta olan embriyo veya fetüs ve eklerinin tamamen veya kısmen uterin kavitenin dışına atılması olayı düşük (abortus) olarak tanımlanmaktadır. Habitüel abortus (tekrarlayan gebelik kaybı) tanımı ise farklı araştırmacı grupları tarafından değişik şekillerde tanımlansa da, en kabul gören hali ile 20. gebelik haftasından önce olan iki ve ya daha fazla gebelik kaybı olarak ifade edilir (5). Habitüel abortus durumu çocuk sahibi olmayı isteyen çiftlerin % 5'ini etkilemektedir (6). Habitüel abortusa yol açan faktörlerin yarısını idiyopatik nedenler oluştururken, tanımlanabilen nedenler içinde ise immünolojik, endokrinolojik ve anatomik nedenler önemli yer tutmaktadır (7). Habitüel abortusa yol açan nedenler içinde genetik faktörler % 2-5 oranında yer tutmaktadır (8).

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada Ocak 2017-Ocak 2018 arasında polikliniğimize başvuran, 120 primer infertilite hastası (60 evli çift) (baba adaylarının semen analiz sonuçlarında patoloji gözlenmeyen), 388 habitüel

abortus gözlenen kadın ve eşi (388 kadın, 388 erkek) ile 495 azospermi bulgusu gösteren hastanın kromozom analizi sonuçları retrospektif olarak demografik veriler eşliğinde incelendi. Sonuçların ülkemiz ve dünya literatür verileri eşliğinde değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Çalışmamız Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği ve Harran Üniversitesi Etik Kurulu tarafından 04.01.2018-01 numaralı oturumda onay almış, Helsinki bildirgesine göre dizayn edilmiş ve uygulanmış bir çalışmadır. Hastaların demografik bilgileri elektronik dosyalarından öğrenilmiş ve not edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen 1395 hastadan 3 ml'lik heparin içeren tüplere venöz kan alındı. Alınan kan örneğinden her besiyerine 0.4 ml eklenerek etüvde kültüre edildi. Besiyeri RPMI 1640 medyumuna, fetal serum, penisilin, fitohemaglutinin eklenerek hazırlandı. Sırasıyla timidin, kolsemid, hipotonik solusyon, fiksatif uygulanması, yıkama, pipet ile örnek alımı, yayma ve kurutma işlemleri uygulandı. Kurutma işlemi sonrası yaşlandırılan preparatlara sırasıyla tripsin, PBS, leishman ve distile su işlemleri uygulanarak oda sıcaklığında 24 saat bekletildikten sonra mikroskopik analiz yapıldı. MultiSpecies karyotip analiz programı (Argevit, İstanbul, TR) kullanılarak her bir hasta örneği için 20 metafaz alanı incelendi. Sonuçlar, An International System for Human Cytogenomic Nomenclature 2016 (ISCN 2016)' ya göre rapor edildi.

Ortaya çıkan veriler MiniTab 18 programı yardımı ile istatistiksel açıdan incelendi. Normal dağılım gösteren değişkenler için, sayısal olarak minimum ve maksimum değerler ifade edildi. Sayısal değişkenler açısından bağımsız grupların ve verilerin karşılaştırılmasında Fisher kesin ki-kare testi kullanılmış ve sonuçlar belirtilmiştir. İstatistiksel anlamlılık düzeyi $p < 0.05$ olarak kabul edilmiştir.

Bulgular

Çalışmaya katılan hastaların ortalama yaşı 23.81 olarak bulundu. Ortalama yaş, primer infertilite grubunda 22.79, azospermi grubunda 23.3, habitüel abortus grubunda ise 24.29 olarak bulundu. Olgu gruplarında yer alan kadın ve erkek hastalar ile ilgili olarak polimorfizmler ve kromozomal anomaliler açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı ($p=0.73$). Olguların %9.8'inde bir kromozom anomalisi ya da polimorfizm gözlemlendi. Tüm hasta grupları içinde polimorfizm görülme oranı %5.65 ($n=78$) olarak bulundu. Bu oran habitüel abortuslu çiftlerde % 4.9, primer infertilite grubunda %5.8 ve azospermi grubunda %6.6 olarak bulundu. Gruplar arasında

Tablo 1. Hasta gruplarında polimorfizm görülme oranları

Polimorfizm	Habitüel Abortus(n=776)	Primer İnfertilite(n=120)	Azospermi(n=495)	p
1qh+	3	-	1	0.585
9qh+	16	4	11	0.71
16qh+	2	-	1	0.747
Yqh+	1	-	9	0.01
İnv(9)	14	3	10	0.872
22ps+	2	-	1	0.747
Toplam	38(% 4.9)	7(% 5.8)	33(% 6.6)	0.406

Tablo 2. Hasta gruplarında gözlenen kromozom anomalileri

Habitüel Abortus	Primer İnfertilite	Azospermi	p	
46,XX,t(1;4)	46,XY,rob(13;14)	46,XY,del(Y)		
46,XX,t(7;22)	45,X [2]	47,XXY [47]		
	46,X,i(Xq)	46,XY,t(12;Y)		
		46,XY,t(3;5)		
		46,XY,t(8;11)		
		47,XY,+mar		
Toplam	2	4	52	<0.001

polimorfizm görülme oranları açısından istatistiksel bir farklılık yoktu ($p=0.412$). Görülen tüm polimorfizmler içinde en çok (%74) 9. kromozomu ilgilendiren varyantlar gözlemlendi ($n=27$ inv (9), $n=31$ 9qh+). Y qh+ polimorfizmi 10 hastada, 1. kromozomunu ilgilendiren polimorfizmler 4 hastada, 16. kromozomu etkileyen polimorfizmler ise sadece 3 hastada gözlemlendi. 22ps+ polimorfizmi toplam 3 hastada gözlemlendi. Polimorfizmler ve hasta grupları arasındaki istatistiksel farklılık sadece Yqh+ polimorfizmlerinde gözlemlendi ($p=0.01$). Azospermili grupta Y kromozomunu ilgilendiren polimorfizm 9 hastada tespit edilirken, habitüel abortuslu grupta (erkek hastalarda $n=388$) bu sayı 1 olarak bulundu. Primer infertilite hasta grubunda ise Y kromozomu ile ilgili polimorfizm gözlemlenmedi (Tablo 1). Tüm olgu gruplarında görülen kromozom anomalili olgu oranı % 4.2 idi. Habitüel abortus hasta grubunda görülen kromozom anomalili olgu sayısı sadece 2 idi (% 0.25). Bu anomalilerin ikisi de otozomal kromozomları ilgilendiren translokasyonlardı. Primer infertilite grubunda kromozom anomalisi olan dört (%3.3) olgudan, biri 13 ve 14 kromozomları ilgilendiren Robertsonian translokasyonu iken, diğer üç olgu X kromozomunu ilgilendiren cinsiyet kromozom bozukluğuna sahipti. Azospermi olgu grubunda ise kromozom anomalisi görülme oranı %10.5 olarak bulundu. Bu olguların %90.3'ü 47,XXY genotipine sahip Klinefelter olgusuydu. Bir olguda Y

kromozomunu ilgilendiren translokasyon varken, başka bir olguda da Y kromozom delesyonu gözlemlendi. Bunların dışında kalan iki olguda otozomal kromozom translokasyonu saptanırken, bir olguda da marker kromozom tespit edildi (Tablo 2).

Tartışma

Reproduktif çağıdaki bireylerde genetik analiz yapılmasının en sık nedeni çocuk sahibi olamama şikayeti'dir. Bu durumla ilişkili genetik nedenler içinde ilk sırayı kromozom anomalileri almaktadır. Oogenez ve spermatogenez sırasında gözlenen ve özellikle kromozomların uygunsuz dağılımına ya da yanlış ayrılışına sebep olan durumlar sayısal ya da yapısal kromozom anomalileri ile sonuçlanmaktadır (9). Bu anomalilerin kliniğe yansımaları ise dengeli ve dengesiz kromozom anomalileri olarak ikiye ayrılmaktadır. Dengesiz kromozom anomalileri genomdaki gen dağılım miktarını bozan ve fenotipik değişikliğe yol açan anomalilerdir. Dengeli kromozom anomalileri ise 1/500 oranında gözlenen, genetik materyalde miktar değişikliğine neden olmadığı için fenotipe yansımaları olmayan ama bir sonraki nesile aktarılırken dengesiz gamet oluşturması nedeniyle etkilenmiş bireylerin dünyaya gelme riskini artırmaktadır (10,11). Kromozomal polimorfizmler ise kromozomların heterokromatin bölgesinde yer alan varyasyonlardır. Heterokromatik bölgeler yüksek oranda tekrar dizilerine sahip olması ve

Şekil 1. 47, XXY genotipine sahip Klinefelter Sendromlu bir olguya ait karyotip

kodlanan DNA içermemesi nedeniyle normalin varyantı olarak değerlendirilmektedir (12,13).

Bu çalışmada üniversitemiz hastanesine tekrarlayan gebelik kaybı, azospermi ve primer infertilite nedeni ile başvuran 1381 hastadaki kromozomal anomaliler ve polimorfizmler tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmamızda tüm hasta gruplarında kromozomal polimorfizm gözlenme oranı %5.6 olarak bulunmuş olup, bu oran %3-6 olan literatür verileri ile uyumludur (10,14). Azospermi gözlenen hasta grubundaki polimorfizmler içinde, Yq+ polimorfizmi diğer gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede fazla sayıda gözlemlendi. Yapılan farklı vaka-kontrol çalışmalarda Yq polimorfizmlerinin azospermi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (12,13). Bizim çalışmamızda kontrol grubunun olmaması çalışmanın en zayıf yönü olarak kabul edilir fakat buna rağmen çocuk sahibi olamayan diğer gruplara kıyasla Yq+ polimorfizminin istatistiksel olarak anlamlı bir fark düzeyinde fazla gözlenmesinin son derece anlamlı olduğunu düşünmekteyiz. Azospermi hasta grubunda yapılan Yq+ polimorfizmi gözlenme oranının tespiti için yapılan farklı çalışmalarda ilgili oran %1.87-2.5 olarak bulunmuş olup, bizim çalışmamız sonucu bulduğumuz %1.8'lik oran ile benzerlik göstermektedir (15,16).

Azospermi hasta grubu %10.5 oranında kromozom anomalisi görülme oranı ile, diğer gruplara oranla istatistiksel olarak anlamlı kabul edilir derecede fazla kromozom anomalisi göstermiştir ($p < 0.001$). Bu oran ülkemizde yapılan 86 ve 383 azospermili olgunun incelendiği farklı çalışmalarda %12-12.79 oranlarda bulunmuş olup, çalışmamız verileri ile olan minimal farkı örneklem genişliği ile açıklayabilmekteyiz (17,18). Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan daha büyük bir örneklem genişliğine sahip olan ($n=16294$) çalışmada bu

Şekil 2. Robertsonian translokasyona ait 46, XX, rob(13;14) karyotip

oran %9.59 olarak bulunmuştur (19). Bu grupta gözlenen tüm anomalilerin %90.4'ünü, 47,XXY Klinefelter Sendromu olan bireyler oluşturmaktadır (Şekil 1). Bu oran ülkemizde yapılan farklı çalışmalarda %64.1-96.7 oranında bulunmuş olup, çalışmamız verileri ile uyumludur (17,20). Tüm azospermi olgu grubunda ise Klinefelter Sendromu görülme oranı %9.5 olarak gözlenmiş olup, ülkemizde infertil erkeklerde yapılan çalışmada bulunan %7.26 oranından fazladır. Bu durumun nedeni ilgili çalışmaya oligospermik infertil erkeklerin de dahil edilmesi olabilir, çünkü literatür bilgileri göstermektedir ki Klinefelter sendromu gözlenme oranları oligospermik hastalarda %5 iken azospermik olgularda %10-15'lere yükselmektedir (18). Klinefelter sendromu, infertil erkeklerde normal popülasyona kıyasla 30 kat daha sık görülmektedir (11). Bu oran bizim çalışmamızda, normal popülasyona kıyasla 75 kat daha sık olarak gözlenmiştir, bu durum bizim çalışmamızdaki infertil erkeklerin tamamının azospermik olması ile açıklanabilir. Azospermili olgu grubunda gözlenen otozomal kromozom anomalileri oranı yapılan farklı çalışmalarda %0-6.4 oranında bulunmuştur (15,21). Bu oran bizim çalışmamızda %0.8 olarak bulunmuş olup literatür verileri ile uyumludur.

Çalışmamızda yer alan primer infertilite grubu 60 kadın ve 60 erkek hastadan oluşturulmuş olup, hastalar, erkek bireyin spermioqram parametresinde anormallik olmayan hastalardan seçilmiştir. Çalışmamız bu yönüyle bugüne kadar yapılan diğer çalışmalardan ayrılmaktadır. Tüm grupta kromozom anomalisi tespit edilme oranı %3.3 olarak bulunmuştur. Primer infertilite gözlenen kadın hasta grubunda ($n=60$) %5 oranında Turner Sendromu ve varyantı gözlenmiş olup, bu oran normal popülasyonun yaklaşık 125 katıdır (22). Altmış erkek olgu içinde 1 hastada

gözlenen t(13;14) ise, erkek infertilitesinde sperm sayısının etkilenmediği olgulara güzel bir örnek teşkil etmektedir (Şekil 2). Veriler göstermektedir ki, sperm sayısı normal olan primer infertil hasta grubunda, erkek bireyler dengeli translokasyonlar, kadın bireyler de özellikle Turner sendromu ve varyantları açısından dikkatlice araştırılmalıdır.

Çalışmamızda yer alan tekrarlayan düşükleri olan çiftlerde kromozomal anomali görülme oranı % 0.52 olarak bulunmuştur. Görülen her iki anomali de resiprokal translokasyondur. Dengeli resiprokal translokasyonlar ,tekrarlayan düşükleri olan çiftlerde en sık gözlenen kromozom anomalisidir (23). Bu bireyler fenotipik olarak normal görünmekle beraber dengesiz gamet oluşumu ve bunun sonucunda dengesiz kromozom yapısına sahip olan bireyler dünyaya getirme riski taşımaktadır (8). Çalışmamızda gözlenen oran fenotipik olarak normal ve fertil çiftlerde gözlenen kromozom anomali oranına yakın bir orandır (24). Bu durum ilgili hasta popülasyonunun seçiminden kaynaklanmış olabilir. Bu seçimin nedeni, diğer etiyolojik faktörlerin araştırılıp dışlanmadan çiftlerden kromozom analizinin istenmesi olabilir. Veriler göstermektedir ki habitüel abortuslu çiftlerde öncelikle diğer etiyolojik nedenlerin araştırılması, sonrasında kromozom analizi yapılması en doğru yaklaşımdır.

Azospermi, tekrarlayan gebelik kaybı ve primer infertilite grupları başlıkları altında 3 gruba ayrılan 1381 infertil hasta kromozom anomalileri ve polimorfizmleri açısından araştırılmıştır. Yq+ polimorfizminin azospermi grubunda, diğer gruplara kıyasla daha gözlenmesi, sperm anomalilerinde Yq+ polimorfizmlerinin önemli olabileceği gerçeğini bir kez daha göstermiştir. Bunun yanında gözlenen sayısal ve yapısal kromozom anomalileri gruplar altında ayrı ayrı incelenerek tartışılmıştır. Özellikle azospermi olgu grubunda gonozomal sayısal anomalilerin görülme sıklığı nedeniyle, azospermik her hastada kromozom analiz endikasyonu olduğu bir kez daha önemle hatırlatılmış, habitüel abortuslu olgularda da diğer etiyolojik nedenlerin dışlanıp, sonrasında kromozom analizi yapılmasının önemi vurgulanmıştır. İlgili hasta gruplarında kromozom anomalilerin tespit edilmesi; hastalığın etiyolojisinin belirlenmesi, soyağacında yer alan diğer bireylere ışık tutması, gereksiz yardımcı üreme uygulamalarının önüne geçilmesi ve ebeveyn adaylarına preimplantasyon genetik tanı (PGT) imkanının sunulabilmesi nedeniyle değerlidir.

Sonuç olarak bölgemizdeki tekrarlayan gebelik kaybı, azospermi ve primer infertilite olgu

gruplarında yer alan toplam 1381 hasta retrospektif olarak incelenmiş; güncel literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır.

Referanslar

1. Cunningham J. Infertility. J Am Acad Physician Assist 2017; 30(9): 19-25.
2. Gudeloglu A, Parekatil SJ. Update in the evaluation of the azoospermic male. Clinics (Sao Paulo) 2013; 68: 27-34.
3. Jarow JP, Espeland MA, Lipshultz LI. Evaluation of the Azoospermic Patient. J Urol 1989; 142(1): 62-65.
4. Shah K, Sivapalan G, Gibbons N, Tempest H, Griffin DK. The genetic basis of infertility. Reproduction 2003; 126(1): 13-25.
5. Kolte AM, Bernardi LA, Christiansen OB, Quenby S, Farquharson RG, Goddijn M, et al. Terminology for pregnancy loss prior to viability: a consensus statement from the ESHRE early pregnancy special interest group. Hum Reprod 2015; 30(3): 495-498.
6. Roman E. Fetal loss rates and their relation to pregnancy order. J Epidemiol Community Health 1984; 38(1): 29-35.
7. Pitas RE, Boyles JK, Lee SH, Foss D, Mahley RW. Astrocytes synthesize apolipoprotein E and metabolize apolipoprotein E-containing lipoproteins. Biochim Biophys Acta (BBA)/Lipids Lipid Metab 1987; 917(1): 148-161.
8. Li TC, Makris M, Tomsu M, Tuckerman E, Laird S. Recurrent miscarriage: aetiology, management and prognosis. Hum Reprod Update 2002; 8(5): 463-481.
9. Elghezal H, Hidar S, Mougou S, Khairi H, Saâd A. Prevalence of chromosomal abnormalities in couples with recurrent miscarriage. Fertil Steril 2007; 88(3): 721-723.
10. Franssen MTM, Korevaar JC, Leschot NJ, Bossuyt PMM, Knecht AC, Gerssen-Schoorl KBJ, et al. Selective chromosome analysis in couples with two or more miscarriages: case-control study. BMJ 2005; 331(7509): 137-141.
11. Duzcan F, Atmaca M, Cetin GO, Bagci H. Cytogenetic studies in patients with reproductive failure. Acta Obstet Gynecol Scand 2003; 82(1): 53-56.
12. Li L, Peng D, Wang R, Zhu H, Wang W, Liu R. Correlation between chromosomal polymorphisms and male infertility in a Northeast Chinese population. funpecrp.com.br Genet Mol Res Mol Res 2015; 14(144): 15435-15443.
13. Di P, Leilei L, Hang G, Weifeng H, Shubo X, Ruizhi L. Correlation between chromosomal polymorphisms and male sperm quality in population of Jilin Province. Natl Med J China 2015; 95(36): 2905-2909.

14. Sugiura-Ogasawara M, Aoki K, Fujii T, Fujita T, Kawaguchi R, Maruyama T, et al. Subsequent pregnancy outcomes in recurrent miscarriage patients with a paternal or maternal carrier of a structural chromosome rearrangement. *J Hum Genet* 2008; 53(7): 622-628.
15. Kate UV, Pokale YS, Jadhav AM, Gangane SD. Chromosomal Aberrations and Polymorphic Evaluation in Males with Primary Infertility from Indian Population. *J Clin Diagnostic Res* 2014; 8(10).
16. Nagvenkar P, Desai K, Hinduja I, Zaveri K. Chromosomal studies in infertile men with oligozoospermia & non-obstructive azoospermia. *Indian J Med Res* 2005; 122(1): 34-42.
17. Samli H, Samli MM, Solak M, Imirzalioglu N. Genetic anomalies detected in patients with non-obstructive azoospermia and oligozoospermia. *Arch Androl* 2006; 52(4): 263-267.
18. Akgul M, Ozkinay F, Ercal D, Cogulu O, Dogan O, Altay B, et al. Cytogenetic abnormalities in 179 cases with male infertility in Western Region of Turkey: Report and review. *J Assist Reprod Genet* 2009; 26(2-3): 119-122.
19. Gao M, Pang H, Zhao Y-H, Hua J, Tong D, Zhao H, et al. Karyotype analysis in large sample cases from Shenyang Women's and Children's hospital: a study of 16,294 male infertility patients. *Andrologia* 2017; 49(4): e12649.
20. Kaya I, Arzu Turan G, Bahar Gür E, Eskiciöglu F, Uğuz B, Sözer I, et al. İnfertil erkeklerde kromozomal anomali ve polimorfizm sonuçları: Retrospektif bir çalışma Results of chromosomal abnormalities and polymorphisms in infertile men: A retrospective study. *İzmir Eğitim ve Araştırma Hastan Tıp Derg* 2015; 19(1): 33-40.
21. Naasse Y, Charoute H, Houate B El, Elbekkay C, Razoki L, Malki A, et al. Chromosomal abnormalities and Y chromosome microdeletions in infertile men from Morocco. *BMC Urol* 2015; 18: 15: 95.
22. Franssen MTM, Korevaar JC, Leschot NJ, Bossuyt PMM, Knecht AC, Gerssen-Schoorl KBJ, et al. Selective chromosome analysis in couples with two or more miscarriages: case-control study. *BMJ* 2005; 331(7509): 137-141.
23. Stephenson M, Kutteh W. Evaluation and Management of Recurrent Early Pregnancy Loss. *Clin Obstet Gynecol* 2007; 50(1): 132-145.
24. Ravel C, Berthaut I, Bresson JL, Siffroi JP. Prevalence of chromosomal abnormalities in phenotypically normal and fertile adult males: large-scale survey of over 10 000 sperm donor karyotypes. *Hum Reprod* 2006; 21(6): 1484-1489.

Retrospective Analysis of the Cases With Terra Firma-Forme Dermatitis: An Entity Related With Allergic Diseases?

Terra Firma Forme Dermatitli Olguların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi Allerjik Hastalıklarla İlgili Yeni Bir Antite mi?

Gürbüz Akçay^{1*}, Emine Tuğba Alataş², Gürsoy Doğan²

¹Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Muğla, Türkiye

²Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye

ABSTRACT

Introduction: Terra Firma-Forme Dermatitis (TFFD) is a little-known dermatosis. The etiology is not fully known. We aimed to investigate the clinical characteristics of TFFD, accompanying diseases, and a possible connection to allergic diseases.

Material and Method: A total of 869 pediatric patients were examined within the study period. Forty-one patients (2.19%) diagnosed with TFFD were included in the study. Age, gender, medical history, family history of the patients, anatomic localizations of the lesions, time that the complaints were noticed, complaints on admission, accompanying diagnoses, laboratory tests, and total IgE levels were evaluated.

Results: Truncal involvement was the most observed area in patients. At least one allergic disease was detected in 29 (70.7%) patients. The difference between the allergy ratio in the patients who were admitted to the outpatient clinic (0.107) and the patients with TFFD (0.707) was found statistically significant (t-value=8,345, P = 0.000). Total IgE levels were found to be high in 15 (55.5%) of 27 (65.85%) patients in whom the total IgE level was examined. In March-August, when allergic patients applied more frequently to the clinic, also cases with TFFD were seen more frequently.

Conclusion: Our study suggests that TFFD may be a finding associated with allergic diseases, considering the seasonal distribution of the disease, concurrence with allergic diseases, and high IgE levels.

Key Words: terra firma-forme Dermatitis, allergy, pediatric, IgE

ÖZET

Amaç: Terra Firma-Forme Dermatit (TFFD) az bilinen bir dermatit türüdür. Etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir. TFFD'nun klinik özelliklerini, eşlik eden hastalıkları ve allerjik hastalıklarla olası bir bağlantıyı araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışma sırasında toplam 869 pediyatrik hasta muayene edildi. TFFD tanısı konmuş 41 hasta (% 2.19) çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, tıbbi öyküsü, aile öyküsü, lezyonların anatomik lokalizasyonları, fark edilme zamanı, başvuru şikayetleri, eşlik eden tanılar, laboratuvar testleri ve total IgE düzeyleri değerlendirildi.

Bulgular: Trunkal tutulum hastalarda en çok gözlenen alandı. 29 hastada (% 70.7) en az bir allerjik hastalık tespit edildi. Polikliniğe başvuran hastalar (0.107) ile TFFD'lu (0.707) hastalar arasındaki allerji oranı farkı istatistiksel olarak anlamlı bulundu (t-değeri = 8,345, P = 0.000). Total IgE düzeyleri incelenen 27 (% 65.85) hastanın 15'inde (% 55.5) yüksek bulundu. Allerjik hastaların kliniğe daha sık başvurdukları Mart-Ağustos aylarında TFFD'lu vakalar da daha sık görüldü.

Sonuç: Çalışmamız, TFFD'nun mevsimsel dağılımı, allerjik hastalıklarla eşzamanlılığı ve yüksek IgE düzeylerini dikkate alarak allerjik hastalıklarla ilişkili bir bulgu olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Terra Firma Forme Dermatit, allerji, pediyatrik, IgE

Introduction

Terra firma-forme dermatitis (TFFD) was first defined by Duncan in 1987 (1). It is characterized

by dirty brownish asymptomatic plaques caused by idiopathic hyperkeratosis. The patient's hygiene is normal, unlike in dermatitis neglecta. Patients state that they repeatedly washed the lesions with

*Sorumlu Yazar: Gürbüz Akçay, Assistant professor, Department of Pediatrics, Muğla Sıtkı Koçman University Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Medicine, Muğla/Turkey

E-mail: gurbuzakcay@hotmail.com, Phone: 0(532) 665 32 53

Geliş Tarihi: 06.03.2018, Kabul Tarihi: 27.06.2018

Table 1. Lesion localizations

Localization	Number of cases	Percent
Trunk	21	51.22%
Upper extremity	15	36.59%
Lower extremity	1	2.44%
Neck	1	2.44%
Neck + lower extremity	1	2.44%
Neck + trunk	1	2.44%
Neck + upper extremity	1	2.44%
Total	41	

Table 2. Accompanying diseases

ICD-10	Diagnosis	Number	Percent
J01.9	Acute sinusitis, undefined	9	11.54%
L20.9	Atopic dermatitis, undefined *	8	10.26%
J30.2	Seasonal allergic rhinitis, other*	7	8.97%
J45.9	Asthma, undefined*	4	5.13%
B82.9	Intestinal peristalsis, undefined	4	5.13%
K52.9	Gastroenteritis and colitis, non-infectious, undefined	4	5.13%
H65.0	Acute serous otitis media	4	5.13%
E66.8	Obesity, other	4	5.13%
R11	Nausea and vomiting	3	3.85%
K52.8	Gastroenteritis and colitis, other, defined, non-infectious	3	3.85%
J35.0	Chronic tonsillitis	3	3.85%
E61.1	Iron deficiency	2	2.56%
R10.4	Abdominal pain, other and undefined	2	2.56%
F98.0	Non-organic enuresis	2	2.56%
N39.0	Urinary tract infection, not localized	2	2.56%
J35.2	Adenoid hypertrophy	1	1.28%
L04.9	Acute lymphadenitis, undefined	1	1.28%
J01.0	Acute maxillary sinusitis	1	1.28%
J30.4	Allergic rhinitis, undefined*	1	1.28%
K60.0	Anal fissure, acute	1	1.28%
J45.0	Asthma, allergic*	1	1.28%
Q21.1	Atrial septal defect	1	1.28%
R51	Headache	1	1.28%
R42	Dizziness (Vertigo)	1	1.28%
R01.0	Benign and innocent heart murmur	1	1.28%
Z00.2	Examination in rapidly growing period in childhood	1	1.28%
K21.9	Gastro-esophageal reflux disease, without esophagitis	1	1.28%
R05	Cough	1	1.28%
L08.0	Pyoderma	1	1.28%
Z00.1	Routine child examination	1	1.28%
L50.9	Urticaria, undefined	1	1.28%
W57	Bite by non-toxic insect and arthropod	1	1.28%

Note: * Allergic diseases

Fig. 1. Diagnosis was made with the disappearance of the lesions when cleaned with 70% ethyl alcohol

soap, but they were not cleaned away (2). Diagnosis and treatment involve cleaning with 70% alcohol which causes the lesions to disappear (1).

Case reports and a few clinical studies are available in the literature about this disease. Research studies are available about its incidence, gender distribution, involved areas, comorbidities, and laboratory tests. In our study, we aimed to investigate the clinical characteristics of terra firma-forme retrospectively, accompanying diseases, and any connection to allergic diseases.

Material and Method

Patients under 18 years who were admitted to the Pediatrics Outpatient Clinic for one year from September 2014 suspected to have TFFD during physical examination and who consulted with the dermatology clinic were included in the study. Data were retrospectively obtained from the automation system of the hospital. Diagnosis was made upon the disappearance of the lesions when cleaned with 70% ethyl alcohol (Figure 1). Patients for whom hygiene could not be exactly decided were not included in the study. Lesions lost by washing with water and soap were accepted as normal skin pollution and were left out of work. Biopsy was obtained in no patients. Information on age, gender, medical history, and family history of the patients was obtained; and the anatomic localizations of the lesions, the time it took to notice the lesions, the patient's complaints on admission, the accompanying diagnoses, laboratory tests, and total IgE levels were

Fig. 2. A peak was observed in TFFD cases following the increase in allergic diseases

evaluated. Ethics committee approval was obtained from the local committee prior to the study (project number: 17-9-2015/135).

Statistical Analysis: Results were analyzed in an IBM SPSS statistics subscription (Ver:05-2017) program. One sample t-test was done to determine the difference in allergy ratio between the patients who were admitted to the outpatient clinic and the patients with TFFD.

Results

A total of 869 patients were examined in the pediatric outpatient clinic within the study period. Forty-one patients (2.19%) diagnosed with TFFD were included in the study.

Of the patients, 27 (65.90%) were girls and 14 (34.10%) were boys. The mean age of the study group was 7.3 ± 2.90 years (range 22 months-13.10 years).

There was the history of allergy in the mother or the father in 8 (19.50%) patients.

Two patients were sisters aged 6 and 13 years.

There was the history of smoking in 19 families (46%) but not in 19 (46%). Data were not available for three patients.

When patients were evaluated with regard to the complaint for admission to pediatric clinic, it was learned that 12 admitted with a complaint of coughing, and coughing was observed to be the most common cause of admission. The other causes of admission were fever (n=7), headache (n=4), vomiting (n=4), nasal discharge (n=3), rash (n=3), request for an approval report for swimming in the pool (n=2), wheezing (n=2),

Table 3. Comparison of the patients with TFFD to all patients

Total patients	TFFD patients	Total patients Allergy ratio	TFFD patients Allergy ratio	t value
869	41	0.107	0.707	8.345 (P=0.000)

constipation (n=2), abdominal pain (n=2), dyspnea (n=2), growth assessment, growth retardation, skin spots, swelling in the lower lip, dizziness, blood in the diaper, sore throat, throat irritability, sniffing, imbalance, enuresis, genital discharge, fatigue, sneezing, snoring, urinary incontinence, diarrhea, loss of appetite, failure to thrive, stomachache, malar rash, and dysphagia.

None of the patients reported skin lesions which are the symptoms of TFFD as their complaint. So there was no statement about the time of onset. Lesions disappeared one to two months after the examination, so we could not precisely evaluate the duration of the lesions. Three mothers stated that they had seen and cared for these lesions before. Mothers stated that they defined these lesions as "Yerli Kara" (in English, "indigenous black"); they were not cleaned away by washing, and they gave up with time. The mothers' statement in Turkish is almost same as the Latin name of the disease.

When the lesions were evaluated with regard to localizations, truncal (chest + abdomen) involvement was observed in 21 (51.22%) patients. Involvement areas were described as trunk, flexor side of the elbow, abdomen, flexor side of the arm, back, neck, elbow, chest, extensor side of the elbow, leg, medial side of the knee, upper quadrants of the abdomen, abdomen, right upper quadrant of the abdomen, extensor side of the knee, medial side of the hand, inguinal region, around breast, anterior side of the right chest, left chest, anterior side of the chest, medial side of the leg, and forearm. Lesions were symmetrical in 10 (24%) patients and asymmetrical in 31 (76%) patients. Lesion localizations are classified and given in (Table 1).

When patients were evaluated regarding accompanying diseases, it was observed that a total of 78 diagnoses were made for 41 patients. The most common diagnosis was acute sinusitis (11.50%, n=9). The other accompanying diseases are shown in (Table 2).

When atopic dermatitis, allergic rhinitis, and asthma were accepted as allergic diseases, at least one of these diseases was detected in a total of 29 (70.7%) patients (during examination in 21 patients and in medical history of eight patients).

There was an allergic disease in 200 out of 1869 patients (10.70%) who were admitted to the outpatient clinic.

One-sample t-test was done to determine whether the difference between the allergy ratio in the patients who were admitted to the outpatient clinic (0.107) and the patients with TFFD (0.707) where t was found to be 8,345 (P = 0.000); thus, the difference was significant (Table 3).

A statistical analysis was done by date of admission in order to evaluate the relationship between TFFD and season. The results are summarized in (Table 4). Distribution according to months is indicated on the graph along with allergic diseases in the patients who were admitted to the outpatient clinic. A peak was observed in the TFFD cases following an increase in allergic diseases (Figure 2).

The total IgE levels were found to be high in 15 (55.5%) of 27 (65.85%) patients in whom the total IgE level was examined. The total IgE levels varied between 1.31 and 3845 ng/ml, the mean total IgE level was found to be 493.5 ng/ml, and the standard deviation to be 799 ng/ml.

The total IgE levels was found to be high in 5 (62.5%) of 8 patients with atopic dermatitis.

When patients were evaluated with regard to thyroid functions, TSH (thyroid stimulating hormone) was found to be mildly elevated in only one patient out of 26 (63%) patients in whom TSH was examined. The TSH levels varied between 0.56 and 4.76 μ IU/ml, the mean TSH level was found to be 2.56 μ IU/ml, the mean free T4 value was found to be 18.5 pmol/L, and the free T4 level was found to be elevated in one patient.

Hemoglobin values were measured in 25 (61%) patients and were found to be within normal ranges in all age groups.

Plasma eosinophil values were high in seven out of 25 (28%) patients. Eosinophilia is present in 3 (37.5%) of 8 patients with atopic dermatitis. However, Eosinophilia is only present in 4 (12%) of 33 non-atopic cases (eosinophil ratio > 10% or > 250 count/mm³). We detected that TFFD was more frequent in March-August when allergic patients are admitted to the clinic more frequently (Figure 2).

Table 4. Distribution of the time of admission according to months in TFFD patients

March	5	12.20%
April	3	7.32%
May	11	26.83%
June	5	12.20%
July	7	17.07%
August	10	24.39%

Discussion

Although terra firma-forme dermatosis was defined in the 20th century, its etiopathogenesis has not yet been discovered. It is thought to develop due to delay in keratinocyte maturation, melatonin retention and accumulation of sebum, sweat, corneocyte, and microorganisms in the regions like neck, trunk, and umbilicus where hygiene care is less scrupulous (3).

Keratinocyte retention rather than keratinocyte proliferation is considered to play a role in the etiopathogenesis of the disease although it develops from adhered dirty crust formation resulting from insufficient exfoliation of keratinocytes (3).

In a series of four cases published by Laith Akkash et al., lamellar hyperkeratosis, papillomatosis, curly orthokeratosis, and mild acanthosis were detected in the biopsy of three cases (4).

Siblings with TFFD were reported (5). In our study, two sisters were diagnosed with TFFD concurrently, and intermarriage was detected in two patients. This condition suggests the possibility of familial and genetic susceptibility. Sun exposure was proposed as a triggering factor in some studies (6),(7),(2). We could not associate the lesions with sun exposure as they were mostly located in clothed areas.

Whether there is a relationship between allergic diseases and TFFD has not been reported before. However, allergic rhinitis was reported in four cases, and atopic dermatitis was reported in six cases (8). Atopic dermatitis was detected in 12 patients in the study by Berk et al. (2). TFFD was associated with emollients and urea-containing preparations in another study, and one patient was reported to have used them due to xerosis, and one patient was reported to have used them due to atopic dermatitis (1). In our study, when atopic dermatitis, allergic rhinitis, and asthma were accepted as allergic diseases, at least one these diseases was detected in a total of 29 (70.7%)

patients with TFFD. The difference between the allergy ratio in the patients who were admitted to the outpatient clinic (0.107) and the patients with TFFD (0.707) was found significant statistically (t -value=8,345, $P = 0.000$). These data support the theory that there is a significant relationship between TFFD and allergic diseases.

We detected that TFFD was more frequent in March-August when allergic patients are admitted to the clinic more frequently (Figure 2). These data also support the fact that TFFD may be associated with allergic diseases like atopic dermatitis. More study is required on this issue since these diseases could help to explain the etiology of TFFD.

Elevated serum IgE levels are associated with allergic diseases because IgE is the primary antibody of immediate hypersensitivity reactions. Virenda et al. found IgE levels to be elevated in 92% of the children with atopic dermatitis in different age groups (9). To the best of our knowledge, our study is the first to examine the total IgE levels in TFFD cases. The total IgE levels were found to be elevated in half ($n=15$) of the patients in whom total IgE levels were examined ($n=27$). This condition also indicates that TFFD could be associated with allergic diseases.

In our study, lesions were mostly detected on the trunk, followed by abdomen and extremities in our study. Lesions were mostly detected on the neck in the study by Berk et al. and in the trunk in the study by Aslan et al., similar to our study (8). Lesions were usually reported to be symmetrical, and localized or generalized less frequently (1),(2),(10). In our study, 24% ($n=10$) of the lesions were observed to be symmetrical. A whole body examination is important in order to detect TFFD in children. All of the patients were referred from the general pediatrics clinic where a whole-body examination was performed.

In previous studies, TFFD was not associated with thyroid diseases. TSH was found to be elevated in only one out of 26 patients (61%), the accompanying disease was obesity in this patient, and the fT4 level was normal. Also, in our study, a relationship was not found between thyroid dysfunctions and TFFD.

In conclusion, our study suggests that TFFD may be a finding associated with allergic diseases considering the seasonal distribution of the disease, and its concurrence with allergic diseases and IgE levels. It is beneficial to question and examine the children with TFFD for allergic

diseases. More comprehensive and multi-center studies are required on this issue.

References

1. Duncan WC, Tschen JA, Knox JM. Terra firma-forme dermatosis. Arch Dermatol. 1987; 123(5): 567-569.
2. Berk DR. Terra firma-forme dermatosis: a retrospective review of 31 patients. Pediatr Dermatol 2012; 29(3): 297-300.
3. Martín-Gorgojo A, Alonso-Usero V, Gavrilova M, Jordá-Cuevas E. Dermatitis neglecta o terra firma-forme dermatosis. Actas dermo-sifiliograficas 2012; 103(10): 932-934.
4. Akkash L, Badran D, Al-Omari AQ. Terra Firma forme dermatosis. Case series and review of the literature. J Dtsch Dermatol Ges 2009; 7(2): 102-107.
5. Guarneri C, Cannavo SP. Is this skin diseased, or is it just dirty? JAAPA 2009; 22(11): 17.
6. Pavlovic MD, Dragos V, Potocnik M, Adamic M. Terra firma-forme dermatosis in a child. Acta Dermatovenerol Alp Pannonica Adriat. 2008; 17(1): 41-42.
7. Guarneri C, Guarneri F, Cannavo SP. Terra firma-forme dermatosis. Int J Dermatol 2008; 47(5): 482-484.
8. Aslan N ÇE, Demirci K, Güler Ş. Terra Firma-Form Dermatoloji Olgularının Klinik Olarak Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi (Clinical Evaluation of Terra Firma-Forme Dermatitis: Single Center Experience). Türkiye Klinikleri J Dermatol 2015; 25(1): 1-5.
9. Sehgal VN, Srivastava G, Aggarwal AK, Saxena D, Chatterjee K, Khurana A. Atopic Dermatitis: A Cross-Sectional (Descriptive) Study of 100 Cases. Indian J Dermatol 2015; 60(5): 519.
10. Erkek E, Sahin S, Cetin ED, Sezer E. Terra firma-forme dermatosis. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2012; 78(3): 358-360.

Tanı Anında Vitamin D Eksikliği Saptanan Kanser Hastalarının Vitamin D Düzeyleri ve Vitamin D Eksikliği Etiyolojilerinin Araştırılması

Vitamin D Levels and Deficiency Etiology in Cancer Patients with Vitamin D Deficiency at The Time of Diagnosis

Hikmet Gülsah Tanyıldız^{1*}, Gülsan Yavuz¹, Emel Ünal¹, Handan Dinçaslan¹, Nurdan Taçyıldız¹

Ankara University Faculty of Medicine, Pediatric Oncology, Ankara, Turkey

ÖZET

Amaç: Hücre farklılaşması ve büyümesindeki düzenleyici rolü nedeni ile muhtemel kanser sıklığı ve D vitamini düzeyi arasında önemli bir ilişkiden bahsedilmektedir. Bu çalışmamızda kanser tanısı alan çocuk hastalarımızda D vitamini düzeylerini ve eksikliğe yol açan etiyolojik faktörleri araştırmayı planladık.

Gereç ve Yöntemler: Birinci aşamada, 2011-2013 yılları arasında tanı alan 110 çocukluk çağı kanser hastasının D vitamini düzeylerine bakıldı. D vitamini düzeyi düşük ve normal olanlarda izlemde relaps görülme durumu araştırıldı. İkinci aşamada, D vitamin düzeyi ≤ 20 ng/ml 64 çocuk hastanın ailesine eksikliğe yol açabilecek nedenleri sorgulamak için anket soruları yöneltildi.

Bulgular: Çalışmamızda 2011-2013 tarihleri arasında tanı alan 110 çocukluk çağı kanser hastasında D vitamini eksikliği %58 oranında saptandı. Tanıda D vitamini eksikliği olan tüm hastalarda relaps riski anlamlı olarak artıyordu. Düşük eğitim düzeyi ve gelir düzeyi olan ailelerde D vitamini düzeyini sağlamaya yetecek uygun yaşam koşullarının olmadığı anlaşıldı.

Tartışma ve Sonuç: Vitamin D'nin kansere karşı koruyucu ve olumlu prognostik etkilerini gösteren çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Ancak ailelerin büyük bir kısmının D vitamininin çocukluk çağındaki önemi hakkında yeterli derecede bilgiye sahip olmadıkları anlaşılmıştır. Bu nedenle D vitamini eksikliğine karşı önlemler almanın çocukluk yaş grubu kanserlerinde tedavi sürecinde önemli olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: D vitamini eksikliği, çocukluk çağı kanserleri, eksiklik nedenleri

ABSTRACT

Introduction: An important relationship is believed to exist between the potential cancer risk and levels of vitamin D due to its regulatory role in cell differentiation and growth. The aim of this study was to evaluate vitamin D levels and the etiologic factors leading to its deficiency in children with a diagnosis of cancer.

Materials and Methods: We first checked the vitamin D levels of 110 pediatric cancer patients diagnosed between 2011 and 2013 and investigated relapse rates in children with low and normal vitamin D levels. In the second stage, we administered a survey to the families of 64 children with a vitamin D level ≤ 20 ng/ml to determine the possible etiological factors for the deficiency.

Results: The vitamin D deficiency rate in the 110 children diagnosed with cancer between 2011 and 2013 was 58%. There was a significant increase in relapse risk in children with vitamin D deficiency at the time of diagnosis. Evaluation of the epidemiological factors causing vitamin D deficiency revealed that the families' education and income levels were low and their living conditions were not suitable for an adequate supply of vitamin D. Discussion and

Conclusion: Many studies have shown that vitamin D is protective against cancer and has beneficial prognostic effects. However, many families did not have sufficient information on the importance of vitamin D in childhood. We therefore believe it is important to take preventive measures against vitamin D deficiency during the treatment process of childhood cancers.

Key Words: Vitamin D deficiency, childhood cancers, causes of deficiency

Giriş

D vitamini yağda çözünen bir hormon öncülü olup ana kaynağı güneş ışınlarından gelen Ultraviyole-B (UVB) radyasyondur, besin ve gıdalardan ise oldukça

düşük miktarda alınmaktadır. D vitamininin sağlık üzerine olan kanserden korunma dahil pek çok olumlu etkisi bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir. Birçok kanser tipinin sıklığını azalttığına ve aynı zamanda birçok kansere karşı koruyucu olduğuna dair çalışmalar

*Sorumlu Yazar: Hikmet Gülsah Tanyıldız, Ankara University Faculty of Medicine, Pediatric Oncology, Ankara, Turkey

E-mail: g_oktay4910@yahoo.com, Tel: (0505) 873 16 36, 0(312) 306 60 39

Geliş Tarihi: 20.03.2018, Kabul Tarihi: 11.10.2018

Tablo 1. Tümör gruplarında Tanıda D vitamini düzeyleri

D vitamini (ng/ml)	Lösemi (n,%)	Kemik tümörleri (n,%)	Lenfoma (n,%)	Retinoblastom (n,%)	Total (n,%)
D vitamin \leq 20	7 %10,9	19 %29,7	19 %29,7	19 %29,7	64 %100
D vitamin $>$ 20	18 %39,1	14 %30,4	9 %19,6	5 %10,9	46 %100
Total	25 %22,7	33 %30	28 %2,5	24 %21,8	110 %100

bulunmaktadır (1-4). D vitamininin antikanserojen etki mekanizmaları; hücre farklılaşmasını arttırmasına, hücre büyümesini tetikleyen sinyalleri baskılamasına, hücre büyümesini inhibe eden sinyalleri tetiklemesine, hücre çoğalmasını, metastazı ve anjiogenezi inhibe etmesine bağlıdır. Yapılan çalışmalara göre olası antikanser etkisinin ortaya çıkması için önerilen serum vitamin D düzeyi 30 ng/mL -150 ng/ml arası olup bunun için gerekli D vitamini dozu günlük 1000 IU'dur (5-7).

Kanser tedavisi çok yönlü bir tedavidir. Tanı aşamasında saptanan D vitamini düşüklüğü desteklendiğinde kanser tedavisinde başarının arttığı erişkin çalışmalarında bildirilmektedir. Günlük 1000-1500 IU alımının kanser gelişim riskinde %30-50 azalmaya yol açtığı ifade edilmiştir. Bazı çalışmalarda da D vitamini alımının kanser insidansından çok kanser mortalitesinde azalmaya yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır (4,7-9). Çocukluk çağı kanserlerinde hem D vitamini eksikliğinin hastalık kontrolü üzerine olan etkisini hem de eksikliğe neden olabilecek etiyolojik nedenleri bir arada araştıran bir çalışma olmadığını fark ettik. Kliniğimizde tanı almış ve D vitamin düzeyi \leq 20 ng/ml saptanmış olan hastaların ailelerine eksikliğe neden olabilecek etiyolojik faktörleri sorgulamak için önceden hazırladığımız anket sorularını yönelttik. D vitamini düşük olan hastalarda eksikliğe yol açan faktörleri belirlemek ve D vitamini eksikliğinin tedavi sırasında olası olumsuz etkilerini vurgulamak istedik. Bilindiği gibi kanser tedavisi ilerleyen dönemde malnütrisyon, çoklu ilaç kullanımı ve yetersiz gün ışığı alımı gibi sebeplerle tanıda düşük olan D vitamini düzeyinin daha da düşmesine yol açabilir. Çalışmamızda da D vitamin düşüklüğünün kanser tedavisini olumsuz etkilediğini bu nedenle D vitamin düşüklüğünü onkolojik tedavinin en başında saptamanın ve izlemde yükseltmenin her anlamda hasta yararına olacağını düşünüyoruz.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamızın birinci aşamasında 2011-2013 yılları arasında Çocuk Onkoloji kliniğinde tanı alan toplam 110 çocukluk çağı kanser hastasının D vitamini düzeylerine bakıldı. Literatürde de önerildiği gibi 20 ng/ml'nin altı eksiklik olarak kabul edildi (11). D

vitamini eksikliği olanlar ile olmayanların relaps görülme sıklığı karşılaştırıldı. İkinci aşamada D vitamini \leq 20 ng/ml olanların ailelerine D vitamini eksikliğine zemin hazırlayabilecek olası etiyolojik nedenlere yönelik anket soruları yöneltildi. Hasta grubumuz arasında özellikle erken yaşta tanı alan retinoblastom hastaları da olduğu için annenin gebelik ve laktasyon öyküsü de sorgulandı. Sorular anne-baba ve çocukta D vitamini düşüklüğüne yol açabilecek yaşam koşullarını ve etiyolojik faktörleri sorgulamak amacı ile düzenlenmişti. Anne ve babanın mesleği, eğitim düzeyleri, yaşadıkları şehir ve evlerinin konumu, yazın tatile gidebilme durumu, annenin gebeliğinde ve laktasyonda D vitamini takviyesi alma durumu, annenin giyimi, hastanın bir yaşından önce D vitamini takviyesi alımı, günlük gün ışığına maruziyeti, doğduğu mevsim, güneş kremi kullanma durumu, beslenme alışkanlıkları, kardeşlerinde D vitamin eksikliği öyküsü gibi sorular yöneltildi.

Bulgular

D vitamin düzeyi bakılan 110 hasta lenfoma (n=28), lösemi (n=25), kemik tümörü (n=33) ve retinoblastom (n=24) tanı grubunda yer alıyordu. Hastaların median yaşı 9 (2 ay-18 yaş) yaş idi. Tüm hastaların median D vitamini düzeyi 18 (3-63) ng/ml saptandı. Lösemi grubunda median D vitamin düzeyi 24 (10-36) ng/ml, kemik tümörlerinde 18 (3-35,2) ng/ml, lenfomada 17,6 (5,5-63) ng/ml, retinoblastomda 12 (7-26) ng/ml bulundu (Tablo 1). Çalışmamızda 2011-2013 tarihleri arasında tanı alan 110 çocukluk çağı kanser hastasında D vitamini eksikliği %58 oranda saptandı. D vitamini tanıda 20 ng/ml'nin altında olanlar ile D vitamini 20 ng/ml'nin üzerinde olanlar relaps sıklığı açısından karşılaştırıldı. Relaps görülenlerde median D vitamini düzeyi 12 ng/ml iken relaps gelişmeyenlerde median D vitamini düzeyi 23,5 ng/ml idi (p=0.001). Tanıda D vitamini eksikliği olanlarda relaps riski anlamlı olarak artıyordu (p=0.001) (OR: 176,5; %95 CI 22,208-1403,345) (Tablo 2). D vitamini 20 ng/ml'nin altında olan 64 hastada etiyoloji araştırıldığında; %50'si Ankara ve çevre illerin yer aldığı İç Anadolu bölgesinde doğmuş ve yaşamıştı. %25'i Güneydoğu Anadolu Bölgesi, %15'i Karadeniz Bölgesi, %10'u Doğu Anadolu Bölgesi'nden geliyordu. %46'sının evinde balkon

Tablo 2. D vitamini düzeyi ve relaps ilişkisi

D vitamini düzeyi (ng/ml)	Relaps yok (n,%)	Relaps var (n,%)	Total (n,%)	P
D vitamini ≤20	13 (%20,3)	51 (%79,7)	64 (%100)	
D vitamini >20	45(%97,8)	1 (%2,2)	46 (%100)	
Total	58 (%52,7)	52 (%47,3)	110 (%100)	< 0.001

yoktu, zemin kat yada birinci katta yer alıyordu. Bu hastaların evlerinin yakınlarında çocuk oyun parkı da yoktu. Ailelerin %60'ı yazın tatile gitme şansının olmadığını ifade etti. Ailelerin %18'sinin aylık geliri 750 TL'nin altında iken %55'inin 7500-1500 TL, %15'nin 1500-3000 TL aralığında idi. Sadece %12'sinin aylık geliri 3000 TL üzerinde idi. Babaların %15'i, annelerin %20'si eğitim sürecini yarıda bırakmıştı. Annelerin %60'ı gebeliğinde, %80'si ise laktasyon döneminde D vitamini takviyesi kullanmamıştı. Annelerin %40'ı baş örtüsü kullanıyordu veya uzun kollu kıyafetler tercih ediyordu. Hastaların %60'ı sonbahar-kış döneminde doğmuştu ve yine %60 oranda çocuk hastamız ilk 1 yaşında D vitamini profilaksisi almamıştı. %30 hastamız açık tenli idi. Hastaların %32'si kış, %28'i yaz, %25'i sonbahar, %15'i ilkbahar döneminde tanı almıştı. Hastalarımızın günlük gün ışığına maruziyeti 0,5-2 saat (median=1) aralığında idi. Hiçbir hastamızın kendisi ve ailesi güneş koruyucu krem kullanmıyordu. Beslenme sorularında ise süt tüketimi 0 -2 bardak/gün (median = 1), yumurta tüketimi 0-15/ay (median = 8) ve balık tüketimi 0-5 (median=1) kez /ay olarak görüldü.

Tartışma

Epidemiyolojik çalışmalarda Amerika (%69,5) ve Avrupa'da (%86,5) D vitamini eksikliği yüksek oranlarda bildirilmektedir (10,11). D vitamini eksikliğinin obezite, metabolik sendrom, tip II diabet, hipertansiyon ve kanser gibi birçok kronik hastalığa zemin hazırladığı da bilinmektedir. D vitamini ve kanser ilişkisi ise sıklıkla erişkin çalışmalarında gösterilmiştir. Skender ve ark. (12) kolorektal kanserli hastalarda D vitamini eksikliğini %60 oranında saptarken meme kanseri hastalarında bu oran %67 olarak bulunmuştur (13). Çocukluk çağıının sık görülen kanser hastalıklarını içeren bu çalışmamızda ise D vitamini eksikliğini %58 (64/110) oranında saptadık. Ülkemizden yapılmış çocukluk çağı kanserlerine ait bir diğer çalışmada da D vitamini eksikliği %63 olarak bulunmuştur (14). Helou ve ark. (15) ise kanserli çocuklarda D vitamini eksikliği oranını %72 olarak tespit etmiştir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin önemli bir problemi olan D vitamini eksikliğini hem erişkin hem çocuk yaş grubu kanser hastalarında oldukça sık saptamaktadır (16). D

vitamini düzeyi kanser tedavisinde başarıyı etkilemektedir ve özellikle erişkinlerde prognostik öneminden sıkça bahsedilmektedir. Prospektif ve retrospektif bir çok epidemiyolojik çalışmada 20 ng/ml altındaki D vitamini düzeylerinin prostat, kolon, meme kanserinde mortaliteyi arttırdığı gösterilmiştir (4,17-18). Çalışmamızda da D vitamini düzeyinin 20 ng/ml'nin altında olmasının tedavi başarısını olumsuz etkilediği görülmektedir. Lösemi, lenfoma ve solid tümörleri içeren hasta grubumuzda D vitamininin hastalığın kontrolünde ve kemoterapi yanıtında önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Özellikle tanıda düşük D vitamini olanlarda relaps sıklığının artması D vitamininin antitümöral etkinliğini bir kez daha ortaya çıkarmaktadır. D vitamini bu etkisini kanser hücrelerinin çoğalmasını inhibe ederek ve hücre farklılaşmasını sağlayarak gerçekleştiriyor olabilir (17,19). Çocuklarda D vitamini düzeyi ve kanser ilişkisi çok çalışılmış olmamakla beraber Hindistan'dan bir çalışmada da 102 çocukluk çağı kanser hastasında D vitamini düzeyleri düşük saptanmış ve D vitamininin apoptozu artırıcı ve angiogenezi inhibe edici özelliğinden bahsedilerek antitümöral etkinlik gösterdiğinin altı çizilmiştir (20).

Kanser epidemiyolojisinde bu kadar önemli olduğu düşünülen D vitamini konusunda bilgi sahibi olmak ve kaynakları konusunda hastaları bilgilendirmenin önemli olduğunu düşünüyoruz.

D vitamini sentezini etkileyen en önemli faktör yaşanılan yerin hangi enlemde olduğudur. Ekolojik çalışmalarda yaşanılan bölgenin enlemi ve güneş ışınlarının yoğunluğu ile ilgili olarak özellikle prostat, meme, kolon, over gibi kanserlerin insidans veya mortalitesinin değişebileceği gösterilmiştir (9,17). Güneşten az yararlanan yüksek paralellerde (37. paralelin kuzeyi) yaşayanlarda bu kanserlerin daha sık, ekvator bölgesinde yaşayanlarda ise daha az görüldüğünün tespit edilmesi üzerine güneş ışığı ve D vitamininden yararlanma üzerine yapılan bilimsel çalışmalar daha da artırılmıştır. 37. paralel ülkemizde de İzmir, Konya, Van hattından geçmektedir. Bu paralelin kuzeyinde nüfusun %70'i yaşamakta olup coğrafi olarak risk altında olduğu ifade edilmektedir. Çalışma grubumuzun çoğunluğu da 37.paralel çizgisine yakın olan Ankara ve çevresi illerden geliyordu. Sonuçlarımızı destekler şekilde ülkemizden Uçar ve ark. (21) Ankara çevresinde yaptıkları bir

çalışmada da; oldukça yüksek oranda (%51,8) D vitamini eksikliği ve %20,7 oranında D vitamini yetersizliği tespit edilmişti Ankara ve çevresi illerde coğrafi konum gereği D vitamini sentezinin yetersiz olduğu düşünülebilir.

Yeterli serum D vitamini düzeyini sağlayabilmek için gereken güneş ışınlarına maruziyetin süre ve saati de bölgenin enlemsel özelliklerine göre değişmektedir. Örneğin ABD için 30ng/mL serum 25 hidroksi vitamin D düzeyini sağlayan güneş ışını maruziyet saati 11.00-14.00 arası olup süresi yaz mevsimi için 15 dakika kış ve sonbahar mevsimleri için ise 20 dakikadır (22). 37 derece enlemde ise güneş ışını maruziyetinin yeterli olabileceği bir saat ve süre yoktur. Belirtilen değerler de gökyüzünün açık olduğu zamanlar ve açık tenli kişiler için geçerlidir. Siyah tenliler ise bu sürenin iki katına ihtiyaç duyarlar (23). Hastalarımızın %70'i esmer tenli idi ve yeterli D vitamini sentezi için gerekli olan güneş ışığına maruziyet süresinin uzamasına yol açmış olabilirdi. Ayrıca çocukların evlerinin yakınında oyun parkı alanlarının olmaması ve kötü yaşam koşullarına bağlı olarak UVB kaynaklı D vitamini sentezi olumsuz etkilenmiş olabilir. Hastalarımızın %57'si kış-sonbahar döneminde tanı almıştı. Bilindiği gibi en düşük D vitamini düzeyleri Kasım-Mart aralığında tespit edilmektedir. D vitamini düzeyleri mevsimsel özelliklerle de ilişkili olarak hastalarımızda düşük saptanmış olabilir.

Çalışmamızda hasta annelerinin de yaşam koşullarını ve D vitamini hakkındaki farkındalıklarını sorgulamaya çalıştık. İhtiyacın arttığı gebelik ve laktasyon döneminde çoğunluğunun günlük D vitamini takviyesini kullanmadığını öğrendik. Giyim alışkanlıklarına bağlı olarak UVB kaynaklı D vitamini sentezlerinin yetersiz kaldığını düşündük. Oysaki Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre gebelik ve laktasyonda günde yaklaşık 15 dakika kadar güneşe maruziyet yada günde 5 mikrogram gıda takviyesi eksikliğin önlenmesi için önerilmektedir. Sonuçlarımızda en düşük D vitamini düzeyleri retinoblastom grubu hastalarımızda idi. Annelerin alışkanlıkları ağırlıklı olarak anne sütü ile beslenen ve iki yaş altı hastaların çoğunlukta olduğu retinoblastom hastalarını olumsuz yönde etkilemiş olabilir. Annelerin sonbahar ve kış aylarında D vitamini düzeylerinin belirgin olarak düşük olduğu ve bu dönemde emzirilen bebeklerin bundan etkilenebileceği çalışmalarda ifade edilmiş (24). Hastalarımızın çoğunluğunun sonbahar-kış aylarında doğmuş olması yine D vitamini eksikliğine katkıda bulunmuş olabilir.

Asıl D vitamini kaynağı güneş ışığı olmasına rağmen balık, balık yağı ve yumurta gibi çok az sayıda gıda da doğal olarak vitamin D bulunur. Süt ve süt ürünleri de D vitamini eklenebilen gıdalardır (25). Ancak ABD ve

Kanada'da yapılan çalışmalarda D vitamini ile zenginleştirilmiş süt ürünleri ve meyve suyu gibi gıdaların D vitamini eksikliğini önleyemediği de ifade edilmiştir. Sosyoekonomik olarak gelir düzeyi düşük olan hastalarımızın D vitamini içeren gıda tüketiminin yetersiz olduğunu gördük. D vitamini hakkında ailelerin bilinçlendirilmesi D vitamini eksikliğine bağlı hastalıklardan korunmada önemli bir toplumsal sorunun önüne geçilmesini sağlayacaktır.

Sonuç olarak; Vitamin D'nin kansere karşı koruyucu ve olumlu prognostik etkilerini gösteren çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu nedenle D vitamini eksikliğine karşı önlemler almak, gerekli ise D vitamini preparatları kullanmak ve D vitamini için önemli bir kaynak olan UVB ışınına gün içerisinde kontrollü ve uyarılara uygun şekilde maruz kalmanın çocukluk yaş grubu kanserlerinde tedavi sürecinde önemli olduğunu düşünüyoruz.

Kaynaklar

1. Krause R, Matulla-Nolte B, Essers M, Brown A, Hopfenmüller W. UV radiation and cancer prevention: what is the evidence? *Anticancer Res* 2006; 26(4A): 2723-2727.
2. Holick MF. Vitamin D: its role in cancer prevention and treatment. *Prog Biophys Mol Biol* 2006; 92(1): 49-59.
3. van der Rhee H, Coebergh JW, de Vries E. Sunlight, vitamin D and the prevention of cancer: a systematic review of epidemiological studies. *Eur J Cancer Prev* 2009; 18(6): 458-475.
4. Giovannucci E, Liu Y, Rimm EB, Hollis BW, Fuchs CS, Stampfer MJ, et al. Prospective study of predictors of vitamin D status and cancer incidence and mortality in men. *J Natl Cancer Inst* 2006; 98(7): 451-459.
5. Studzinski GP, McLane JA, Uskoković MR. Signaling pathways for vitamin D-induced differentiation: implications for therapy of proliferative and neoplastic diseases. *Crit Rev Eukaryot Gene Expr* 1993; 3(4): 279-312.
6. Krishnan AV, Peehl DM, Feldman D. Inhibition of prostate cancer growth by vitamin D: Regulation of target gene expression. *J Cell Biochem* 2003; 88(2): 363-371.
7. Lamprecht SA, Lipkin M. Chemoprevention of colon cancer by calcium, vitamin D and folate: molecular mechanisms *Nat Rev Cancer* 2003; 3(8): 601-614.
8. Gorham ED, WB, Mohr SB, Lipkin M, et al. Vitamin D and prevention of colorectal cancer. *J Steroid Biochem Mol Biol* 2005; 97(1-2): 179-194.
9. Grant WB, Garland CF, Gorham ED. An estimate of cancer mortality rate reductions in Europe and the US with 1,000 IU of oral vitamin

- D per day. *Recent Results Cancer Res* 2007; 174: 225-234.
10. Holick MF. Vitamin D Status: Measurement, Interpretation and Clinical Application *Ann Epidemiol* 2009; 19(2): 73-78.
 11. Ji Yeon Lee, Tsz-Yin So, Jennifer Thackray. A Review on Vitamin D Deficiency Treatment in Pediatric Patients. *J Pediatr Pharmacol Ther* 2013; 18(4): 277-291.
 12. Skender S, Böhm J, Schrotz-King P, Chang-Claude J, Siegel EM, Steindorf K, et al. Plasma 25-Hydroxyvitamin D3 Levels in Colorectal Cancer Patients and Associations with Physical Activity. *Nutr Cancer* 2017; 69(2): 229-237.
 13. Shekarriz-Foumani R, Khodaie F. The Correlation of Plasma 25-Hydroxyvitamin D Deficiency With Risk of Breast Neoplasms: A Systematic Review. *Iran J Cancer Prev* 2016; 9(3): e4469.
 14. Genç DB, Vural S, Yağar G. The Incidence of and Factors Associated with Vitamin D Deficiency in Newly Diagnosed Children with Cancer. *Nutr Cancer* 2016; 68(5): 756-761.
 15. Helou M, Ning Y, Yang S, Irvine P, Bachmann LM, Godder K, et al. Vitamin D deficiency in children with cancer. *J Pediatr Hematol Oncol* 2014; 36(3): 212-217.
 16. Shin YH, Kim KE, Lee C, Shin HJ, Kang MS, Lee HR, et al. High prevalence of Vitamin D insufficiency or deficiency in young adolescents in Korea. *Eur J Pediatr* 2012; 171(10): 1475-1480.
 17. Garland CF, Garland FC, Gorham ED, Lipkin M, Newmark H, Mohr SB, et al. The role of Vitamin D in cancer prevention. *Am J Public Health* 2006; 96(2): 252-261.
 18. Berwick M, Armstrong BK, Ben-Porat L, Fine J, Kricke A, Eberle C, et al. Sun exposure and mortality from melanoma. *J Natl Cancer Inst* 2005; 97(3): 195-199.
 19. Holick MF, Garabedian M. Vitamin D: Photobiology, metabolism, mechanism of action, and clinical applications. In: Favus MJ, editor. *Primer on the Metabolic Bone Diseases and Disorders of Mineral Metabolism*. 6th ed. Washington, DC: American Society for Bone and Mineral Research; 2006; 129-137.
 20. Mohan R, Mohan G, Scott JX, Rajendran A, Paramasivam V, Ravindran M. Vitamin D insufficiency among children with cancer in India. *Indian J Med Paediatr Oncol* 2016; 37(1): 14-19.
 21. Uçar F, Taşlıpınar MY, Soydaş AÖ, Özcan N. Ankara Etlik İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ne Başvuran Hastalarda 25-OH Vitamin D Düzeyleri. *Eur J Basic Med Sci* 2012; 2(1): 12-15.
 22. Webb AR, Kline L, Holick MF. Influence of Season and Latitude on the Cutaneous Synthesis of Vitamin D3: Exposure to Winter Sunlight in Boston and Edmonton Will Not Promote Vitamin D3 Synthesis in Human Skin. *J Clin Endocrinol Metab* 1988; 67(2): 373-378.
 23. Matsuoka LY, Wortsman J, Chen TC, Holick MF. Compensation for the interracial variance in the cutaneous synthesis of vitamin D. *The Journal of Laboratory and Clinical Medicine* 1995; 126(5): 452-457.
 24. Zhao Y, Yu Y, Li H, Chang Z, Li Y, Duan Y, et al. Vitamin D status and the prevalence of deficiency in lactating women from eight provinces and municipalities in China. *PLoS One* 2017; 12(3): e0174378.
 25. Holden JM, Lemar LE, Exler J. Vitamin D in foods: development of the US Department of Agriculture database. *Am J Clin Nutr* 2008; 87(4): 1092-1096.

Acil Serviste Aort Diseksiyonu Tanısı Alan Hastaların Retrospektif Analizi

A Retrospective Analysis of Patients With Aortic Dissection In The Emergency Unit

Mehmet Çağrı Göktekin

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilimdalı, Elazığ, Türkiye

ÖZET

Amaç: Acil serviste aort diseksiyonu tanısı alan hastaların demografik, laboratuvar ve klinik olarak değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Retrospektif olarak planlanan tek merkezli çalışmamızda Ocak 2012-Aralık 2017 tarihleri arasında acil servise müracaat eden hastalar tarandı ve BT Anjiyografi ile Aort diseksiyonu tanısı alan 20 hastanın dosyaları incelenerek demografik verileri ve laboratuvar sonuçları hazırlanan standart veri formuna kayıt edildi.

Bulgular: Çalışmaya toplam acil serviste aort diseksiyonu tanısı konulan 20 hasta alındı. Ortalama yaşı 63.50 ± 13.2 /yıl ve 13'ü erkek (%65) idi. Erkek/kadın oranı 1.85 idi. Hastaların acil servise en sık başvuru şikâyeti % 80 oranında (n=16) göğüs ağrısı idi. Ayrıca 3 hasta sadece bacakta ağrı/his kaybı, bir hastada ise sadece karın ağrısı ile acil servise başvurduğu tespit edildi. Elektrokardiyografik değerlendirmede ise hastaların % 50'inde (n=10) T dalga negatifliği, Stanford sınıflamasına göre ise hastaların % 45'i (n=9) Stanford Tip A iken % 55'i (n=11) Stanford Tip B aort diseksiyonu olduğu tespit edildi. Stanford Tip A ve Stanford Tip B aort diseksiyonu olan hastaların vital bulguları ve laboratuvar değerlerinin karşılaştırılmasında anlamlı bir farklılığın olmadığı saptandı.

Sonuç: Klinik ve laboratuvar olarak acil serviste tanısı zor konulan ve kolaylıkla atlanılabilen ve mortalitesi yüksek olan aort diseksiyonu acil servis hekimlerinin sürekli olarak dikkat etmesi gereken bir hastalıktır. Özellikle atipik kliniği olan hastalarda daha da dikkatli davranılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, Aort, Aort diseksiyonu

ABSTRACT

Introduction: The aim of this study was to evaluate demographic, laboratory and clinical findings of patients with aortic dissection in the emergency unit.

Materials and methods: Demographic and laboratory data of 20 aortic dissection patients diagnosed by CT angiography in the emergency unit between January 2012 and December 2017 were included in this retrospective, single-center study. The data were recorded in the forms created for the study.

Results: Thirteen of the 20 patients were male (65%) and the mean age of the study group was 63.5 ± 13.2 years with a 1.85 male to female ratio. Most common complaint on admission to the emergency unit was chest pain, with a rate of 80% (n=16). Three patients had only pain/loss of sense in the leg, and one patient had only abdominal pain. Electrocardiographic evaluation revealed T wave negativity in 50% of the patients (n=10). There was no significant difference in the vital and laboratory findings of patients with Stanford Type A or Type B aortic dissection.

Conclusion: Aortic dissection, which is uneasy to diagnose with clinical or laboratory findings in the emergency unit, has a high mortality and is easily missable disease and therefore should be evaluated carefully by emergency unit physicians. Further attention should be paid for patients with atypical clinical manifestations.

Key Words: Aorta, Aortic Dissection, Emergency

Giriş

Akut aort diseksiyonu tanısı zor konulan ve mortalitesi çok yüksek olan vasküler acil bir hastalıktır. Aort duvarı içten dışa doğru intima, media ve adventisya adı verilen üç tabakadan oluşur. Aort duvarında intima tabakası ile media tabakası arasındaki yırtık sonucunda intima tabakasının kan akımı

yönünde distale doğru ayrılması aort diseksiyonu olarak tanımlanmaktadır. Aort duvarındaki media tabakasının, elastik fiber ve kas hücrelerinden oluşan yapısında dejenerasyonun olduğu durumlar diseksiyon için predispozan olarak kabul edilir(1). Hipertansiyon ve ateroskleroz diseksiyon için iki en önemli predispozan faktör olmasına rağmen media tabakasındaki dejenerasyonun sebebi tam

bilinmemektir. Birçok konnektif doku hastalığı, Marfan sendromu, Ehler-Danlos sendromu ve biküspid aort kapağı olanlarda görülen kistik medial nekroz, gebelik, iyatrojenik ve travmatik faktörler aort diseksiyonu için diğer predispozan faktörlerdir(1-4). Anatomik olarak asendan aortayı (sol subklavian arter öncesi) içeren diseksiyonlar Stanford Tip A olarak sınıflandırılırken, asendan aorta dışındaki tüm diseksiyonlar Tip B olarak sınıflandırılmaktadır(5).

Aort diseksiyonunda en sık başvuru şikâyeti göğüs ağrısı olup bunu sırasıyla sırt ağrısı ve karın ağrısı takip eder. Tip A aort diseksiyonlu hastalar büyük çoğunlukla göğüs ağrısından yakınırken Tip B diseksiyonu olanlar ise çoğunlukla sırt ağrısından yakınır(6-8). Tipik olarak bilinen bu şikâyetler haricinde atipik şikâyetlerle acil servis başvurusunun olduğunu bildiren vaka raporları ve vaka serileri yayınlanmıştır(9).

Aort diseksiyonu için ilk tanısal test olarak bilgisayarlı tomografi (BT) anjiyografi kullanılması sıklığı son yıllarda artmaktadır(10). BT anjiyografi ile multiplanar rekonstrüksiyon görüntülerde diseksiyonun yayılımı ve aortun yan dallarının tutulumu daha iyi değerlendirilmektedir(11,12).

Stanford Tip A akut diseksiyonunda cerrahi tedavi ile mortalitenin daha da azalması nedeniyle acil olarak cerrahi tedavi gerekmektedir(7,13). Stanford Tip B akut diseksiyonunda ise erken dönem konservatif tedaviyle düşük mortaliteye sahip olmaları nedeniyle cerrahi ya da endovasküler girişimler sadece komplike vakalarda tercih edilmektedir(13,14).

Çalışmamızda üniversite acil servisinde 5 yıllık sürede aort diseksiyonu tanısı alan 20 hastanın demografik, laboratuvar ve klinik olarak değerlendirmesini amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Retrospektif olarak planlanan tek merkezli çalışmaya lokal etik kurul onayı alındıktan sonra başlandı. Elektronik kayıt sistemi üzerinden Ocak 2012-Aralık 2017 tarihleri arasında acil servise müracaat eden hastalar tarandı ve BT anjiyografi ile aort diseksiyonu tanısı alan 20 hastanın dosyaları incelenerek demografik verileri ve laboratuvar sonuçları hazırlanan standart veri formuna kayıt edildi.

İstatistiksel Analiz

Veriler SPSS 21.0 (IBM Corporation, Armonk, NY, USA) paket programı kullanılarak istatistiksel analizleri yapıldı. Veri analizinde Kolmogorov-Smirnov normallik testi ile sürekli değişkenlerin dağılımı tespit edildi. Sayısal veriler ortalama \pm standart sapma, nonparametrik veya normal dağılıma uymayan sayısal veriler Median (minumum-

maksimum) şeklinde nitel veriler ise yüzde olarak ifade edildi. Nonparametrik veya normal dağılıma uymayan sürekli değişkenlerin oluşturduğu ikili grupların karşılaştırılmasında Man-Withney-U testi kullanıldı. $p < 0.05$ olan değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Çalışmaya toplam acil serviste aort diseksiyonu tanısı konulan 20 hasta alındı. Ortalama yaşı 63.50 ± 13.241 /yıl ve 13 ü erkek (%65) idi. Erkek/kadın oranı 1.85 idi. Hastaların acil servise en sık başvuru şikâyeti %80 oranında (n=16) göğüs ağrısı idi. Ayrıca 3 hasta sadece bacadaki ağrı/his kaybı, bir hastada ise sadece karın ağrısı ile acil servise başvurduğu tespit edildi. Göğüs ağrısına sırt ağrısı %25 (n=4), nefes darlığı %18.8 (n=3), karın ağrısı %12.5 (n=2), senkop %6.3 (n=1), kol ağrısı %6.3 (n=1), terleme %6.3 (n=1) ve kusma %6.3 (n=1) oranında eşlik ettiği tespit edildi. Standfort Tiplerine göre başvuru şikâyetleri incelendiğinde Tip A ve Tip B de göğüs ağrısı şikâyetinin aynı sayıda olduğu fakat sırt ağrısı ve karın ağrısının Standfort Tip B de daha fazla olduğu tespit edildi. Diğer başvuru şikâyetlerinin oranları (Tablo 1) de gösterilmiştir.

Semptomların başlangıç süresi ortalama $7,45 \pm 10,16$ /saat idi. Bir hastanın özgeçmişinde herhangi bir hastalık öyküsünün olmadığı, geri kalan 19'unun (%95) ise hipertansiyon hastalığı olduğu ve düzenli ilaç kullandığı tespit edildi. Hipertansiyonu olan hastaların %36.8'inde (n=7) iskemik kalp hastalığı, % 10.5 (n=2)'inde By-pass cerrahisi öyküsü, % 10.5 (n=2)'inde Diabetes-Mellitus, %15.8 'inde (n=3) KOAH, % 5.3 (n=1)'inde Astım, % 5.3 (n=1)'inde ise renal transplantasyon öyküsünün olduğu saptandı.

Acil serviste başvuru anında tüm hastalara ait ortalama vital bulguları; nabız Sayısı $79,3 \pm 12,8$ atım/dakika, ateş $36,4 \pm 0,3$ °C, solunum $18,7 \pm 1,6$ soluk/dakika, oksijen saturasyonu ise % $91,6 \pm 13,2$ idi. Ayrıca sağ kol sistolik basıncı; $144,0 \pm 26,8$ mmHg, sol kol sistolik basıncı $136,5 \pm 21,6$ mmHg, sağ kol diyastolik basıncı; $86,5 \pm 13,9$ mmHg, sol kol diyastolik basıncı ise $78,0 \pm 14,4$ mmHg olduğu tespit edildi. Her iki kol arasında sistolik tansiyon farkı %35 (n=7) hastada mevcut olup hastaların %65'inde (n=13) ise her iki kol arasında sistolik kan basıncı farkı saptanmadı.

Elektrokardiyografik değerlendirmede ise tüm hastaların normal sinüs ritminde olduğu ve hastaların %50'sinde (n=10) T dalgası negatifliği olduğu tespit edildi. T dalgası negatifliği ise %35 (n=7) oranında D3 derivasyonunda iken anterior derivasyonlarda ise

Tablo 1. Standfort Tiplerine göre acil servise başvuru şikayetleri

	Stanford Tip A n(%)	Stanford Tip B n(%)
N (%)	9 (45)	11 (55)
Göğüs Ağrısı	8 (88,9)	8 (72,7)
Sırt Ağrısı	1 (11,1)	3 (27,3)
Nefes Darlığı	2 (22,2)	1 (9,1)
Karın Ağrısı	0	3 (27,3)
Bacak Ağrısı	1 (11,1)	2 (18,2)
Senkop	1 (11,1)	0
Kol Ağrısı	0	1 (9,1)
Terleme	0	1 (9,1)
Kusma	0	1 (9,1)
TA farkı	3 (33,3)	4 (36,4)
Sigara	4 (44,4)	5 (55,6)

Tablo 2. Standfort Tiplerine göre vital bulguları ve laboratuvar değerlerinin karşılaştırılmasında

	Stanford Tip A	Stanford Tip B	P
	Median (min-max)	Median (min-max)	
Yaş	67 (35-77)	62 (43-84)	0,939
Ateş	36,3 (36-37)	36,5 (36-37,1)	0,441
Nabız	82 (70-108)	78 (58-100)	0,286
Pulse	95 (88-99)	96 (88-97)	0,673
Solunum	20 (16-22)	18 (16-20)	0,329
Semtomların başladığı süre	4 (1-10)	6 (2-48)	0,061
Sağ Sistolik KB	140 (100-170)	140 (110-220)	0,618
Sağ Diastolik KB	90 (50-100)	90 (70-100)	0,470
Sol Sistolik KB	140 (110-160)	130 (90-180)	0,538
Sol Diastolik KB	80 (60-100)	80 (40-100)	0,725
WBC	9,65 (5,50-15,15)	13,8 (3,41-20,17)	0,210
HGB	13,6 (9,9-14,3)	14 (8,8-16,6)	0,183
HCT	41,3 (30,6-43)	41,7 (26,4-50,8)	0,210
PLT	250 (139-455)	192 (138-301)	0,403
Glukoz	108 (72-277)	131 (80-385)	0,403
ÜRE	46 (36-67)	44 (25-62)	0,361
Kreatinin	0,96 (0,60-1,71)	1,08 (0,71-1,37)	0,704
ALT	36 (11-99)	18 (10-29)	0,052
AST	33 (13-172)	25 (13-35)	0,138

%25 (n=5) oranında olduğu tespit edildi. Ayrıca 2 hastada sağ dal bloğu olduğu tespit edildi.

Diseksiyon sınıflamasına göre 7 (%35) hasta De Bakey Tip 1, 2 (%10) hasta De Bakey Tip 2, 11 (%55) hastada ise De Bakey Tip 3 diseksiyon olduğu tespit edildi. Standfort sınıflamasına göre ise hastaların % 45'i (n=9) Standfort Tip A iken % 55'i (n=11) Standfort Tip B aort diseksiyonu olduğu olduğu tespit edildi. Standfort Tip A ve Standfort Tip B aort diseksiyonu olan hastaların vital bulguları ve laboratuvar değerlerinin karşılaştırılmasında anlamlı bir farklılığın olmadığı saptandı (Tablo 2).

Bir saattir göğüs ağrısı ile başvuran standfort Tip A olan 76 yaşında erkek hasta acil serviste exitus olmuş, bir hasta başka bir merkeze nakil edilmiş geri kalan 18 hasta ise ilgili kliniğe yatırılmıştır.

Tartışma

Aort diseksiyonu acil serviste hızlıca tanı ve tedavisinin planlanması gereken vasküler acil bir durumdur. Aort diseksiyonunun yıllık insidansı milyonda 5-20 olarak tahmin edilmektedir(15). Genellikle 40 yaş üzeri erkek hastalarda görülmekle birlikte erkek/kadın oranı 3:1 dir(4,16). Sarıtaş ve

ark. Yaptıkları üç yıllık aort diseksiyonu analiz raporunda 12 hastanın yaş ortalaması 63.5 /yıl olduğu bildirmişlerdir(17). Hastalarımızın yaş ortalaması literatür ile uyumlu olup 40 yaş üzerinde ve erkek/kadın oranı ise yaklaşık olarak 2:1 idi. Esen ve ark. 33 yaşında ve acil servise baş ağrısı yakınması ile başvuran daha sonra göğüs ağrısı meydana gelen bayan hastada aort diseksiyonu tespit ettiklerini bildirmiştir(18).

Aort diseksiyonunun sebebi tam bilinmemekle beraber, hipertansiyon ve ateroskleroz diseksiyon için iki en önemli risk faktörü olarak tanımlanmıştır(1). Hastalarımızda sadece birinde öz geçmişinde herhangi bir hastalık bilgisi bulunmaz iken geri kalan 19 hastanın kronik hipertansiyon olması bu görüşü desteklemektedir.

Stanford Tip A diseksiyonlarda ani başlangıçlı, retrosternal ağrı olur iken Stanford Tip B olan diseksiyonlarda ise sırtta ve interskapuler bölgede ani başlangıçlı batına doğru yayılan şiddetli ve yırtıcı ağrı meydana gelmektedir(1). Bizim vakalarımızda da % 80 oranında acil servise başvuru sebebi göğüs ağrısı idi. Her ne kadar en sık semptom göğüs ağrısı ise de hastaların % 10'u baş ağrısı, anksiyete, senkop yüksek tansiyon, diffüz alveolar hemoraji, hemiparezi, hemipleji, disfaji, ayak ağrısı gibi atipik semptomlar ile acil servise başvuruların olduğunu bildiren vaka raporlarında veya vaka serilerinde bildirilmiştir(18-21). Aort diseksiyonunda, beyin, spinal kord veya periferik sinir sistemi bulgularını içeren nörolojik defisit görülme oranı % 18-30 oranındadır(22). Hiroshi ve ark. aort diseksiyonu tespit edilen hastalarının %17 sinde göğüs ağrısı olmadığını bildirmişlerdir(23).

Çalışmamızda ise hastaların % 20'inde göğüs ağrısı olmadığı tespit edildi. Üç hastanın sadece bacakta ağrı/his kaybı, bir hastanın ise sadece karın ağrısı ile acil servise başvurduğu saptandı. Karın ağrısı ile başvuran hataların tamamında standfort Tip A aort diseksiyonu olduğu görüldü.

Nabız defisitinin oranı çalışmalara göre farklılık göstermekle birlikte aort diseksiyonunda her iki kol arasındaki nabız farkları veya her iki kol arasındaki sistolik ve diyastolik kan basınç farkları görülebilir. Sarıtaş ve ark. ise nabız defisitinin görülme oranını %25 olduğunu tespit etmişlerdir(17). Yüksel A ve ark. yaptıkları çalışmada acil serviste diseksiyon yada rüptüre olmamış aort anevrizması tanısı alan hastaların % 20'inde nabız defisiti olduğunu bildirmişlerdir(24). Çalışmamızda ise % 35 oranında nabız defisitinin olduğu fakat % 65 oranında ise nabız defisitinin olmadığı tespit edildi. Nabız defisit oranları Standfort Tip A ve Tip B de benzer sayıda idi.

Yalancı lümenin koroner ostiuma basısı, diseksiyon flebinin koroner artere ilerlemesi ve hipertansiyon veya

bunların kombinasyonu sonucu meydana gelen düşük koroner perfüzyon sonucunda koroner iskemi meydana gelebilir(1). Hastalarımızın hiç birinde EKG de ST elevasyonu gözlenmedi. Fakat en sık görülen patoloji ise T dalga negatifliği idi. Aort diseksiyonunun ateroskleroz, iskemik kalp hastalığı ve hipertansiyon gibi iskemik hastalık zemininde geliştiği düşünüldüğünde, EKG de meydana gelen bu değişikliklerin nedeninin aort diseksiyonuna bağlı olabileceğini zordur. Hastaların başvuru anındaki vital bulgularında ve laboratuvar değerlerinde anlamlı bir değişiklik saptanmadı. Ayrıca bu değişimlerin aort diseksiyonun tipine bağlı olarak da değişim göstermediğini tespit ettik.

Yeşilaras ve ark.'nın(25) yaptığı çalışmada hastalarının %2.1'i acil serviste hayatını kaybettiğini, Sarıtaş ve ark(17) ise acil serviste ölüm oranını %8.3 olarak bildirmiştir. Çalışmamızda ise bir hasta acil serviste eksitus olmuş olup bu oranın % 5 olduğu tespit edildi.

Klinik ve laboratuvar olarak tanısı zor konulan, kolaylıkla atlanılabilen ve mortalitesi yüksek olan aort diseksiyonu özellikle acil hekimlerinin dikkat etmesi gereken bir hastalıktır. Çift kol tansiyon farkı, sürekli ve keskin şekilde göğüs ve sırt ağrısı gibi tipik şikayetlerin haricinde özellikle yaşlı ve hipertansiyonu olan hastalarda; karın ağrısı, bacakta ağrı, yan ağrısı, hematüri gibi atipik semptomu olanlarda da aort diseksiyonu olabileceğine dikkat edilmelidir.

Limitations: Çalışmanın tek merkezde yapılmış olması, retrospektif olarak yapılması, hasta sayının az olması başlıca kısıtlılıklarıdır.

Kaynaklar

1. Aktürk E. Aort Diseksiyonu: Patogenez ve Klinik Bulgular. Türkiye Klinikleri Journal of Cardiology Special Topics. 2016;9(1):32-5.
2. Wheat JM. Acute dissection of the aorta. Cardiovascular clinics. 1987;17(3):241-62.
3. O'Gara PT, DeSanctis RW. Acute aortic dissection and its variants: toward a common diagnostic and therapeutic approach. Circulation. 1995;92(6):1376-8.
4. DeBakey ME, McCollum CH, Crawford ES, Morris G, Howell J, Noon GP, et al. Dissection and dissecting aneurysms of the aorta: twenty-year follow-up of five hundred twenty-seven patients treated surgically. Surgery. 1982;92(6):1118-34.
5. Daily PO, Trueblood HW, Stinson EB, Wuerflein RD, Shumway NE. Management of acute aortic dissections. The Annals of thoracic surgery. 1970;10(3):237-47.
6. Members ATF, Erbel R, Aboyans V, Boileau C, Bossone E, Bartolomeo RD, et al. 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of

- aortic diseases: Document covering acute and chronic aortic diseases of the thoracic and abdominal aorta of the adult The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Aortic Diseases of the European Society of Cardiology (ESC). *European heart journal*. 2014;35(41):2873-926.
7. Trimarchi S, Tolenaar J, Tsai T, Froehlich J, Pegorer M, Upchurch G, et al. Influence of clinical presentation on the outcome of acute B aortic dissection: evidences from IRAD. *The Journal of cardiovascular surgery*. 2012;53(2):161-8.
 8. Klompas M. Does this patient have an acute thoracic aortic dissection? *Jama*. 2002;287(17):2262-72.
 9. Khan I. Clinical manifestations of aortic dissection. *Journal of Clinical and Basic Cardiology*. 2001;4(4):265-7.
 10. Pape LA, Awais M, Woznicki EM, Suzuki T, Trimarchi S, Evangelista A, et al. Presentation, diagnosis, and outcomes of acute aortic dissection: 17-year trends from the International Registry of Acute Aortic Dissection. *Journal of the American College of Cardiology*. 2015;66(4):350-8.
 11. Rubin GD, Beaulieu CF, Argiro V, Ringl H, Norbash AM, Feller JF, et al. Perspective volume rendering of CT and MR images: applications for endoscopic imaging. *Radiology*. 1996;199(2):321-30.
 12. Garzón G, Fernández-Velilla M, Martí M, Acitores I, Ybáñez F, Riera L. Endovascular stent-graft treatment of thoracic aortic disease. *Radiographics*. 2005;25(suppl_1):S229-S44.
 13. Arslantaş U, Pala S. Aort Diseksiyonunda Girişimsel Tedavi. *Türkiye Klinikleri Journal of Cardiology Special Topics*. 2016;9(1):43-7.
 14. Hagan PG, Nienaber CA, Isselbacher EM, Bruckman D, Karavite DJ, Russman PL, et al. The International Registry of Acute Aortic Dissection (IRAD): new insights into an old disease. *Jama*. 2000;283(7):897-903.
 15. Patel PD, Arora RR. Pathophysiology, diagnosis, and management of aortic dissection. *Ther Adv Cardiovasc Dis*. 2008 Dec. 2(6):439-68.
 16. Crawford ES, Crawford JL, Safi HJ, Coselli JS, Hess KR, Brooks B, et al. Thoracoabdominal aortic aneurysms: preoperative and intraoperative factors determining immediate and long-term results of operations in 605 patients. *Journal of vascular surgery*. 1986;3(3):389-404.
 17. Saritas A, Gunes H, Kandis H, Cikman M, Candar M, Korkut S, et al. A retrospective analysis of patients admitted to our clinic with aortic dissection/Klinikimize basvuran aort diseksiyonlu hastaların geriye donuk analizi. *The Journal of Academic Emergency Medicine*. 2011:152-6.
 18. Esen M, Karaman T, Ayan M, Başol N, Alatlı T, Arıcı S. Aortic Dissection In Young Female Patient: A Case Report. *Journal of Contemporary Medicine*. 2012;2(3):179-81.
 19. Vuckovic, SA: An unusual presentation of ascending aortic arch dissection. *J Emerg Med*. 2000;19:149-152.
 20. Hines G, Dracea C, Katz DS. Diagnosis and management of acute type A aortic dissection. *Cardiology in review*. 2011;19(5):226-32.
 21. Akgedik R, Karamanlı H, Günaydın ZY, Uzun K. Nadir bir diffüz alveoler hemoraji nedeni: Aort diseksiyonu. *Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi*. 2017;25(1):147-50.
 22. Prendes J. Neurovascular syndromes of aortic dissection. *American family physician*. 1981;23(6):175-9.
 23. Imamura H, Sekiguchi Y, Iwashita T, Dohgomor H, Mochizuki K, Aizawa K, et al. Painless acute aortic dissection. *Circulation Journal*. 2011;75(1):59-66.
 24. Yüksel A, Erdur B, Türkçüer İ, Aydın BTP, Canbora P. Acil serviste rüptüre olmamış aort anevrizma ve diseksiyonlarının değerlendirilmesi: olgu serisi. *Akademik Acil Tıp Dergisi*. 2008;7:17-20.
 25. Yeşilaras M, Sönmez N, Karcıoğlu Ö, Topaçoğlu H, Aksakallı S, Bayram B. Acil Serviste Aort Diseksiyonu Tanısı Almış Olan Hastaların Klinik Özelliklerinin Tanımlanması: Olgu Serisi. *Turkish Journal of Emergency Medicine*. 2006;6(1):001-6.

Yenidoğan Lumbosakral Meningosel veya Meningomyelosel Tanısıyla Cerrahi Tedavi Uygulanmış Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi

Retrospective Evaluation of Neonatal Patients Treated With The Diagnosis Of Lumbosacral Meningocele Or Meningomyelocele

Özgür Demir

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Ana Bilim Dalı, Tokat

ÖZET

Amaç: Meningosel/meningomyelosel medullaspinalisin en sık saptanan malformasyonudur. Bu çalışmada, meningocele/meningomyelosel tedavisi konusunda klinik deneyimler raporlanarak bu gibi patolojiye sahip hastalara sonraki yaklaşımlarda yardımcı olmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 2013 ile 2017 yılları arasında kliniğimizde lumbosakral meningocele/meningomyelosel tanısıyla opere edilen 36 yenidoğan hastası retrospektif olarak incelenmiştir. Çalışmada; uygulanan cerrahi teknikler, eşlik eden patolojiler, nörolojik ve fizik muayene bulguları, karşılaşılan komplikasyonlar gibi veriler incelenip raporlanmıştır.

Bulgular: Hastaların 6' sında (%16.7) meningocele, 30' unda (%83.3) ise meningomyelosel saptandı. Meningomyeloselli hastalarda kız sayısı (%63.3) fazla olarak tespit edildi. Nörolojik defisit meningomyeloselli hastalarda yüksek oranda (%90) tespit edildi. Hidrosefali hem meningoceleli hem de meningomyeloselli (%50, %46.7) hastalarda çok sık eşlik eden patolojydü. Kese eksizyonu sonrası gelişen sekonder hidrosefali için en önemli klinik bulgu meningoceleli hastalar için baş çevresinde artış iken meningomyeloselli hastalar için ise insizyon alanından BOS sızıntısı idi. Hidrosefali tedavisinde en sık ventriküloperitoneal şant (%70.6) kullanıldı. Ventriküloperitoneal şant takılan meningomyeloselli hastanın %11.1' inde şant enfeksiyonu gelişti. En sık etken *Staphylococcus epidermidis* olarak tespit edildi (%75).

Sonuç: Hidrosefali meningoceleli/meningomyeloselli hastalarında tespit edilen en sık patolojydü. Hidrosefali tedavisinde ventriküloperitoneal şant en sık kullanılan tekniktir. Şant enfeksiyonu operasyon öncesi kesesi intact olmayan hastalarda gelişti. Bu nedenle bu hastalarda öncelikle eksternal şant ile BOS sterilizasyonun sağlanması daha sonra internal şant operasyonu yapılması daha uygun bir tedavi seçeneği olabilir.

Anahtar Kelimeler: spina bifida, meningocele, meningomyelosel

ABSTRACT

Objective: Meningocele/meningomyelocele is the most common malformation of medullaspinalis. In this study, clinical experience with meningocele / meningomyelocele treatment was reported and it was aimed to assist the patient with such pathology in subsequent approaches.

Materials and methods: 36 newborn patients were retrospectively reviewed who had diagnosis as lumbosacral meningocele/meningomyelocele in our clinic between 2013 and 2017. In this study; applied surgical techniques, associated pathologies, neurological and physical examination findings, complications encountered were analyzed and reported.

Results: Meningocele was detected in 6 (16.7%) and meningomyelocele was detected in 30 (83.3%) patients. In meningomyelocele patients, the number of girls (63.3%) was found to be higher. The neurological deficit was detected at high rate (90%) in the patients with meningomyelocele. Hydrocephalus was frequently accompanied with both meningocele and meningomyelocele (50%, 46.7%). The most important clinical finding for secondary hydrocephalus after pouch excision was an increase in head circumference for meningocele patients and CSF leakage for meningomyelocele patients. Ventriculoperitoneal shunt (70.6%) was the most common treatment for hydrocephalus. Shunt infection developed in 11.1% of the patients with meningomyelocele who underwent shunt treatment. The most common causative agent was *Staphylococcus epidermidis* (75%).

Conclusion: Hydrocephalus was the most common pathology detected in meningocele/meningomyelocele patients. Ventriculoperitoneal shunt is the most commonly used technique in the treatment of hydrocephalus. Shunt infection developed in the patients with non-intact sac before operation. Therefore, providing CSF sterilization with external shunt then internal shunt operation may be a more appropriate treatment option.

Key Words: spina bifida, meningocele, meningomyelocele

Giriş

Meningosel ve meningomyelosel santral sinir sistemini etkileyen en sık doğumsal kompleks anamolidir (1). Bu hastalarda tanı ve tedavi, bir çok disiplin tarafından doğum öncesinde başlar yetişkinlik boyunca devam eder. Tedavide bir çok girişime rağmen 20. yüzyılın ortalarına kadar belirgin bir ilerleme sağlanamamıştır. Son zamanlarda keseye yönelik kapama ve hidrosefali tedavisi tekniklerindeki gelişmelerle morbidite ve mortalitede azalma sağlanmıştır. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hala çok sık karşılaşılan patolojilerdir. Ne yazık ki bir çok hasta tanı ve tedavi basamaklarından tam olarak geçmediği için ya yaşam şansını kaybetmekte ya da çok düşük kalitede bir yaşam şekline razı olmaktadır (2, 3). Etiyolojisinde genetik faktörler ve çevresel faktörler yer almaktadır. Bilinen en iyi korunma yöntemleri beslenme kalitesinin artırılması ve gebelikte folat desteğidir (4, 5). Bu çalışma, kliniğimizdeki deneyimleri sunarak bu patolojiler hakkında ileri tanı ve tedavi stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlamıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya 2013 ve 2017 yılları arasında kliniğimizde lumbosakral meningosel/meningomyelosel tanısıyla opere edilen 36 yenidoğan hastası dahil edildi. Dahil edilen hastaların en düşük yaş 1 gün, en yüksek yaş 7 gün idi. Ortalama yaş ise 3.8 gün olarak bulundu. Çalışmaya sadece lumbosakral bölge yerleşimli patolojiler dahil edildi. Çalışmada kesesi intakt olmayan hastaların ilk 24 saat içinde, intakt olanlar ise ilk 3 gün içinde opere edildiği tespit edildi. Kесе onarımında hastaların kendi duraları ya da kas fasyası kullanıldığı görüldü. Cildi primer kapatılmayan hastalarda, kapama için pediküllü cilt flapleri kullanıldığı tespit edildi. Tüm hastaların transfontonel ultrasonografi tetkiki vardı. Hidrosefali tespit edilen hastalara beyin tomografisi/manyetik rezonans tetkiki ilaveten yapıldığı görüldü. Primer olarak hidrosefalinin eşlik ettiği hastaların operasyonunda öncelikle şant cerrahisi daha sonra aynı seansta keseye yönelik operasyon yapıldığı tespit edildi. Kesesi intakt olmayan hastalara antibiyoterapiye hemen başlanırken intakt olanlarda ise operasyon sırasında başlandığı görüldü. Çalışmada, şant enfeksiyonu gelişen tüm hastaların şantları eksternalize edilerek antibiyoterapiyle BOS sterilizasyonu sağlandıktan sonra şantları internalize

edildi. Çalışmaya dahil edilen hastaların medikal kayıtları retrospektif olarak incelendi. Çalışmada, uygulanan cerrahi teknikler, eşlik eden patolojiler, nörolojik ve fizik muayene bulguları, karşılaşılan komplikasyonlar gibi veriler tarandı ve sunuldu.

Bulgular

Hastaların 6' sında (%16.7) meningosel, 30' unda (%83.3) ise meningomyelosel saptandı. Meningoselli hastalarda kız ve erkek sayıları (n=3, %50) birbirine eşit olarak tespit edildi. Meningomyeloselli hastalarda kız sayısı (n=19, %63.3) erkek sayısından (n=11, %36.7) fazla olarak tespit edildi. Toplamda ise hastaların 22' si (%61.1) kız, 14' ü (%38.9) erkek olarak bulundu. Meningoselli hastaların 1' inde (%16.7) paraparazi saptanırken parapleji isaptanmadı. Meningomyeloselli hastaların 23' ünde (%76.7) parapleji saptandı ve 4' ünde (%13.3) paraparazi saptandı. Meningomyeloselli hastaların 7' sinde (%23.3) kalça ayak deformiteleri tespit edilirken meningoselli hastalarda deformite tespit edilmedi. Meningoselli 6 hastanın 1' inde (%16.7) kese intakt değilken 5' inde (%83.3) kese intakt olarak tespit edildi. Kesesi intakt olan meningoselli hastaların hepsinde kese etrafı ince bir zar ile çevrili durumda idi. Meningomyeloselli 30 hastanın 21' inde (%70) kese intakttı ve 9' unda (%30) ise kese intakt değildi. Kese eksize edildikten sonra meningoselli hastaların hepsinde oluşan cilt defekti primer olarak kapatıldı. Meningomyeloselli hastaların 22' sinde (%73.3) cilt defekti primer kapatılırken 8 'inde (%26.7) ise çeşitli pediküllü cilt flapleri kullanıldı. Meningosel/meningomyelosel hastalarının 17' sinde (%47.2) hidrosefali tespit edildi. Meningoselli hastaların 3' ünde (%50), meningomyeloselli hastaların ise 14' ünde (%46.7) hidrosefali gelişti. Meningoselli hastaların 1' inde (%16.7) primer, 2' sinde (%33.3) ise sekonder hidrosefali tespit edildi. Meningomyeloselli hastaların 10' unda (%33.3) primer, 4' ünde (%13.3) ise sekonder hidrosefali tespit edildi. Meningoselli hastalar içinde sekonder hidrosefali gelişen hastalarda baş çevresinde artış en önemli klinik bulgu iken, meningomyeloselli hastalarda ise en önemli klinik bulgu insizyon alanından BOS sızıntısı olmasıydı. Sekonder hidrosefali gelişimi meningoselli hastalar için postoperatif ortalama 5.3 gün iken bu ortalama meningomyeloselli hastalar için 6.2 gündü. Şant takılan meningoselli hastalarda şant enfeksiyonu gelişmezken, şant takılan meningomyeloselli hastaların 4' ünde (%28.6) şant enfeksiyonu gelişti. Şant enfeksiyonu

Tablo 1. Değişkenlerin meningesel/meningomyeloselli hastalara göre bütün dağılımı

Meningesel/meningomyelosel	
Hasta sayısı	36
Cinsiyet	Kız: 22 (%61.1) Erkek: 14 (%38.9)
Nörolojik muayene	Paraparazi: 5 (%13.9) Parapleji: 23 (%63.9)
Kese operasyonu sonrası nörolojik muayene	Değişiklik yok: 31 (%86.1) İyileşme: 4 (%11.1) Kötüleşme: 1 (%2.8)
Kalça bacak deformitesi	7 (%19.4)
Kese durumu	İntakt: 26 (%72.2) Yırtık: 10 (%27.8)
Kese kapatılması	Primer: 28 (77.8) Sekonder: 8 (%22.2)
Hidrocefali	Primer: 11 (%30.6) Sekonder: 6 (%16.7)
Hidrocefali	Toplam: 17 (%47.2)
Sekonder hidrocefali ortalama süresi	Postoperatif 5.8 gün
Şant	Ventriküloperitoneal şant: 12 (%33.3) Ventrikülosubgaleal şant: 3 (%8.3) Ventriküloatrial şant: 2 (%5.6)
Şant enfeksiyonu	4 (%11.1)
Kültür	Staphylococcus epidermidis: 3 (%75) Staphylococcus aureus: 1 (%25)

Tablo 2. Değişkenlerin meningesel ve meningomyeloselli hastalara göre ayrı dağılımı

	Meningesel		Meningomyelosel		
Hasta sayısı	6 (%16.7)		30 (%83.3)		
Cinsiyet	Kız: 3 (%50)	Erkek: 3 (%50)	Kız: 19 (%63.3)	Erkek: 11 (%36.7)	
Nörolojik muayene	Paraparazi: 1 (%16.7)	Parapleji: 0	Paraparazi: 4 (%13.3)	Parapleji: 23 (%76.7)	
Kese operasyonu sonrası nörolojik muayenesi	Değişiklik yok		Kötüleşme: 1 (%3.3)	İyileşme: 4 (%13.3)	
Kalça bacak deformitesi	0		7 (%23.3)		
Kese durumu	İntakt: 5 (%83.3)	Yırtık: 1 (%16.7)	İntakt: 21 (%70)	Yırtık: 9 (%30)	
Kese kapatılması	Primer: 6 (%100)	Sekonder: 0	Primer: 22 (%73.3)	Sekoder: 8 (%26.7)	
Dura tamiri	Kendi durası		Kendi kas fasyası		
Medulla spinalis	Spinal kanal içine serbestleştirildi		Plak önce kat haline getirildi sonra spinal kanal içine serbestleştirildi		
Hidrocefali	Primer: 1 (%16.7)	Sekonder: 2 (%33.3)	Primer: 10 (%33.3)	Sekonder: 4 (%13.3)	
Sekonder hidrocefali bulgusu	Baş çevresinde artış		İnsizyon alanından BOS sızıntısı		
Sekonder hidrocefali ortalama süresi	Postoperatif 5.3 gün		Postoperatif 6.2 gün		
Şant	Ventriküloperitoneal şant: 2 (%33.3)	Ventriküloatrial şant: 1 (%16.7)	Ventriküloperitoneal şant: 10 (%33.3)	Ventrikülosubgaleal şant: 3 (%10)	Ventriküloatrial şant: 1 (%3.3)
Şant enfeksiyonu	0		4 (%28.6)		

sadece kesesi intakt olmayan hastalarda gelişti. Şant enfeksiyonu gelişen hastaların 3'ünde (%75) *staphylococcus epidermidis* ve 1'inde (%25) *staphylococcus aureus* tespit edildi. Hidrosefali gelişen hastaların 12'sine (%70.6) ventriküloperitoneal, 2'sine (%11.8) ventriküloatrial, 3'üne (%17.7) ventrikülosubgaleal şant takıldı. Ventriküloatrial ve subgaleal şant takılan hastalar düşük doğum ağırlıklı hastalardı. Kese operasyonunun hemen sonrasında meningoşelli hastaların alt ekstremitte nörolojik muayenesinde bir değişiklik saptanmadı. Meningomyeloselli 4 (%13.3) hastada iyileşme 1 (%3.3) hastada ise kötüleşme saptandı (Tablo 1, 2).

Tartışma

Meningosel/meningomyelosel etyolojisindeki önlenilebilir nedenlere yönelik çalışmalarla sıklığı azaltılmış olsa da az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hala önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Literatürde bilinen sıklığı her 1000 canlı doğumda 1-2 civarındadır (6). Çalışmada, literatürde en sık yerleşim yeri olan lumbosakral yerleşimli olan patolojileri inceledik. Literatürdeki sıklığı yaklaşık olarak %60 olarak bulunmuştur (7).

Bu çalışmada meningoşel, meningoşele göre yaklaşık 5 kat daha fazla tespit edildi. Bu oran literatürle uyumludur (8). Toplamda cinsiyet dağılımına baktığımız zaman literatürle uyumlu olarak bu çalışmada da kız çocuklarında daha fazla görüldüğü tespit edilmiştir (9). Meningosel hastaları tek başına incelediğinde ise cinsiyet dağılımında eşitlik olduğu görüldü. Literatürde bazı çalışmalarda belirgin cinsiyet farkı saptanmamış olsa da bir çok çalışmada kız hakimiyeti rapor edilmiştir (8, 9).

Çalışmada alt ekstremitede nörolojik defisiti en sık meningoşelli hastalarda tespit ettik. Bu sonuç da literatürle uyumlu olarak gözükmektedir. Bu çalışmada meningoşelli hastalar için nörolojik defisit yaklaşık %90 dolayındadır. Literatürde de bu oran %80 dolaylarındadır (10). Çalışmada kalça ayak deformitelerinin sıklıkla meningoşelli hastalarda görüldüğünü tespit edildi. Çalışmada meningoşelli hastalar için bu deformitelerin görülme sıklığı yaklaşık %25 civarındadır. Literatürde Arnold-Chiari, kifo-skolyoz gibi diğer deformitelerin de sıklıkla eşlik ettiği bildirilmiştir ama bu çalışmamızda sadece yenidoğan döneminde fizik muayenede tespit edilen belirgin deformiteler kayıt edildiği için diğerleri konusunda veri sunulamamıştır. Bu nedenle literatürde ek patolojilerin görülme sıklığı yaklaşık %50 civarındadır (11).

Bu çalışmada, meningoşelli hastalarda kesenin intakt olma ihtimalinin meningoşelli hastalara göre daha düşük olduğunu tespit edildi. Meningomyeloselli hastaların yaklaşık %25'inde cilt kapatılması için flap gerekti. Dura tamirinde meningoşelli tüm hastalarda kendi duraları diseke edilip primer kapama sağlanabildi. Meningomyeloselli hastaların hiçbirisi için dura yeterli olmadı ve kas fasyaları dura tamirinde kullanıldı. Bu konularda karşılaştırma yapabileceğimiz bir bilgi literatürden elde edilememiştir.

Kese cerrahisi konusunda literatürde net bir fikir birliği yoktur. Temel amaç nöral dokunun dış etkenlerden mümkün olduğunca erken korunması ve normal anatomik yapıya yakın bir konumlandırma yapılmasıdır (12). Bu çalışmada kesesi intakt olmayan tüm hastalar uygun antibiyoterapi ile ilk 24 saat içinde, sağlam cilt ile kaplı olmayan intakt keseler ilk 72 saat içinde opere edildiği görüldü. Bu uygulama da literatür bilgileri ile uyumludur. Literatürde erken cerrahinin ciddi enfeksiyon riskini azalttığı bildirilmiştir. Son zamanlarda intrauterin kese cerrahileri ile amnion sıvısının da nöral dokuya zarar vermesi engellenmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmalarda umut verici sonuçlar vermektedir (13).

Bu çalışmada bu hastalara eşlik eden en sık kranial patolojinin, hidrosefali olduğunu tespit edildi. Oran olarak %50 civarında idi. Bu sonuç literatürdeki çalışmalarda uyumlu olarak bulundu. Literatürde değişik serilerde hidrosefali gelişim oranı %30-%85 arasındadır (14, 15). Sunulan bu çalışmada hidrosefalili hastalarının yaklaşık yarısında hidrosefali, kese operasyonu sonrasında oluşmuştur. Bu sonuç da literatürle uyumludur (15, 16). Çalışmamda, sekonder hidrosefalinin kese operasyonundan sonraki ilk hafta içinde geliştiği tespit edildi. Literatürde gelişim zamanı için operasyonu takiben ilk birkaç hafta içinde geliştiği yönünde bir çalışma bulunmaktadır (16). Bu çalışmada, hidrosefali tedavisinde en sık ventriküloperitoneal şant operasyonu kullanıldığı tespit edildi. Literatürdeki çalışmalarda da hidrosefali tedavisinde en sık ventriküloperitoneal şant kullanılmıştır (15, 16). Bu çalışmada şant enfeksiyonu oranı yaklaşık %10 olarak bulunmuştur. Literatürde bu oran %25 dolaylarındadır (17, 18). Bu farklılık kliniğimizdeki koruyucu antibiyotik tedavisinin kullanım şekli ve süresi ile ilgili olabilir. Bu çalışmada şant enfeksiyonu için en sık etken *Staphylococcus epidermidis* olarak tespit edilmiştir. Bu oran

literatürde yenidoğan hidrosefalilerinde tespit edilen sonuçla uyumlu olarak bulunmuştur (19).

Kesesi intakt olmayan hidrosefalili hastaların yönetimi konusunda tam bir fikir birliği yoktur. Bu çalışmadaki bulgular gösterdi ki; hastalar için her ne kadar gerekli önlemler alınsa da internal şant takıldığında, şant enfeksiyonu gelişme ihtimali yüksektir. Gelişen şant enfeksiyonu da hastalarda ciddi hayati riskler oluşturmaktadır. Bu nedenle bu hastalara öncelikle eksternal ventriküler direnç takılması, BOS sterilizasyonu sağlandıktan sonra şantın internalize edilmesi daha uygun bir tedavi yöntemi olabilir.

Kaynaklar

1. Kaufman BA. Neural tube defects. *Pediatr Clin North Am* 2004; 51(2): 389-419.
2. Zaganjor I, Sekkarie A, Tsang BL, Williams J, Razzaghi H, Mulinare J, et al. Describing the prevalence of neural tube defects worldwide: a systematic literature review. *Plos One* 2016; 11(4): 1-31.
3. Mitchell LE, Adzick NS, Melchionne J, Pasquariella PS, Suttan LN, Whitehead AS. Spina bifida. *Lancet* 2004; 364(9448): 1885-1895.
4. De Wals P, Tairou F, Van Allen MI, Uh SH, Lowry RB, Sibbald B, et al. Reduction in neural-tube defects after folic acid fortification in Canada. *N Eng J Med* 2007; 357(2): 135-142.
5. Karabaglı P, Gurcan T, Celik ZE, Karabaglı H. Myelomeningoceles and meningoceles: A clinicopathologic study of 43 cases. *J Neurol Sci (Turk)* 2014; 31(2): 335-345.
6. Klinefelter SL, Johnston MV. Congenital anomalies of the central nervous system. In: Kliegman RM, Stanton BF, Geme JW, Schor NF, (eds). *Nelson Textbook of Pediatrics*, 20th ed. Philadelphia: Saunders 2016; 2802-2819.
7. Back SA, Plawner LL. Congenital malformations of the central nervous system. In: Gleason CA, Devaskar SU. (eds). *Avery's Diseases of the Newborn*. 9th ed. Philadelphia: Elsevier 2012; 844-868.
8. Kim YG, Jung HW, Kim HJ, Cho BR, Han DH, Choi KS, et al. Clinical Study on Myelomeningocele. *J Korean Neurosurg Soc.* 1986;15 (1): 133-140.
9. Greene WB, Terry RC, DeMasi RA, Herrington RT. Effect of race and gender on neurological level in myelomeningocele. *Dev Med Child Neurol* 1991; 33(2): 110-117.
10. Kumar R, Singh SN. Spinal Dysraphism: Trends in Northern India. *J. Pediatric Neurosurgery* 2003; 38(3): 133-415.
11. Piatt JH Jr. Treatment of myelomeningocele: a review of outcomes and continuing neurosurgical considerations among adults. *J Neurosurg Pediatrics* 2010; 6(6): 515-525.
12. Tulipan N, Hernanz-Schulman M, Bruner JP. Reduced hindbrain herniation after intrauterine myelomeningocele repair: A report of four cases. *Pediatr Neurosurg* 1998; 29(5): 274-278.
13. Heffez DS, Aryanpur J, Rotellini NA, Hutchins GM, Freeman JM. Intrauterine repair of experimental surgically created dysraphism. *Neurosurgery* 1993; 32(6): 1005-1010.
14. Chaddock WM, Reding DL. Experience with simultaneous ventriculo-peritoneal shunt placement and myelomeningocele repair. *J Pediatr Surg* 1988; 23(10): 913-916.
15. Machado HR, Oliveira RS. Simultaneous repair of myelomeningocele and shunt insertion. *Childs Nerv Syst* 2004; 20(2): 107-109.
16. Miller PD, Pollack IF, Pang D. Comparison of simultaneous versus delayed ventriculoperitoneal shunt insertion in children undergoing myelomeningocele repair. *J Child Neurol* 1996; 11(5): 370-372.
17. Mirzai H, Ersahin Y, Mutluer S, Kayahan A. Outcome of patients with meningomyelocele. The Ege University experience. *Childs Nerv Syst* 1998; 14(3): 120-123.
18. Oktem IS, Menku A, Ozdemir A. When Should Ventriculoperitoneal Shunt Placement Be Performed in Cases with Myelomeningocele and Hydrocephalus? *Turkish Neurosurgery* 2008; 18(4): 387-391.
19. Strunk T, Richmond P, Simmer K, Currie A, Levy O, Burgner D. Neonatal immune responses to coagulase-negative staphylococci. *Curr Opin Infect Dis* 2007; 20(4): 370-375.

Arka Segment Tutulumu Olan Göz Travmalarında Klinik Özellikler, Prognostik Faktörler ve 23 Gauge Pars Plana Vitrektomi Sonuçları

Clinical Characteristics, Prognostic Factors and Outcome of 23-Gauge Pars Plana Vitrectomy in Traumatic Globe Injuries With Posterior Segment Complications

Dilek Yaşa*, Mustafa Gürkan Erdoğan

Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Hastanesi, İstanbul

ÖZET

Amaç: Arka segment tutulumu olan göz travmalarında prognostik faktörleri, klinik özellikleri ve 23-gauge pars plana vitrektomi sonuçlarını değerlendirmek.

Gereç ve Yöntem: Bir yıllık süre zarfında travmatik arka segment hasarı nedeniyle kliniğimizde 23-G pars plana vitrektomi uygulanan ve en az 1 yıl takip süresi bulunan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaşları, cinsiyetleri, travma tipi ve travmanın gerçekleştiği yer (kapalı ortam, açık ortam), intraoküler yabancı cisim (IOYC) varlığı, travma ile 23-gauge pars plana vitrektomi arasında geçen süre, cerrahi prosedür, takip süresi, arka segment hasarına eşlik eden travma ile ilgili diğer patolojiler, başlangıç ve son görme keskinlikleri ve komplikasyonlar analiz edildi.

Bulgular: Yetmiş beş hastanın 75 gözü çalışma kapsamında değerlendirmeye alındı. Hastaların %92'si erkekti. Otuz (%40) hastada kapalı 45 (%60) hastada açık glob travması, yirmi sekiz (%37) hastada IOYC cisim bulunuyordu. Ameliyat sonrası görme keskinliği 31 (43%) hastada 5/200 ve üzerinde, 23 (%32) hastada 20/40 ve üzerinde idi. İntaoküler yabancı cisim bulunan hastalarda fonksiyonel başarı oranı daha yüksek bulundu. Ameliyat öncesi düşük görme keskinliği ve koroid dekolmanı varlığı daha düşük fonksiyonel başarı ile ilişkili bulundu.

Sonuç: Oküler travma sonrası görme kaybı multifaktöriyeldir ve hastada bireysel yaklaşım gerektirir. Ameliyat öncesi görme keskinliği, yaralanmanın tipi ve koroid dekolmanı varlığı önemli prognostik göstergelerdir.

Anahtar Kelimeler: glob travması, açık glob, kapalı glob, intraoküler yabancı cisim, epidemiyoloji, Türkiye

ABSTRACT

Introduction: We report the clinical characteristics, prognostic factors and surgical outcomes of 23-gauge pars plana vitrectomy in eyes with traumatic posterior segment complications in a tertiary referral eye hospital in Turkey.

Materials and Methods: Patients who underwent 23-gauge pars plana vitrectomy for surgical management of traumatic posterior segment complications were retrospectively reviewed. Patients who had at least 1 year of follow-up were included in the study. Ages and genders of the patients, trauma type, and trauma location (indoors vs. outdoors), presence of intraocular foreign body, time from trauma to 23-gauge pars plana vitrectomy, surgical procedure, follow-up time, associated ocular pathologies, presenting and final visual acuities, and postoperative complications were analyzed.

Results: Seventy-five eyes of 75 patients were examined. Sixty-nine (92%) of the patients were male. Thirty (40%) patients had closed trauma and 45 (60%) had open globe trauma. Twenty-eight (37%) patients possessed an intraocular foreign body. Postoperative visual acuity was 5/200 or better in 31 (43%) patients and 20/40 or better in 23 (32%) eyes. Functional success was more common among patients with intraocular foreign body. Low visual acuity ($\leq 5/200$) and choroidal detachment at presentation were associated with less functional success. Anatomical success rate was 75% in patients with retinal detachment.

Conclusion: Visual loss after ocular trauma is multifactorial, and an individualized approach is needed. Presenting visual acuity is a significant predictor of functional outcomes. Patients with an IOFB have a better prognosis.

Key Words: ocular trauma, open globe, close globe, intraocular foreign body, epidemiology, Turkey

Giriş

Gözler toplam vücut alanının sadece %0,27'sini oluştursa da ciddi morbiditeye yol açan travmaların önemli bir kısmını göz travmaları oluşturmaktadır (1). Göz travmaları körlüğün önde gelen sebeplerinden birisidir ve global ölçekte önemli bir halk sağlığı problemidir. Dünya çapında oküler travma yüzünden kör olan yaklaşık 1,6 milyon kişi, çift taraflı görme kaybı olan 2,3 milyon kişi ve tek taraflı görme kaybı olan 19 milyon kişi bulunduğu tahmin edilmektedir (2).

Gelişmiş ülkelerde meydana gelen oküler travma vakalarının epidemiyolojisi, demografik özellikleri, prognostik faktörleri ve travmaya maruz kalan gözlerin histolojik karakteristikleri ile travma sonrası pars plana vitrektominin (PPV) rolü oldukça iyi tanımlanmıştır (3-5). Ancak Türkiye'de meydana gelen göz travmalarının klinik özelliklerini ve bunların arka segment komplikasyonlarını tanımlayan az sayıda çalışma vardır. Üstelik bu çalışmalar da genellikle acil servislere yapılan başvuruların epidemiyolojik özelliklerini ve açık glob yaralanmalarını ve bu olgulardaki cerrahi sonuçları incelemektedir (6-8).

Bu çalışmada, göz travması ile ilişkili arka segment komplikasyonları nedeniyle Türkiye'deki bir göz hastanesinde cerrahi uygulanan oküler travma hastalarının klinik özelliklerini ve bu komplikasyonlar nedeniyle uygulanan PPV cerrahisinin sonuçlarını inceledik. Ayrıca çeşitli faktörlerle cerrahi sonrası anatomik ve fonksiyonel başarı arasındaki ilişkiyi değerlendirdik.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma Helsinki Bildirgesi'ne uygun olarak hazırlanmış ve Hastane Etik Kurulundan (TUEK) onay alınarak yapılmıştır. 1 yıllık bir süre zarfında (Haziran 2015-Haziran 2016) travmatik arka segment komplikasyonları nedeniyle Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 23-gauge pars plana vitrektomi (PPV) operasyonu uygulanan hastaların tıbbi dosyaları retrospektif olarak analiz edildi. Hastaların yaşları ve cinsiyetleri, travmanın tipi ve travma mekanı (açık mekan/kapalı ortam), intraoküler yabancı cisim (İOYC) varlığı ve tipi, travma ile ilişkili oküler patolojiler, travmadan PPV'ye kadar geçen süre, uygulanan cerrahi prosedür, takip süresi, başvuru anındaki ve takip süresi sonundaki görme keskinlikleri hasta kayıtlarından çıkartıldı. Ameliyat sonrası komplikasyonlar değerlendirildi. Çalışmaya en az 1 yıl takip süresi bulunan hastalar alındı. Travma

öncesinde cerrahi sonrası sonuçları etkileyebilecek oküler hastalığı bulunan hastalar çalışma kapsamı dışında bırakıldı

Ameliyat öncesinde tüm hastalara ayrıntılı bir ön ve arka segment muayenesi yapılmıştı. Travma tipi Birmingham Göz Travma Terminolojisi'ne göre sınıflandırıldı. Proliferatif vitreoretinopati (PVR), Retina Topluluğu Sınıflandırma Sistemi kullanılarak derecelendirildi (9). Hipotoni göz içi basıncının ≤ 5 mmHg olması olarak tanımlandı. Görme keskinlikleri yedi gruba ayrıldı: Işık hissi olmaması (IP-), Işık hissi varlığı (IP+), 30 cm mesafeden el hareketinin görülebilmesi (EH), 30 cm mesafeden parmak sayma ile $< 5/200$ arası, $5/200$ ile $< 20/200$ arası, $20/200$ ile $< 20/40$ arası ve $20/40$ ya da daha üzeri. Schulz ve ark. 30 cm'den parmak saymanın $20/1500$ görme keskinliğine denk olduğunu bildirmişlerdir (10). Son kontrol muayenesinde (takip süresi sonunda) en iyi düzeltilmiş görme keskinliğinin $5/200$ ya da daha üzerinde olması fonksiyonel başarı olarak tanımlandı. Retina dekolmanı bulunan hastalarda son muayenede retinanın yatışık olması ise anatomik başarı olarak kabul edildi.

Cerrahi Teknik: Tüm hastalar standart 23-G PPV teknikleri ve Constellation Surgical Vitrectomy System (Alcon Laboratories Inc., Fort Worth, TX, USA) cihazı kullanılarak ameliyat edildi. Primer yaralanma bölgesi cerrahi esnasında muayene edilerek gerekiyorsa sütüre edildi veya mevcut sütürler revise edildi. Transkonjonktival 23-G trokar-kanül sistemi ile 3 adet sklerotomi oluşturuldu. Kataraktı, lens subluksasyonu ya da lens dislokasyonu olan olgularda fakoemülsifikasyon cerrahisi ya da pars plana lensektomi uygulandı. Ortam opasiteleri vitrektomi ile temizlendikten sonra arka hyaloidi hala retina yüzeyine yapışık bulunan olgularda arka hyaloid ayrıldı ve vitre tabanı temizlendi. Dekolmanı bulunan olgularda retinayı yatıştırmak için perflorokarbon sıvıları kullanıldı ve retinal yırtıkların etrafına endolazer ile fotokoagülasyon uygulandı. Gereken olgularda fibröz proliferasyondan veya retinal inkarserasyondan kaynaklanan traksiyonlar için gevşetici retinotomi (veya retinektomi) uygulandı. Gözün anatomik durumunun vitre tabanının tam olarak temizlenmesini engellediği olgularda skleral çökertme için band serklaj uygulandı. Cerrahi sonunda göz içi tamponad olarak hava, sülfür hekzaflorid (SF₆), perfloropropan (C₃F₈) ya da silikon yağı kullanıldı. Cerrahi sonunda sklerotomiler sütüre ederek kapatıldı.

İstatistiksel Analiz: İstatistiksel analizde SPSS17.0 paket programı kullanıldı. Kategorik

Figure 1. Histogram of ages.

Şekil 1. Yaşların histogramı

Figure 2. Time from trauma to 23 G PPV.

Şekil 2. Travma ile 23-G pars plana vitrektomi arasındaki süre

Figure 3. Cumulative distance-corrected visual acuity.

Şekil 3. Kümülatif en iyi düzeltilmiş görme keskinliği

Figure 4. Preoperative and postoperative distance-corrected visual acuity.

Şekil 4. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası en iyi düzeltilmiş görme keskinliği

değişkenler Ki-kare ve Fisher's exact test kullanılarak analiz edildi. Parametrik olmayan değişkenlerin analizinde Mann-Whitney U testi kullanıldı. Bulunan p değerinin 0,05'den daha küçük olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Yetmiş beş hastanın 75 gözü çalışma kapsamında değerlendirildi. Ortalama takip süresi 13 ± 3 aydı. Hastaların %92'si erkekti ve erkek/kadın oranı 9.3/1 idi. Ortalama hasta yaşı 38 ± 21 yıl olarak bulundu. Hastaların yaş dağılımının histogramı Şekil 1'de vermiştir. Hastaların travmaya maruz kaldığı yer, %80'inde açık mekan, %20'sinde ise kapalı ortam (ev, işyeri vb.) idi. Otuz hastada (%40) kapalı glob travması, 45 (%60) hastada ise açık glob travması mevcuttu. Yirmi sekiz hastada (%37) İOYC cisim bulunuyordu. Bu İOYC lerin yirmi beşinin (%89) metalik, ikisinin (%7) organik ve bir tanesinin (%4) cam olduğu tespit edildi.

Travma ile PPV arasındaki süre açık glob yaralanmalarında $21 \pm 24,14$ gün, kapalı glob yaralanmalarında ise $40,6 \pm 37,87$ gündü (Şekil 2,

Mann-Whitney U, $p=0.006$). Travma ile ilişkili oküler patolojiler Tablo 1' de verilmiştir. Başvuru anında 39 hastada retina dekolmanı tespit edilmişti ve bu hastaların %74' ünde takip süresi sonunda retina yatışık olarak değerlendirilmiştir (anatomik başarı).

Şekil 3'de başvuru anındaki ve son kontroldeki görme keskinliklerinin dağılımı verilmiştir. Yaşları 2, 3 ve 4 olan üç hastada operasyon öncesi görme keskinliği tespit edilemediği için bu 3 hasta görme keskinliği analizinden çıkarılmıştır. Geri kalan gözlerin %92'sinde (66 göz) görme keskinliği operasyon sonrasında 1 ya da daha fazla sıra artmış, %8'inde (6 göz) ise 1 veya daha fazla sıra düşmüştü. Takip süresi sonunda hastaların %43'ü (31 göz) 5/200 veya üzerinde, %18'i (13 göz) ise 20/40 veya üzerinde görme keskinliğine sahipti (Şekil 4).

Fonksiyonel başarı, başvuru anında görme keskinliği 5/200 veya üzerinde olan hastalarda istatistiksel olarak anlamlı derecede daha sık olarak sağlanabilmişti (Tablo 2, Fisher's exact test,

Tablo 1. Travmaya nedeniyle gelişen oküler patolojiler

Oküler Patoloji	n (%)
Hifema	5 (7%)
Siklodiyaliz/İridodiyaliz/İris defekti	9 (12%)
Travmatik midriazis	1 (1%)
Travmatik katarakt	29 (39%)
Lens subluksasyonu	3 (4%)
Lens dislokasyonu	8 (11%)
Afaki	7 (9%)
İntravitreal Hemoraji	22 (29%)
Koroid dekolmanı	8 (11%)
Retina dekolmanı	39 (52%)
Endoftalmi	3 (4%)

n: Sayı

$p=0.006$). Ayrıca 20/40 ya da daha iyi son görme keskinliği de başvuru anında görme keskinliği 5/200 veya üzerinde olan hastalarda istatistiksel olarak anlamlı derecede daha sıklıkla (50% vs 5%, Fisher's exact test, $p<0.001$). Başvuru anında koroid dekolmanı olmayan hastalarda fonksiyonel başarı istatistiksel olarak anlamlı derecede daha sık olarak sağlandı (Tablo 2, Fisher's exact test, $p=0.02$).

İntraoküler yabancı cisim bulunan hastaların başlangıç görme keskinlikleri İOYC bulunmayan gözlerle göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha iyiydi. İOYC bulunan gözlerde 20/40 ya da daha iyi görme keskinliği %21 iken İOYC bulunmayan gözlerde 20/40 ya da daha iyi gören hasta bulunmuyordu. Başlangıç görme keskinliği 20/200 ve üzerinde olan hastaların oranı da İOYC ile başvuran hastalarda %46 iken, İOYC bulunmayan hastalarda %2 olarak tespit edildi ($p<0.05$, Fisher's exact test). İOYC bulunan hastalardaki fonksiyonel başarı daha yüksekti ancak istatistiksel anlamlılık seviyesi sınırdıydı. (Tablo 2, ki-kare testi, $p=0.05$). Ayrıca başvuru anında koroid dekolmanı bulunan hastalarda da son görme keskinliği daha kötüydü.

Ameliyat sonrası gözlerin %7'sinde göz içi basıncı yükselmiş ancak tüm gözlerde medikal tedavi ile kontrol altına alınmıştı. Gözlerin %20'sinde fibrin reaksiyonu, %4'ünde hifema ve %1'inde koroid dekolmanı görüldü. Başvuru anında retina dekolmanı bulunmayan 34 gözden 1 tanesinde (%3) retina dekolmanı gelişti ancak ikinci bir cerrahi ile retina başarılı bir şekilde yatıştırıldı ve son muayenede hastanın retinası yatışıktı. Son muayenede, başlangıçta retina dekolmanı olan gözlerin %75'inde anatomik başarı sağlanmıştı.

Tüm müdahalelere rağmen dört hastada (%6) son muayenede ışık hissinin kaybedildiği saptandı.

Tartışma

Bu çalışmada travmatik arka segment hasarı nedeniyle 23-G PPV cerrahisi uygulanan hastaların klinik özelliklerini ve cerrahi sonuçları değerlendirilmiştir. Hastaların büyük çoğunluğunun erkek olduğu görülmektedir (erkek/kadın oranı: 9,3/1). Erkeklerin göz travması açısından kadınlara göre daha büyük risk altında oldukları bilinmektedir. Ancak çalışmamızdaki oran literatürdeki benzer çalışmalarla kıyaslandığında oldukça yüksektir (4-7). Fakat travmanın epidemiyolojisi ve kadın erkek dağılımı sosyokültürel değişkenler ve çalışma ortamındaki farklılıklar nedeniyle ülkeler arasında farklılık gösterebilir.

Göz travması üzerine Türkiye'de yapılmış az sayıda epidemiyolojik çalışma vardır. Bu çalışmalar acil servislere başvurular ya da sadece açık glob yaralanmaları üzerinedir ve erkeklerde göz travmasının 3 ila 5 kat daha sık görüldüğünü bildirmektedir (6-7). Fakat Kıvanç ve ark. 102 gözü değerlendirdikleri bir çalışmada, bizim çalışmamıza benzer şekilde hastaların %99'unun erkek olduğunu bildirmişlerdir (8). Bizim çalışmamız bu çalışmalardan, bir 3. basamak göz hastanesinde PPV uygulanmasını gerektirecek şekilde arka segment komplikasyonu gelişmiş (açık ya da kapalı) glob travmalarını içermesi bakımından ayrılmaktadır. Ancak gerek Kıvanç ve ark. (8) tarafından yapılan çalışma gerekse bu çalışma, ülkemizde erkek/kadın oranının literatürdeki diğer çalışmaların gösterdiğinden daha yüksek olduğunu düşündürmektedir (6-7).

Tablo 2. Fonksiyonel başarı ile ilişkili faktörler

Faktör	N (%)	Fonksiyonel Başarı N (%)	p
Travma Tipi			
Açık glob travması	42 (58)	18 (41)	0.96*
Kapalı glob travması	31 (43)	13 (45)	
İntraoküler yabancı cisim			
Var	28 (39)	16 (57)	0.05*
Yok	44 (61)	15 (34)	
Başlangıç görme keskinliği			
≥5/200	14 (19)	14 (100)	<0.001*
≤5/200	58 (81)	17 (29)	
İntravitreal kanama			
Var	22 (31)	9 (41)	0.80*
Yok	50 (69)	22(44)	
Retina dekolmanı			
Var	37 (51)	13 (35)	0.16*
Yok	35 (49)	18 (51)	
Koroid dekolmanı			
Var	7 (10)	0 (0)	0.02**
Yok	65 (90)	31 (48)	

*: Ki Kare testi p değeri, iki yönlü

** : Fisher's exact test p değeri, iki yönlü

Hastaların çoğunun aktif çalışma yaşında bulunan hastalar olduğu görülmektedir. Ortalama hasta yaşı 38 olup hasta dağılımı 4. dekatta pik yapmaktadır. Literatürdeki diğer çalışmalarda da yaş dağılımının buna benzer olduğu ve orta yaşlarda pik yaptığı bildirilmiştir (4,11). Bu durum muhtemelen çalışma çağında bulunan erişkinlerin travma açısından daha yüksek risk altında olduklarını yansıtmaktadır. Ancak hasta grubumuzda 7. dekatta ikinci bir pik görülmektedir. Literatürde de genel travma hastalarının profilinin değişmekte olduğu ve majör travmaya hastaları arasında geriatrik hasta grubunun oranının artmakta olduğu bildirilmektedir (12).

Bu çalışmada, takip süresi sonunda görme keskinliğinin gözlerin %54'ünde 5/200 ve üzerinde olduğu, %32'sinde 20/200 ya da daha iyi olduğu tespit edilmiştir. Bu oranlar literatürdeki diğer çalışmalarda verilen oranlarla uyumlu olsa da tatmin edici olmaktan uzaktır. Literatürdeki diğer bazı çalışmalarda da bu çalışmada bulunanla uyumlu olarak, başlangıç görme keskinliğinin nihai görme keskinliği açısından önemli bir gösterge olduğu bildirilmiştir (11,13,14). Ünver ve ark. bizim çalışmamıza benzer bir çalışmada travmatik arka segment komplikasyonları nedeniyle PPV uygulanan hastaları değerlendirmiş ve nihai görme keskinliğini başlangıç görme keskinliği, retina dekolmanı ve endoftalmi varlığı ile ilişkili

bulmuşlardır (11). Bizim çalışmamızda da retina dekolmanı ve endoftalmi bulunan gözlerde fonksiyonel başarı daha düşük bulunmuştur ancak aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı çıkmamıştır. Endoftalmi söz konusu olduğunda bu durum muhtemelen çalışmamızda sadece 3(%4) endoftalmi olgusu bulunmasından kaynaklanmaktadır. Retina dekolmanı varlığı ile fonksiyonel başarı arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı seviyeye ulaşmaması ise bu hasta grubunda bulunan ilave patolojiler ve dolayısıyla travmanın komplike yapısı nedeniyle gözlerin oldukça heterojen bir grup oluşturması olabilir. Bu durum retina dekolmanı bulunmayan gözlerde, retina dekolmanı bulunan gözlerle kıyasla daha yüksek bir fonksiyonel başarı elde edilmesini engellemiş olabilir. Ayrıca çalışmamızdaki hasta grubunda retina dekolmanı cerrahisi sonrası Ünal ve ark.'nın hasta grubuna kıyasla daha yüksek bir başarı (%75'e karşı %69) elde edilebilmiş olması da retina dekolman bulunan ve bulunmayan gözlerin nihai görme keskinliklerini birbirine biraz daha yaklaştırmış olabilir. Retina dekolmanı göz travması sonrası hemen oluşmayabilir. Travmanın tipi de aradaki süreyi etkileyen faktörlerden birisidir. Bu çalışmada açık glob travması ile retina dekolmanı cerrahisi arasındaki süre 21 gün iken kapalı glob travması ile dekolman cerrahisi arasındaki süre 41 gün olarak tespit edilmiştir ve

aradaki fark literatürdeki diğer çalışmalarda da belirtildiği üzere istatistiksel olarak anlamlıdır. (13-15). Açık glob travması sonrası retina dekolmanı, kapalı glob travmasına bağlı retina dekolmanına kıyasla hem daha erken görülmekte hem de (özellikle çocuklarda) daha erken tespit edilebilmektedir.

Koroid dekolmanı ve suprakoroidal hemoraji de glob travması ile ilişkili olarak görülebilen patolojilerdir ve bu çalışmada başlangıçta koroid dekolmanı olan gözlerde nihai görme keskinliği anlamlı derecede daha düşük bulunmuştur (Tablo 2, Fishers exact test, $p=0.02$). Ünver ve arkadaşları da istatistiksel olarak anlamlı fark saptayamazlar da koroid dekolmanlı hastalara fonksiyonel başarının daha düşük olduğunu bildirmişlerdir (11).

Endoftalmi oküler travmanın, anatomik ve fonksiyonel olarak ağır hasar bırakabilen ciddi komplikasyonlarından birisidir ve bu çalışmada 3(%4) olguda gözlenmiştir. Bu 3 olgudan birisinde yaşı küçük olduğundan ameliyat öncesi ve sonrası görme keskinliği tespit edilememiş ve bu nedenle fonksiyonel başarı ile ilgili analize dahil edilmemiştir. Kalan iki olguda ise nihai görme keskinliğinin son muayenede ışık hissi seviyesinde olduğu tespit edilmiştir. Bu iki olguda da fonksiyonel sonuç oldukça kötü olmasına rağmen hasta sayısı çok az olduğundan en azından bu çalışma kapsamında güvenilir bir istatistiksel analiz yapmak mümkün olmamıştır.

Her ne kadar, travma hastaları oldukça heterojen bir grup oluşturduğu için bir genelleme yapmak sağlıklı olmasa da İOYC varlığı oküler travması olan hastalarda %40'lara varan oranda saptanabilmektedir (16). Bizim çalışmamızda da açık glob yaralanması bulunan olguların %37'sinde intraoküler yabancı cisim saptanmıştır. Yayınlarında İOYC bulunan olgularda fonksiyonel sonuçların daha iyi olduğu bildirilmekteyse de tam aksini bildiren olgu serileri de vardır (11,17). Bu çalışmada İOYC lerin çoğunun ufak, metalik yabancı cisimler olduğu görülmüştür. İntraoküler yabancı cisimleri nedeniyle PPV uygulanan travmatik olgulardaki nihai görme keskinliğinin diğer hastalara göre daha iyi olduğu saptanmıştır.

Bu çalışmanın zayıf yanlarından bir tanesi travmanın doğası ve şiddetinin her hastada farklılık göstermesi nedeniyle klinik özelliklerin çeşitliliği ve hasta grubunun heterojenitesidir. Ancak bu durum travmatik oküler hasarı bulunan hasta grubunun kaçınılmaz bir özelliğidir. Bu hasta grubu prognostik faktörlerin ve klinik öneme sahip olan başvuru bulgularının tespit edilebilmesi

için bir bütün olarak incelenmesi bir zorunluluktur. Çalışmanın bir diğer zayıf noktası, hasta sayısının bu kadar farklı bulgulara sahip bir hasta grubu için nispeten yetersiz olmasıdır. Hasta sayısının az olması bazı durumlarda anlamlı bir çıkarım yapmayı olanaksız kılmaktadır. Örneğin endoftalmi gelişen hastalarda sonuçlar oldukça kötü olmasına rağmen hasta sayısı sadece 3 olduğu için sadece bu hastalara bakılarak sağlıklı bir yorum yapılamamıştır. Ancak bu dezavantajlar çalışmanın tek merkezde yapılan retrospektif bir çalışma olmasından kaynaklanmaktadır ve literatürdeki diğer çalışmalarda aynı dezavantajlara sahiptir. Aslında bu durum Türkiye de oküler travma hastaları için ulusal bir veri ağı kurulmasının ve çok merkezli çalışmaların yapılmasının gerekliliğini göstermektedir.

Sonuç olarak bu çalışmada arka segment komplikasyonu bulunan oküler travma hastalarının klinik özelliklerini ve 23-G PPV cerrahisinin bu gözlerdeki sonuçlarını değerlendirdik. Başvuru anındaki görme keskinliğinin, koroid dekolmanı yokluğunun ve yaralanmanın İOYC ile olmuş olmasının daha iyi bir fonksiyonel sonuç ile ilişkili olduğunu bulduk. Fakat cerrahi teknikteki tüm ilerlemelere rağmen arka segment komplikasyonu olan oküler travma hastalarının büyük bir çoğunluğunda fonksiyonel sonuçların tatmin edici olmaktan halen uzak olduğu görülmektedir.

Kaynaklar

1. Nordber E. Injuries as a public health problem in sub-Saharan Africa: Epidemiology and prospects for control. *East Afr Med J* 2000; 77(12): 1-43.
2. Negrel AD, Thylefors B. The global impact of eye injuries. *Ophthalmic Epidemiol* 1998; 5(3): 143-169.
3. Kuhn F, Maisiak R, Mann L, Mester V, Morris R, Witherspoon CD. The Ocular Trauma Score (OTS). *Ophthalmol Clin North Am* 2002; 15(2): 163-165.
4. Kuhn F, Morris R, Witherspoon CD, Mann L. Epidemiology of blinding trauma in the United States Eye Injury Registry. *Ophthalmic Epidemiol* 2006; 13(3): 209-216.
5. Fu R, Kancherla S, Eller AW, Yu JY. Characteristics and Outcomes of Open Globe Trauma in the Urban versus Rural Population: A Single Center Retrospective Review. *Semin Ophthalmol* 2018; 33(4): 566-570.
6. Oner A, Kecec Z, Karakucuk S, Ikizceli I, Sözüer EM. Ocular trauma in Turkey: a 2-year prospective study. *Adv Ther* 2006; 23(2): 274-283.

7. Soylu M, Sizmaz S, Cayli S. Eye injury (ocular trauma) in southern Turkey: epidemiology, ocular survival, and visual outcome. *Int Ophthalmol* 2010; 30(2): 143-148.
8. Kivanç SA, Akova Budak B, Skrijelj E, Tok Çevik M. Demographic Characteristics and Clinical Outcome of Work-related Open Globe Injuries in the Most Industrialised Region of Turkey. *Turk J Ophthalmol* 2017; 47(1): 18-23.
9. Machemer R, Aaberg TM, Freeman HM, Irvine AR, Lean JS, Michels RM. An updated classification of retinal detachment with proliferative vitreoretinopathy. *Am J Ophthalmol* 1991; 112(2): 159-165.
10. Schulze-Bonsel K, Feltgen N, Burau H, Hansen L, Bach M. Visual acuities "hand motion" and "counting fingers" can be quantified with the freiburg visual acuity test. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 2006; 47(3): 1236-1240.
11. Unver YB, Acar N, Kapran Z, Altan T. Prognostic factors in severely traumatized eyes with posterior segment involvement. *Ulus Travma Acil Cerrahi Derg* 2009; 15(3): 271-276.
12. Adams SD, Cotton BA, McGuire MF, Dipasupil E, Podbielski JM, Zaharia A, et al. The unique pattern of complications in elderly trauma patients at a level I trauma center. *J Trauma Acute Care Surg* 2012; 72(1): 112-118.
13. Nowomiejska K, Choragiewicz T, Borowicz D, Brzozowska A, Moneta-Wielgos J, Maciejewski R, et al. Surgical Management of Traumatic Retinal Detachment with Primary Vitrectomy in Adult Patients *J Ophthalmol*. 2017; 2017: 5084319.
14. Rouberol F, Denis P, Romanet JP, Chiquet C. Comparative study of 50 early- or late-onset retinal detachments after open or closed globe injury. *Retina* 2011; 31(6): 1143-1149.
15. Stryjewski TP, Andreoli CM, Elliott D. Retinal detachment after open globe injury. *Ophthalmology* 2014; 121(1): 327-333.
16. Palioura S, Elliott D. Traumatic endophthalmitis, retinal detachment, and metallosis after intraocular foreign body injuries. *Int Ophthalmol Clin* 2013; 53(4): 93-104.
17. Greven CM, Engelbrecht NE, Slusher MM, Nagy SS. Intraocular foreign bodies: management, prognostic factors, and visual outcomes. *Ophthalmology* 2000; 107(3): 608-612.

Epilepsi Hastalarında; Epilepsi Farkındalığı, Epileptik Kaygı ve Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi

Evaluation of Epilepsy Knowledge, Epileptic Concern and Sleep Quality in Patients with Epilepsy

Fettah Eren^{1*}, Şerefnur Öztürk²

¹Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Konya, Türkiye

²Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Konya, Türkiye

ÖZET

Amaç: Epilepsi hastalığı, dünyada yaklaşık elli milyon insanı etkilemektedir. Bu hastalık hasta ve yakınlarında mesleki, sosyal ve evlilik ile ilgili kaygılara yol açmaktadır. Ayrıca uyku bozuklukları epilepsi hastalıklarında normalden daha sık görülmektedir. Hastalık ilişkili kaygı ve uyku bozukluğu hastalığın prognozunu olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu nedenle kaygı ve uyku durumunun değerlendirilmesi önemlidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 2016-2017 yıllarında nöroloji polikliniğine başvuran, 18-85 yaş arası primer epilepsi hastaları alınmıştır. Hastaların demografik ve klinik özellikleri değerlendirilmiştir. 16 sorudan oluşan epilepsi bilgi ölçeği, 20 sorudan oluşan epilepsi kaygı ölçeği ve Pittsburgh uyku kalitesi anketi uygulanmıştır. Veriler SPSS Windows 16 sürümü ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: 49 (%48) kadın ve 53 (%52) erkek hasta katıldı. Yaş ortalamaları $31,86 \pm 11,04$ idi. $12,11 \pm 12$ yıldır epilepsi hastalıkları vardı. Ortalama $1,82 \pm 1,02$ farklı epilepsi ilacı kullanmaktaydılar. Son 1 ayda ortalama $2,06 \pm 1,04$ nöbet öyküleri vardı. Epilepsi bilgi ölçeği $10,56 \pm 3,24$; kaygı ölçeği $61,28 \pm 6,82$ ve uyku kalitesi de $8,22 \pm 3,27$ olarak sonuçlandı. Hastalık ilişkili kaygılar ve uyku kalitesi arasında ise ilişki yoktu ($r: 0,12$; $p: 0,23$). Hastalık hakkında sahip olunan bilgiler ile kaygılar arasında zayıf bir ilişki saptandı ($r: 0,35$; $p: 0,09$). Nöbet sıklığı ile uyku bozukluğu arasında ise daha kuvvetli bir ilişki vardı ($r: 0,47$; $p: 0,04$).

Sonuç: Hastalar, epilepsi hastalığı hakkında orta düzey bilgiye ama yüksek düzey kaygıya sahipti. Hastalarda çoğunlukla uyku bozukluğu vardı. Bu nedenle, hastaların takip ve tedavileri sırasında hastalık ilişkili kaygılarına ve uyku bozukluklarına da yer verilmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, epilepsi farkındalığı, epileptik kaygı, uyku kalitesi

ABSTRACT

Objective: About fifty million people have epilepsy in the world. This disease leads to concerns about occupational, social and marital in patients and their relatives. In addition, sleep disorders are more common in epileptic patients than normal. Disease-related concern and sleep disorder can affect negative the prognosis of disease. So, it is important to evaluate concern and sleep disorder.

Materials and Methods: Primary epilepsy patients were included between the ages of 18 and 85 who applied to the neurology clinic in 2016-2017. Demographic and clinical characteristics of the patients were evaluated. Epilepsy knowledge questionnaire and consisting of 16 questions, epilepsy concern scale consisting of 20 questions and Pittsburgh sleep quality tests were made. The results were evaluated with SPSS Windows 16 version.

Results: 49 (48%) female and 53 (52%) male patients included. The mean age was 31.86 ± 11.04 . There were epileptic disease for 12.11 ± 12 years. 1.82 ± 1.02 different epilepsy medications were used. There were 2.06 ± 1.04 seizures in the last month. Epilepsy knowledge questionnaire was 10.56 ± 3.24 ; concern scale was 61.28 ± 6.82 and sleep quality test was 8.22 ± 3.27 . Not relationship was found between disease-related concern and sleep quality ($r: 0.12$; $p: 0.04$). A low relation was found between the knowledge about the disease and concern ($r: 0.35$; $p: 0.09$). There was stronger relationship between seizure frequency and sleep disorder ($r: 0.47$; $p: 0.04$).

Conclusion: Patients had moderate knowledge but high level concern about epilepsy. Most of them had sleep disorder. So, disease-related concern and sleep disorder should also be evaluated during follow-up and treatment of patients.

Key Words: Epilepsy, epilepsy knowledge, epilepsy concern, sleep quality

Giriş

Epilepsi; tüm dünyada yaklaşık 50 milyon insanı etkileyen ve oldukça yaygın görülen kronik, nörolojik bir hastalıktır. Hastaların %80'i özellikle gelişmekte olan ülkelerde bulunmaktadır. Tüm hastaların %70'i ise düzenli ilaç tedavisi ile takip edilmektedir (1). Ama hastalık tedavi dışında birçok sorunu da beraberinde getirebilmektedir.

Epilepsi hastalığının uyku ile olan ilişkisinin araştırılmaya başlanması 133 yıl öncesine dayanmaktadır. O dönemlerde bile epileptik nöbetler gündüz, gece ve zaman ilişkisiz epilepsi olarak alt gruplara ayrılmıştır (2). Bu araştırmalar uykunun epilepsi ve epilepsinin uyku üzerindeki etkisini değerlendiren ilk çalışmalardandır. Daha sonra elektroensefalografi (EEG) ve polisomnografi (PSG) kullanımının artması, bu ilişkinin daha ayrıntılı değerlendirilebilmesine olanak sağlamıştır. Hatta az uyumanın nöronal uyarılmayı kolaylaştırdığı anlaşıldıktan sonra uyku deprivasyonlu EEG tetkiki, tanı amaçlı kullanılmaya başlanmıştır (3).

Epilepsi hastalığının gündüz ve gece uykusunu birlikte veya ayrı ayrı etkileyebileceği bilinmektedir. Özellikle REM uykusunda kısalma ve uyku kalitesinde bozulma sıklıkla göze çarpan ilk bulgularındandır. Ayrıca toplam uyku ve etkin uyku süresinde kısalma, uykuya dalmakta gecikme, uyku evrelerinde kayma ve sık gece uyanmaları normalden daha sık görülmektedir (3,4). Bu hastalarda en sık görülen sorunlardan birisi de gece uykusundaki bozulmaya bağlı gündüz aşırı uykululuk durumudur. Bu da hastalığın prognozunu, hastaların tedaviye uyumunu ve nöbet kontrolünü olumsuz yönde etkilemektedir (5-7)

Epilepsi hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar da uyku kalitesini etkilemektedir. Barbitüratlar, benzodiazepinler ve daha az sıklıkta fenitoin toplam uyku süresini uzatmaktadır. Aksine bu tedaviler REM uykusu süresini ise kısaltmaktadır. Levetirasetam, gabapentin ve lamotrijin ise REM uykusu ve daha az olarak NREM (Evre 3) uykusunu etkilemektedir. Yeni kuşak antiepileptikler eski kuşak antiepileptikler ile kıyaslandığında, uykuyu daha az etkiledikleri gösterilmiştir (8).

Aslında epilepsi hastalığı ve uyku, karmaşık ve karşılıklı bir etkileşim halindedir. Bu etkileşimin ayrıntılı olarak değerlendirilmemesi, nöbet sıklığı ve uyku bozukluğu üzerinde kısır bir döngü meydana getirebilmektedir. Bu nedenle her iki durumun da titizlikle değerlendirilmesi, hastalığın

etkin bir şekilde tedavi edilmesinde önemli bir aşamadır. Ailevi, sosyal, mesleki ve psikolojik olarak hastaları olumsuz etkileyen diğer durumlar da uyku kalitesini bozabilmektedir. Bu nedenle çalışmamızda epilepsi hastalarının demografik ve klinik özellikleri, hastalıklarına ilişkin bilgi ve kaygı düzeyleri ile bunların uyku kalitesi üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma nöroloji polikliniğine başvuran primer epilepsi hastalarının epilepsiye ilişkin bilgilerini ve kaygılarını değerlendirmek, uyku sorunlarını incelemek için planlanmıştır. Çalışmaya başlanmadan önce çalışmanın planlanmış olduğu hastanenin klinik araştırmalar etik kurulundan 29.06.2016 tarihinde, 2016/12 toplantı ve 2016/207 karar sayısı ile etik kurul onayı alınmıştır. Çalışmaya katılan hastalara araştırmanın amaçları anlatılmıştır. Katılımcıların her birine çalışma için hazırlanmış olan "Onam Formu" verilmiş ve bu formu okuyup onaylamamış hiçbir katılımcı çalışmaya dahil edilmemiştir.

Çalışma 01.07.2016-01.07.2017 tarihleri arasında nöroloji polikliniğinde yapılmıştır. 18-85 yaşları arasındaki hastalar çalışmaya alınmıştır. Kognitif bozukluğu olan ve sekonder (beyin tümörü, yapısal beyin hasarı, serebral inme, metastaz, metabolik ve enfektif hastalıklar, vb.) hastalıklara bağlı nöbet geçiren kişiler araştırma dışı bırakılmıştır.

Hastalara yaşları, cinsiyetleri, eğitim düzeyleri, aylık gelirleri, hastalık süreleri, kullanmakta oldukları antiepileptik ilaçlar, son bir aydaki nöbet sayıları ve kronik hastalıkları sorulmuştur.

Tüm hastalara öncelikle epilepsi bilgi ölçeği anketi uygulanmıştır. Bu anket Aydemir ve ark. (9) tarafından oluşturulmuştur. Anket hastalığın tıbbi yönlerini (örneğin: hastalığın nedenleri, tedavisi ve nöbet tetikleyicileri), sosyal yönlerini (örneğin: hastaların normal işlerde çalışabilmesi ve devlet okullarında okuyabilir olması), nöbet anındaki ilkyardım ve nöbet geçiren hastaya müdahale bilgilerini (örneğin: nöbet geçiren hastaya soğan koklatma ve yüzüne su dökme) değerlendirilmektedir. Ölçek maddeleri 'doğru', 'yanlış' ya da 'fikrim yok' olarak cevaplandırılabilir. Sonuçlar 0-16 arasında puanlara sahiptir. Daha yüksek puanlar hastalık hakkında daha fazla bilgi sahibi olunduğunu göstermektedir. Ölçeğin Kuder-Richardson 20 iç tutarlılık katsayısı 0.72'dir (10).

İkinci olarak hastalara epilepsi kaygı ölçeği anketi uygulanmıştır. Bu anket üç ana bölümden oluşan

Tablo 1. Çalışmadaki epilepsi hastalarının tanıtıcı özellikleri (n=102)

	n	%	Mean±SD	Median	Min-max
Cinsiyet					
Kadın	49	48			
Erkek	53	52			
Yaş			31,86±11,04	29,5	18-71
Eğitim Durumu					
İlkokul	33	32,4			
Ortaokul	26	25,5			
Lise	22	21,6			
Ön lisans	10	9,1			
Lisans	11	11			
Gelir Düzeyi					
1000 TL ve altı	35	34,3			
1000-2500 TL	48	47			
2500 TL ve üzeri	19	18,6			
Son 1 Aydaki Nöbet Sayısı					
Hiç	47	46,1			
1-3	29	28,4			
3-5	11	10,8			
5-7	5	4,9			
7 ve üstü	8	7,8			
İlaç Kullanım Sayısı			1,82±1,02	2	0-5
Hastalık Süresi			12,11±12	9	1-68
Kronik Hastalık Varlığı	22	21,6			

n, sayı; %, yüzde; **Mean**, ortalama; **SD**, standart sapma; **Median**, ortanca; **Min**, minimum; **Max**, maksimum

Tablo 2. Hastaların epilepsi bilgi ve kaygı düzeyi anket sonuçları

	Mean±SD	Median	Min-Max
Epilepsi Bilgi Ölçeği	10,56±3,24	11	1-16
Epilepsi Kaygı Ölçeği	61,28±6,82	62	37-76
Mesleki Kaygı	32,74±4,5	33	19-40
Sosyal Kaygı	18,36±5,26	19	7-31
Evlilik ve Çocuk Kaygısı	10,03±1,24	10	7-13

Mean, ortalama; **SD**, standart sapma; **Median**, ortanca; **Min**, minimum; **Max**, maksimum

20 sorudan meydana gelmektedir. Birinci bölüm 10 maddeden oluşmaktadır: Epilepsi ilişkili gelecek mesleki kaygıları (örneğin: İş bulma şansının epilepsisi olmayan insanlarla aynı olup olmadığı) içermektedir. İkinci bölüm yedi maddeden oluşmaktadır. Sosyal kaygıları (örneğin: arkadaşları ile sosyal aktiviteler, alışveriş, sinema gibi yerlere gitme) içermektedir. Üçüncü bölüm üç maddeden oluşmaktadır. Bunlar ise evlilik ve çocuk sahibi olma ile ilgili kaygıları (evliliğe ve çocuk sahibi olmaya engeli) içermektedir (9,11). Sonuçların puanlaması, 5 (tamamen katılıyorum) ve 1 (tamamen katılmıyorum) arasında değişmektedir.

Daha yüksek puanlar daha fazlayı kaygıyı temsil etmektedir. Bölümlerin güvenilirliği değerlendirildiğinde bölüm 1: 0,89; bölüm 2: 0,88 ve bölüm 3: 0,66 olarak belirlenmiştir (12).

Son olarak hastalara Pittsburgh uyku kalitesi anketi yapılmıştır. Bu anket toplam 24 sorudan oluşmaktadır. Puanlamada ise bu sorulardan 19 tanesi değerlendirmeye alınmaktadır. Yedi alt grupta değerlendirme yapılır. Bunlar: uyku süresi, uyku kalitesi, uyku latansı, uyku etkinliği, uyku bozukluğu, gündüz işlev bozukluğu ve uyku ilacı kullanımıdır. Her bir grup 0-3 arasında puana sahiptir. Toplam puan 0-21 arasında

Tablo 3. Hastaların Pittsburgh uyku kalitesi anketi sonuçları

	Mean±SD	Median	Min-Max
Pittsburgh Uyku Kalitesi	8,22±3,27	8	0-16
Subjektif Uyku Kalitesi	1,60±1,06	2	0-3
Uyku Latansı	1,32±1,07	1	0-3
Uyku Süresi	0,97±0,93	1	0-3
Uyku Etkinliği	1,27±1,00	1	0-3
Uyku Bozukluğu	1,12±0,68	1	0-3
Uyku İçin İlaç Kullanımı	0,47±0,93	0	0-3
Gündüz Fonksiyonları	1,55±1,05	2	0-3

Mean, ortalama; **SD**, standart sapma; **Median**, ortanca; **Min**, minimum; **Max**, maksimum

değişmektedir. Daha yüksek puanlar, uyku kalitesinin daha kötü olduğunu göstermektedir. Toplam puanın 5'in üzerinde olması uyku kalitesinin klinik olarak kötü olduğunu gösterir (13). Ülkemizde yapılan bu anketin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasında Cronbach alfa değeri 0.79 olarak bulunmuştur (14).

Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı ve çok değişkenli analizler için Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Windows 16 sürümü kullanılmıştır. Sayı, yüzde, ortalama±standart sapma değerleri için tanımlayıcı testler ve verilerin ilişki durumunu değerlendirmek için Spearman's Korelasyon testi kullanılmıştır. r değeri=0,26-0,49: Zayıf; 0,50-0,69: Orta dereceli korelasyonu tanımlamaktadır. p: <0,05 ise istatistiksel anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular

Çalışmaya 49 (%48) kadın ve 53 (%52) erkek olmak üzere toplam 102 hasta dahil edilmiştir. Yaş ortalaması 31,86±11,04 yıldır. Hastaların 33 (%32,4)'ü ilkokul, 26 (%25,5) ortaokul, 22 (%21,6)'si lise, 10 (%9,1)'u ön lisans ve 11 (%10,8)'i lisans mezunu eğitime sahipti. 35 (%34,3) hasta 1000 Türk lirası (TL) ve altı, 48 (%47,1) hasta 1000-2500 TL ve 19 (%18,6) hasta ise 2500 TL ve üzeri gelir düzeyine sahipti. 12,11±12 yıldır epilepsi hastalıkları vardı. Tedavi için hastaların 5'i (%4,9) hiç antiepileptik ilaç kullanmıyordu. 43 (%42,2)'ü 1, 27 (%26,5)'si 2, 20 (%19,6)'si 3, 6 (%5,9)'sı 4 ve 1 (%1)'i 5 ilaç kullanmaktaydı. Ortalama ilaç kullanımı 1,82±1,02 idi. Nöbet sıklığı değerlendirildiğinde 47 (%46,1) hastanın son 1 ay içinde hiç nöbet geçirmediği öğrenildi. 29 (%28,4)'ü 1-3 kez, 11 (%10,8)'i 3-5 kez, 5 (%4,9)'i 5-7 kez, 8 (%7,8)'i 7 ve daha çok kez nöbet geçirmiştir. Son bir ayda ortalama 2,06±1,04 nöbet sıklığına sahipti. 80 (%78,4)

hastanın eşlik eden kronik hastalık öyküsü bulunmuyordu (Tablo 1).

Epilepsi bilgi ölçeği anketinden hastalardan 1 (%1)'i 1 puan, 1 (%1)'i 2 puan, 2 (%2)'si 3 puan, 1 (%1)'i 4 puan, 3 (%2,9)'ü 5 puana sahipti. Hastaların 4 (%3,9)'ü 6 puan, 5 (%4,9)'i 7 puan, 7 (%6,9)'si 8 puan, 10'u (%9,8) 9 puan, 11 (%10,8)'i 10 puan aldı. Aynı zamanda hastalardan 11 (%10,8)'i 11 puan, 17 (%16,7)'si 12 puan, 11 (%10,8)'i 13 puan, 7 (%6,9)'si 14 puan, 9 (%8,8)'ü 15 puan ve 2 (%2)'si 16 puan aldı. Toplamda tüm hastalar 10,56±3,24 puana sahipti (Tablo 2).

Epilepsi kaygı ölçeği anketi ile hastaların kaygıları değerlendirildiğinde, birinci kaygı (mesleki) grubundan 32,74±4,5 arasında puan aldıkları görüldü. İkinci kaygı (sosyal) grubundan 18,36±5,26 ve üçüncü kaygı (aile ve çocuk sahibi olma) grubundan ise 10,03±1,24 puana sahipti. Tüm ölçek toplu olarak değerlendirildiğinde minimum 37, maksimum 76 ve ortalama 61,28±6,82 puan almışlardı (Tablo 2).

Hastalar Pittsburgh uyku kalitesi anketi ile alt grupları da dahil edilerek ayrı ayrı değerlendirildi. Birinci alt gruptaki subjektif uyku kalitesi değerlendirilmesinde, 20 (%19,6) hastada herhangi bir bozukluk yoktu. Hastaların 24 (%23,5)'ünde 1 puanlık, 33 (%32,4)'ünde 2 puanlık ve 24 (%23,5)'ünde 3 puanlık bozulma belirlendi. Tüm hastalar bu alt gruptan 1,60±1,06 puan aldı. İkinci alt gruptaki uyku latansında, 29 (%28,4) hasta normaldi. Hastaların 25 (%24,5)'inde 1 puanlık, 29 (%28,4)'ünde 2 puanlık ve 16 (%15,7)'sında 3 puanlık bozulma belirlendi. Tüm hastalar bu alt gruptan 1,32±1,07 puan aldı. Üçüncü alt grupta uyku süresi değerlendirildiğinde, 38 (%37,3) hasta normaldi. Hastaların 33 (%32,4)'ünde 1 puanlık, 23 (%22,5)'ünde 2 puanlık ve 6 (%5,9)'sında 3 puanlık bozukluk belirlendi. Tüm hastalar bu alt gruptan 0,97±0,93 puan aldı. Dördüncü alt gruptaki uyku etkinliğinde, 26 (%25,5) hasta

normaldi. Hastaların 36 (%35,3)'sında 1 puanlık, 25 (%24,5)'inde 2 puanlık ve 14 (%13,7)'ünde 3 puanlık bozukluk belirlendi. Tüm hastalar bu alt gruptan $1,27 \pm 1,00$ puan aldı. Beşinci alt gruptaki uyku bozukluğunda, 15 (%17,7) hastada herhangi bir bozukluk yoktu. 63 (%61,8)'ünde 1 puanlık, 21 (%20,6)'inde 2 puanlık ve 3 (%2,9)'ünde 3 puanlık bozukluk belirlendi. Tüm hastalar bu alt gruptan $1,12 \pm 0,68$ puan aldı. Altıncı alt grupta ilaç kullanımı sorgulandığında, 78 (%76,5) hasta uyku için herhangi bir ilaç kullanmıyordu. 7 (%6,9) hasta haftada 1 den az, 10 (%9,8) hasta haftada 1-2, 7 (%6,9) hasta 3 ve daha fazla ilaç kullanmaktaydı. Tüm hastalar bu alt gruptan $0,47 \pm 0,93$ puan aldı. Yedinci ve son alt gruptaki 22 (%21,6) hastanın gündüz fonksiyonları normaldi. Hastaların 23 (%22,5)'ü 1 puanlık, 36 (%35,5)'sı 2 puanlık ve 21 (%20,6)'i 3 puanlık bozukluğa sahipti. Tüm hastalar bu alt gruptan $1,55 \pm 1,05$ puan aldı. Hastaların uyku kalitesi toplamda değerlendirildiğinde $8,22 \pm 3,27$ puanlık sonuca sahip oldukları görülmüştür (Tablo 3). Hastaların % 20,6'sı 0-5 puan; %53,9'u 5-10 puan; %25,5'u ise 10 üzeri puan almıştır.

Hastalık ilişkili kaygılar ve uyku kalitesi arasında ilişki olmadığı görülmüştür ($r: 0,12$; $p: 0,23$). Hastalık hakkında sahip olunan bilgiler ile hastalık ilişkili kaygılar arasında zayıf bir ilişki ($r: 0,35$; $p: 0,09$), son 1 ay içinde geçirilmiş epileptik nöbetin sıklığı ile uyku bozukluğu arasında ise daha kuvvetli bir ilişki olduğu anlaşılmıştır ($r: 0,47$; $p: 0,04$).

Tartışma

Bu çalışmanın planlanmasında ve yapılmasındaki ana amaç, uyku bozukluğunun epilepsi hastalarındaki yaygınlığını ve bunu etkileyen faktörleri değerlendirmektir. Çok iyi bilinmektedir ki, epilepsi hastalığı ve uyku bozukluğu birbiri içine girmiş ve karşılıklı etkileşim halinde olan iki hastalık durumunu tanımlamaktadır.

Epilepsi hastalarındaki uyku bozukluğunun değerlendirildiği çalışmalara bakıldığında, uykusuzluk oranının %24,6-%36 arasında olduğu görülmüştür. Gündüz aşırı uykululuk durumu %16,9-%28'dir. Total uyku bozukluğuna bakıldığında ise %24,6'dır (15). Bu oranlar bizim yaptığımız çalışma ile kıyaslandığında; ülkemizde bu oranların ciddi ölçüde daha yüksek olduğu görülmüştür. Uyku bozukluğu ile hastanın ve hastalığın demografik özelliklerinin değerlendirildiği çalışmalarda hastalarının yaş, cinsiyet ve epilepsi hastalığı tipi ile uyku bozukluğu arasında herhangi bir ilişki olmadığı

saptanmıştır (15). Ancak hem çocuk hem de erişkin epilepsi hastalarında nöbet sıklığı artışı ile uyku bozukluğu arasında bir ilişki olduğu bildirilmiştir (16). Bizim çalışmamız da literatür ile benzer şekilde nöbet sıklığı ile uyku bozukluğunun ilişkilendirilebileceğini göstermiştir.

Birçok ülkede epilepsi hastalarında Pittsburgh uyku kalitesi değerlendirilmiş ve farklı sonuçlar elde edilmiştir. Toplam uyku bozukluğu skorunun, Avusturya'da 32 hasta üzerinde yapılmış bir çalışmada $4,88 \pm 2,92$, Hindistan'da $3,78 \pm 3,19$ ve İran'da $6,2$ olduğu görülmüştür (15,17,18). Bizim yaptığımız çalışmada ise hastalarımızda uyku bozukluğu $8,22 \pm 3,27$ puana sahiptir. Bu orana en yakın sonuç, Polonya'da 302 hasta üzerine yapılmış ve 9 ± 2 puan ile sonuçlanan bir çalışmada elde edilmiştir (19).

Pittsburgh uyku kalitesi anketi; uyku süresi, uyku kalitesi, uyku latansı, uyku etkinliği, uyku bozukluğu, gündüz işlev bozukluğu ve uyku ilacı kullanımı gibi alt grupların değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Bu sayede daha ayrıntılı bir uyku bozukluğu değerlendirilmesi yapılabilmektedir. Böylece epilepsi hastalarında uyku bozukluğunun hangi majör alt gruplardan kaynaklandığı anlaşılabilir. Toplam sonuçların bizim çalışmamız ile benzer bulunduğu Polonya çalışmasındaki alt gruplar incelenmiştir. Bu çalışmada, uyku kalitesi $1,80 \pm 1,00$; uyku latansı $1,0 \pm 1,00$; uyku süresi $0,95 \pm 0,88$; uyku etkinliği $1,09 \pm 1,19$; uyku bozukluğu $1,85 \pm 0,35$ puana sahiptir. Ayrıca uyku ilacı kullanımı $0,68 \pm 0,95$ ve gündüz işlev bozukluğu ise $1,22 \pm 0,76$ puan ortalamalarına sahiptir (19). Uyku bozukluğunun en az saptandığı epilepsi hastalarını içeren çalışmaya bakıldığında; uyku kalitesi $0,40 \pm 0,58$; uyku latansı $0,53 \pm 0,91$; uyku süresi $0,35 \pm 0,57$; uyku etkinliği $0,20 \pm 0,54$; uyku bozukluğu $0,78 \pm 0,59$ puana sahiptir. Ayrıca uyku ilacı kullanımı $0,063 \pm 0,43$ ve gündüz işlev bozukluğu ise $0,085 \pm 0,35$ puan ortalamalarına sahiptir (17). Polonya'da yapılmış çalışma ile bizim çalışmamız mukayese edildiğinde; uyku latansı, uyku etkinliği ve gündüz işlev bozukluğunun bizim hastalarımızda daha çok etkilendiği görülmüştür. Epilepside uyku bozukluğunun çok daha az görüldüğü Hindistan'da ise ilaç kullanımı ve gündüz işlev bozukluğunun çok daha az olduğu anlaşılmıştır. Bu sonuçta göstermektedir ki hastalarımızda asıl uyku problemi, uykuya dalma zorluğu ve çeşitli nedenler ile uykunun sık bölünmesinden kaynaklanmaktadır. Yine de düzenli ve yeterli tedavi almamaktadırlar. Tüm bunlar neticesinde gündüz araç kullanma, yemek

yeme veya sosyal aktivitelerde uykululuk nedeni ile zorluk ve isteksizlik çekmektedirler.

Epilepsi hastalarının hastalık hakkındaki bilgilerinin ve kaygılarının, öznel değerlendirmeler dışında objektif olarak değerlendirmek için epilepsi bilgi ölçeği ve kaygı ölçeği anketleri uygulanmıştır. Çünkü epilepsi hastalarında ve toplumda hastalık hakkındaki yanlış inanış ve davranışlar hastanın topluma uyumunu bozmakta, hastalığın prognozunu olumsuz etkilemekte ve stigmatizasyonu artırmaktadır. Bu nedenle toplumda ve hastalar arasında doğru bilgiyi ölçmek ve bilgilendirme yapmak oldukça önemlidir. Daha önce yapılmış olan bir çalışmada epilepsi hastalığı hakkındaki bilgi anketi skorunun $14,12 \pm 1,53$ olduğu ve epilepsi ilişkili kaygının ise $63,31 \pm 7,32$ olduğu sonucuna ulaşılmıştır (20). Bizim hastalarımızda ise epilepsi hastalığı hakkındaki bilginin daha az olduğu ve buna kıyasla hastalık hakkındaki kaygının daha fazla olduğu görülmüştür. Bundan da anlaşılmaktadır ki epilepsi ile ilgili hastaların doğru bilgiye ulaşmaları kaygılarının daha az olmasını sağlayacaktır.

Sonuçta; epilepsi hastalarının nöbet sıklığı ile uyku bozukluğu arasında bir ilişki olduğu aşikârdır. Bu nedenle hastaların uyku bozukluklarının uygun ve düzenli şekilde takip ve tedavisi, hastalığın prognozunu olumlu yönde etkileyecektir. Epilepsi hastalarında uyku bozukluğu sık olmasına rağmen tedavi alımındaki yetersizlik de dikkati çekmektedir. Bu hastalarda uykuya dalma süreleri ve uyku kalitesini etkileyen faktörler titizlikle değerlendirilmelidir. Gerekli durumlarda uygun medikal tedavi düzenlenmelidir. Hastalık hakkında toplumun ve hastaların doğru bilgilendirilmesine önem verilmelidir. Bu sayede hastaların kaygılarının ve uyku bozukluklarının üstesinden gelinebilecektir.

Kaynaklar

- World Health Organization (WHO). Epilepsy fact sheets. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs999/en/>; 2015. [Accessed: 07.11.2015].
- Bazil CW, Malow BA, Sammaritano MR. Sleep and epilepsy: the clinical spectrum. Elsevier Health Science 2002.
- Matos G, Andersen M, do Valle AC, Tufik S. The relationship between sleep and epilepsy: evidence from clinical trials and animal models. *J Neurol Sci* 2010; 295(1-2): 1-7.
- Foldvary-Schaefer N, Grigg Damberger M. Sleep and epilepsy. *Semin Neurol* 2009; 29(4): 419-428.
- Manni R, Terzaghi M. Comorbidity between epilepsy and sleep disorders. *Epilepsy Res* 2010; 90(3): 171-177.
- De Weerd A, de Haas S, Otte A, Kasteleijn-Nolst Trente D, van Erp G, Cohen A, et al. Subjective sleep disturbance in patients with partial epilepsy: a questionnaire- based study on prevalence and impact on quality of life. *Epilepsia* 2004; 45(11): 1397-1404.
- Wirrell E, Blakman M, Barlow K, Mah J, Hamiwka L. Sleep disturbances in children with epilepsy compared with their nearest-aged siblings. *Dev Med Child Neurol* 2005; 47(11): 754-759.
- Bazil CW. Effects of antiepileptic drugs on sleep structure: are all drugs equal? *CNS Drugs* 2003; 17(10): 719-728.
- Aydemir N. Developing two different measures for assessing knowledge of and attitudes toward epilepsy for the Turkish population. *Epilepsy Behav* 2008; 12(1): 84-89.
- Yeni K, Tulek Z, Bebek N. Factors associated with perceived stigma among patients with epilepsy in Turkey. *Epilepsy & Behavior* 2016; 60: 142-148.
- Kaya B, Yıldız G. Developing scales to measure felt-stigma, concerns, overprotection and disclosure for Turkish individuals with epilepsy. 18th National Psychology Students Congress. Izmir, Turkey: Izmir University of Economics; 2013.
- Aydemir N, Kaya B, Yıldız G, Öztura İ, Baklan B. Determinants of felt stigma in epilepsy. *Epilepsy & Behavior* 2016; 58: 76-80.
- Buyse DJ, Reynolds CF, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ. The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research. *Psychiat Res* 1989; 28(2): 193-213.
- Agargun MY, Kara H, Anlar O. Pittsburgh uyku kalitesi indeksinin geçerliliği ve güvenilirliği. *Türk Psikiyatr Derg* 1996; 7(2): 107-115.
- Moser D, Pablik E, Aull-Watschinger S, Pataria E, Wöber CH, Seidel S. Depressive symptoms predict the quality of sleep in patients with partial epilepsy—a combined retrospective and prospective study. *Epilepsy Behav* 2015; 47: 104-110.
- Batista B, Nunes ML. Evaluation of sleep habits in children with epilepsy. *Epilepsy Behav* 2007; 11(1): 60-64.
- Turaga S, Soanpet P, Manikinda J, Kohat AK, Davidi SR. Observational study of prevalence of sleep disorder in patients with epilepsy. *Int J Epilepsy* 2016; 3: 20-23.
- Yazdi Z, Sadeghniaat-Haghighi K, Naimian S, Zohal MA, Ghaniri M. Prevalence of sleep disorders and their effects on sleep quality in epileptic patients. *Basic Clin Neurosci* 2013; 4(1): 36-41.

19. Staniszewska A, Mąka A, Religioni U, Olejniczak D. Sleep disturbances among patients with epilepsy. *Neuropsych dis treat* 2017; 13: 1797.

20. Aydemir N, Unsal P, Ozkara C. Epilepsisi olan bireylerin epilepsiye dair sahip olduklari tutum, bilgi ve bilgi kaynaklari. *Epilepsi* 2011; 17(3): 90-96.

Travma ile Başvuran Hastalarda Kan Etanol Düzeyinin Mortalite Üzerine Etkisi

The Effect of Blood Ethanol Level on Mortality in Patients with Trauma

Burak Altan¹, Muhammed İkbāl Şaşmaz^{2*}

¹İl Sağlık Müdürlüğü, Denizli

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Van

ÖZET

Amaç: Travmatik yaralanma ve ölümler tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu olarak kabul edilir. Travmanın şiddetini saptamak için ortaya konulan ölçütlerin ölçülebilir ve karşılaştırılabilir objektif kıstaslar olması gerekir. Türkiye’de trafik kazalarının ciddi bir kısmının etanol alımıyla ilişkili olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada acil servise trafik kazası nedeniyle başvuran hastaların kan etanol düzeyi ile travmanın ciddiyeti ve mortalite arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını araştırdık.

Gereç ve Yöntemler: Çalışma Acil Tıp kliniğine 1 Haziran 2012-1 Haziran 2013 tarihleri arasında trafik kazası sonucu gelen veya getirilen 720 hasta üzerinde yapıldı. Çalışma 360 etanolü hasta ile aynı dönem içinde başvuran, 360 etanolsüz hasta arasında yaş, cinsiyet, travma zamanı, travma mekanizması, Glasgow Koma Skalası, travma skorları ve hastaların tedavi süreçleri karşılaştırıldı. Etanolün travma üzerinde olan etkisi incelendi. Veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) Windows 19.0 programı kullanılarak değerlendirildi. Değerlendirme amacıyla Kolmogorov Smirnov, Ki-kare, Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis testleri kullanıldı. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık $p < 0.05$ düzeyinde değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmamızdaki hastaların yaş ortalaması 35.19 ± 13.14 olup, %80.1’i erkekti. Travma hastalarında cinsiyet ve yaşın etanolla ilişkisi saptanamadı ($p > 0.05$). Travmalar en sık hafta sonu ve 16: 00 sonrasında gelişmiş olup etanolü hastaların başvuru saatleri özellikle 00:00 - 04:00 arasında olduğu görüldü ($p < 0.05$). Etanolü ve etanolsüz hastalarda GKS ve RTS açısından fark saptanamazken, ISS ve TRISS düzeyleri etanolü hastalarda anlamlı olarak yüksek saptandı ($p < 0.05$). Etanolü ve etanolsüz hastaların acil servisten taburculuk oranları ve mortaliteleri açısından anlamlı fark yoktu ($p < 0.05$).

Sonuç: Sonuç olarak; trafik kazası sebebiyle acil servise getirilen hastalarda etanol düzeyinin yol göstericiliği olmakla birlikte, travmanın şiddetinin bireyler üzerinde yapmış olduğu etki acil servis açısından daha anlamlıdır.

Anahtar Kelimeler: Travma, Etanol, Acil Servis

ABSTRACT

Objective: Traumatic injuries and deaths are considered an important health problem in worldwide. Criteria to detect the severity of the trauma must be measurable and comparable. A significant portion of the traffic accidents in Turkey were found to be associated with ethanol intake. In this study, we tried to find out the relationship between blood alcohol level and trauma mortality and severity of traffic accident patients.

Materials and Methods: This study was performed on 720 patients who applied to our Emergency Department from 1 June 2012 to 1 June 2013. We performed the study on 360 intoxicated and alcohol free patients at similar characteristics. Our variables were age, gender, trauma time, trauma mechanism, Glasgow Coma Scale, trauma scales and patient recovery process, and blood alcohol levels. Data was analysed with SPSS (Statistical Package for Social Sciences) Windows v.19.0 performing Kolmogorov Smirnov, Chi-square, Mann Whitney U test and Kruskal Wallis test. $p < 0.05$ was defined as statistically significant.

Results: The mean age of the patients was 35.19 ± 13.14 . 80.1% of the patients were male and 19.9% were female. No statistically significant data was collected between gender age and alcohol levels ($p > 0.05$). Traumas mostly occur at weekends and at 16:00 o'clock. Patients with alcohol intoxication usually met between 00:00 - 04:00 ($p < 0.05$). No statistically relevant data were shown between GCS and RTS between intoxicated and non-intoxicated patients but ISS and TRISS levels were statistically higher in alcohol intoxicated patients ($p < 0.05$). Administration rates and mortality were not effected ($p < 0.05$).

Conclusion: As a result; ethanol levels affects the trauma severity on intoxicated traffic accident victims that was brought to Emergency Department. However, the impact of the severity of trauma on the individual is more significant in terms of Emergency Departments.

Key Words: Trauma, Ethanol, Emergency Department

Giriş ve Amaç

Travmatik yaralanma ve ölümler tüm dünyada önemli bir sağlık sorunudur ve 45 yaş altında morbidite ve mortalitenin önde gelen sebebidir (1,2). Dünyada her yıl 1.2 milyon insan trafik kazaları sonucu ölmekte, 50 milyon insan ise yaralanmaktadır. Trafik kazaları dünyada 8.ölüm nedeni iken 15-29 yaş arası gençler için önde gelen ölüm nedenidir. Eğer yeterli önlemler alınmazsa trafik kazalarının 2030 yılında dünyada 5.ölüm nedeni olması ve ölümlerin iki katına çıkması öngörülmektedir (3).

Travmanın şiddetini saptamak için ortaya konulan ölçütlerin ölçülebilir ve karşılaştırılabilir objektif kıstaslar olması gerekir. Travmalı hastaların değerlendirilmesinde birçok fizyolojik ve anatomik skorlama sistemleri mevcuttur (4-6). Bu skorlamalar sayesinde travma ciddiyeti ve mortalite açısından bilgi sahibi olunabilmektedir.

Etanol alımı sürücülük yeteneğini körelttiği gibi az miktardaki alımlardaki zihinsel faaliyetlerde bozulma, reflekslerde yavaşlama ve sabırsızlık oluşmaktadır. Yüksek dozda etanol alımında ise dikkat, düşünme ve karar verme yetisinde azalma meydana gelmektedir (7). ABD’de 2002 yılında etanolle ilişkili kazaların %4’ü ölümler ve %42’si yaralanmayla sonuçlanmıştır. Bunun aksine etanolün olmadığı kazaların %0,6’sı ölümler ve %31’i yaralanmayla sonuçlanmıştır (8). Trafik kazalarının önlenmesine yönelik önlemlerin alınmasının yanı sıra bu önlemlerin işlerliğinin sıkı kontrol altında tutulması, cezaların caydırıcı olmasının sağlanması ve bu konudaki eğitimin küçük yaşlardan başlayarak periyodik olarak verilmesi trafik kazalarına bağlı morbidite ve mortaliteyi azaltacaktır. Özellikle etanol kullanımı sonucu trafik kazası geçiren hasta grubunun daha genç olduğunda dikkate alınır ise eğitimin erken yaşlarda başlaması gerekliliği daha iyi anlaşılacaktır (9).

Acil Serviste (AS) etanolün ölüm oranları başta olmak üzere birçok değişkeni nasıl etkilediğini %100 saptamak olanaklı değildir. Çünkü trafik kazası nedeni ile oluşan ölümlerin yaklaşık %50’si hastane öncesi dönemde meydana gelmekte ve bu hastalar çoğunlukla AS’ye ulaştırılamamaktadır (6, 9). Sonuç olarak, hastaların kanda etanol düzeylerinin bakılması hem hastaların durumlarını değerlendirmek için hekime yol gösterici olmakta, hem de adli durumlar açısından kesin kanıt niteliği taşımaktadır (9).

Bu çalışmadaki amacımız; AS’ye trafik kazası nedeniyle başvuran hastaların kan etanol düzeyi ile travmanın ciddiyeti ve mortalite arasında anlamlı

bir ilişkinin olup olmadığının araştırılmasıdır. Bu çalışmayla AS’ye başvuran trafik kazası hastalarının travma ciddiyetini ve kan etanol düzeyini saptayarak bu konudaki düzenlemelerin yapılması ve gerekli tedbirlerin alınmasına katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod

Çalışma Dizaynı: Bu çalışma 3. basamak sağlık hizmetleri veren bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi etik kurulundan onay alındıktan sonra, Acil Tıp Kliniğine 1 Haziran 2012-1 Haziran 2013 tarihleri arasında trafik kazası sonucu gelen veya getirilen 720 hasta üzerinde retrospektif olarak yapıldı. Veriler hastane otomasyon sistemi ve hasta dosyalarından alındı. Çalışma 360 etanolü hasta ile aynı dönem içinde başvuran, 360 etanolü hasta arasında yaş, cinsiyet, travma zamanı, travma mekanizması, GKS (Glaskow Koma Skoru), RTS (Revize Travma Skoru), ISS (Injury Severity Score) ve TRISS (Trauma and Injury Severity Score) gibi sık kullanılan travma skorlama sistemleri ve hastaların tedavi süreçleri karşılaştırıldı. Etanolün travma üzerinde olan etkisi incelendi.

Etanol düzeyi; Roche Hitachi P800 Otoanalizörü (Roche Cobas®) ile, fotometrik (Referans aralığı 0-10mg/dl) olarak çalışıldı. Ülkemizde yasal sınır olarak kabul edilen 0.5promilin (50mg/dl) üzerinde olan bireyler etanol pozitif (alkollü) kabul edildi.

İstatistiksel Analiz: Çalışma verileri SPSS (Statistical Package for Social Sciences) Windows 19.0 programı kullanılarak değerlendirildi. Tanımlayıcı istatistiksel metotların (Ortalama, Standart sapma) normal dağılımı için Kolmogorov-Smirnov testi uygulandı. Verilerin birbiri ile karşılaştırılmasında Kikare, Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis testleri kullanıldı. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık $p < 0.05$ düzeyinde değerlendirildi.

Bulgular

Çalışmamıza alınan hastaların, yaş ortalaması 35.19 ± 13.14 olup, etanol pozitif ($> 50 \text{mg/dl}$) olan hastaların yaş ortalaması 34.24 ± 10.5 , etanol negatif ($< 50 \text{mg/dl}$) olanların yaş ortalaması ise 36.13 ± 15.26 olarak saptandı. Etanol düzeyi ile yaş arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı ($p > 0.05$). Hastaların 577’si erkek (%80,1), 143’ü (%19,9) kadın olup, etanol pozitif olan hastaların 298’i (%82,8) erkek, 62’si (%17,2) kadındı. Etanol negatif olan hastaların ise 279’u (%77,5) erkek,

Tablo 1. Travma Hastalarında Kaza Günü ve Etanol İlişkisi

		KanEtanolDüzeyi		Toplam	p
		< 50 MG/DL	>50 MG/DL		
Pazartesi	n	43	33	76	0.017
	%	11,9%	9,2%	10,6%	
Salı	n	51	57	108	
	%	14,2%	15,8%	15,0%	
Çarşamba	n	54	40	94	
	%	15,0%	11,1%	13,1%	
Perşembe	n	45	34	79	
	%	12,5%	9,4%	11,0%	
Cuma	n	34	28	62	
	%	9,4%	7,8%	8,6%	
Cumartesi	n	76	73	149	
	%	21,1%	20,3%	20,7%	
Pazar	n	57	95	152	
	%	15,8%	26,4%	21,1%	
Toplam	n	360	360	720	
	%	100,0%	100,0%	100,0%	

Tablo 2. Travma Hastalarında, Travma Oluş Saati ve Etanol İlişkisi

		KanEtanolDüzeyi		Toplam	p
		< 50 mg/dl	>50 mg/dl		
00:00-03:59	n	31	154	185	<0.001
	%	8,6%	42,8%	25,7%	
04:00-07:59	n	30	87	117	
	%	8,3%	24,2%	16,3%	
08:00-11:59	n	64	10	74	
	%	17,8%	2,8%	10,3%	
12:00-15:59	n	74	12	86	
	%	20,6%	3,3%	11,9%	
16:00-19:59	n	78	14	92	
	%	21,7%	3,9%	12,8%	
20:00-23:59	n	83	83	166	
	%	23,1%	23,1%	23,1%	
Toplam	n	360	360	720	
	%	100,0%	100,0%	100,0%	

81'i (%17,2) kadındı. Çalışmamızda erkek bireylerin daha fazla kaza yapmış olduğu gözlenmiş olup, ancak etanol düzeyi ve cinsiyet arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanılmadı ($p>0.05$).

Hastaların kaza yaptığı gün ile etanol düzeyi kıyaslandığında; etanol negatif hastaların 43'ü (%11,9) Pazartesi, 51'i (%14,2) Salı, 54'ü (%15,0) Çarşamba, 45'i (%12,5) Perşembe, 34'ü (9,4) Cuma, 76'sı (%21,1) Cumartesi, 57'si (%15,8) Pazar günü kaza yaptığı görüldü. Etanol pozitif

olan hastaların ise 33'ü (%9,2) Pazartesi, 57'si (%15,8) Salı, 40'ı (%11,1) Çarşamba, 34'ü (%9,4) Perşembe, 28'i (%7,8) Cuma, 73'ü (%20,3) Cumartesi, 95'inin (%26,4) Pazar günü kaza geçirdiği görüldü. Etanolü hastaların özellikle Pazar günü olmakla birlikte haftasonu daha fazla kaza yaptıkları, bunun da istatistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü ($p<0.05$) (Tablo1).

Hastaların kaza yaptığı saat ile etanol düzeyi kıyaslandığında; etanol negatif hastaların 31'i (%8,6)

Tablo 3. GKS ve Etanol İlişkisi

		GKS				Toplam	p
		<8	9-12	13-14	15		
< 50 mg/dl	n	9	5	4	342	360	0.548
	%	2,5%	1,4%	1,1%	95,0%	100,0%	
>50 mg/dl	n	12	2	6	340	360	
	%	3,3%	0,6%	1,7%	94,4%	100,0%	
Toplam	n	21	7	10	682	720	
	%	2,9%	1,0%	1,4%	94,7%	100,0%	

Tablo 4. Travma Skorumla Sistemleri ile Etanol İlişkisi

	KanEtanolDüzeyi	n	Ortalama	Standartsapma	p
RTS	< 50 mg/dl	360	7.6853	0.82549	0.492
	>50 mg/dl	360	7.6907	0.72869	
	Toplam	720	7.6880	0.77806	
ISS	< 50 mg/dl	360	5.33	9.654	<0.001
	>50 mg/dl	360	5.52	7.762	
	Toplam	720	5.43	8.754	
TRISS	< 50 mg/dl	360	96.8003	13.0361	0.012
	>50 mg/dl	360	97.8017	10.9032	
	Toplam	720	97.3010	12.0191	

00:00-03:59 saatleri arası, 30'u (%8,3) 04:00-07:59 saatleri arası, 64'ü (%17,8) 08:00-11:59 saatleri arası, 74'ü (%20,6) 12:00-15:59 saatleri arası, 78'i (%21,7) 16:00-19:59 saatleri arası, 83'ü (%23,1) 20:00-23:59 saatleri arasında travmaya maruz kaldığı görüldü. Etanol pozitif hastaların 154'ü (%42,8) 00:00-03:59 saatleri arası, 87'si (%24,2) 04:00-07:59 saatleri arası, 10'u (%2,8) 08:00-11:59 saatleri arası, 12'si (%3,3) 12:00-15:59 saatleri arası, 14'ü (%3,9) 16:00-19:59 saatleri arası, 83'ü (%23,1) 20:00-23:59 saatleri arasında travmaya maruz kaldığı görüldü. Etanollü olmayan hastaların daha çok akşam saatlerinde kazaya karıştıkları görüldü. Etanollü hastaların özellikle gece 24:00'dan sonra ciddi oranda arttığı, sabah saatlerinde ise azaldığı görüldü. Bu değişimle istatistiksel olarak anlamlıydı ($p<0.05$) (Tablo 2).

Kan etanol düzeyi ve GKS karşılaştırılmasında etanol negatif olan hastalardan 9'unun (%2,5) GKS'si 8'in altı, 5'inin GKS'si 9-12 arasında, 4'ünün GKS'si 13-14 arasında ve 342 hastanın GKS'si de 15 olarak saptandı. Etanol pozitif olan hastaların 12'sinin GKS'si 8'in altında, 2'sinin GKS'si 9-12 aralığında 6'sının GKS'si 13-14 arasında, 340 hastanın da GKS'si 15 puanda olduğu saptandı. Etanol ve GKS arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanılmadı ($p>0.05$) (Tablo3).

Hastaların RTS ortalaması 7.7 ± 0.8 , etanol negatif hastaların RTS ortalaması 7.7 ± 0.8 , etanol pozitif hastaların RTS ortalaması 7.7 ± 0.7 'dir. Hastaların RTS

değerleri ve etanol arasında ilişkiye rastlanılmamıştır ($p>0.05$). Hastaların ISS ortalaması 5.4 ± 8.8 , etanol negatif hastaların ortalama ISS değeri 5.3 ± 9.7 , etanol pozitif hastaların ortalama ISS değeri 5.52 ± 7.7 'dir. Etanol pozitif hastaların ISS değerleri daha yüksek çıkmış olup istatistiksel olarak anlamlıdır ($p<0.05$). Hastaların TRISS düzeyi ortalaması 97.3 ± 12 , etanol negatif hastaların ortalama TRISS değeri 96.8 ± 13 , etanol pozitif hastaların ortalama TRISS değeri 97.8 ± 10.9 'dur. Etanol pozitif hastaların TRISS değerleri daha yüksek çıkmış olup istatistiksel olarak anlamlıdır ($p<0.05$). Travma skorlama sistemleri (RTS, ISS, TRISS) ile etanol arasındaki ilişki (tablo 4)'de verilmiştir.

Hastaların etanol düzeyi ve AS'den taburculuğu değerlendirildiğinde; etanol negatif hastaların 287'sinin (%79,7) AS'den taburcu edildiği, 73'ünün (%20,3) hastaneye yatırıldığı görüldü. Etanol pozitif hastaların 289'unun (%80,3) AS'den taburcu edildiği, 71'inin (%19,7) hastaneye yatırıldığı görüldü. AS'den taburculuk ve yatış oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı ($p>0.05$) (Tablo5).

Hastalar sonuçlarına göre değerlendirildiğinde; etanol negatif hastaların 333'ünün (%92,5) şifa ile taburcu edildiği, 15'inin (%4,2) sekelle taburcu edildiği, 12'sinin (%3,3) ise eksitus ile sonuçlandığı görüldü. Etanol pozitif hastalarda ise 337'sinin (%93,6) şifa ile

Tablo 5. Travma Hastalarının AS'den Taburculuk Oranı ve Etanol İlişkisi

		KanEtanolDüzeyi		Toplam	p
		< 50 mg/dl	>50 mg/dl		
AS'den	n	287	289	576	
Taburcu	%	79,7%	80,3%	80,0%	
Hastaneye	n	73	71	144	
Yatış	%	20,3%	19,7%	20,0%	0.852
Toplam	n	360	360	720	
	%	100,0%	100,0%	100,0%	

Tablo 6. Hastaların Mortalite ve Morbidite oranlarının Etanolla İlişkisi

		KanEtanolDüzeyi		Toplam	p
		< 50 mg/dl	>50 mg/dl		
Şifa İle Taburcu	n	333	337	670	
	%	92,5%	93,6%	93,1%	
Sekelle Taburcu	n	15	14	29	
	%	4,2%	3,9%	4,0%	
Eksitus	n	12	9	21	
	%	3,3%	2,5%	2,9%	0.784
Toplam	n	360	360	720	
	%	100,0%	100,0%	100,0%	

taburcu edildiği, 14'ünün (%3,9) sekelle taburcu edildiği, 9'unun (%2,5) ise eksitus ile sonuçlandı. Gruplar arasında etanol alımı ile hastaların sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir bulgu saptanmadı ($p>0.05$) (Tablo 6).

Tartışma

Trafik kazaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık morbidite ve mortalite nedenleri arasındadır. Trafik kazası sıklığı ve ona bağlı gelişen yaralı ve ölü sayısı her geçen gün artmaktadır. 2012 verilerine göre; ülkemizde 1296636 trafik kazası olmuş, 3750 ölü ve 268102 yaralı bildirilmiştir. Kaza yaralanmalarının %90'ı sürücü, %9'u yaya ve %1'i ise diğer nedenlere bağlıdır. Tüm kazalarda belirlenen etanollü sürücü oranı %1,36'dır (10). Ülkemizde yapılan 12 yıllık veriyi kapsayan bir çalışmada; ölüm oranı 100000'de 5.3, yaralana oranı 100000'de 257.9 olarak bildirilmiştir (11).

Etanol, tüm dünyada şiddet ve hastalıklar ile doğrudan ilişkili olduğu saptanmış, tüketim oranı yüksek olan bir içecektir. Ülkemizdeki yasalar doğrultusunda 50mg/dl'den daha yüksek etanol alan bireylerin trafiğe çıkmaları yasaklanmıştır (12). Etanol alan bireylerde trafik kazası sıklığı artmış olup, bunun birçok sebebi

vardır. Bu sebeplerin başında etanol alan bireylerin dikkat, algı, bellek, muhakeme, tepki hızı, davranışsal durumlarda bozulmalar gelmektedir (13).

Dunham ve ark. (14) yaptıkları çalışmada etanol ve/veya madde alımı sonrası gelişen trafik kazalarına karışan bireylerin yaş ortalaması 40.5 olduğunu bildirmişlerdir. Sırbistan'da etanol ve trafik kazalarının değerlendirildiği Zivković ve ark. (15) tarafından yapılan çalışmada ise kaza yapanların %94.5 erkek, yaş ortalaması 40 civarı olarak raporlanmıştır. Göksü ve ark. (9) yaptıkları çalışmada etanollü hastaların yaş ortalaması 37 olup, etanolsüz ile aralarında anlamlı fark olduğu ve vakaların %75.6'sının erkek olduğu bildirilmiştir. Doğan ve ark. (16) yaptıkları çalışmada; etanol alımı sonrası kaza yapan bireylerin yaş aralığının 25-44 arasında ve çoğunun erkek olduğu raporlanmıştır. Çalışmamızdaki etanollü bireylerin yaş ve cinsiyet sıklığı, özellikle Türkiye de yapılan çalışmalarla olmak üzere literatür ile uyumludur.

Yıllar boyunca travma hastalarının genel durumunu net olarak yansıtabilecek, kullanımı kolay ve ucuz skorlar geliştirilmeye çalışılmış, bu konuda birçok çalışma yapılmıştır. Bazı araştırmacılar anatomik sınıflamanın (ISS, AIS vb.) önemli olduğunu savunurlarken, bazı

araştırmacılar ise fizyolojik sınıflandırmayı (APACHE, GKS, RTS vb.) tercih etmişlerdir. Travma hastalarında, yaşayabilirlikolasılığını sadece organ veya sadece vitalstabiliteyle belirlemek her zaman mümkün olmamaktadır. Bu nedenle yaşayabilirlik için en uygun formül anatomik yaralanma+ fizyolojik hasar + hastanın rezervidir. Bu doğrultuda hem anatomik, hem de fizyolojik grupları içeren (TRISS, ASCOT vb.) sınıflamalar oluşturulmuştur. ISS organ sistemlerindeki patolojileri gösterirken, RTS hastanın tansiyon, GKS ve solunum sayısını göstermektedir. TRISS ise RTS ve ISS'nin yaş ile olan kombinasyonudur.

Dunham ve ark. (14) yaptıkları çalışmada; etanol ve madde alan bireylerin %12,7'sinin GKS değerleri 3–8 arasında, %5,6'sının GKS değerleri 9-12 arasında, %81,7'sinin GKS değerleri 13-15 arasında ve ISS değerinin de 10.6 olduğunu saptamışlardır. Bilgin ve ark. (17) yaptıkları çalışmada; trafik kazası sebebiyle gelen hastaların %87'sinin GKS 15 puan, %8 hastanın GKS 9-14 arası, %5 hastanın 9 puanın altı olduğunu saptamıştır. Bilello ve ark. (18) yaptıkları çalışmada; hem etanollü, hemde etanolsüz hastaların ISS değeri 24 çıkmış olup, etanolün travma açısından önemli, şiddeti açısından önemli olmadığını bildirmişlerdir. Stuke ve ark. (19) travmahastalarında yaptıkları çalışma GKS'nin, ISS'nin ve TRISS'in etanolla ilişkisi olmadığını bildirmişlerdir. Ünlü ve ark. (20) yaptıkları çalışmada; TRISS değeri ortalama 10,8, RTS değeri 6.0 saptanmış, TRISS ve RTS'nin mortalite artışı ile güçlü korelasyon gösterdiğini rapor etmişlerdir. Yağmur ve ark. (21) multitravmalı hastalarda yaptığı çalışmada RTS'nin ve ISS'nin mortal seyirli hastaları mortal olmayanlardan ayırdığı, RTS ile ISS arasında ise negatif korelasyon olduğu görülmüştür. Bu çalışmada eksitus olan hastaların hem RTS, hem de ISS değerleri yaşayanlarda daha düşük çıkmış ve RTS değeri 6.2'nin üzerinde olan hastaların daha mortal seyirli olduğu belirtilmiştir. Özgüç ve ark. (22) yaşlı hasta grubunda yaptıkları çalışmada; GKS, RTS, ISS ve TRISS kıyaslamış ve TRISS'in en uygun yöntem olduğu belirtilmiştir.

Literatürdeki çalışmalara benzer olarak bizim çalışmamızda da GKS değerinin etanol ile ilişkisi saptanmamıştır. GKS değerinin düşmesine sebebiyet verecek travmalarda etanol düzeyinin sadece oluşum mekanizmasında yer aldığı ancak travmanın şiddeti veya mekanizması GKS değerinde değişikliğe yol açmaktadır. Ayrıyeten çalışmamızda, RTS açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamış olup, ISS ve TRISS arasında anlamlı fark saptanmıştır.

RTS değerinin hesaplama yöntemi incelendiğinde, sistolik değer, GKS ve solunum sayılarının toplam hesaplanması ile çıkan bu skorda sistolik değer ve GKS arasında anlamlı fark olmaması, solunum kat sayısının düşük olması sebebi ile RTS değerleri arasında anlamlı fark bulunamadığı kanısındayız. Çalışmamızda ISS'nin anatomik bölge içermesi, etanollü grupta baş-boyunve yüz travma şiddetinin fazla, abdomen travmasının şiddetinin daha az olması sebebiyle istatistiksel olarak fark çıktığı kanısındayız. TRISS hesaplama yönteminde RTS ile ISS kullanılması ve hasta grupları arasında anlamlı fark olması sebebiyle TRISS değerleri arasında istatistiksel anlamlılık olduğu kanısındayız. Ayrıca travma gücünün çok şiddetli olması durumunda, birçok organın etkileneceği ve etanolün sadece olayın başlangıcında yer aldığını söyleyebiliriz.

Ceylan ve ark. (23) yaptıkları çalışmada; travma hastalarının %14,5 oranında AS'den yattığı görülmüştür. Göksü ve ark (9) çalışmasında; hastaların %40'ının yatırıldığı ve etanollü hastalar ile etanolsüz hastalar arasında anlamlı fark olmadığı belirtilmiştir. Doğan ve ark. (16) çalışmasında etanollü hastaların yatış oranlarının daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Hastaların AS takipleri esnasında bilinç değerlendirilmesi, seri fizik muayeneleri yapılmakta ve taburculuk öncesi hastaların mobilize olması istenmektedir. Etanollü hastalarda ise etanolün etkisinin tamamen geçmesi beklenmektedir.

Çalışmamızda; etanollü hastaların AS'den taburculuk oranları dikkate alındığında, fark çıkmamakla birlikte etanol alan bireylerin AS takip sürelerinin uzun olduğu kanımız vardır. Hastaların %20'si AS üzerinden ilgili kliniklere yatırılmıştır. Yatış oranlarının klinisyenin ve hastanenin donanımına ve hastaların travmadaki etkilenmelerine göre değişiklik göstermesi sebebiyle, hastaneler arasında ciddi farklar olabildiği kanısındayız.

Dunham ve ark. (14) yaptıkları çalışmada; etanol ve madde alan hastaların %5,9 oranında eksitus olduğunu kayıt etmiştir. Göksü ve ark (9) çalışmasında; hastaların %10 oranında mortal seyrettiği ve etanolla ilişkisinin olmadığını raporlanmıştır. Christmas ve ark. (24) etanol alımı olan travma hastalarında yaptıkları çalışmada; mortalite oranının otomobilde %6,7, motosiklette %8,5, mopedde %9,7 olduğu ve gruplar arasında fark olmadığı belirtilmiştir. Doğan ve ark. (16) çalışmasına göre etanollü hastaların mortalite oranları daha yüksektir.

Çalışmamızda hastaların son durumlarına bakıldığında; eksitus oranımızın %3,9 olduğu görülmüştür. Bu oran birçok çalışmada belirtilen orandan düşük çıkmış olup, bunun hastane kaynakları, travma şekilleri ile doğrudan ilişkili olabileceği gibi, hastanenin il merkezinde yer alması sebebiyle çevreden gelen travmaların diğer çalışmalarda travmalara orana daha hafif seyirli olabileceğidir. Etanol ile hastanın son durumları arasında farklılık saptanmamış olup, bunun en temel sebebinin morbiditeye ve/veya mortaliteye sebep olabilen trafik kazalarında etanolün sadece trafik kazasının oluşumu ile ilgili olduğunu düşünmekteyiz.

Sonuç olarak; trafik kazası sebebiyle AS'ye getirilen hastalarda etanol düzeyinin yol göstericiliği olmakla birlikte, travmanın şiddetinin bireyler üzerinde yapmış olduğu etki biz acil servis hekimleri açısından daha anlamlıdır.

Referanslar

1. Violence and Injury Prevention and Disability. World Health Organization (WHO). http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/en/. Son Erişim Tarihi: 22.11.2013.
2. Nik Ab Rahman NH, Hussain HM. The Pattern Of Death Related To Trauma Cases Presented To The Emergency Department Of A Tertiary University Hospital. *Med J Malaysia* 2013; 148-152.
3. World Health Organization 2009, Global Status Report on Road Safety, Switzerland. http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2009/en/ Son Erişim Tarihi: 24.11.2013.
4. Ince H, Ince N, Taviloglu K, Guloglu R. A Different Approach To Trauma Scoring. *Ulus Travma Acil Cerrahi Derg* 2006; 12(3): 195-200.
5. Belgerden S. Travma Tarihi. Edt: Ertekin C, Taviloğlu K, Güloğlu R, Kurtoğlu M Travma Medikal Yayıncılık İstanbul, 1. Baskı 2005; 1: 3-10.
6. Uzar Aİ, Kayahan C. Travma kinematiği. Ertekin C, Taviloğlu K, Güloğlu R, Kurtoğlu M. Travma. 1. Baskı, İstanbul: İstanbul Medikal Yayıncılık 2005: 33-45.
7. Karaçanta HŞ. Alkol ve Trafik Psikolojisi. *Türk Psikoloji Bülteni* 2000; 3: 15-18.
8. Herrick C, Herrick CA. About Alcoholism, Jones and Bartlett Publishers, Printed in USA, 2007.
9. Göksu E, Çete Y, Kanalcı H, Kılıçaslan İ. Trafik kazası nedeniyle başvuran hastaların demografik, klinik özellikleri ve kan etil alkol düzeyi ile ilişkisi. *Türkiye Acil Tıp Derg* 2008; 8(1): 26-31.
10. Trafik Kazaları Özeti 2012. Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı Temmuz 2013; 1-16.
11. Puvanachandra P, Hoe C, Ozkan T, Lajunen T. Burden of road traffic injuries in Turkey. *Traffic Inj Prev* 2012; 1: 64-75.
12. Baduroğlu E, Durak D. Alkol İle İlgili Adli Tıp Sorunları Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Derg 2010; 36(2): 65-71.
13. Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi http://www.istanbulhalksagligi.gov.tr/document/surucu/ders_notlari.pdf Son Erişim Tarihi: 25.1.2013.
14. Dunham CM, Chirichella TJ. Trauma activation patients: evidence for routine alcohol and illicit drug screening. *PLoS One*. 2012; 7(10): e47999.
15. Zivković V, Nikolić S, Lukić V, Zivadinović N, Babić D. The effects of a new traffic safety law in the Republic of Serbia on driving under the influence of alcohol. *Accid Anal Prev* 2013; 53: 161-165.
16. Doğan S, Acar N, Çevik AA, Özakın E, Kaya FB, Arslantaş D. Acil servise araç içi trafik kazası ile başvuran hastalarda kan alkol düzeyi ile yaralanma ciddiyetinin ilişkisi. 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi Eskişehir 2013.
17. Bilgin UE, Meral O, Koçak A, Aktaş EÖ, Kıyan S, Altuncı YA. 2011 yılında trafik kazası sonucu Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine başvuran hastaların adli tıbbi boyutuyla incelenmesi 2013; 52: 2: 93-99. DERGİ İSMİ YOK.
18. Bilello J, McCray V, Davis J, Jackson L, Danos LA. Acute ethanol intoxication and the trauma patient: hemodynamic pitfalls. *World J Surg*. 2011; 35(9): 2149-2153.
19. Stuke L, Diaz-Arrastia R, Gentilello LM, Shafi S. Effect of alcohol on Glasgow Coma Scale in head-injured patients. *Ann Surg* 2007; 245(4): 651-655.
20. Ünlü AR, Ülger F, Dilek A, Barış S, Murat N, Sarihasan B. Yoğun Bakımda İzlenen Travma Hastalarında Revize Travma Skoru ve Travma ve Yaralanma Şiddeti Skoru'nun Prognoz ile İlişkisinin Değerlendirilmesi. *Türk Anest Rean Der Derg* 2012; 40(3): 128-135.
21. Yağmur Y, Güloğlu C, Uğur M, Akkuş Z, Çelik Y. Multitравmalı hastaların değerlendirilmesi yaralanma şiddeti skoru ile revize edilmiş travma skorunun karşılaştırılması *Ulusal Travma Derg* 1997; 3(1): 73-77.
22. Güneytepe Üİ, Aydın ŞA, Gökgöz Ş, Özgüç H, Ocakoğlu G, Aktaş H. Yaşlı Travma Olgularında Mortaliteye Etki Eden Faktörler ve Skoreleme Sistemleri. *Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Derg* 2008; 4 (1): 15-19.

23. Ceylan S, Açıkel CH, Dünderöz R, Mehmet Yaşar M, Güleç M, Özışık T. Bir Eğitim Hastanesi Acil Servisine Travma Nedeniyle Başvuran Hastaların Sıklığının ve Travma Özelliklerinin Saptanması T Klin J MedSci 2002; 22: 156- 161.
24. Christmas AB, Brintzenhoff RA, Schmelzer TM, Head KE, Sing RF mopeds: Motorized Objects Propelling Ethanol Drinking Subjects. Am Surg 2011; 77(3): 304-306.

Tonsillektomi Sonrası Kanama; Olası Risk Faktörleri

Post Tonsillectomy Bleeding; Possible Risk Factors

Zülküf Kaya*, Vahit Mutlu

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzurum

ÖZET

Amaç: Tonsillektomi sonrası kanama (TSK) hâlâ sık rastlanan ve yaşamı tehdit eden acil bir komplikasyondur. Kanamaya neden olan faktörlerin bilinmesi kanamayı engellemede yararlı olabilir. Bu çalışma ile kliniğimizde yapılan tonsillektomi sonrası meydana gelen kanama insidansını tespit ederek, bu komplikasyonun oluşumunda etken olan risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2013-Aralık 2017 tarihleri arasında kliniğimizde tonsillektomi yapıp TSK nedeniyle takip ve tedavi edilen hastaların tıbbi kayıtları geriye dönük incelendi. Hastaların tümü yaş, cinsiyet, uygulanan ameliyat yöntemi, kanamanın ciddiyeti, tonsil yatağında enfeksiyon varlığı ve mevsimlerle olan ilişkisi açısından değerlendirildi.

Bulgular: Toplam 667 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması $8,5 \pm 12,5$ olup bunların 498(%73,3)'i çocuk, 178(%26,7)'i yetişkin idi. TSK insidansı yetişkinlerde (%21,3), çocuklardan (%4,3) daha fazla görüldü ($p < 0,05$). TSK'sı olan vakaların 35(%59,9)'inin soğuk, 24(%40,1)'ünün ise sıcak diseksiyon yöntemiyle ameliyat edildiği görüldü. Soğuk diseksiyonun kanama insidansı %10,9 iken sıcak diseksiyonun %6,9 bulundu ($p < 0,05$). TSK'sı olan vakaların %25,4'ünde tonsil yatağında enfeksiyonu belirlendi. Mevsimlere göre değerlendirildiğinde ise kanamaların çoğunun (%76) soğuk aylarda meydana geldiği görüldü ($p < 0,05$).

Sonuç: Tonsillektomide diseksiyon yöntemi olarak sıcak diseksiyon yöntemi seçilmeli, ameliyat sonrası gelişebilecek enfeksiyon önlenmeli, ileri yaşta ve soğuk mevsimlerde kanamanın artma ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Sözcükler: Tonsillektomi, kanama, risk faktörleri, mevsim

ABSTRACT

Objective: Post tonsillectomy bleeding (PTB) is still one of the most common and life-threatening urgent complications. Knowing the factors that cause bleeding can be helpful in preventing the bleeding. With this study, we aimed to determine the risk factors for the occurrence of this complication by determining the incidence of bleeding after tonsillectomy in our clinic.

Material and Methods: Medical records of patients who underwent tonsillectomy in our clinic between January 2013 and December 2017 and were followed up and treated due to PTB were retrospectively reviewed. All patients were evaluated for age, sex, operative method applied, severity of bleeding, presence of infection in the tonsil bed, and relationship of the bleeding to the seasons.

Results: A total of 667 patients were included in the study. The mean age of the patients was 8.5 ± 12.5 ; 498(73.3%) were children and 178(26.7%) were adult. The incidence of PTB was higher in adults (21.3%) than in children (4.3%) ($p < 0.05$). It was observed that 35(59.9%) of the cases with PTB were operated with cold and 24(40.1%) with hot dissection method. The incidence of bleeding of cold dissection was 10.9% while the rate of hot dissection was 6.9% ($p < 0.05$). 25.4% of cases with PTB showed infection in the tonsil bed. When evaluated according to the seasons, it was seen that most of the bleedings (76%) occurred during the cold months ($p < 0.05$).

Conclusion: The hot dissection method should be chosen as the dissection method of tonsillectomy, the infection that can develop after surgery should be prevented, and the possibility of bleeding in advanced ages and during the cold seasons should be considered.

Key Words: Tonsillectomy, bleeding, risk factors, season

Giriş

Tonsil cerrahisi ile ilgili ilk bilgiler yaklaşık M.Ö. 1.000 yılında Hindu tıbbına ait belgelerde bulunurken (1) M.S 30'da Aulus Cornelius Celsus parmaklarıyla yaptığı tonsillektomi tanımlamıştır (2). Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanları tarafından en sık uygulanan cerrahi prosedür tonsillektomi ve adenotonsillektomidir (3, 4).

Endikasyonları arasında tekrarlayan tonsillit, peritonsiller apse, apne ile seyreden tonsiller hipertrofi ve malignite şüphesi yer almaktadır (5). Bulantı, kusma, solunum sıkıntısı, yutma problemleri, dehidratasyon, ateş yüksekliği ve kanama gibi komplikasyonlar tonsillektomi ve adenotonsillektomi sonrasında görülebilir (6). Tonsillektomi sonrası kanama (TSK), tonsillektomi ameliyatının en ciddi ve en sık

*Sorumlu Yazar Dr. Zülküf Kaya, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş boyun Cerrahisi Anabilim Dalı 25240, Yakutiye/Erzurum

E-mail: zkaya25@hotmail.com, Tel: +090 (442) 231 66 66, Tel: 0(532) 798 67 17, Fax: +090 (442) 236 10 14

Geliş Tarihi: 07.06.2018, Kabul Tarihi: 09.09.2018

Tablo 1. Tonsillektomi olan ve tonsillektomi sonrası kanaması olan hastaların yaş gruplarına dağılımı

Yaş grupları	0-9 Yaş (n,%)	10-18 Yaş (n,%)	19-27 Yaş (n,%)	28-36 Yaş (n,%)	37-45 Yaş (n,%)
TSKS (n:59)	1 (1,7)	10 (17)	38 (64,4)	10 (16,9)	0
TS (n:667)	333 (50)	165 (24,7)	127 (19)	34 (5,1)	8 (1,2)

(TS: Tonsillektomi Sayısı, TSKS: Tonsillektomi Sonrası Kanama Sayısı)

Grafik 1. Tonsillektomi sonrası kanama oranlarının yaş gruplarına göre dağılımı

(TS: Tonsillektomi Sayısı, TSKS: Tonsillektomi Sonrası Kanama Sayısı)

karşılaşılan komplikasyonlarından (6). Literatürde tonsillektomi sonrası meydana gelen kanamalar birincil (24 saatten önce) ve ikincil (24 saatten sonra) kanamalar olarak sınıflandırılmıştır (3,7-9).

Bu çalışmada kliniğimize TSK ile başvuran hastaların tıbbi verileri retrospektif olarak incelenerek olası predispozan faktörlerin tespitiyle konu ile ilgili güncel öneri ve gelişmeler ışığında tartışılması, KBB ve acil hekimlerinin dikkatini çekerek öneminin yeniden vurgulanması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma Ocak 2013-Aralık 2017 tarihleri arasında hastanemiz KBB Kliniği'ne yatırılarak tonsillektomi ve adenotonsillektomi yapılan hastaların tıbbi kayıtları geriye doğru incelenerek yapıldı. Bu kayıtlardan TSK nedeniyle acil polikliniğine başvurarak KBB Kliniği'ne yatırılan hastalar tespit edildi. Vakalar çocuk ve yetişkin diye iki gruba ayrıldı. Adenoid kanaması olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. TSK olup ayaktan takip edilen vakamız yoktu. Hastaların tümünün yaş, cinsiyet, uygulanan ameliyat yöntemi, ameliyat sonrası

hastanede kalış süreleri, tam kan sayımı, protrombin zamanı (PT), aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT)'ni da içeren koagülasyon testleri ve kan grubu tetkikleri yapıldı. Hastalarımızın tümüne tonsillektomi sonrası oral amoksisilin-klavulanik asit ve parasetamol tedavileri verildi.

Ayrıca TSK şikayetiyle hastaneye yatırılarak takip ve tedavi edilen vakalar tonsillektomi sonrası kaçınıcı gün veya saatte kanama olduğu, kaç gün gözlem altında tutuldukları, kanamanın ciddiyeti (minör/majör kanama) ve kanamayı durdurmak için uygulanan işlem, kan transfüzyon ihtiyacı, tonsil yatağında enfeksiyon varlığı ve mevsimlerle olan ilişkisi değerlendirildi. Bu vakalar kanama şiddetine bakılmaksızın en az bir gece takip amacıyla hastaneye yatırıldı. Kanama kontrolünde ilk yapılan işlem; oral beslenmenin kesilmesi, intravenöz sıvı desteğinin yanı sıra topik/lokal anestezi altında tonsil lojunda pıhtı saptanan vakaların pıhtıları temizlenerek soğuk su ile gargara (konservatif tedavi) yaptırmak oldu. Konservatife tedaviye cevap vermeyen veya ciddi kanaması olan vakalara genel anestezi altında müdahale yapıldı. Genel anestezi altından lokal baskı, lokal adrenalin uygulaması, bipolar elektrokoterizasyon

Tablo 2. Tonsillektomi olan ve tonsillektomi sonrası kanaması olan hastaların aylara dağılımı

Aylar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(n,%)	(n,%)	(n,%)	(n,%)	(n,%)	(n,%)	(n,%)	(n,%)	(n,%)	(n,%)	(n,%)	(n,%)
TSKS	20	10	2,(3,4	0	0	5	2	4	0	3	5	8
(n:59)	(33,9)	(16,9))			(8,5)	(3,4)	(6,8)		(5,1)	(8,5)	(13,5)
TS	117	90	34	38	36	54	41	62	81	34	42	38
(n:667)	(17,2)	(13,5)	(5,1)	(5,7)	(5,4)	(8,1)	(6,1)	(9,3)	(12,1)	(5,2)	(6,4)	(5,8)

(TS: Tonsillektomi Sayısı, TSKS: Tonsillektomi Sonrası Kanama Sayısı)

Grafik 2. Tonsillektomi sonrası kanama oranlarının aylara göre dağılımı

(TS: Tonsillektomi Sayısı, TSKS: Tonsillektomi Sonrası Kanama Sayısı)

ve/veya suture ligasyonu yapıldı. Hematokrit değeri %30'un altında olan hastalara tam kan transfüzyonu yapıldı. Vakalar yatışı takip eden dönemde genel durumları ve hemoglobin değerlerine göre taburcu edildi.

İstatistiksel analizler SPSS (Windows için SPSS 20.0, Inc. Chicago,IL,ABD) istatistik yazılımı kullanılarak yapıldı. Sonuçlar pearson ki-kare testi ile değerlendirildi ve $p < 0.05$ değeri anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular

Kliniğimizde son beş yıllık süre zarfında toplam 667 tonsillektomi ve adenotonsillektomi ameliyatı yapıldı. Vakaların 308 (%46,2)'i kadın, 359 (%53,8)'i erkek, yaş ortalaması $8,5 \pm 12,5(1-43)$, 498(%73,3)'i çocuk, 178(%26,7)'i yetişkin, ameliyat sonrası hastanede kalış gün ortalaması $3,92 \pm 1,7(1-7)$ gün idi. Genel kanama insidansı %8,8, çocuklarda %4,3 ve yetişkinlerde ise %21,3 olarak hesaplandı. Bu da yetişkinlerin aleyhine

anamlı bulundu ($p < 0,05$), (Tablo 1, Grafik 1). TSK'sı olan 59 hastanın yaş ortalaması $22,7 \pm 5,2(8-29)$ olup 21(%35,6)'i çocuk, 38 (%64,4)'i yetişkin idi. Bu vakaların beş (%8,5)'i primer, 54 (%91,5)'ü ise sekonder, 56 (%94,9)'sı minör, üç (%5,1)'ü major kanama idi. Ayrıca primer kanaması olan hastaların tamamı pediatrik (18 yaş altı) hasta idi. Vakalarımızın üç (%5,1)'üne kan transfüzyon ihtiyacı oluştu. Bunlardan bir hastaya iki ünite, iki hastaya da birer ünite tam kan transfüzyonu yapıldı. Koagülasyon testleri normal olarak değerlendirildi. Tonsillektomi yöntemi olarak vakalarımızın 320 (%47,9)'sü soğuk, 347 (%52,1)'sü de sıcak diseksiyon yöntemiyle ameliyat yapıldı. Bütün vakalar aynı cerrah tarafından ameliyat edildi. Ayrıca kanaması olan vakaların 35 (%59,9)'i soğuk, 24 (%40,1)'ü de sıcak diseksiyon yöntemiyle ameliyat yapıldı. Soğuk diseksiyon yöntemiyle yapılan vakaların kanama insidansı %10,9 iken sıcak diseksiyon yöntemiyle yapılanlarda %6,9 olarak bulundu. Bu istatistiksel olarak soğuk diseksiyon aleyhine anlamlı bulundu ($p < 0,05$). Başvuru sırasında 43 vakada aktif kanama varken, 16'sında başvuru

anında kanama gözlenmedi. TSK nedeniyle başvuran hastaların ortalama başvuru süresi 5,8 (1-13 gün) gündü. Tedavi yaklaşımı olarak 30 (%51)'una intravenöz sıvı desteğinin yanı sıra topik/ lokal anestezi altında tonsil lojunda pıhtı saptanan vakaların pıhtıları temizlenerek soğuk su ile gargarayla içeren konservatif tedavi ve 29 (%49)'una da genel anestezi altında bipolar elektrokoterizasyon ve/veya emilebilen süturlarla ligasyon yapıldı. Primer kanaması olan hastaların (5/59) tamamına, sekonder kanaması olan hastaların da 25/54 (%46,3)'üne konservatif ve diğerlerine de (29/54) genel anestezi altında bipolar elektrokoterizasyon ve/veya emilebilen süturlarla ligasyon uygulandı. Genel anestezi altında kanama kontrolü yaptığımız hiçbir vakaya ileri cerrahi işlem yapılmadı. Tekrarlayan kanaması olan vakamız yoktu. TSK'ı olan vakalarımızın 15/59(%25,4)'unda tonsil yatağında enfeksiyon vardı. Hiçbir hastamızda rezüdü tonsil dokusu yoktu. Bu hastaların ortalama lökosit sayısı 21450/μl bulundu. Mevsimlere göre değerlendirildiğinde kanamaların çoğunun (%76) havalarda soğuk olduğu aylarda (1.- 3. ve 10.- 12.) meydana geldiği görüldü (Tablo 2,Grafik 2).

Tartışma

Eski çağlardan beri geliştirilmekte olan cerrahi tekniklerle tonsillektomi komplikasyonu oranlarında azalma olmasına rağmen tonsillektomi sonrası meydana gelen kanamalar yaşamı tehdit eden bir komplikasyon olarak günümüzde de yerini korumaktadır (7). Tonsillektomi sonrası kanamaların hekim, hasta ve hasta yakını üzerinde yarattığı toplumsal ve psikolojik sıkıntının yanında, maddi yükünün olduğu da bilinmektedir (3). TSK, tonsillektomi ameliyatının en ciddi ve en sık karşılaşılan komplikasyonlarından (3). Bugüne kadar pek çok çalışma tonsillektomi sonrası kanamalarla ilişkili risk faktörlerini ortaya koymaya çalışmıştır (8). Tonsillektomi sonrası ikincil kanamaların nedenleri ortaya konurken yaş ve cinsiyet, cerrahi teknik ve tecrübe, son zamanlarda geçirilmiş enfeksiyonlar, hematolojik parametreler, operasyon sırasındaki kan kaybı, postoperatif dönemdeki kan basıncı gibi faktörler suçlanmıştır (9, 10). Ancak, bu konuyla ilgili yapılan çalışmalarda sayılan sebeplerden çok azının tonsillektomi sonrası kanamalara olan etkileri istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (10, 11).

Tonsillektomi sonrası kanama oranları %0.3 ile %13.9 arasında değişmektedir (11). Hopkins C ve ark. (12) kanama sıklığının %18'e kadar artabileceğini ortaya koymuştur. Bizim çalışmamızda kanama insidansı %8,8 olarak tespit edildi. TSK, çocuklardan ziyade daha çok yetişkinlerde görülmektedir Tomkinson ve ark.

(13) yaptıkları 17680 kişilik seri tonsillektomi çalışmasında 12 yaş üstü hastalarda kanama riskinin 12 yaş öncesine göre daha fazla olduğunu bildirmişlerdir. Biz bu oranı yetişkinlerde %21,3 ve çocuklarda da ise %4,3 bulduk. Çalışmamızda kanamanın çok az bir oranın çocuk grubunda olduğu, daha fazlasının yetişkin grupta olduğu tespit edildi. Ayrıca yaş ilerledikçe kanama riski de artmaktadır.

Komplikasyon olarak kanama erken veya geç devrede görülebilir. İlk 24 saat içinde görülen kanamalar primer kanama olarak, 24 saatten sonra görülen geç kanamalarda sekonder kanama olarak adlandırılır (8). Primer kanamaların cerrahi sırasında oluşan akut damar yaralanmalarına bağlı olduğu, sekonder kanamaların ise çeşitli nedenler sonucu daha önce pıhtılaşmış odaklarda pıhtının çözünmesi ve bazen cerrahi yara yeri enfeksiyonu sebebiyle görülebilen fibrin yıkımı ile bağlantılı olduğu ileri sürülmektedir (3). Tomkinson ve ark. (13) yaptığı çok merkezli çalışmada tonsillektomi yapılan 17480 hastadan 270'inde (%1.5) postoperatif kanama olduğunu, bunların da 128'nin primer, 142'sinin de sekonder olduğunu bildirmişler. Bazı yazarlar da tonsillektomi sonrası primer kanama oranını %1.2-7 arasında, sekonder kanama %7-9 arasında bildirilmektedir (14, 15). Bizim çalışmamızda sekonder kanama insidansının daha fazla olduğu (%91,5) görüldü. Sekonder kanama görülen hastaların çoğunluğu ise erişkin idi. Primer kanama insidansı ise %8,5 ve bu vakaların tamamı çocuk hasta idi. Ayrıca ameliyat sonrası tonsil kanaması, kanamanın miktarına göre minör ve hayatı tehdit edencesine yoğun olduğunda da major kanama olarakta sınıflandırılabilir (16). Kanama majör düzeyde ise ya da tekrarlırsa yeniden hastaneye yatışa, müdahale yapılmasına ve hatta yeniden ameliyata alınmaya neden olabilir (17). Çalışmamızda TSK hastalarımızın % 56 (%94,9)'inde minör, 3 (%5,1) major kanama vardı. Bu hastalara kan transfüzyonu yapıldı.

Kanama, hastaneden taburcu olduktan sonra, tekrar hastaneye başvuruya sebep olabilir. TSK komplikasyonu ile başvuran hastalar ilk planda sadece yakın klinik gözlem ile takip edilebilecekleri gibi, daha ciddi kanama nedeniyle lokal veya genel anestezi altında cerrahi müdahaleye de ihtiyaç duyabilirler (17). Çalışmamızda hastalarımızın tamamı hastaneye yatırılarak gözlem altına alındı. Bunlar primer kanaması olan hastaların tamamına, sekonder kanaması olan hastaların 25/54(%46,3)'üne konservatif, (29/54) genel anestezi altında bipolar elektrokoterizasyon ve/veya emilebilen süturlarla ligasyon uygulandı.

Sekonder kanama en fazla 5-10. günler arasında görülmektedir (18). Sekonder kanamalara literatürde 54. güne kadar rastlanabilirken (4). Çakır A ve ark. (18) bir çalışmalarında ameliyat sonrası 60. günde kanama yakınmasıyla başvuran hastalarının olduğunu bildirmişlerdir. Primer kanamalar çocuklarda daha az sıklıkta görülmektedir ve bunların çoğu ameliyattan sonraki ilk sekiz saat içinde ortaya çıkar (19). Biz bu çalışmamızda TSK nedeniyle başvuran hastaların başvuru sürelerini 5,9 gün olarak bulduk. Ayrıca primer kanaması olan hastaların tamamı çocuk idi.

Kanamamanın mevsimsel bir dağılımı olup olmadığı ve çevre ısısı ile kanama arasında bir ilişki olup olmadığı diğer bir tartışmalı noktadır. Her ne kadar Wall ve ark. (16) yaptığı bir çalışmada kanamanın mevsimlerle bir ilişkisinin olmadığını belirttiler de temmuz ayında kanamanın arttığını bildirmişlerdir (20). Yine bir başka çalışmada en sık kanamanın yaz aylarında görüldüğü (% 44) bildirilmiştir (16). Bunların aksine Lee ve ark. yaptıkları çalışmada, tonsillektomi sonrası kanamalar kış aylarında daha sık bulunmuştur (9). Biz de çalışmamızda kanamanın daha çok havaların soğuk olduğu aylarda (1.-3. ve 10.-12.) artış gösterdiğini tespit ettik.

Tonsillektomi ameliyatı planlanırken mevsimlerin dikkate alınması ve havaların soğuk olduğu aylarda TSK daha fazla olabileceğinden dikkatli olunması kanaatindeyiz. Ameliyat tekniklerinin kanama üzerine olan etkilerini inceleyen bir çok sayıda çalışma bulunmaktadır (21). Klasik diseksiyonun (soğuk diseksiyon) aksine, koagülasyon yaparken aynı zamanda kesen cerrahi yöntemler perioperatif daha az kanamaya sebep olmaktadır (22). Bipolar tonsillektomi, kanama güvenliği açısından soğuk bıçak yönteminden sonra gelmektedir (23). Elektrokoterin ameliyat sonrası kanamayı da azalttığı görüşü yaygındır. Guida ve Mattucci (24) 1000 kişilik tonsillektomi serisinde hem elektrokoter hem klasik (soğuk) diseksiyon arasında kanama açısından anlamlı fark bulamamışlardır. Watson ve ark. (25) 1036 hastayla yaptıkları çalışmada, koterle ameliyat sonrası primer kanama literatüre göre fazla bulamamışlardır. Biz bu çalışmada soğuk diseksiyon yönteminde kanama insidansını sıcak diseksiyon yönteminden istatistiksel olarak daha fazla bulduk.

Sekonder tonsillektomi sonrası kanamadan sorumlu iki ana faktör, rezidüel tonsil dokusu ve enfeksiyondur (10). Çalışmamızda TSK'ı olan hastalarda rezidüel tonsil dokusu yoktu. Hastalarımızın 15/59 (%25,4)'unda tonsil yatağında enfeksiyon vardı. Bu hastaların ortalama

lökosit sayısı 21450/µl bulundu. Tonsillektomi sonrası kanamada enfeksiyonun bir predispozan faktör olabileceği hatırlanmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

Sonuç olarak, tonsil cerrahisi sırasında ilgili kılavuz ve çalışmalarda vurgulanan önerilere dikkat edilmesinin, üzücü sonuçlar doğurabilecek ameliyat sonrası kanama komplikasyonunu önlemek açısından son derece önemli olduğunu düşünmekteyiz. Uygulanacak diseksiyon yöntemi olarak sıcak diseksiyon yöntemi seçilmeli, ameliyat sonrası gelişebilecek enfeksiyon önlenmeli, ileri yaşta ve soğuk mevsimlerde kanama ihtimali artabileceğinden bu faktörler dikkatle değerlendirilmelidir. Tonsillektomi sonrasında kanama şikayeti ile başvuran hastalar gözlem amacıyla da olsa hastaneye yatırılmalı, mutlaka damar yolu açılmalı, gerek muayene gerekse vital bulguları ve de hematolojik parametreler yakinen takip edilmelidir.

Kaynaklar

1. Macassey EA, Baguley C, Dawes P, Gray A. 15-year audit of post-tonsillectomy haemorrhage at Dunedin Hospital. ANZ J Surg 2007; 77(7): 579-582.
2. Alexander RJ, Kukreja R, Ford GR. Secondary post-tonsillectomy haemorrhage and informed consent. J Laryngol Otol 2004; 118(12): 937-940.
3. Ostvoll E, Sunnergren O, Ericsson E, Hemlin C, Hultcrantz E, Odhagen E, et al. Mortality after tonsil surgery, a population study, covering eight years and 82,527 operations in Sweden. Eur Arch Otorhinolaryngol 2015; 272(3): 737-743.
4. Tuchtan L, Torrents J, Lebreton-Chakour C, Niort F, Christia-Lotter MA, Delmarre E, et al. Liability under post-tonsillectomy lethal bleeding of the tonsillar artery: a report of two cases. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2015; 79(1): 83-87.
5. Kontorinis G, Schwab B. Significance of advanced haemostasis investigation in recurrent, severe post-tonsillectomy bleeding. J Laryngol Otol 2011; 125(9): 952-957.
6. Bellis JR, Pirmohamed M, Nunn AJ, Loke YK, De S, Golder S, et al. Dexamethasone and haemorrhage risk in paediatric tonsillectomy: a systematic review and meta-analysis. Br J Anaesth 2014; 113(1): 23-42.
7. Krishna P, Lee D. Post-tonsillectomy bleeding: a meta-analysis. Laryngoscope 2001; 111(8): 1358-1361.
8. Windfuhr JP. Lethal post-tonsillectomy hemorrhage. Auris Nasus Larynx 2003; 30(4): 391-396.

9. Lee MS, Montague ML, Hussain SS. Post-tonsillectomy hemorrhage: cold versus hot dissection. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2004; 131(6): 833-836.
10. McClelland L, Jones NS. Tonsillectomy: haemorrhaging ideas. *J Laryngol Otol* 2005; 119(10): 753-758.
11. Blakley BW. Post-tonsillectomy bleeding: how much is too much? *Otolaryngol Head Neck Surg* 2009; 140(3): 288-290.
12. Hopkins C, Geyer M, Topham J. Post-tonsillectomy haemorrhage: a 7-year retrospective study. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 2003; 260(8): 454-455.
13. Tomkinson A, Harrison W, Owens D, Harris S, McClure V, Temple M. Risk factors for postoperative hemorrhage following tonsillectomy. *Laryngoscope* 2011; 121(2): 279-288.
14. Saleh HA, Cain AJ, Mountain RE. Bipolar scissor tonsillectomy. *Clin Otolaryngol Allied Sci* 1999; 24(1): 9-12.
15. Siodlak MZ, Gleeson MJ, Wengraf CL. Post-tonsillectomy secondary haemorrhage. *Ann R Coll Surg Engl* 1985; 67: 167-168.
16. Wall JJ, Tay KY. Postoperative Tonsillectomy Hemorrhage. *Emerg Med Clin North Am* 2018; 36(2): 415-426.
17. Arora R, Saraiya S, Niu X, Thomas RL, Kannikeswaran N. Post tonsillectomy hemorrhage: who needs intervention? *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 2015; 79(2): 165-169.
18. Çakır A, Boran C, Olgun Y, Erdağ TK. Tonsillektomi sonrası kanama: 10 yıllık deneyimimiz. *Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg* 2017; 27(1): 1-9.
19. Ahmad Z, de Silva N, Morton RP, Wood AB. Safety of day-stay tonsillectomy. *Indian J Otolaryngol Head Neck Surg* 2010; 62(2): 158-161.
20. Civelek Ş, Sayin İ, Akgül YH, Kalkavan CŞ, Turgut S. İklim değişiklikleri ile tonsillektomi sonrası kanamalar arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. *Türk Otolarengoloji Arşivi* 2009; 47(2): 63-68.
21. Ikoma R, Sakane S, Niwa K, Kanetaka S, Kawano T, Oridate N. Risk factors for post-tonsillectomy hemorrhage. *Auris Nasus Larynx* 2014; 41(4): 376-379.
22. Iqbal Z, Rabbani MZ, Zafar MJ. Post tonsillectomy hemorrhage incidence: a comparison between dissection and bipolar diathermy techniques. *Rawal Medical Journal*. 2009; 34(1): 23-25.
23. Soderman AC, Odhagen E, Ericsson E, Hemlin C, Hultcrantz E, Sunnergren O, et al. Post-tonsillectomy haemorrhage rates are related to technique for dissection and for haemostasis. An analysis of 15734 patients in the National Tonsil Surgery Register in Sweden. *Clin Otolaryngol* 2015; 40(3): 248-254.
24. Guida RA, Mattucci KF. Tonsillectomy and adenoidectomy: an inpatient or outpatient procedure? *Laryngoscope* 1990; 100(5): 491-493.
25. Watson MG, Dawes PJ, Samuel PR, Marshall HF, Rayappa C, Hill J, et al. A study of haemostasis following tonsillectomy comparing ligatures with diathermy. *J Laryngol Otol* 1993; 107(8): 711-715.

Adrenal İnsidentalomalı Hastalarda Klinik Radyolojik Değerlendirme

Clinical Radiological Assessment in Patients With Adrenal Incidentaloma

Mehmet Erdem¹, Saliha Yıldız^{2*}

¹Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Polikliniği

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Endokrinoloji Bölümü

ÖZET

Amaç: Merkezimize adrenal kitle ile başvuran hastaların klinik ve radyolojik değerlendirmesini yapmak.

Gereç ve Yöntem: 01.01.2015–01.01.2017 tarihleri arasında Adrenal insidentaloma tanısı alan 139 hastanın demografik verilerini, görüntülemelerdeki adrenal insidentaloma karakterlerini, sağ-sol tutulumunu, hormonal olarak fonksiyonel-nonfonksiyonel olup olmadığını, adrenaletomi olanların patoloji sonuçlarını ve kliniklerini retrospektif olarak inceledik.

Bulgular: Vakaların %69'u kadın (n:95), %31'i erkekti (n:44). Bu hastalardan 99'u BT, 38'i MRG ve 2'si PET sonuçlarına göre değerlendirilmiştir. Görüntülemelerde %39,6 sağ, %67,6 sol ve %7,2 bilateral sürrenal tutulum gözlemlendi. Adrenal insidentalomalının kitle çapı 1-90 mm idi. Adrenal insidentalomalı hastaların %23'ü (n:32) opere edilmişti. Patoloji sonuçlarına göre insidentalomalı; 14 (%43,75) adrenal kortikal adenom, 8/139 inde (%5,8) feokromasitoma, 4 (%12,5) bilateral adrenal hiperplazi, 2 (%6,25) adrenal kortikal karsinom, 1 (%3,12) lipom, 1 (%3,12) matür kistik teratom, 1 (%3,12) ganglionöroma ve 1 (%3,12) kollizyon tümörü olarak değerlendirilmiştir.

Klinikopatolojik değerlendirme sonucu; adrenal insidentalomalı hastalardan 46/139 sında (%33,1) hipertansiyon, 18/139 inde (%12,9) Diyabetes Mellitus (9 unda hipertansiyon birlikte), 16/139 sında (%11,5) Cushing sendromu (4 ünde hipertansiyon, 3 ünde diyabet ve hipertansiyon), 8/139 inde (%5,8) feokromasitoma, 5/139 inde (%3,5) adrenal hiperplaziye bağlı hiperaldosteronizm ve 3/139 ünde (%2,1) Conn sendromu (1 inde diyabet) olduğu görüldü. Patoloji sonucu Kortikal adrenal hiperplazi ile sonuçlanan 4 hastanın ikisi Cushing sendromu, biri Primer hiperaldosteronizm tanılıydı. Adrenal kortikal adenomlu hastaların %85,7'si hormonal olarak aktifti.

Fonksiyonel adrenal kitle olarak değerlendirilen 18 hastanın lezyon çapı 40 mm den az, çap ortalaması 23,1 mm idi. Diğerlerinin lezyon çapları 44 mm ve 60 mm idi. Conn sendromu tespit edilen 11 mm'lik lezyon görüntüleme kalsifik olarak tespit edilmişti. Opere edilen 2 nonfonksiyonel kortikal adenomun çapları ise 40 mm ve 90 mm idi. Görüntülemelerde 4 hastada kalsifikasyon tespit edildi. Bu hastalardan 2'si opere oldu. Patoloji sonucu biri adenom diğeri adrenal kanser olarak geldi.

Sonuç: Serimizdeki adrenal insidentaloma vakalarının çoğu non fonksiyone adenomdur. Fonksiyone adenomlar içinde klinik olarak en çok Cushing sendromu ve daha sonra ise hiperaldosteronizm tespit edilmiştir. Kitlelerin cerrahiye gidisinde fonksiyon görmeleri ve boyutları belirleyicidir.

Anahtar Kelimeler: Adrenal insidentaloma, fonksiyone, non-fonksiyone

ABSTRACT

Objective: To evaluate the clinical and radiological results of adrenal masses of patients admitted to our center.

Materials and Method: The demographic data of 139 patients admitted to Department of Endocrinology and Metabolism at our center with adrenal incidental disease diagnosis from 01.01.2015 to 01.01.2017 were examined. The characteristics of adrenal incidentaloma, the right-left involvement, functional-nonfunctional hormones, and the pathology results and clinics of adrenalectomy patients were studied retrospectively.

Results: 69% of the cases were female (n: 95), 31% were male (n: 44). 99 of these patients were assessed with CT, 38 with MRI, and 2 with PET results. The surrenal involvement was in the right in 39.6%, in the left in 67.6% and bilateral in 7.2%. The mass diameter of adrenal incidentalomas was 1-90 mm. 23% of patients with adrenal insufficiency (n: 32) were operated. Incidentalomas according to pathology results were as follow: adrenal cortical adenoma in 14 (43.75%), pheochromocytoma in 8/139 (5,8%), bilateral adrenal hyperplasia in 4 (12,5%), adrenal cortical carcinoma in 2 (6,25%), lipomas in 1 (3,12%), mature cystic teratomas in 1 (3,12%), ganglioneuromas in 1 (3,12%) collision tumor in 1 (3,12%).

Result of clinicopathological evaluation of patients with adrenal incidentaloma; there was hypertension in 46 of cases (33.1%), Diabetes Mellitus (along with hypertension) in 18 (12.9%), cushing syndrome (hypertension in 4, diabetes and hypertension in 3) in 16 (11.5%), pheochromocytoma in 8 (5.8%), hyperaldosteronism due to adrenal hyperplasia in 5 (3.5%) and Conn syndrome in 3 (2.1%). 2 of the 4 patients with cortical adrenal hyperplasia were diagnosed with Cushing's syndrome and one with primary hyperaldosteronism. 85.7% of patients with adrenal cortical adenoma were hormonally active. The lesion diameter of 18 patients with functional adrenal mass was less than 40 mm, and the mean diameter was 23,1 mm. The lesion diameters of the others were 44 mm and 60 mm. A 11-mm lesion with Conn's syndrome was detected as calcific on imaging. The diameters of the 2 nonfunctional cortical adenomas were 40 mm and 90 mm. Imaging revealed calcification in 4 patients. 2 of these patients were operated. As a result of pathology one was adenoma, the other was adrenal cancer.

Conclusion: Most of the adrenal incidental cases in our series are nonfunctional adenomas. Among the functional adenomas, Cushing's syndrome was the most common and the second was hyperaldosteronism. The factors that lead to the operation of the masses are function and size.

Key Words: Adrenal incidentaloma, functional, non-functional

Giriş

İnsidental adrenal kitle denildiğinde, adrenal bez ile ilişkisi olmayan herhangi bir şikayet nedeniyle yapılan radyolojik görüntülemelerde rastlantısal olarak adrenal bezlerde 1 cm veya daha büyük kitle görülmesi durumu adrenal insidentaloma olarak tanımlanır (1). İnsidentalomaların çoğu benign veya tedavi gerektirmeyen lezyonlardır (2). Bu kitlelerin çoğunluğunu küçük adrenal adenomlar oluşturur. Adrenal insidentalomaların görülme sıklığı gün geçtikçe artmaktadır. Bunun en önemli sebebi yüksek teknolojiye sahip tanısal yöntemlerin gelişmesi ve kullanıma girmesidir (3). Adrenal insidentaloma olgularında öncelikle kitlenin hormonal aktivite ve malignite potansiyeli yönünden değerlendirilmesi gerekmektedir (4). Biz de çalışmamızda hastanemize adrenal kitle ile başvurmuş hastaların klinik ve radyolojik değerlendirmesini yapmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya 01.01.2015 ile 01.01.2017 tarihleri arasında adrenal insidentaloma tanısı almış hastalar alındı. Çalışmamız retrospektif bir çalışmadır. Etik onayı kurumumuzdan alındı. Hastalarda hangi radyolojik görüntüleme yöntemi kullanıldığı tespit edildi. Radyolojik görüntüleme sonuçları; kitlenin çapı, radyolojik özellikleri; düzenli- düzensiz sınır, kalsifikasyon, kistik görünüm ve dansite şeklinde değerlendirildi. Hastaların kronik hastalık yönünden detaylı özgeçmişleri kaydedildi. Adrenalektomi olan hastaların patoloji sonuçları da çalışmaya eklendi. Patolojiler alt gruplara göre sınıflandırıldı. Patoloji sonuçlarına göre; adrenal kortikal adenom, feokromasitoma, bilateral kortikal adrenal hiperplazi, adrenal kortikal karsinom, lipom, matür kistik teratom, ganglionörom, kollizyon tümörü alt grupları oluşturuldu. Klinik kayıtlarından da fonksiyonel adenom olup olmadığı araştırıldı.

İstatistik Analiz: Üzerinde durulan özelliklerden sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler; ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerler olarak ifade edilirken, kategorik değişkenler için sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Sürekli değişkenler bakımından grup ortalamalarını karşılaştırmada tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Varyans analizini takiben farklı grupları belirlemede Duncan çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Bu değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemede gruplarda ayrı ayrı olmak üzere Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi $p < 0.05$

olarak alınmış ve hesaplamalar için 13.00 SPSS istatistik paket programı kullanılmıştır.

Bulgular

01.01.2015 ile 01.01.2017 tarihleri arasından herhangi bir nedenle Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi yetişkin polikliniklerine başvurup adrenal insidentaloma tanısı almış 139 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 95'i kadın (%69), 44'ü erkekti (%31). Ortalama tanı yaşı 47 ± 13 idi. Adrenal insidentalomalı hastaların 99/139 unun (%71,2) BT, 38/139 inin (%27,3) MRG, 2/139 sinin (%1,5) PET sonuçlarına göre tanı almış olduğu görüldü. Görüntülemelerde; sağ sürrenal tutulum 55/139 (%39,6), sol sürrenal tutulum 94/139 (%67,6) ve bilateral sürrenal tutulum 10/139 (%7,2) olarak gözlemlendi. Sağ sürrenal tutulumu gözlenen hastaların lezyon çap ortalaması $29,39 \pm 18,54$ mm, sol sürrenal tutulumu gözlenen hastaların lezyon çap ortalaması $15,17 \pm 11,7$ mm idi. Sağdaki lezyonlar soldaki lezyonlardan anlamlı olarak daha büyük saptandı ($p:0,01$). Adrenal insidentalomalı hastaların klinik veri ve takipleri incelendiğinde 46/139 sında (%33,1) hipertansiyon, 18/139 inde (%12,9) Diyabetes Mellitus, 16/139 sında (%11,5) Cushing sendromu (5 i subklinik, 11 i klinik), 8/139 inde (%5,8) feokromasitoma, 5/139 inde (%3,5) adrenal hiperplaziye bağlı hiperaldosteronizm ve 3/139 ünde (%2,1) Conn sendromu tespit edildi. 32 hasta opere edildi. Patoloji sonuçlarına göre; 14/32 (%43,75) adrenal kortikal adenom, 8/32 (%25) feokromasitoma, 4/32 (%12,5) adrenal hiperplazi, 2/32 (%6,25) adrenal karsinom, 1/32 (%3,12) lipom, 1/32 (%3,12) matür kistik teratom, 1/32 (%3,12) ganglionöronoma ve 1/32 (%3,12) kollizyon tümörü olarak değerlendirilmiştir (Tablo). Hastaların beşinde operasyon sonrası 6 aydan fazla steroid kullanımına devam edildiği görülmüştür.

Fonksiyonel adrenal kitle olarak değerlendirilen 18 hastanın lezyon çapı 40 mm den az, çap ortalaması 23.1 mm idi. Diğerlerinin lezyon çapları 44 mm ve 60 mm idi. Conn sendromu tespit edilen 11 mm'lik lezyon görüntülemelerde kalsifik olarak tespit edilmişti. Opere edilen 2 nonfonksiyonel kortikal adenomun çapları ise 40 mm ve 90 mm idi.

Feokromasitoma tanısı alan hastaların görüntülemelerde lezyon çap ortalaması (en küçük çap 25 mm, en büyük çap 90 mm) 49.25 mm ve birinde nekroz vardı. Bilateral kortikal adrenal hiperplazi tanılı hastaların lezyon çap ortalaması 21 mm, adrenal kortikal karsinom tanılı hastaların lezyon çapları 35

Tablo. Adrenal İnsidentalomalı Hastaların İstatistiksel Verileri

Cinsiyet ve yaş	Kadın: 95, yaş ortalama: 47,6 Erkek: 44, yaş ortalama: 47,4 BT: 99 (%71,2)
Görüntüleme	MRG: 38 (%27,3) PET: 2 (%1,5) Sağ: 55 (%39,6)
Tutulum	Sol:94 (%67,6) Bilateral: 10 (%7,2)
Lezyon çap Ortalaması	Sağ: 29,39 mm Sol: 15,17 mm Hipertansiyon: 46 (%33,1) Diyabetes mellitus: 18 (%12,9)
Klinik antitelerle Birlikteliği	Cushing sendromu: 16 (%11,5) 4 ünde hipertansiyon, 3 ünde diyabet ve hipertansiyon Conn sendromu: 3 (%2,1) 1 inde Diyabet Conn dışı hiperaldosteronizm: 5 (%3,5) Adenom: 14 (%43,75) Feokromasitoma: 8 (%25) Adrenal hiperplazi: 4 (%12,5) Adrenal karsinom: 2 (%6,25)
Patoloji Sonuçları	Lipom: 1 (%3,12) Teratom: 1 (%3,12) Ganglionöroma: 1 (%3,12)

mm, 60 mm ve biri kalsifikti. Lipom tanılı hastanın lezyon çapı 23 mm, matür kistik teratom tanılı hastanın lezyon çapı 75 mm, ganglionöroma tanılı hastanın lezyon çapı 70 mm ve kollizyon tümörü tanılı hastanın lezyon çapı 45 mm idi. Lipom boyutunun izlemde 15 mm'den 28 mm'e hızla arttığı tespit edildi.

Patoloji sonucu Kortikal adrenal hiperplazi ile sonuçlanan 4 hastanın ikisi Cushing sendromu, biri Primer hiperaldosteronizm tanılıydı. Diğer hasta lezyon çapı 43 mm olduğundan opere oldu. Hastaların %75'i hormonal olarak aktifti. Opere olmamış izlemde Primer hiperaldosteronizm 4 (%2,87) ve Subklinik Cushing sendromu 5 (%3,5) hasta tespit edildi. Primer hiperaldosteronizm tanısı alan 8 hastanın 5'inde (%62,5) hipokalemi tespit edilmiştir.

Görüntülemelerde 4 hastada kalsifikasyon tespit edildi. Bu hastalardan 2'si opere oldu. Patoloji sonucu biri adenom diğeri adrenal kanser olarak geldi.

Opere edilen adrenal insidentalomalı hastaların 5'inde (%15,6) steroid kullanımına devam edildi. Beş hastanın dördünde steroid kullanımı ortalama 18 ay devam edildi. Hepsisi Cushing sendromu idi. 8 Cushing sendromlu hastanın 5'inde uzun dönem kortizol ihtiyacı oldu.

Adrenal insidentalomalı hastaların tümü söz konusu olduğunda hipertansiyon %33,1, Diabetes mellitus %12,9, Cushing sendromu %11,5, adrenal hiperplaziye bağlı Primer Hiperaldosteronizm %3,5, Conn Sendromu %2,1 ve feokromasitoma %5,75 saptanmıştır. Opere edilenlerin 12'sine (%37,5) hipertansiyon, 5'ine (%15,6) Diabetes Mellitus eşlik ediyordu.

Tartışma

Radyoloji alanındaki teknolojik ilerleme ile sıklığı artış gösteren adrenal insidentaloma, subklinik hastalıkların çok sık oranda saptanmasına neden olmuştur. Adrenal insidentaloma terimi, en sık adrenokortikal adenom olmak üzere farklı patolojilerin oluşturduğu heterojen bir tabloyu açıklamaktadır. Yaptığımız çalışmada 139 adrenal insidentalomalı hasta retrospektif olarak analiz edilmiştir. Hastaların 95'i kadın (%69), 44'ü erkekti (%31). Kadın erkek oranı 2,1'dir. Çömlekçi ve grubunun ülkemizde yaptığı çalışmada bu oran bizimki ile benzer olarak kadın/erkek oranı 2,41 olarak saptanmıştır (5). Çalışmamızda hastalar

beşinci dekatta yoğunlaşırken literatürdeki çalışmalarda altıncı dekatta pik olduğu görülmektedir (6).

Mantero ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada; adrenal kitleler hastaların %50-60'ında sağ adrenal bezde, %30-40'ında sol adrenal bezde ve %10-15 bilateral olarak görülmektedir (7). Yaptığımız incelemede bu veriden farklı olarak, görüntülemelerde sağ sürrenal tutulum 55/139 (%39,6), sol sürrenal tutulum 94/139 (%67,6) ve bilateral sürrenal tutulum 10/139 (%7,2) olarak gözlemlendi.

Arteriyel hipertansiyon, Diyabetes Mellitus, genel popülasyona göre adrenal insidentalomalı hastalarda daha sık saptanmaktadır. 2010 da yürütülen TURDEP II çalışmasında Diyabetes Mellitus prevalansı kadınlarda hafifçe artış olmakla birlikte Türk toplumunda yetişkinlerde %13,7; hipertansiyon prevalansı kadınlarda % 30,9, erkeklerde %32,3 ve tüm yetişkinlerde %31,3 olarak saptanmıştır ve cinsiyet arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Yaptığımız çalışmada kadınlarda 34/95 (%35,8) vakada, erkeklerde ise 12/44 (%27,3) vakada hipertansiyon tespit edildi. Tüm hastalar göz önüne alındığında 46/139'sında (%33,1) hipertansiyon, %12,9 unda diyabet mevcuttu ve sonuçlarımız hipertansiyon oranındaki hafif artış dışında TURDEP II'nin Türk toplumundaki hipertansiyon ve diyabetes mellitus prevalansı ile benzerdi (8). Opere olanlar içinde ise doğal olarak bu oranlar daha yüksek saptandı (sırası ile %37,5, %15,6). İtalya'da yapılan 1004 adrenal insidentalomalı hastayı içeren çok merkezli bir çalışmada hipertansiyon prevalansı %41, diyabet prevalansı ise %10 saptanmıştır (9). İtalya Çalışma Grubunun çalışması ile karşılaştırdığımızda, çalışmamızda hipertansiyon oranı daha düşük, diyabet ise daha yüksek saptanmıştır.

Adrenokortikal tümörlerin en sık klinik görünümü Cushing sendromu (CS) şeklindedir. ACTH bağımlı Cushing sendromunun yıllık insidansı normal popülasyonda milyonda 5-10 olarak belirtilmiştir (10). Adrenal patolojilere bağlı Cushing sendromu ise ACTH bağımsız olarak sınıflandırılır ve tüm Cushing vakalarının adrenal patolojiler %10-15 ve adrenal kanserler ise %5 den azını oluşturur (11).Yüksek riskli (obezite, kötü kontrollü diyabetes mellitus) popülasyonların taranması sonucunda %2 gibi daha yüksek oranlar ve erkeklere oranla kadınlarda dört kat daha sıktır. En sık 30-40 yaşlarında saptanır (12) Bizim verilerimize göre, tüm adrenal insidentalomalı hastalarda Cushing sendromu (16/139) %11,51 olarak saptandı. Biz de serimizde en sık klinik

görünümün Cushing sendromu olduğunu gördük. Subklinik Cushing sendromu (SCS) vaka sayımız 5 olarak bulundu. Cushing sendromu vakalarının yaş ortalaması 32 idi. Cinsiyet olarak 12/95'si (%12,6) kadın, 4/44 'ü (%9,1) erkekti ve kadın hakimdi.

Mantero ve ark. tarafından yürütülen en geniş adrenal insidentaloma serisine sahip çalışmada ise SCS prevalansı %9,2 olarak belirlenmiştir (7). Ambrosi ve ark. ise 32 hastanın değerlendirildiği çalışmada SCS prevalansını %12 olarak saptamıştır (13). Rossi ve ark. ise insidentalomalı hastalar arasında bu oranı %24 olarak saptamıştır (14). Çömlekçi ve arkadaşları 376 hastanın değerlendirildiği çalışmada SCS prevalansını %12,5 olarak saptamıştır (5). Bizim çalışmamızda ise SCS prevalansı % 3,5 olarak saptandı. SCS tanılı 5 hasta tespit ettik. 16 (%11,5) hasta CS idi, 11 hasta opere oldu. Opere olan hastaların dokuzunun patoloji sonucu adrenal kortikal adenom, ikisinin patoloji sonucu nodüler kortikal adrenal hiperplazi olarak raporlanmıştır. Bizim SCS sayımızın literatürden düşük çıkmasının nedeni retrospektif olarak değerlendirdiğimiz kayıtların yetersiz olması olabilir.

Feokromasitoma 2-8/milyon olarak görülse de adrenal insidentalomaların %11-23'ünü oluşturur. Klasik triadı hipertansif ataklar, flushing ve baş ağrısı olup bu semptomlar tanı konulan feokromasitoma olgularının sadece %40'ında mevcuttur (15). Cho ve arkadaşlarının 2013 yılında Kore'de yapmış oldukları çalışmada da feokromositoma oranı %2,1 olarak verilmiştir (16). 2013'de yapılan bir çalışmada 49 insidental feokromositoma hastasının 28'i hipertansifken (%57), 21'i (%43) normotansif olarak rapor edilmiştir (17) Yine 380 vakanın histopatolojik adrenal değerlendirme sonucunda feokromasitoma %11 olarak saptanmıştır (18). Literatürdeki verilerin geniş çeşitliliğini yansıtır şekilde 139 vakalık serimizden 8' inde (%5,8)'i patolojik tanı feokromasitomadır ve daha önce belirttiğimiz 2 araştırmadan da farklı bir sonuç çıkmıştır. Çalışmamızda tanısı feokromasitoma konulan 8 hastanın 5'i hipertansif (%62,5) iken 3'ü (37,5) normotansifti. Feokromasitoma tanısı alan hastaların 7/95 (%7,4)'si kadın, 1/44 (%2,3)'i erkekti. Tüm hastalara oranı 8/139 (%5,8) idi.

Hipertansif adrenal insidentaloma vakalarının hiperaldosteronizm açısından değerlendirilmesi önerilmektedir. Adrenal insidentaloma yaklaşık %0,6-3,3'ünü aldosteron üreten adenom oluşturmaktadır (1). Bizim çalışmamızda, opere edilen hastaların patoloji sonuçlarına göre 3/139 (%2,1) Conn tanılı hasta bulunmaktadır. Bunların ikisinde hipertansiyon tanısı vardı. 5 vakadan

oluşan hiperplaziye bağlı primer hiperaldosteronizm tanılı hasta grubu tespit edildi. Tüm insidental kitleler göz önüne alındığında primer hiperaldosteronizm oranı % 5,75' tir (8/139). Bizim verimiz literatürden biraz daha yüksektir.

Adrenal kortikal karsinom insidansı 1 milyonda bir olan nadir tümörlerdir. Daha çok kadınlarda görülür. Görülme yaşı erken çocukluk döneminde ve 60'lı yaşlarda olmak üzere iki pik yapar. Tanı sırasında tümörün uzak metastaz yapmış olma olasılığı olup, ortalama yaşam süresi 3 yıldan azdır (19). 26 tane uluslararası çalışmadan elde edilen verilerde tüm adrenal insidentalomalıların %5 inden azında adrenokortikal tümör saptanmıştır (20). Genel popülasyonda adrenokortikal karsinomun yıllık insidansı, milyonda 0.5-2'dir (21). Kasperlik-Zaluska ve arkadaşları 311 Aİ vakasında 21 (%6.75) adrenokortikal karsinom vakası rapor etmişlerdir (22). Kloos ve arkadaşları adrenokortikal karsinom için görülme oranlarını %0-%25 arasında olduğunu belirtmişlerdir (6). 380 vakanın histopatolojik adrenal değerlendirme sonucunda adrenokortikal kanser %12 olarak saptanmıştır (18). Yaptığımız çalışmada opere edilen hastaların patoloji sonuçlarına göre, iki hasta adrenal kortikal karsinom tanısı almıştır. Bu da yaklaşık %1,4'e tekabül etmektedir.

Adrenal myelolipom oldukça nadir görülen bir tümördür. Sıklıkla 40-60 yaşlar arasındaki erkeklerde görülmektedir. Bunların çoğu 4 cm'den daha küçüktür ve genellikle nonfonksiyonedir (23). 380 vakanın histopatolojik adrenal değerlendirme sonucunda miyelolipom %8 olarak saptanmıştır (18). Yaptığımız çalışmada miyelipom oranı %0,71 olarak bulunmuştur sadece bir vakada patoloji sonucu miyelipom gelmiştir. Hasta 51 yaşındaydı ve kitle çapı 2,3 cm, sol sürrenal yerleşimliydi.

Yetişkinlerde retroperitoneal yerleşimli primer teratomlar nadir olarak rastlanır (24). 380 vakalık adrenal histopatolojik çalışmada teratom görülme oranı % 2 den azdır (18). Çalışmamızda patoloji sonucuna göre %0,71 oranında matür kistik teratom tespit edilmiştir. Hasta 58 yaşında kadın ve kitle çapı 7,5 cm, sağ sürrenal yerleşimliydi.

Ganglionöroma adrenal bezde nadir görülen, sempatik sinir sisteminin nadir benign bir tümörüdür. Bu kitleler sıklıkla asemptomatik ve hormonal olarak sesiz seyreden kitlelerdir. Ganglionöromaların %20-30'u adrenal glandda görülür (25). Kadınlarda erkeklerden daha sık rastlanır. Daha çok 20 yaş öncesi görülür (26). Mansman'ın çalışmasında adrenalde ganglionöroma %4 oranında rastlanmıştır (18).

Çalışmamızda patoloji sonucuna göre %0,71 oranında ganglionöroma tespit edilmiştir. Hasta 23 yaşında erkek ve BT raporuna göre kitle çapı 7 cm, sağ sürrenal yerleşimliydi. Hormonal olarak nonfonksiyoneldi.

Sonuç olarak çalışmamızda elde ettiğimiz veriler büyük oranda literatür ile uyumlu olarak bulunmuştur. Yaptığımız bu çalışmanın en önemli dezavantajı retrospektif olması, hastaların kayıtlarının yeterli olmaması, hastaların uzun vadeli takiplere gelmemesidir. Daha net veriler için daha geniş vaka serilerinin değerlendirildiği, daha uzun süreli ve tercihan prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Kaynaklar

1. Young, WF, Jr. Clinical practice. The incidentally discovered adrenal mass. *N Engl J Med* 2007; 356(6): 601-610.
2. Kapoor A, Morris T, Rebello R. Guidelines for the management of the incidentally discovered adrenal mass. *Can Urol Assoc J* 2011; 5(4): 241-247.
3. Prager G, Heinz-Peer G, Passler C. Surgical strategy in adrenal masses. *Eur J Radiol* 2002; 41(1): 70-77.
4. Gopan T, Remer E, Hamrahan AH. Evaluating and managing adrenal incidentalomas. *Cleve Clin J Med* 2006; 73(6): 561-568.
5. Comlekci A, Yener S, Ertlav S, Secil M, Akinci B, Demir T, ve ark. Adrenal incidentaloma, clinical, metabolic, follow-up aspects: single centre experience. *Endocrine* 2010; 37(1): 40-46.
6. Kloos RT, Gross MD, Francis IR, Korobkin M, Shapiro B. Incidentally discovered adrenal masses. *Endocr Rev*, 1995; 16(4): 460-484.
7. Mantero F, Terzolo M, Arnaldi G, Osella G, Masini AM, Ali A, et al. A survey on adrenal incidentaloma in Italy. Study Group on Adrenal Tumors of the Italian Society of Endocrinology. *J Clin Endocrinol Metab* 2000; 85(2): 637-644.
8. Satman I, A111 TURDEP-II Ön Sonuçlar. 32. TEMHK 13-17 Ekim 2010, Antalya, The TURDEP Group. *Diabetologia* 2000; 43: 433.
9. Angeli A, Osella G, Ali A, Terzolo M. Adrenal incidentaloma: an overview of clinical and epidemiological data from the National Italian Study Group. *Horm Res*, 1997; 47(4-6): 279-283
10. Melmed S, Polonsky KS, Reed Larsen P, Kronenberg HM: *Williams textbook of endocrinology: adrenocortical disease: 12 th edition* 2011; 497.

11. Melmed S, Polonsky KS, Reed Larsen P, Kronenberg HM: Williams textbook of endocrinology: The adrenal cortex; ACTH independent causes; Cortisol–secreting adrenal adenoma and carcinoma, 12 th edition 2011; 502.
12. Findling JW, Raff H. Diagnosis and differential diagnosis of Cushing’s syndrome. *Endocrinol Metab Clin N Am* 2001; 30(3): 729-747.
13. Ambrosi B, Passini E, Re T, Barbetta L, The clinical evaluation of silent adrenal masses. *J Endocrinol Invest* 1997; 20(2): 90-107.
14. Rossi R, Tauchmanova L, Luciano A, et al. Subclinical Cushing’s syndrome in patients with adrenal incidentaloma: clinical and biochemical features. *J Clin Endocrinol Metab* 2000; 85(4): 1440-1448
15. Cheah WK, Clark OH, Horn JK, Siperstein AE, Duh QY. Laparoscopic adrenalectomy for pheochromocytoma. *World J Surg* 2002; 26(8): 1048-1051.
16. Cho YY, Suh S, Joung JY, Jeong H, Je D, Yoo H, Park TK, Min YK, Kim KW, & Kim JH. Clinical characteristics and follow-up of Korean patients with adrenal incidentalomas. *Korean J Intern Med*, 2013; 28(5): 557-564.
17. Haissaguerre M, Courel M, Caron P, Denost S, Dubessy C, Gosse P, et al. Normotensive incidentally discovered pheochromocytomas display specific biochemical, cellular, and molecular characteristics. *J Clin Endocrinol Metab* 2013; 98(11): 4346-4354.
18. Mansmann G, Lau J, Balk E, Rothberg M, Miyachi Y, Bornstein SR. The clinically inapparent adrenal mass: update in diagnosis and management. *Endocr. Rev* 2004; 25(2): 309-340.
19. Volante M, Buttigliero C, Greco E, Berruti A, Papotti M. Pathological and molecular features of adrenocortical carcinoma: An update. *J Clin Pathol* 2008; 61(7): 787-793.
20. Barzon L, Sonino N, Fallo F, Palu G, Boscaro M. Prevalance and natural history of adrenal incidentalomas. *Eur J Endocrinol* 2003; 149(4): 273-285.
21. Icard P, Goudet P, Charpenay C, Andreassian B, Carnaille B, Chapuis Y, et al. Adrenocortical carcinomas: surgical trends and results of a 253-patient series from the French Association of Endocrine Surgeons study group. *World J Surg* 2001; 25(7): 891-897.
22. Kasperlik-Zaluska AA, Migdalska BM, Makowska AM. Incidentally found adrenocortical carcinoma. A study of 21 patients. *Eur J Cancer* 1998; 34(11): 1721-1724.
23. Otal P, Escourrou G, Mazerolles C, Janne d'Othee B, Mezghani S, Musso S, et al. Imaging features of uncommon adrenal masses with histopathologic correlation. *Radiographics* 1999; 19(3): 569-581.
24. Otani M, Tsujimoto S, Miura M. Intrarenal mature cystic teratoma associated with renal dysplasia: case report and literature review. *Pathol Int* 2001; 51(7): 560-564.
25. Tataroğlu C, Kaçar Döger F, Çetin Z, et al. Lenf nodu metastazı yapan bir adrenal ganglionörom: Olgu sunumu. *ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi* 2009; 10(3): 47-49.
26. Qing Y(1), Bin X, Jian W, Li G, Linhui W, Bing L, et al. Adrenal ganglioneuromas: A 10-year experience in a Chinese population. *Surgery* 2010; 147(6): 854-860.

Başlangıç Düzeyindeki Okluzal Çürüklerin Teşhisinde Lazer Floresans ve Elektriksel Yöntemlerin Geçerliliği ve Tekrarlanabilirliğinin in-Vitro Olarak Karşılaştırılması

In-Vitro Comparison of The Validity and Repeatability of Laser Fluorescence and Electrical Methods in the Diagnosis of Initial Occlusal Caries

Serdar Akarsu^{*}, Sultan Aktuğ Karademir

Ordu Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Ordu

ÖZET

Amaç: Okluzal çürüğün başlangıç düzeyindeyken teşhis edilmesi koruyucu tedaviler veya minimal invaziv yaklaşımlar ile tedavi edilebilmesini sağlar. Bu nedenle günümüzde geleneksel çürük teşhis yöntemlerine (görsel, dokunmasal ve radyografik) alternatif olarak lazer floresans ve elektriksel sistemlerin kullanıldığı yeni çürük teşhis yöntemleri geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı; başlangıç düzeyindeki okluzal çürüklerin teşhisinde lazer floresans (DIAGNOdent Pen, KaVo, Almanya) ve elektriksel yöntemin (ECM IV Lode, Groningen, Hollanda) doğruluğunu ve tekrarlanabilirliğini in vitro olarak karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız periodontal veya ortodontik nedenle çekilmiş makroskobik olarak bozulmamış 80 premolar diş üzerinde yapıldı. Dişlerin okluzal yüzeyleri florür içermeyen proflaksi patı ve döner fırça kullanarak temizlendi. Dişlerin okluzal yüzeylerinden fotoğraflar alınarak değerlendirilecek nokta belirlendi. 2 deneyimli dişhekimisi tarafından okluzal yüzeylerdeki belirlenen noktalar DIAGNOdent Pen ve ECM IV kullanılarak değerlendirildi. 1 hafta sonra aynı işlemler tekrarlandı. Bağımsız bir dişhekimisi ve histoloji uzmanı tarafından kesit alınmış dişler değerlendirildi. Verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesinde ağırlıklı kappa skorları hesaplandı.

Bulgular: Her iki teşhis yöntemi de histoloji ile iyi düzeyde uyuma sahip iken DIAGNOdent Pen'in gözlemci içi (1.Gözlemci κ :0,751; 2.Gözlemci κ :0,711) ve gözlemciler arası tekrarlanabilirliğinin (1.Gözlem κ :0,643; 2.Gözlem κ :0,619) ECM IV ün gözlemci içi (1.Gözlemci κ :0,635; 2. Gözlemci κ :0,681) ve gözlemciler arası tekrarlanabilirliğinden (1.Gözlem κ :0,632; 2.Gözlem κ :0,603) daha yüksek olduğu bulunmuştur.

Sonuç: Lazer floresans ve elektriksel yöntemler okluzal çürük teşhisinde doğru ve tekrarlanabilir sonuçlar verebilmesi için klinikte ve epidemiyolojik çalışmalarda geleneksel yöntemlere alternatif olarak kullanılabilir.

Anahtar Sözcükler: okluzal çürük teşhisi, tekrarlanabilirlik, lazer floresans sistem

ABSTRACT

Objective: There is an increase in the rate of occlusal caries when the prevalence of tooth caries is decreasing in most European countries. Diagnosis of early occlusal caries lesions allows treatment with preventive treatments or minimally invasive approaches. For this reason, new caries diagnostic methods using laser fluorescence and electrical systems have been developed as an alternative to conventional caries diagnosis methods (visual, tactile and radiographic). The aim of this study was to compare the validity and reproducibility of the laser fluorescence system (DIAGNOdent Pen, KaVo, Germany) and the electrical system (ECM IV Lode, Groningen, The Netherlands) in the diagnosis of initial occlusal caries lesions.

Material and Method: Our study was performed on 80 premolar teeth that were macroscopically extracted due to periodontal or orthodontic reasons. Two dental practitioners evaluated the points on the occlusal surfaces using DIAGNOdent Pen and ECM IV. The same procedure was repeated after 1 week. The teeth were examined by an independent dentist and histology specialist. Weighted kappa values were calculated statistically.

Results: Both diagnostic methods demonstrated good compatibility with histology, whereas DIAGNOdent Pen's intra-observer reproducibility (observer 1 κ : 0,751; observer 2 κ : 0,711) and inter-observer reproducibility (observation 1 κ : 0,643; observation 2 κ : 0,619) was found to be higher than ECM IV's intra-observers repeatability (Observer 1 κ : 0,635, observer 2 κ : 0,681) and inter-observer repeatability (Observation 1 κ : 0,632; Observation 2: κ : 0,603).

Conclusion: Laser fluorescence and electrical system can be used as an alternative to conventional methods in clinical and epidemiological studies to give valid and reproducibly results in the diagnosis of occlusal caries.

Key Words: Occlusal caries diagnosis, repeatability, Laser fluorescence system

*Sorumlu Yazar: Dr. Öğr. Üyesi Serdar Akarsu, Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Ordu
E-mail: serdarakarsu@odu.edu.tr, Tel: 0(532) 796 52 32

Geliş Tarihi: 19.06.2018, Kabul Tarihi: 04.12.2018

Giriş

20.yüzyılda diş çürüğü; demineralizasyon sonucu oluşan mikroporoziteden kavite oluşumuna kadar devam eden hastalık sürecini değerlendirmek yerine kavite varlığını tespit eden görsel ve dokunmasal kriterler kullanılarak teşhis edilirdi. Diş mine porözitesi koronal çürüğün ilk belirtisidir. Mine yüzeyi dikkatlice kurutulduktan sonra mine porözitesi görülebilir. Mine porözitesi; çürük oluşmadığı sürece geri döndürülebilinen yavaş bir demineralizasyon sürecinden oluşur (1). Okluzal çürük teşhisi ister çürük önleyici ajanların klinik çalışmaları isterse ulusal çürük prevalansı araştırmaları için kullanılmalı, bir epidemiyolojistin ayrılmaz bir parçasıdır. Görsel ve dokunmasal yöntemler diş çürüğü teşhisinde uzun zamandır kullanılmaktadır. Bununla beraber enfekte bölgeden başka bir bölgeye karyojenik flora geçişine izin vermesi ve demineralize fissür bölgelerinde geri göndürülemez travmatik mine defektleri meydana getirme riski nedeniyle sond kullanımı (2), hekimlerin görsel algısı ve ortamın aydınlık durumuna bağlı olarak teşhis sonucunun değişebildiği subjektif bir yöntem olması nedeniyle de görsel yöntemler (3) başlangıç düzeyindeki okluzal çürük teşhisinde yetersiz kalmaktadırlar. Bu nedenle günümüzde diş çürüğünü daha erken dönemde teşhis edebilen x ışını, görünür ışık, lazer ışını, elektrik akımı, ultrason, yüzey pürüzlülüğü gibi fiziksel sinyallerin ölçümüne dayanan yeni teşhis cihazları geliştirilmiştir.

Elektriksel çürük ölçüm monitörü (ECM IV) diş çürüğü teşhisi için üretilmiş cihazlardan bir tanesidir. Teoride demineralizasyon minede poroziteye sebep olur. Mine porözitesi elektriksel iletkenlik değişikliğine neden olan tükürükteki su ve iyonlarla dolar. ECM IV cihazı diş dokusunun elektriksel direncini ölçmeye çalışan tek bir sabit frekanslı alternatif akım kullanır (4). Elektriksel iletkenliğin derecesi porözite, temas alanı, dokunun kalınlığı, mine hidrasyonu, dental sıvıların iyon içeriğini içeren yapısal özelliklere göre değişir (5).

DIAGNOdent cihazı, bir uçtan yayılan ve diştten geri saçılmış floresansı algılayabilen 655 nm dalga boyunda tek renkli ışıktan oluşan lazer floresans sistemli bir cihazdır. Lazer diyet, dişe direkt yönlendirilen 655 nm dalga boyuna sahip bir ışık sağlar. Oluşan ışık, fiber optiklerle diş üzerine yansıtılır. Lazer ışık, dişin yapısındaki organik ve inorganik maddeler tarafından absorbe edilir. Bu ışığın bir kısmı dişin yapısında bir değişiklik ile karşılaştığı zaman farklı dalga boyuna sahip floresans ışığa dönüşür ve geri yansır. Dokulardan

yansıyan floresans ve saçılmış ışık bir araya toplanır ve filtreden geçer. Filtre, saçılmış ışığı ve kısa dalga boylu ışığı absorbe eder, uzun dalga boylu ışığı yansıtır. Yansıyan bu ışığın floresans değeri, elektronik sistem ile değerlendirilerek rakamsal olarak 0-99 arasında ifade edilir. Bu sayı lezyon davranışını izleme imkanı sunar (5).

Bu çalışmanın amacı; başlangıç düzeyindeki okluzal çürüklerin teşhisinde lazer floresans sistem ve elektriksel sistemin doğruluğunu ve tekrarlanabilirliğini in vitro olarak karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamız ordu üniversitesi etik kurulu tarafından değerlendirildi ve kabul edildi (2018-201). Bu çalışma periodontal veya ortodontik nedenle çekilmiş makroskobik olarak bozulmamış 80 premolar diş üzerinde yapıldı. Dişler çekildikten sonra çalışmanın yapılacağı zamana kadar formalin solüsyonunda bekletildi. Dişlerin okluzal yüzeyleri florür içermeyen profeksi patı ve döner fırça kullanarak temizlendi. Dişlerin okluzal yüzeylerinden fotoğraflar alınarak değerlendirilecek noktalar belirlendi (Resim 1). İki deneyimli dişhekimisi tarafından okluzal yüzeylerdeki belirlenen noktalar DIAGNOdent Pen (KaVo, Germany) ve ECM IV (Lode, Netherlands) kullanılarak değerlendirildi.

Lazer Floresans Sistemi ile Değerlendirme: Bu cihaz üretici firmanın direktifleri doğrultusunda okluzal yüzeyler için uygun silindirik tip ile birlikte kullanıldı. Cihazın kalibrasyonu her diş için ayrı ayrı yapıldı. DIAGNOdent Pen ucu okluzal yüzeyde belirlenen noktaya dik olarak yerleştirildi. En yüksek değeri kaydetmek için uzun aksı etrafında döndürüldü. Üç ardışık kayıt alındı ve ortalama değer bu bölge için son değer olarak kaydedildi. DIAGNOdent Pen eşik değerleri (Tablo 1) olarak Lussi ve Hellwingin 2006 yılında yaptığı çalışma referans alındı (6). 1 hafta sonra aynı işlemler tekrarlandı

Elektriksel Yöntem ile Değerlendirme: Dişlerin değerlendirilmesi sırasında aletin standart ölçüm prosedürü seçildi. Standart başlangıç koşullarını sağlamak için diş yüzeyi tükürük ile nemlendirildi. Ölçüm yapan elektronik uç, diş üzerinde değerlendirilecek noktaya yerleştirilerek ölçüm işlemine başlandı. Üreticinin tavsiyeleri doğrultusunda her diştten 3 adet ölçüm yapıldı, elde edilen değerlerin ortalaması ölçüm değeri olarak kaydedildi. Cihazdan elde edilen veriler üreticinin belirttiği eşik değerleri (Tablo 2) esas

Tablo 1. Okluzal çürük teşhisinde DIAGNOdent Pen için kullanılan eşik değerler

Sağlam	0-6
Mine çürüğü	7-17
Dentin çürüğü	18-99

Tablo 2. Okluzal çürük teşhisinde ECM IV için kullanılan eşik değerler

Sağlam	>10.00 MΩ
Mine çürüğü	10.00MΩ-2.50 MΩ
Dentin çürüğü	≤2.50 MΩ

Tablo 3. DIAGNOdent Pen ve ECM IV sonuçlarının histoloji sonuçlarıyla uyumunu gösteren ağırlıklı kapa değerleri

	Gözlemci 1	Gözlemci 2
DIAGNOdent Pen/Histoloji	0,798	0,783
ECM IV/Histoloji	0,625	0,684

alınarak yorumlandı. 1 hafta sonra aynı işlemler tekrarlandı

Histolojik değerlendirme: Dişler ECM IV ve DIAGNOdent Pen ile değerlendirilen bölgelerin merkezinden geçecek şekilde bukkolingual yönde düşük hızlı kesim makinesiyle (Isomet, Buehler, Lake Bluff, USA) akar su altında kesildi. Çürük lezyonunun en derin bölgesinin açığa çıkarılması sağlandı (Resim 2). Alınan kesitler stereomikroskop büyütmelerine yakın, bilgisayar destekli, yüksek çözünürlüğü ve büyütmesi olan bir tarayıcı yardımıyla 600-1200 dpi çözünürlük, 600 büyütmeli tarama ve x15, x30 arasında büyütme ile deneyimli bir dişhekimini ve histoloji uzmanı tarafından değerlendirildi.

İstatistiksel Değerlendirme: Bu çalışmada istatistiksel analizler NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 Statistical Software (Utah, USA) paket programı ile yapıldı. Verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesinde ağırlıklı kapa skorları hesaplandı. Kapa skorlarının yorumu Landis ve Koch (1977)'un kriterleri esas alınarak yapıldı (7).

Kapa skoru

≤0.20' ise "Zayıf Uyum",

0.21-0.40 aralığında ise "Ortanın Altında Uyum",

0.41-0.60 aralığında ise "Orta Düzeyde Uyum",

0.61-0.80 aralığında ise "İyi Düzeyde Uyum" ve

0.81-1.00 aralığında ise "Çok İyi Düzeyde Uyum" olarak tanımlanmıştır.

Resim 1. ECM IV ve DIAGNOdent PEN kullanılarak değerlendirilecek okluzal bölge

Resim 2. ECM IV ve DIAGNOdent PEN kullanılarak değerlendirilen okluzal bölgenin merkezinden geçecek şekilde alınan histolojik kesit

Bulgular

Histolojik değerlendirme sonucunda 80 premolar dişin 27 sinin sağlam, 49'unun mine çürüğü, 4 adetinin ise dentin çürüğüne sahip olduğu bulunmuştur. Her iki teşhis yöntemi de histoloji ile iyi düzeyde uyuma sahip iken (Tablo3)

Tablo 4. Gözlemci içi ve gözlemciler arası uyumu gösteren ağırlıklı kappa değerleri

	Gözlemci içi Tekrarlanabilirlik		Gözlemcilerarası Tekrarlanabilirlik	
	1.Gözlemci	2.Gözlemci	Gözlem 1	Gözlem 2
DIAGNOdent Pen	0,751	0,711	0,643	0,619
ECM IV	0,635	0,681	0,632	0,603

DIAGNOdent Pen'in gözlemci içi (1.Gözlemci κ_w :0,751; 2.Gözlemci κ_w :0,711) ve gözlemciler arası tekrarlanabilirliğinin (1.Gözlem κ_w :0,643; 2.Gözlem κ_w :0,619) ECM IV ün gözlemci içi (1.Gözlemci κ_w :0,635; 2. Gözlemci κ_w :0,681) ve gözlemciler arası tekrarlanabilirliğinden (1.Gözlem κ_w :0,632; 2.Gözlem κ_w :0,603) daha yüksek olduğu bulunmuştur (Tablo 4).

Tartışma

Okluzal yüzeyler dişlerin diğer yüzeylerine göre çürüğe daha yatkındırlar. Uzun yıllardır kullanılmakta olan görsel ve radyografik muayenenin ayrı ayrı ve birlikte kullanımı çürük teşhisinde subjektif sonuçlar ortaya koymaktadır (8). Bu nedenle çürük teşhisinde daha objektif yöntemlerin kullanılması gerekmektedir.

Çürük teşhis yöntemlerinin performansı iki önemli parametre göz önüne alınarak değerlendirilmelidir (Tekrarlanabilirlik ve Doğruluk). Tekrarlanabilir bir yöntem, benzer sonuçlar sunan ve farklı zamanlarda aynı örneği kullanan farklı gözlemciler tarafından gerçekleştirilen iki gözlem arasında bir uyum gösteren yöntemdir. Kötü tekrarlanabilirliğe sahip olan bir teşhis yönteminin iyi bir teşhis performansı göstermesi beklenmez. Okluzal çürük teşhisinde teşhis yöntemlerinin tekrarlanabilirliğini değerlendiren çalışmaların bazılarında spearman corelasyon katsayısı kullanılmakla beraber (9, 10), yayınlanmış çalışmaların çoğu DIAGNOdent ölçümlerinin tekrarlanabilirliğini değerlendirmek için kappa skorlarını kullanmışlardır (11-13). Bu nedenle çalışmamızda teşhis yöntemlerinin gözlemci içi, gözlemciler arası tekrarlanabilirliğini ve histoloji sonuçlarıyla uyumunu değerlendirmek için kappa skorları kullanılmıştır.

Ekstrand ve ark. mine çürüklerinin teşhisinde görsel ve radyografik muayenenin yetersiz kalması nedeniyle okluzal çürük teşhisinde kabul edilebilir derecede doğruluk ve tekrarlanabilirliğe sahip ECM cihazının kullanılmasını tavsiye etmişlerdir (14).

Huysmans ve ark. okluzal çürük teşhisinde elektriksel yöntemlerin görsel ve radyografik yöntemlere karşı teşhis performansını kıyasladıkları in vitro çalışmalarında iki elektriksel

yöntemin geleneksel yöntemlerden daha üstün teşhis performansına sahip olduklarını belirtmişlerdir (15).

Diş çürüğünün erken dönemde teşhis edilebilmesi için demineralizasyon – remineralizasyon sürecinin iyi değerlendirilebilmesi gerekir. DIAGNOdent ile mineral kaybı arasında kötü bir ilişki varken (16) ECM demineralizasyon - remineralizasyon sürecini takip etmek için değerli bir yöntemdir (17). Buna karşın DIAGNOdent ve ECM'nin okluzal çürük teşhisindeki performansının karşılaştırıldığı birçok çalışmada DIAGNOdent'in ECM ye göre daha iyi teşhis performansına sahip olduğu belirtilmiştir (18-20).

Bizim çalışmamızda da benzer bir sonuç vardır. DIAGNOdent Pen'in (1. Gözlemci κ_w :0,798 2. Gözlemci κ_w :0,783) histoloji sonuçlarıyla uyumunu gösteren Kappa skorunun ECM IV'den (1. Gözlemci κ_w :0,625 2. Gözlemci κ_w : 0,684) daha yüksek olduğu, her iki teşhis yönteminin de histoloji sonuçlarıyla uyumunun iyi düzeyde olduğu bulunmuştur.

Literatürde DIAGNOdent ve ECM IV' ün gözlemci içi ve gözlemciler arası tekrarlanabilirliğinin karşılaştırıldığı çalışmalarda farklı sonuçlar olduğu görülmektedir. Çalışmamızda DIAGNOdent Pen'in gözlemci içi (1.Gözlemci κ_w :0,751; 2.Gözlemci κ_w :0,711) ve gözlemciler arası tekrarlanabilirliğinin (1.Gözlem κ_w :0,643; 2.Gözlem κ_w :0,619) ECM IV'ün gözlemci içi (1.Gözlemci κ_w :0,635; 2. Gözlemci κ_w :0,681) ve gözlemciler arası tekrarlanabilirliğinden (1.Gözlem κ_w :0,632; 2.Gözlem κ_w :0,603) daha yüksek olduğu bulunmuştur. Çalışmamızdaki DIAGNOdent Pen'in tekrarlanabilirliğini gösteren kappa skorları Başeren ve Gökalp'in DIAGNOdent'in tekrarlanabilirliğini araştırdığı çalışma sonuçlarıyla benzer olmasına (12) karşın Koçkanat ve Ünal'ın çalışmasındaki DIAGNOdent kappa skorlarından düşük (11), Reis ve ark.'larının bulduğu sonuçlardan yüksektir (13).

DIAGNOdent'in tekrarlanabilirliğinin değerlendirildiği bu çalışmalardaki farklılıklar dişin süt daimi diş oluşu, çalışmanın in vivo- in vitro oluşu, çekim sonrası geçen süre, dişlerin saklama koşulları, diş üzerindeki renklenmeler ve eklentiler

(21), yüksek floresans özelliği olan proflaksi patinin kullanılıp kullanılmaması, mine kalınlığı, mine hidrasyonu (22), dentin kanallarının seyri ve yapısı (23), farklı eşik değerlerin kullanılmasına bağlı olabilir. Ayrıca ECM'nin teşhis performansı porozite, doku kalınlığı, mine hidrasyonu, yüzey alanı, dişin sıcaklığı, dental doku sıvılarının iyon konsantrasyonuna bağlı olarak da değişiklik gösterebilir (4).

Diş çürüğü teşhis yöntemlerinin karşılaştırıldığı bu çalışmada başka bir problem bir çürük teşhisinin doğru olup olmadığına karar vermenin kolay ya da objektif bir yolu olmamasıdır. Karbid frezler kullanılarak pit ve fissür girişlerinin açılması birçok in vivo okluzal çürük teşhisi çalışmasında altın standart olarak kabul edilmiş iken (24) etik nedenlerden dolayı sağlıklı dişin değerlendirilmesinde rutin olarak kullanılamaz. Çünkü remineralize olabilecek başlangıç düzeyindeki mine çürüğü gereksiz yere kaldırılmış olur (25). Bu in vitro çalışmada ise altın standart olarak histolojik kesitler kullanılmıştır.

Hem histoloji ile hem de gözlemci içi, gözlemciler arası uyumunun iyi düzeyde olması nedeniyle elektriksel ve lazer floresans yöntemler klinikte başlangıç düzeyindeki okluzal çürük teşhisinde ve epidemiyolojik çalışmalarda kullanılabilir. Ancak daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç vardır.

Kaynaklar

1. Ismail AI. Clinical diagnosis of precavitated carious lesions. *Community dentistry and oral epidemiology* 1997; 25(1): 13-23.
2. Ekstrand K, Qvist V, Thylstrup A. Light microscope study of the effect of probing in occlusal surfaces. *Caries research* 1987; 21(4): 368-374.
3. Ari T, Kofman SH, Ari N. In vitro evaluation of magnification and LED illumination for detection of occlusal caries in primary and permanent molars using ICDAS Criteria. *Dentistry Journal* 2013; 1(3): 19-30.
4. Longbottom C, Huysmans M-C. Electrical measurements for use in caries clinical trials. *Journal of Dental Research* 2004; 83(1): 76-79.
5. Neuhaus K, Longbottom C, Ellwood R, Lussi A. Novel lesion detection aids. *Detection, Assessment, Diagnosis and Monitoring of Caries*. 21: Karger Publishers 2009; 52-62.
6. Lussi A, Hellwig E. Performance of a new laser fluorescence device for the detection of occlusal caries in vitro. *Journal of dentistry*. 2006; 34(7): 467-471.
7. Landis JR, Koch GG. The measurement of observer agreement for categorical data. *biometrics* 1977: 159-174.
8. de Paula AB, Campos JÁDB, Diniz MB, Hebling J, Rodrigues JA. In situ and in vitro comparison of laser fluorescence with visual inspection in detecting occlusal caries lesions. *Lasers in medical science* 2011; 26(1): 1-5.
9. Alwas-Danowska HM, Plasschaert AJ, Suliborski S, Verdonschot EH. Reliability and validity issues of laser fluorescence measurements in occlusal caries diagnosis. *Journal of Dentistry* 2002; 30(4): 129-34.
10. Kühnisch J, Ziehe A, Brandstädt A, Heinrich-Weltzien R. An in vitro study of the reliability of DIAGNOdent® measurements. *Journal of oral rehabilitation* 2004; 31(9): 895-899.
11. Kockanat A, Unal M. In vivo and in vitro comparison of ICDAS II, DIAGNOdent pen, CarieScan PRO and SoproLife camera for occlusal caries detection in primary molar teeth. *European journal of paediatric dentistry: official journal of European Academy of Paediatric Dentistry* 2017; 18(2): 99-104.
12. Başeren N, Gokalp S. Validity of a laser fluorescence system (DIAGNOdent) for detection of occlusal caries in third molars: an in vitro study. *Journal of oral rehabilitation* 2003; 30(12): 1190-1194.
13. Reis A, Mendes FM, Angnes V, Angnes G, Grande RHM, Loguercio AD. Performance of methods of occlusal caries detection in permanent teeth under clinical and laboratory conditions. *Journal of dentistry* 2006; 34(2): 89-96.
14. Ekstrand K, Ricketts D, Kidd E. Reproducibility and accuracy of three methods for assessment of demineralization depth on the occlusal surface: an in vitro examination. *Caries research* 1997; 31(3): 224-231.
15. Huysmans M-CD, Longbottom C, Pitts N. Electrical methods in occlusal caries diagnosis: An in vitro comparison with visual inspection and bite-wing radiography. *Caries Research* 1998; 32(5): 324-329.
16. Shi X-Q, Tranæus S, Angmar-Månsson B. Validation of DIAGNOdent for quantification of smooth-surface caries: an in vitro study. *Acta Odontologica Scandinavica* 2001; 59(2): 74-78.
17. Wang J, Someya Y, Inaba D, Longbottom C, Miyazaki H. Relationship between electrical resistance measurements and microradiographic variables during remineralization of softened enamel lesions. *Caries research* 2005; 39(1): 60-64.

18. Bamzahim M, Shi X-Q, Angmar-Månsson B. Occlusal caries detection and quantification by DIAGNOdent and Electronic Caries Monitor: in vitro comparison. *Acta Odontologica Scandinavica* 2002; 60(6): 360-364.
19. Lussi A, Imwinkelried S, Pitts N, Longbottom C, Reich E. Performance and reproducibility of a laser fluorescence system for detection of occlusal caries in vitro. *Caries research* 1999; 33(4): 261-266.
20. Kordic A, Lussi A, Luder H-U. Performance of visual inspection, electrical conductance and laser fluorescence in detecting occlusal caries in vitro. *Schweizer Monatsschrift Fur Zahnmedizin* 2003; 113(8): 852-859.
21. Cortes D, Ellwood R, Ekstrand K. An in vitro comparison of a combined FOTI/visual examination of occlusal caries with other caries diagnostic methods and the effect of stain on their diagnostic performance. *Caries research* 2003; 37(1): 8-16.
22. Al-Khateeb S, Exterkate R, De Jong EDJ, Angmar-Månsson B, Ten Cate J. Light-induced fluorescence studies on dehydration of incipient enamel lesions. *Caries research*. 2002; 36(1): 25-30.
23. Iwami Y, Shimizu A, Yamamoto H, Hayashi M, Takeshige F, Ebisu S. In vitro study of caries detection through sound dentin using a laser fluorescence device, DIAGNOdent. *European journal of oral sciences* 2003; 111(1): 7-11.
24. Kavvadia K, Lagouvardos P. Clinical performance of a diode laser fluorescence device for the detection of occlusal caries in primary teeth. *International journal of paediatric dentistry* 2008; 18(3): 197-204.
25. Chu C, Lo E, You D. Clinical diagnosis of fissure caries with conventional and laser-induced fluorescence techniques. *Lasers in medical science* 2010; 25(3): 355-362.

Laboratuvarımızın Preanalitik Numune Red Analizi ve Eğitimin Etkisi

Preanalytic Sample Reduction Analysis in Our Laboratory and Training Effect

Aysun Ekinci

Dicle Üniversitesi Hastaneleri Merkez Biyokimya Laboratuvarı, Diyarbakır, Türkiye

ÖZET

Amaç: Preanalitik hataların yönetimi hasta sonuçlarının daha etkin ve güvenilir olarak çalışmasına katkı sağlamada önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmanın amacı preanalitik döneme ait numune reddinin görülme sıklığını tespit etmek, sınıflamak, eğitimin hatalar üzerine etkisini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: 2016'nın ilk altı ayı reddedilen numuneler analiz edildi. Red oranları preanalitik hatalar ve analiz edildiği yere göre sınıflandırıldı. Eğitimden sonra yılın ikinci yarısında tekrar aynı analiz yapılarak eğitimin numune red oranlarına etkisi takip edildi.

Bulgular: 2016 yılının ilk yarısı 641.218, son yarısı 603.688 numune 1 yılda toplam 1.244.906 numune kabul edildi. İlk 6 ay 7908 son 6 ay 8150, 1 yılın sonunda 16058 numune reddedildi. Toplam numune red oranı %1.29, ilk 6 ay %1.23, son 6 ay %1.35 idi. En sık neden pıhtılı numune (%62.73) ikinci sırada yetersiz numune (%18.8) tespit edildi. Pıhtılı numuneler sıklıkla kan gazı ve hemogram (tam kan sayımı) numunelerinde görüldü. Eğitim sonrasında biyokimya, hemogram ve HbA1c biriminde çalışılan numunelerin red oranlarında azalma saptandı ($p < 0.05$). Red nedenlerine göre azalma ise yanlış istem ve hatalı barkodlama olan numunelerde istatistiksel olarak anlamlıydı ($p < 0.05$).

Sonuç: Kaliteyi iyileştirmek için eğitimlerin sıklığını artırmak tanımladığımız hataların tümünde beklenen azalmaya ulaşmamıza yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Preanalitik hatalar, numune reddi, eğitim, kalite göstergesi

ABSTRACT

Objective: The management of preanalytical errors is an important role in contributing to the more effective and reliable study of patient outcomes. The aim of this study is to determine the frequency of the sample rejection of the preanalytical turn, to classify, to evaluate the effect of the education on errors.

Materials and Methods: The rejected samples for the first six months of 2016 were analyzed. Red rates were classified according to the preanalytical errors and the place where they were analyzed. After the training, the same analysis was conducted again in the second half of the year and the effect on the sample rejection rates was followed.

Results: The first half of 2016 was 641.218, the last half 603.688 samples 1.244.906 samples were accepted in 1 year. In the first 6 months 7908 the last 6 months 8150, at the end of 1 year 16058 samples were rejected. The total sample rejection rate was 1.29%, 1.23% in the first 6 months and 1.35% in the last 6 months. The most frequent cause was the clotted sample (62.73%) and the insufficient sample (18.8%). Clotted samples were often seen in blood gas and hemogram (whole blood count) samples. There was a decrease in the rejection rates of the samples in biochemistry, hemogram and HbA1c after training ($p < 0.05$). Decrease according to the reasons for rejection was statistically significant in false request and false barcode samples ($p < 0.05$).

Conclusion: Increasing the frequency of trainings to improve quality will help me achieve the expected reduction in overall deficiencies.

Key Words: Preanalytical errors, sample rejection, education, quality indicator

Giriş

Güvenilir kalite göstergelerinin (QI: Quality Indicator) belirlenmesi, kullanıcıların laboratuvar hizmetlerinin kalitesini ölçmelerini sağlamada önemli bir adımdır (1). Preanalitik aşamadaki hatalar, klinik laboratuvardaki toplam hataların neredeyse yarısı kadardır ve nedenleri, sağlık

personelinin kalite bilinci ve davranışlarıyla ilgilidir (2).

Preanalitik hataların daha önce laboratuvar işlemlerinde hataların önemli bir oranına ve bir dizi hasta güvenliği riskine katkıda bulunduğu gösterilmiştir. ISO 15189: 2012'ye göre akreditasyon, Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemlerinin uyumsuzlukların tanımlanması ve kontrolü, sürekli iyileştirme, iç denetim ve kalite

göstergeleri gibi alanlarda preanalitik süreçlerin etkisini ele almasını gerektirmektedir. Laboratuvar Hataları ve Hasta Güvenliği Uluslararası Klinik Kimya Çalışma Grubu, preanalitik aşama için bir dizi kalite göstergesini tanımlamıştır ve uyumlaştırılmış tanımların benimsenmesi, laboratuvarlar arası karşılaştırmaları ve sürekli gelişmeyi destekleyecektir. Laboratuvar bilgi yönetim sistemlerinin preanalitik hatalar için bir kayıt mekanizması olarak kullanılması tavsiye edilmektedir; çünkü bu, veri yakalamanın en kolay ve en standartlaştırılmış mekanizmasını sağlar (3).

Bu çalışmada Üniversitemiz Merkez Biyokimya Laboratuvarı'nda preanalitik hataların nedenlerini sınıflandırmak, red oranlarını belirlemek, eğitimin hata oranları üzerindeki etkisini değerlendirmek ve literatüre katkı sunmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmaya Ocak 2016 ve Aralık 2016 tarihleri arasında laboratuvarımıza kabul edilen ve reddedilen hasta örnekleri dahil edildi. Laboratuvar bilgi sisteminden (LIS) 1 yıllık periyotta laboratuvarımıza kabul edilen ve reddedilen örneklerin sayısı retrospektif olarak incelendi.

Çalışmaya biyokimya, hemogram, hormon, spesifik hormon, seroloji, koagülasyon, sedimantasyon, kan gazı, kardiyak ve HbA1c (HPLC) test istemleri dahil edildi. LIS'de kayıtlı bulunan laboratuvar red kriterlerine göre çalışmaya uygun olmayan örnekler kabul birimi personelleri ve laboratuvar teknisyenlerimiz tarafından red edilerek sistemde kayıt altına alındı. Sağlık Bakanlığı Kalite ve Performans Yönergesi gereği reddedilen örnekler için hazırlanan preanalitik hata sınıflaması aşağıdaki gibidir:

1. Hemolizli numune
2. İkterik numune
3. Lipemik numune
4. Pıhtılı numune
5. Yetersiz numune
6. Fazla numune
7. Yanlış tüp
8. Yanlış istem
9. Hatalı barkodlama
10. Kayıt iptali
11. Tekrarı uygundur

Reddedilen numuneler red nedenleri ve çalışıldığı laboratuvar birimine göre sınıflandırıldı. 6. Ayın sonunda klinik sorumlu hemşireleri, kan alma ve laboratuvar personellerine verilen eğitimin etkisini değerlendirmek üzere yılın ilk 6 ayı reddedilen numune analiz sonuçları yılın son 6 ayındaki numune analiz sonuçları ile karşılaştırıldı.

Sınıflandırılan numunelerin red oranları her biri için yüzde olarak aşağıdaki formüle göre hesaplandı: (Reddedilen numune sayısı/Toplam reddedilen numune sayısı) x100

Toplam 1 yıla ve 6 aylık periyotlara ait olan numune red oranları şu fomülle hesaplandı: (Reddedilen numune sayısı/Toplam kabul edilen numune sayısı) x100

Verilerin istatistiksel analizi için SPSS 15.0 (SPSS Inc. Chicago, IL, USA) versiyon paket programı kullanıldı. Gruplar arası farklılık ki kare testi ile analiz edildi, p<0.05 olanlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bu araştırmaya başlamadan önce üniversitemiz etik kurul biriminden onay alınmıştır.

Bulgular

Laboratuvarımıza 2016 yılının ilk yarısı 641.218, yılın son yarısı 603.688 numune olmak üzere 1 yılda toplam 1.244.906 numune kabul edildi. İlk 6 ay 7908 son 6 ay 8150, toplamda 1 yılın sonunda 16058 numune reddedildi. Toplam numune red oranı %1.29 olarak hesaplandı. İlk 6 ay ve son 6 aya ait red oranları sırasıyla %1.23, %1.35 idi (Tablo 1).

Red nedenlerine göre numune red oranları değerlendirildiğinde ilk sırada pıhtılı numune (%62.73) ikinci sırada yetersiz numune (%18.8) bunu takiben de fazla numune (%9.83) olduğu görüldü (Tablo 2). Pıhtılı numuneler sıklıkla kan gazı ve hemogram birimlerinde, yetersiz numuneler hemogram, koagülasyon ve sedimantasyon birimlerinde, fazla numuneler en sık sedimantasyon biriminde çalışılan numunelerde karşımıza çıktı (Tablo 4). Testlerin çalışıldığı birimlere göre red oranlarına bakıldığında en fazla reddedilen numuneler kan gazı (%30.87) ve hemogram (%30.74) biriminde çalışılan numunelerdi. Sedimantasyon (%22.31) ve koagülasyon (%10.73) biriminde çalışılan numuneler arkasından gelmekteydi (Tablo 3).

Eğitimin analiz sonuçlarına etkisine bakıldığında son 6 ayın sonunda ilk 6 aya göre biyokimya, hemogram ve HbA1c biriminde çalışılan numune red oranlarındaki azalma istatistiksel olarak anlamlıydı (sırasıyla p=0.031, p=0.029, p=0.01) Kan gazı birimine ait oranlarda ise artış bulundu (p=0.016).

Red nedenlerine göre eğitim sonrası red oranlarında azalma yanlış istem, hatalı barkodlama ve tekrar uygun görülen numunelerde görüldü (sırasıyla p=0.04, p=0.01, p=0.01). Hemoliz nedeniyle reddedilen numunelerde ise artış tespit edildi (p=0.05).

Toplamda değerlendirecek olursak ilk 6 aya göre son 6 aya ait red oranlarında beklediğimiz düşmenin aksine artış oldu bu artış istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.21).

Tablo 1. 6 aylık dönem ve 1 yıla ait bulgular

	Kabul edilen numune sayısı	Reddedilen numune sayısı	Red yüzdesi %
İlk 6 ay	641.218	7908	1.23
Son 6 ay	603.688	8150	1.35
1 yıl	1.244.906	16058	1.29

Tablo 2. Nedenlerine göre red yüzdeleri (%)

	İlk 6 Ay	Son 6 Ay	1 Yıl
Hemoliz	0.37	0.52	0.44
Lipemi	0.10	0.11	0.11
İkter	0.01	0	0.006
Pıhtılı numune	62.06	63.37	62.73
Yetersiz numune	18.90	18.86	18.88
Fazla numune	9.83	9.84	9.83
Yanlış tüp	1.11	1.26	1.19
Yanlış istem	2.87	2.47	2.67
Hatalı barkodlama	1.25	0.75	1
Kayıt iptali	1.19	1.35	1.27
Tekrarı uygun	2.30	1.47	1.88

Tartışma

Kalite indikatörü toplam test sürecinin (TTS) tümüne odaklanıp laboratuvar testlerinin kalitesini, etkinliğini ölçmek ve değerlendirmek, laboratuvarın performansını analiz etmek için geliştirilmiş araçlardır (4).

Çalışmamızda kalite indikatörü olarak preanalitik hata sıklığını tanımlayan toplam numune red oranı %1.29 olarak saptandı. Numune red oranlarını inceleyen çalışmalarda farklı oranlar bulunmuştur (%0.25, % 0.5, %1.14, % 2.7) (5,6,7,8). Yapılan çalışmalarda laboratuvar birimleri ve çalışan insan faktörü farklılık gösterdiğinden sonuçlar farklı çıkabilir. Bu çalışmada ilk 3 sıradaki numune red nedenleri sırasıyla pıhtılı numune %62.73, yetersiz numune %18.8 ve fazla numune %9.83 olarak tespit edildi. Öz ve arkadaşlarının hematolojik testler için yaptıkları çalışmada da en sık numune red nedenleri pıhtılı numune %62.42 ve yetersiz numune %19.03 olarak görülmüş olup, bulgularımız bu çalışmayla uyumluydu (5). Sinici Lay ve arkadaşlarının acil laboratuvarında yaptıkları çalışmada pıhtılı numune %55.8 ve yetersiz hacim % 29.3 en sık red nedenleri olarak saptanmıştır (8). Farklı çalışmalarda pıhtılı numune red oranları için bizim çalışmamızdan daha düşük oranlar bildirilmiştir, sırasıyla %51.2 ve %43.8 (9,10). Yetersiz numune hacmi için çalışmalar % 15–24 oranında değişen red oranları rapor etmiştir (5,1,10,11). Pıhtılı numunenin en önemli sebebi, kanın tüpe alındıktan sonra antikoagülan madde ile karışması için yeterli miktarda alt üst edilmemesidir. Toplandıktan sonra kanın

antikoagülan ile uygun olmayan şekilde karıştırılması pıhtılaşmış örnekleri açıklayabilir. Kan tüpe alındıktan sonra nazıkçe alt üst edilerek kanın antikoagülan katkı maddesi ile karıştırılması vakumlu tüp üreticileri ve Klinik Laboratuvar Standartları Enstitüsü (CLSI) belgeleri tarafından tavsiye edilir (12,13). Pıhtılı numuneler en sık kan gazı ve hemogram birimlerinde çalışılan numunelerde tespit edildi (Tablo 4). Kliniklerde kan gazı numuneleri alındıktan hemen sonra gönderilmeyip tüm numuneler alındıktan sonra toplu şekilde gönderildiğini tespit ettik. Bunun için hastane bilgi sisteminde konu ile ilgili yapılması gereken doğru uygulamayı duyurarak tüm birimlerin haberdar olmasını sağladık. Hemogram numunelerindeki pıhtıya bağlı red oranlarını azaltmak için ise eğitimlerde doğru kan alma ve tüp karıştırma tekniğinin önemini vurgulamayı planladık. Prematüre bebekler, yenidoğan, onkoloji ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastalardan yeterli hacimde kan almanın zorluğu bilinmektedir. Bu tür hastalar için üretilen mikrotüplerin yaygın kullanımı az miktarda örnek hacmi ile doğru test sonucuna ulaşmamızı sağlayabilir.

Çalışmamızda yetersiz numuneler sıklıkla hemogram, koagülasyon ve sedimantasyon birimlerinde çalışılan numunelerde görüldü (Tablo 4). Her üçü de antikoagülan içeren katkı maddeleri bulundurduğundan yeterli hacimde kan ile tüplerin üzerindeki dolun çizgisine kadar doldurulması gerekmektedir. Fazla numuneye bağlı red oranı en sık sedimantasyon çalıştığımız birimde görüldü. Özcan ve arkadaşlarının sekiz aylık dönemi kapsayan

Tablo 3. Çalışılan birime göre numune red yüzdeleri (%)

	İlk 6 AY	Son 6 AY	1 Yıl
Biyokimya	3.15	2.77	2.96
Hemogram	32.7	28.83	30.74
Hormon	0.21	0.32	0.27
Spesifik hormon	0.13	0.1	0.11
Seroloji	0.03	0.05	0.04
Koagulasyon	10.75	10.71	10.73
Sedimentasyon	22.31	22.31	22.31
Kardiyak	1.63	1.75	1.7
Kan gazı	28.63	33.04	30.87
HbA1c	0.47	0.11	0.29

Tablo 4. Çalışma gruplarındaki hataların nedenlerine göre red sayıları ve yüzdeleri (%)

	Biyokimya	Hemogram	Hormon	Spesifik hormon	Seroloji	Koagulasyon	Sedimentasyon	Kardiyak	Kan gazı	HbA1c	Toplam
Hemoliz	19	1	1			38		8	4		71
Lipemi	11					4			2		17
İkter		1									1
Pıhtılı numune	17	3544		1		589	1364	19	4525	14	10073
Yetersiz numune	144	904	20	10	3	828	775	59	264	25	3032
Fazla numune		149				18	1410	2			1579
Yanlış tüp	55	56	12	3	2	27	3	16	13	4	191
Yanlış istem	78	97	5	1		73	12	88	74		428
Hatalı barkodlama	43	42		3	1	12	7	28	22	2	160
Kayıt iptali	46	40				46	4	46	22		204
Tekrarı uygun	62	102	5			88	7	6	31	1	302
Toplam hata sayısı	475	4936	43	18	6	1723	3582	272	4957	46	16058
Toplam numune sayısı	3523	34854	1205	3868	8690	10198	7361	3205	7838	117	124480
Red yüzdesi	0.13	1.42	0.036	0.047	0.007	1.69	4.87	0.85	6.32	0.39	1.29

Red yüzdesi (%): (Çalışılan birimdeki toplam hata sayısı/ Aynı birime kabul edilen toplam numune sayısı)*100 formülü ile hesaplanmıştır.

çalışmasında fazla numuneye bağlı numune red oranı %9.9 bulunmuş olup çalışmamızdaki sonuçla (%9.83) uyumlu idi (14). Eğitimlerde kan alan personellere sedimentasyon tüpü üzerinde bulunan dolun çizgisini geçmeyecek şekilde kanın doldurulması gerektiğini tekrarlamayı planladık. Çalışmamızda yer alan diğer numune red nedenleri yanlış istem (%2.67), yanlış tüp

(%1.19) idi. Üniversite hastanesi laboratuvarında yapılan bir çalışmada yanlış istem, yanlış tüp red oranları sırasıyla %1.8, %3.2 belirtilmişti (8). Benzer çalışmada raporlanan yanlış tüp kullanımına bağlı red oranı %5.3 (6), başka bir çalışmada yanlış istem %4.1 idi (15). Çalışmamızda toplam numune reddinin %1'inin hatalı barkodlama nedeniyle olduğu görüldü.

Çalışmalar, elle etiketleme ve hasta bilgilerinin girilmesi ile artan sayıda hata olduğunu göstermektedir (9,16,17,18). Barkod sistemleri kullanımının zamanla artması preanalitik hataları azaltmada yarar sağlamıştır.

Çalışmamızda hemoliz, lipemi ve iktere bağlı numune red oranı sırasıyla %0.44, %0.11, %0.006 olarak tespit edildi. Yapılan çalışmalarda %9.9-%62.5 arasında değişen hemoliz red oranları rapor edilmiştir (14,7,6,17). Çalışmamızda hemolize bağlı numune red oranları oldukça düşük görünmektedir. Biyokimya otoanalizör cihazımıza 25.12.2015 tarihinde HIL indeksi tanımlandığından hemolizli, ikterik ve lipemik numuneler cihazda çalışılıp HIL indeksine göre hesaplanarak sonuçların verilmesi sağlanmıştır. Bundan dolayı bizim çalışmamızda hemoliz, ikter ve lipemiye bağlı red oranlarının düşük bulunduğunu düşünmekteyiz.

Preanalitik hatalar test gruplarına göre değerlendirildiğinde, red oranları sıklıkla kan gazı (%30.87), hemogram (%30.74), sedimentasyon (%22.31) ve koagülasyon (%10.73) biriminde çalışılan numunelerde görüldü. Özcan ve arkadaşlarının çalışmasında koagülasyon (%31) ve sedimentasyon (%16.7) çalışma gruplarında en sık numune red oranları yer almıştır (14). Küme ve arkadaşlarının acil servise ait numuneleri incelediği çalışmasında kan gazı, hemogram ve koagülasyon red oranlarının %15 ve üzerinde olduğu rapor edilmiştir (19).

Eğitim sonrası yılın ikinci yarısında numune red oranlarında beklenen azalmanın görülmemesinin nedeni, toplam kabul edilen numune sayısında azalma olmasından dolayı red oranında rölatif bir artışın olduğunu düşündürmektedir. Numune reddi, numune analizini engeller ve test sonuç verme süresini (TAT: Turnaround Time) uzatan ve kritik hastaların teşhis ve tedavisinde gecikmeye neden olan ve istenmeyen hasta sonuçlarına yol açan yeni numune talebine neden olur (20,21).

Sonuç olarak, bu çalışma Üniversitemiz Merkez Biyokimya Laboratuvarı'nda karşılaştığımız preanalitik hataların ve numune reddedilme oranlarının en sık nedenlerini ve eğitimin etkisinin ne kadar olduğunu ortaya koymuştur. Kaliteyi iyileştirmek için hatayı tanımlamalı, ilgili süreçleri değerlendirmeli ve izlemelidir. Bu bağlamda preanalitik hata red oranını % 1'in altına düşürmeyi planladık. Ayaktan hastalar için eğitilmiş flebotomi ekibimiz bulunmakta olup kliniklerde kan alan doktor, hemşire ve yeni başlayan personellere kaliteyi iyileştirmek için kan alma eğitimlerinin sıklaştırılması gerektiğini düşündük. Personellere doğru kan alma teknikleri, uygun numune taşıma koşulları, istenen testler için doğru tüpün seçimi konularında eğitimleri düzenli olarak vermeyi planladık Eğitim sonrası alınan geri bildirimler ile eğitimler daha etkin hale getirilebilir.

Test sonuçlarının doğru ve güvenilir olması hastaların doğru tanı ve tedavi hizmeti almasını sağlayacaktır. Hasta güvenliği kaliteli laboratuvar hizmetlerinde önemli bir esastır. Ayrıca test sonuç verme süresini (TAT) azaltarak zaman ve gereksiz test kayıplarının önüne geçebilir, ekonomiye katkı sunabiliriz.

Kaynaklar

1. Plebani M, Sciacovelli L, Aita A, Padoan A, Chiozza ML. Quality indicators to detect pre-analytical errors in laboratory testing. Clin Chim Acta 2014; 432: 44-48.
2. Ying Li H, Yang YC, Huang WF, Li YF, Song P, Chen L, Lan Y. Reduction of preanalytical errors in laboratory by establishment and application of training system. J Evid Based Med 2014; 7(4): 258-262.
3. West J, Atherton J, Costelloe SJ, Pourmahram G, Stretton A, Cornes M. Preanalytical errors in medical laboratories: a review of the available methodologies of data collection and analysis. Ann Clin Biochem 2017; 54(1): 14-19.
4. Plebani M, Sciacovelli L, Marinova M, Marcuccitti J, Chiozza ML. Quality indicators in laboratory medicine: a fundamental tool for quality and patient safety. Clin Biochem 2013; 46(13-14): 1170-1174.
5. Aykal G, Yeğin A, Aydın Ö, Yılmaz N, Ellidağ HY. Preanalitik süreçteki ret oranlarının azalmasında eğitimin önemi. Turk J Biochem 2014; 39(4):562-566.
6. Öz L, Kocer D, Buldu S, Karakükcü Ç. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuvarında Pre-preanalitik Hataların Analizi. Türk Klinik Biyokimya Derg 2016; 14(1): 6-11.
7. Zeytinli Akşit M, Yalçın H, Tonbaklar Bilgi P, Avcı R, Karademirci İ, Buzkan E, Abakay S, Çolak A. Acil laboratuvarımızda preanalitik kaynaklı ret nedenlerinin değerlendirilmesi. Tepecik Eğit Hast Derg 2016; 26(1): 41-45.
8. Sinici Lay İ, Pınar A, Akbıyık F. Classification of reasons for rejection of biological specimens based on prepreanalytical processes to identify quality indicators at a university hospital clinical laboratory in Turkey. Clin Biochem 2014; 47(12): 1002-1005.
9. Bhat V, Tiwari M, Chavan P, Kelkar R. Analysis of laboratory sample rejections in the preanalytical stage at an oncology center. Clin Chim Acta 2012; 413(15-16): 1203-1206.
10. Guimarães AC, Wolfart M, Brisolaro ML, Dani C. Causes of rejection of blood samples handled in the clinical laboratory of a university hospital in Porto Alegre. Clin Biochem 2012; 45(1-2): 123-126.

11. Bonini P, Plebani M, Ceriotti F, Rubboli F. Errors in laboratory medicine. *Clin Chem* 2002; 48(5): 691-698.
12. Clinical Laboratory Standards Institute. Procedures for the handling and processing of blood specimens for common laboratory tests. CLSI H18-A4 document. Wayne, PA: Clinical Laboratory Standards Institute; 2010.
13. Clinical Laboratory Standards Institute. Collection, Transport, and Processing of Blood Specimens for Testing Plasma- Based Coagulation Assays and Molecular Hemostasis Assays. CLSI H21-A5 document. Wayne, PA: Clinical Laboratory Standards Institute; 2008.
14. Özcan O, Güreşer AS. Analiz öncesi (preanalitik) hata kaynakları ve eğitimin hata önlemedeki rolü. *Dicle Med J* 2012; 39(4): 524-530.
15. Kirchner MJ, Funes VA, Adzet CB, Clar MV, Escuer MI, Girona JM, et al. Quality indicators and specifications for key processes in clinical laboratories: a preliminary experience. *Clin Chem Lab Med* 2007; 45: 672-677.
16. Dale Jane C, Novis David A. Outpatient phlebotomy success and reasons for specimen rejection: a Q-probes study. *Arch Pathol Lab Med* 2002; 126(4): 416-419.
17. Goswami B, Singh B, Chawla R, Mallika V. Evaluation of errors in a clinical laboratory: a one-year experience. *Clin Chem Lab Med* 2010; 48(1): 63-66.
18. Wiwanitkit V. Types and frequency of preanalytical mistakes in the first Thai ISO 9002:1994 certified clinical laboratory, a 6-month monitoring. *BMC Clin Pharmacol* 2001; 1: 5.
19. Küme T, Şişman AR, Özkaya A, Çoker C. Acil servisten laboratuvara gönderilen örneklerle ait preanalitik hatalar. *Türk Klinik Biyokimya Derg* 2009; 7(2): 49-55.
20. Steindel SJ, Howanitz PJ. Physician satisfaction and emergency department laboratory test turnaround time. *Arch Pathol Lab Med* 2001; 125(7): 863-871.
21. Valenstein PN. Pre-analytic delays as a component of test turnaround time. *Lab Med* 1990; 21: 448-451.

Solunumsal Yoğun Bakım Hastalarında Mortaliteyi Etkileyen Faktörler

Factors Affecting Mortality in Respiratory Intensive Care Patients

Mehmet Kabak

Mardin Devlet Hastanesi, Mardin

ÖZET

Yoğun Bakım Ünitesi'ne (YBÜ) yatan hastalarda mortalite oranı yüksektir. Mortaliteyi etkileyen risk faktörlerinin bilinmesi, hastanın prognozunu belirlemede önemlidir. Bu çalışma; YBÜ'ne yatan hastaların prognozunu belirlemek, skorlama sistemleri mortaliteye etkisi ile beraber ilk ve üçüncü günlük laboratuvar değerlerinin karşılaştırması amaçlanmıştır. Kasım 2013-Nisan 2014 tarihlerinde solunumsal yoğun bakımdan 86 hasta, retrospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Yatış esnasında SOFA (Sequential Organ Failure Assessment), APACHE II (Acute Physiology And Chronic Health Evaluation), GKS (Glaskow Koma Skoru) ve SAPS II (Simplified Acute Physiology Score) skorları hesaplandı. Tüm hastalardan YBÜ'ne geldiği ilk saatlerde ve 72 saat sonunda rutin laboratuvar parametreleri ve hormonlar çalışıldı. Sonuçlar ölenler ve yaşayanlar arasında karşılaştırıldı. Ölen hastalarda, SOFA, APACHE II ve SAPS II skoru ölmeyen hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı ölçüde daha yüksek hesaplandı. GKS ise istatistiksel olarak daha düşük hesaplandı ($p<0,001$). Hastaların kabul edildiği anda ve üçüncü günde bakılan laboratuvar değerlerinde fosfor düzeyinde anlamlı farklılık saptandı ($p<0,05$). Diğer parametrelerde mortalite için anlamlı bir değişiklik tespit edilmedi.

Sonuç olarak, YBÜ'ne yatan hastalarda, skorlama sistemleri prognozu belirlemede önemli bir yere sahiptir. Diğer taraftan 72 saat sonra bakılan laboratuvar değerlerinin değişiminde fosfor düzeyindeki düşüşler mortalite için bağımsız olarak değerlendirildiğinde istatistiksel olarak ($p=0.035$) anlamlıdır.

Anahtar Sözcükler: Ölüm, Skorlama Sistemleri, Yoğun Bakım, Laboratuvar parametreleri

ABSTRACT

Mortality rate is high in patients who are hospitalized in the Intensive Care Unit (ICU). Knowing the risk factors affecting mortality is important in determining the prognosis of the patient. This work; It was planned to compare the first and third day laboratory values with the scoring systems in determining the prognosis of the patients admitted to the YBU.

From November 2013 to April 2014, 86 patients from respiratory intensive care unit were included in the retrospective study. Sequential Organ Failure Assessment (SOFA), Acute Physiology And Chronic Health Assessment (APACHE II), GCS (Glaskow Coma Score) and SAPS II (Simplified Acute Physiology Score) scores were calculated during hospitalization. Laboratory parameters were studied at the first hours and at the end of 72 hours for all patients. The results were compared between the dead and the living.

In the patients who died, SOFA, APACHE II and SAPS II scores were statistically significantly higher than patients who did not die. GCS was statistically lower ($p<0.001$). Significant differences were found in the phosphorus levels of the patients at the time of admission and at the third day ($p<0.05$). There was no significant change in mortality for other parameters.

In conclusion, scoring systems have an important role in determining the prognosis in patients admitted to YBU. On the other hand, the decrease in phosphorus level in the change of laboratory values observed on the third day was statistically ($p=0.035$) significant for mortality.

Key Words: Mortality, Scoring Systems, Intensive Care Unit, Laboratory Parameters

Giriş

Yoğun bakım üniteleri (YBÜ), ağır hasta grubunun takip edildiği, hastaların yatış sürelerinin daha uzun olduğu ve yakın monitörizasyon yapılan ünitelerdir. Hastanede yatan hastaların %6-9'u YBÜ'de izlenmektedir.

Yoğun bakıma yatan hastaların mortalite oranı yüksektir. Altta yatan neden, yaş, mekanik

ventilasyon süresi ve hastalığın şiddeti gibi etkenlerinde etkilediği mortalite oranlarının %15 ile %42 arasında değiştiği gösterilmiştir(1-3).

Daha önceki çalışmalarda skorlama sistemlerinin mortalite ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Ancak laboratuvar parametrelerindeki değişimi karşılaştıran herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada, YBÜ'ne kabul edilen hastalarda prognoz tayininde skorlama

sistemleri ve yatış ile üçüncü gündeki laboratuvar parametrelerindeki değişimin mortaliteye etkisini tespit etmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Çalışma, tek merkezli ve retrospektif olarak gerçekleştirildi. Kasım 2013 ve Nisan 2014 tarihlerinde Göğüs Hastalıkları Kliniği Yoğun Bakım Ünitesi'nde ardışık yatan hastaların dosyaları incelendi. Çalışma protokolü için hastanemiz klinik araştırmalar etik kurulundan onay alındı. Çalışmaya 86 olgu alındı. Hastalar ölenler ve yaşayanlar olmak üzere incelendi. Tüm hastaların demografik özellikleri (yaş, cinsiyet, hastanın tanısı, ek hastalık olup olmadığı) kaydedildi. Tüm hastaların biyokimyası, tam kan sayımı, arter kan gazı, koagülasyon parametreleri, hormon düzeyleri ve yoğun bakıma yattığı anda Apache II, Saps II, Glaskow ve Sofa skorları kaydedildi. Ayrıca hastaların 3. gün kan parametreleri bir daha incelendi. Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 13,0 programı kullanıldı. Parametrik verilerin normal dağılıma uygunluğu kolmogorov smirnov testi ile sınıandı. Normal dağılıma uygun verilere parametrik testler uygulandı. Hastalar ölen ve yaşayan grup olarak 2 gruba ayrıldı. Student t testinde ölen ve yaşayan grup arasında anlamlı derecede fark bulunan parametrik veriler roc analizine tabi tutuldu. Bu şekilde bu parametrelere ait kesme (cutt-of) değerleri ile mortaliteyi tahmin etmedeki spesifite ve sensitivite değerleri saptandı. Yine yaşayan ve ölen grup arasında anlamlı derecede farklı bulunan kategorik ve numerik veriler binary logistic regresyon backward conditinal yöntemi ile analiz edilerek mortaliteyi belirlemedeki katkıları araştırıldı. 3 günden uzun yaşayan tüm hastalara ait 0. ve 3. günde bakılan tüm laboratuvar parametrelerinin değişimleri ölen ve yaşayan grupta karşılaştırılmak üzere general lineer model repeated measures multivaryant analizi yapıldı. İstatistiksel analizde %95 güven aralığında $p < 0.05$ değeri anlamlı kabul edilip, ilk 48 saatte ex olan hastalar çalışma dışı bırakıldı.

Bulgular

Hastaların 43'ü (%50) kadın, 43'ü (%50) erkekti. Toplam 31(%36) hasta ölürken 55(%64) hasta taburcu olmuştu. Kadınların 12(%27,9)'si ölürken 31'i(%72,1) taburcu oldu Erkeklerin 19(%44,2)'u kaybedilirken, 24'ü de (%55,8) taburcu olmuştu.

Olguların ortalama yaşları $66,76 \pm 16,2$ yıl idi. Hastaların yoğun bakım ünitesinde yattığı süre (1-98) gün arasında değişmekte olup; ortalama değeri 14 gündür. Olguların mekanik ventilasyona bağlı kalma süresi ise (1-98) gün arasında değişmekte olup, ortalama değeri 11 gündür.

Ölen hastaların yaş ortalaması taburcu olanlardan yüksek bulundu. Ama bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı ($p=0,16$).

Olgularımızın 4'ü (%4.65) akciğer kanseri tanısı ile takip edilmiş olup, hastaların tamamı kaybedildi. Hastalardan 19'u (%22.1) KOAH tanısı ile takip edilmiş olup, 15'i taburcu edildi, geri kalanların öldüğü görüldü. Hastaların 28'i (%32.5) pnömoni ön tanısı ile takip edilmiş olup 14'ü taburcu olurken, 14'ü yaşamını yitirmiştir. Hastaların 7'si (%8.1), pulmoner tromboembolizm tanısı ile takip edilmiş olup 6'sı taburcu edilmiş, 1'i ölmüş. (Şekil 1). Yaşayan ve ölen hastalarda hastaların tanısı istatistiksel olarak anlamlı değildi. ($p = 0,24$) (Şekil 1)

Altı hastada serebrovasküler olay, beş hastada konjestif kalp yetmezliği, dört hastada böbrek yetmezliği, üç hastada HT mevcuttu. Ek hastalık ile mortalite arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır ($p=0,15$)(Şekil 2)

Olgular arasında yoğun bakıma yatış esnasında bakılan APACHE II skoru ($p < 0,001$), SOFA skoru ($p < 0,001$), ve SAPSII skoru ($p < 0,001$) ölenlerde taburcu olanlara göre mortalite için istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yüksek iken, Glaskow skoru($p=0,01$) ölenlerde yaşayanlara göre mortalite için istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde düşüktü (Tablo 1). SOFA skoru için cut-off değeri 3,5 olarak belirlendi. Skorun $>3,5$ olması mortalite açısından sensitivitesi (%77) ve spesifitesi (%73) daha yüksektir. APACHE II skoru için cut-off değeri 12,5 olarak belirlendi. Skorun $>12,5$ olması mortalite açısından sensitivitesi (%54) ve spesifitesi (%88) daha yüksektir. SAPS II skoru için cut-off değeri 30,5 olarak belirlendi. Skorun $>30,5$ olması mortalite açısından sensitivitesi (%77) ve spesifitesi (%68) daha yüksektir. Glaskow koma skoru için cut-off değeri 14 olarak belirlendi. Skorun <14 olması mortalite açısından sensitivitesi (%55) ve spesifitesi (%85) daha yüksektir. Skorlama sistemlerinin yapılan roc analizinde SOFA skorunun diğer skorlara göre mortaliteyi belirlemede spesifite ve sensitivitesinin daha yüksek olduğu saptandı. (Tablo 2)

Bunun yanında yoğun bakıma yatan hastalardan yatış esnasında ve 3. gün bakılan kan parametreleri

Tablo 1. Yatış Esnasında Olguların Klinik Skorlaması ve Mortalite ile İlişkisi

	Ölen	Yaşayan	P
APACHE II	14,19+/-8,1	8,7+/-5,04	<0,001*
SOFA(Sequential organ failure assessment)	6,84+/-3,55	3,35+/-1,94	<0,001*
SAPS II(Simplified acut physiology score)	45,68+/-20,87	28,82+7-9,69	<0,001*
Glaskow Koma Skoru	11,03+/-4,58	13,93+/-2,99	<0,001*
SOFA(Sequential organ failure assessment)	6,84+/-3,55	3,35+/-1,94	<0,001*

*Skorlama sistemlerinin mortalite ile olan ilişkisi Tablo1. de gösterilmiştir.

Tablo 2. Mortalite Oranı

	Sofa	Apache II	Saps II	Glaskow Koma Skoru
Kesme Değeri	3,5	12,5	30,5	14
Sensitivite	%77	%54	%77	%55
Spesifite	%73	%88	%68	%85

*Tablo 2. de skorlama sistemlerinin sensitivite ve spesifitesi gösterilmiştir.

Tablo 3. Hastaların Yatış Esnasında ve 3. Gün Bakılan Biyokimyasal Parametrelerdeki Değişimin Mortalite ile İlişkisi

	Ölen		Yaşayan	
	0. Gün	3. Gün	0. Gün	3. Gün
Albumin	2,11+/-0,49	2,10+/-0,48	2,50+/-0,42	2,43+/-0,44
Fosfor*	3,80+/-1,73	3,27+/-1,08	3,22+/-1,07	3,12+/-0,89
Ürik asit	6,49+/-3,76	6,95+/-3,97	6,37+/-3,50	4,91+/-2,74
Kortizol	42,23+/-18,41	37,52+/-17,55	23,82+/-12,57	20,98+/-8,80
BH(Büyüme hormonu)	2,21+/-2,87	1,47+/-1,86	0,84+/-1,03	1,02+/-1,51
ACTH(Adeno corticotropic hormon)	72,63+/-113,62	27,91+/-30,55	25,93+/-41,33	18,86+/-17,31

*: Biyokimyasal parametrelerdeki değişim sadece fosfor için anlamlıydı. p=0,035

olan toplam 73 hasta bulunmaktadır. Bunların 24'ü ölüyor, 49'u ise taburcu olmuştur. Geriye kalan 13 hastadan 10'u ilk üç günde öldüğünden ve diğer üç hasta da taburcu olduğundan 3. gün takibi yapılamadı. Olguların yatış esnasındaki ve 3. gün bakılan kan parametrelerinin değişiminde fosfor düzeyindeki azalma ölenlerde yaşayanlara göre mortalite ile ilişkili olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,035). Olguların bakılan diğer laboratuvar parametrelerindeki değişimin ise mortalite ile ilişkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (Tablo 3).

Tartışma

Yoğun Bakım Ünitesi'ne (YBÜ) yatırılan hastalar immun sistemi zayıf ve komplike hastalardır. Bu nedenle mortalitesi yüksek olan servislerdir. Laboratuvar parametrelerindeki değişimin ve skorlama sistemlerinin mortaliteyi etkilediği gözlemlenmiştir. Bu nedenlerden dolayı Trivedi ve

arkadaşlarının, Seferian ve arkadaşlarının, Scott ve arkadaşlarının ve Ray ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmalarda yoğun bakıma yatan hastalarda yaş ilerledikçe mortalitede anlamlı bir artış görülmektedir (4,5). Goldhill ve arkadaşları çalışmalarında ileri yaşın mortalite açısından yüksek risk oluşturduğunu belirtmişlerdi. Ely ve arkadaşları yaptıkları çalışmalarında 70 ve üzeri yaşın hastane ölümleri üzerinde güçlü belirleyici olduğunu belirlemişlerdi (6). Ancak Meng ve arkadaşları, Ceylan ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmalarda da yaş ile mortalite arasında ilişki saptanmamıştır (7). Bizim çalışma grubumuzda ise ölenlerde yaş ortalaması yaşayanlardan daha yüksek olmasına karşın bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildi.

Solunumla ilişkili altta yatan hastalıklar, KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı), bronşiektazi, solunum yetmezliği, pnömoni, restriktif akciğer hastalıkları, akciğer kanseri, pulmoner emboli gibi hastalıklar ve ek hastalıklar (aterosklerotik kalp

olduğunu bildirmişlerdir (19). Becker ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada glaskow koma skorunun düşmesinin mortaliteyi arttırdığını saptamışlar (20). Her ne kadar nörolojik durumun değerlendirilmesinde kullanılsa da bizim de yaptığımız çalışmada düşük glaskow koma skorunun mortalite ile ilişkili olduğunu saptadık.

Serum fosfat düzeyinin 0,6 mmol/L altında olması hipofosfatemi olarak tanımlanmaktadır. Hipofosfatemi yoğun bakıma yatan hastaların %25'inde meydana gelir. Ciddi hipofosfatemi, rabdomyolize, artimilere, kalp yetmezliğine, nöropatlere ve solunum yetmezliğine yol açar. Dolayısıyla yoğun bakım hastalarında mortaliteyi artırmaktadır. Yapılan bir çalışmada yoğun bakım hastalarında hipofosfatemi gelişmesi kötü prognoz ile ilişkili bulunmuştur (21). Bech ve arkadaşları yoğun bakıma yatan hastalarda fosfor replasmanı yapılmasının güvenilir ve prognoz üzerine etkisi olduğunu göstermişler (22). Suzuki ve arkadaşları, yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda hipofosfatemi gelişmesi mortaliteyi artırdığını bildirmişlerdir (23). Hoffmann ve arkadaşları, yoğun bakımda yatan hastalarda hipofosfatemi gelişme riskinin yüksek olduğunu ve ciddi hipofosfateminin de yüksek mortalite ile ilişkili olduğunu göstermişler (24). Zazzo ve arkadaşları, cerrahi yoğun bakımda yatan hipofosfatemi gelişen hastalarda mortalitenin yüksek olduğunu saptamışlar (25). Çalışmamızda da yoğun bakımda yatan hastalarda nedeni saptanmayan hipofosfateminin gelişmesi mortaliteyi artırdığını saptadık.

Yoğun bakıma yatış esnasında normal olabilen parametreler ilerleyen günlerde değişiklik gösterip mortaliteyi etkileyebilmektedir. Bakılan diğer parametrelerdeki (hemogram, rutin biyokimya, CRP, hormon düzeyleri) değişimin mortalite ile ilişkisi saptanmadı. LDH ve ACTH düzeylerindeki değişimin ölenler ve yaşayanlarda farklılık olduğu görüldü ancak istatistiksel olarak anlamlı değildi. Bu durum çalışmamızdaki hasta sayısının azlığından ve 3 günü tamamlamadan ölen veya taburcu olan hastaların olmasından kaynaklanabilir. Bunun için daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır.

Yüksek APACHE II skoru, yüksek SOFA skoru, yüksek SAPS II skoru ve düşük Glaskow koma skoru olması mortalite için prediktör faktör olarak belirlendi. Bunun yanında laboratuvar parametrelerinde değişime bakıldığında sadece fosfor mortalite için belirleyiciydi. Yapılan bu

çalışma ile elde edilen sonuçların mortaliteyi etkileyen farklı etmenlerin olabileceğini ve bunun için de daha kapsamlı çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Kaynaklar

1. Ten Boekel E, Vroonhof K, Huisman A, van Kampen C, de Kieviet W. Clinical laboratory findings associated with in hospital mortality. *Clin Chim Acta*. 2006; 372(1-2): 1-13.
2. Quach S, Hennessy DA, Faris P, Fong A, Quan H, Doig C. A comparison between the APACHE II and Charlson Index Score for predicting hospital mortality in critically ill patients. *BMC Health Serv Res* 2009 Jul 30; 9: 129.
3. Rocker G, Cook D, Sjøkvist P, Weaver B, Finfer S, McDonald E et al. Level of Care Study Investigators; Canadian Critical Care Trials Group. Clinician predictions of intensive care unit mortality. *Crit Care Med* 2004; 32(5): 1149-1154.
4. Trivedi TH, Shejale SB, Yeolekar ME. Nosocomial pneumonia in medical intensive care unit. *J Assoc. Physicians India* 2000; 48 (11): 1070-1073.
5. Seferian EG, Afessa B. Adult intensive care unit use at the end of life: a population-based study. *Mayo Clin. Proc* 2006; 81(7): 896-901.
6. Ely EW, Wheeler AP, Thompson BT, Ancukiewicz M, Steinberg KP, Bernard GR. Recovery rate and prognosis in older persons who develop acute lung injury and the acute respiratory distress syndrome-Ann Intern Med 2002; 136(1): 25-36.
7. Meng FS, Su L, Tang YQ, Wen Q, Liu YS, Liu ZF. Serum procalcitonin at the time of admission to the ICU as a predictor of short-term mortality. *Clin Biochem* 2009; 42(10-11): 1025-1031.
8. Chiavone PA, Rasslan S. Influence of time elapsed from end of emergency surgery until admission to intensive care unit, on APACHE II prediction and patient mortality rate. *Sao Paulo Med J* 2005; 123(4): 167-174.
9. Bo M, Mossaia M, Raspo S, Bosco F, Cena P, Molaschi M et al. Predictive factors of in-hospital mortality in older patients admitted to a medical intensive care unit. *J. Am. Geriatr Soc* 2003; 51(4): 529-533.
10. Chen FG, Koh KF, Goh MH. Validation of APACHE II score in a surgical intensive careunit. *Singapore Med J* 1993; 34(4): 322-324.
11. Wong DT, Barrow PM, Gornez M. A comparison of the APACHE II score and the

- travma-injury severity score for outcome assessment in intensive care unit trauma patients. *Clinical Care Med* 1996; 24(10): 1642-1648.
12. Fadaizadeh L, Tamadon R, Saeedfar K, Jamaati HR. "Performance assessment of Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II and Simplified Acute Physiology Score II in a referral respiratory intensive care unit" 2012; 50(2): 59-62.
 13. Thorevska N, Sabani R, Upadya A, Manthous C, Yaw A.; Microalbuminuria in critically ill medical patients: Prevalence, predictors and prognostic significance. *Crit Care Med* 2003; 31(49): 1075-1081.
 14. Timsit JF, Fosse JP, Troche G, De Lassence A, Albeti C, Garrouste-Orgeas M et al. For the Outcomerea Study Group, France. Calibration and discrimination by daily Logistic Organ Dysfunction scoring comparatively with daily Sequential Organ Failure Assessment scoring for predicting hospital mortality in critically ill patients. *CritCare Med* 2002; 30(9): 2003-2013.
 15. Ho KM. Combining sequential organ failure assessment (SOFA) score with acute physiology and chronic health evaluation (APACHE) II score to predict hospital mortality of critically ill patients. *Anaesth Intensive Care* 2007; 35(4): 515-521.
 16. Metnitz PG, Valentin A, Vesely H, Alberti C, Lang T, Lenz K, et al M. Prognostic performance and customization of the SAPS II: results of a multicenter Austrian study. Simplified Acute Physiology Score. *Intensive Care Med* 1999; 25 (2): 192-197.
 17. Arabi Y, Al Shirawi N, Memish Z, Venkatesh S, Al-Shimemeri A. Assessment of six mortality prediction models in patients admitted with severe sepsis and septic shock to the intensive care unit: a prospective cohort study. *Crit Care* 2003; 7(5): 116-122.
 18. Bosman RJ, Oudemane van Straaten HM, Zandstra DF. The use of intensive care information systems alters outcome prediction. *Intensive Care Med* 1998; 24(9): 953-958.
 19. Semple PL, Domingo Z. Craniocerebral gunshot injuries in South Africa – a suggested management strategy. *S Afr Med J* 2001; 91(2): 141-145.
 20. Becker KJ, Baxter AB, Cohen VA, Bybee HM, Tirschwell DL, Newell DW et al. Withdrawal of support in intracerebral hemorrhage may lead to self-fulfilling prophecies. *Neurology* 2001; 56(6): 766-772.
 21. Fu JH, Zang B. The occurrence of hypophosphatemia and its prognostic value in intensive care unit patients. *Zhongguo Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue*. 2012; 24(1): 29-32.
 22. Bech A, Blans M, Raaijmakers M, Mulken C, Teltung D, de Boer H. Hypophosphatemia on the intensive care unit: individualized phosphate replacement based on serum levels and distribution volume 2013; 28(5): 838-843.
 23. Suzuki S, Egi M, Schneider AG, Bellomo R, Hart GK, Hegarty C. Hypophosphatemia in critically ill patients 2013; 28(4): 536.e9-19.
 24. Hoffmann M, Zemlin AE, Meyer WP, Erasmus RT. Hypophosphatemia at a large academic hospital in South Africa 2008; 61(10): 1104-1107.
 25. Zazzo JF, Troché G, Ruel P, Maintenant J. High incidence of hypophosphatemia in surgical intensive care patients: efficacy of phosphorus therapy on myocardial function 1995; 21(10): 826-831.

İstanbuldaki Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Çalışan Acil Tıp Asistanlarının Piper Yorgunluk Ölçeği ve Epworth Uykululuk Ölçeği ile Yorgunluk ve Uykululuk Değerlerinin Ölçülmesi ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Determination and Evaluation of Sleeplessness and Fatigue and The Factors Associated With It Among Emergency Medicine Residents Working At Education And Research Hospitals in Istanbul

Mehmet İz^{1*}, Hakan Topaçoğlu², Özlem Dikme³, Erhan Bayıl⁴, Mehmet Emin Layık⁵, Fatma Betül Ay İz⁶, Özgür Dikme⁷

¹Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye

²Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ad, Düzce, Türkiye

³Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul, Türkiye

⁴İstanbul Medipol Üniversitesi Sefaköy Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi, İstanbul, Türkiye

⁵Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ad, Van, Türkiye

⁶Halilîye Ulubath Aile Sağlığı Merkezi, Şanlıurfa, Türkiye

⁷İstanbul eğitim ve araştırma hastanesi, Acil Servisi, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada İstanbul'daki eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışan acil tıp asistanlarında uykululuk ve yorgunluk düzeyinin belirlenmesi ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma prospektif, kesitsel bir anket çalışması olarak düzenlendi. İstanbul'daki eğitim ve araştırma hastanelerinde 2013 yılında çalışmakta olan acil tıp asistanları üzerinde yapıldı. Çalışmanın yapıldığı dönemde toplam 240 acil tıp asistanı olduğu saptandı. Çalışmaya katılımda gönüllük esası alındı. Çalışmaya katılan acil tıp asistanlarına ankete dayalı form dağıtıldı. Çalışmada yorgunluk ve uykululuk ölçümünde Piper Yorgunluk Ölçeği ve Epworth Uykululuk Ölçeği kullanıldı. Katılımcılar ayrıca bazı sosyodemografik faktörlere ait anketi cevaplandırdı.

Bulgular: Çalışmaya yaş ortalamaları 29.8±3.7 yıl olan 130 (%67.4) erkek, 63 (%32.6) kadın toplam 193 acil tıp asistanı dahil edildi (Katılım oranı %80.4). Piper yorgunluk ölçeğinde acil tıp asistanlarının genel yorgunluk süresi en sık %55.4 ile aylar olarak saptandı. Acil tıp asistanlarının %12.4'ü yorgunluk hissetmediğini belirtmiştir. Piper yorgunluk ölçeğinde genel yorgunluk süresi ile acil tıp asistanlarının yaş ortalamaları, cinsiyet, medeni hal, çocuk, kronik hastalık varlığı ilaç kullanımı, kullandığı ilaç tipi, sigara kullanımı, asistanlık süresi, meslekteki toplam süresi, nöbet saati, aylık çalışma süresi ve pratisyenlikte acil serviste çalışma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. Epworth uykululuk ölçeğine göre asistanların %66.8'inde normal gündüz uykululuk hali, %26.4'ünde artmış gündüz uykululuk hali, %6.7'sinde şiddetli gündüz uykululuk hali saptanmıştır.

Sonuç: Acil tıp asistanları arasında özellikle ağır çalışma koşulları, yoğun ve vardiyalı iş temposu, eşlik eden stres faktörleri uykululuk ve yorgunluk düzeyini arttırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Acil Tıp Asistanı, Yorgunluk, Piper yorgunluk ölçeği, Uykululuk, Epworth Uykululuk Ölçeği

ABSTRACT

Introduction: This study is aimed to determine and evaluate the factors which affect the level of sleep and fatigue among the emergency medicine residents working at education and research hospitals in Istanbul.

Materials and Methods: This is a prospective and cross-sectional survey study that was carried out among emergency medicine residents working at education and training hospitals in Istanbul in 2013. At the time of study, we have revealed a total of 240 emergency medicine residents. The study was based on voluntary participation. Survey forms were distributed to the participants. In the study Piper Fatigue Scale and Epworth Sleep Scale are used for measurement of fatigue. Participants also answered the survey related to demographic factors.

Results: There are 130 male and 63 female emergency medicine residents at the mean age 29.8±3.7 year (Participation rate 80.4%). According to Piper Fatigue Scale, the most common fatigue time of emergency medicine residents is detected 55.4% as months. 12.4% of residents never feel fatigue. At Piper Fatigue Scale, there was no statistically differences between general fatigue times and rates of age, sex, marital status, children, chronic illness, drug use, drug type, tobacco use, duration of residency, total profession time, guard time, month study period, general practice in emergency department of emergency residents. According to Epworth Sleep Scale 66.8% of residents were determined normally sleepy, 26.4% sleepy and 6.7% very sleepy.

Conclusion: Severe working conditions, intense and shift working and stress factors increase the level of sleep and fatigue among emergency medical residents.

Key Words: Fatigue, Piper Fatigue Scale, Sleepiness, Epworth Sleepiness Scale

Giriş

Yorgunluk, tüm uzmanlık alanlarındaki hekimlerin sık olarak karşılaştıkları ve tedavisinde güçlük yaşadıkları, yaygın ama özgül olmayan tıbbi bir yakındır. Yorgunluk, fiziksel ve mental hemen hemen tüm kronik hastalıklarda ortaya çıkan genel bir yakındır ve aynı zamanda bireyin iyilik hali, günlük performansı, günlük yaşam aktiviteleri ve ilişkilerini de olumsuz etkilemektedir. Herhangi bir fiziksel veya psikiyatrik hastalığın bir belirtisi olabileceği gibi, bir hastalığı olmayan kişilerde de geçici de olsa sık görülebilen bir belirtidir (1). Uyku insan yaşamında temel ve vazgeçilmez etkinliklerden biri olup yeme, nefes alma, boşaltım kadar önemli bir fizyolojik gereksinimdir. Uyku; tüm memelilerde enerjinin korunmasını, Merkezi Sinir Sistemi gelişim ve onarımını sağlayan doğal bir süreç olup; uyarılmışlığı, otomatik işlevleri, davranışı, bilişsel işlevleri ve hücre içi mekanizmaları kontrol eden sinir sistemi başta olmak üzere biyolojik yapının birçok bileşeni ile ilişkilidir (2). Bu nedenle uyku bireyin yaşam kalitesini ve iyilik durumunu etkileyen, sağlığın önemli değişkeni olarak görülmektedir. Acil servisler hastaların ilk müdahalesinin yapıldığı yoğun dikkat gerektiren kritik öneme sahip bir yerdir. Çalışmamızın amacı ATA'larda uykululuk ve yorgunluk durumunu belirlemek ve ona göre önlemler almaktır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamız prospektif, kesitsel bir anket çalışması olarak yürütüldü. İstanbul ili içerisinde bulunan toplam 10 eğitim ve araştırma hastanesinde 2013 yılında çalışmakta olan 240 Acil Tıp Asistanı (ATA) çalışmaya dahil edildi.

Çalışmadan dışlama kriteri olarak gebelik, doğum izni, hastalık, görevlendirme gibi nedenlerle izinli olma olarak belirlendi. Çalışmaya katılımda gönüllülük esası alındı. Veri toplama aşamasında ATA'na araştırmanın amacı anlatıldı, sözlü onamları alındı ve kabul eden ATA'na anket uygulandı. Çalışma katılmaya onam veren 193 (%80.4) ATA üzerinde yapıldı.

Çalışmada yorgunluk değerlendirmesinde Piper Yorgunluk Ölçeği (PYÖ) ve uykusuzluğu değerlendirmede Epworth Uykululuk Ölçeği (EUÖ) kullanıldı. Araştırma verileri, üç ayrı bölümden oluşan ve katılımcıların kendi doldurdıkları bir anket yoluyla toplandı. Anketin ilk bölümü sosyodemografik özellikleri, ikinci bölümü PYÖ'ni ve üçüncü bölümü EUÖ'ni içermektedir. Çalışmaya katılmayı kabul eden

kişilere anket formu isim belirtmeksizin dağıtıldı ve aynı gün içerisinde kapalı zarf içerisinde geri alındı.

Çalışmaya dahil edilen ATA'ndan yaş, cinsiyet, medeni durum, çocuk sahibi olma, kronik hastalık varlığı, düzenli ilaç kullanımı, kullandığı ilaç tipi, sigara kullanımı, sigara kullanım adedi, acil tıp asistanlığındaki süresi, mesleğinde geçen toplam süre, hastanede nöbet tutup tutmadığı, nöbet saati, çalıştığı bölümdeki aylık çalışma saati, pratisyen hekimlikte acil serviste çalışıp çalışmadığı ve acil serviste çalışma süresi konusundaki sorulara cevap vermesi istenildi.

İstatistiksel analiz için Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 15.0 for Windows programı kullanıldı. Tanımlayıcı istatistikler; kategorik değişkenler için sayı ve yüzde, sayısal değişkenler için ortalama, standart sapma, minimum-maksimum olarak verildi. Gruplar arası karşılaştırmalar sayısal değişkenler normal dağılım koşulunu sağlamadığından iki grup karşılaştırmaları Mann Whitney U testi, ikiden çok grup karşılaştırmaları Kruskal Wallis test ile yapıldı. Çoklu grupların alt grup analizleri Mann Whitney U testi ile analiz edilip Bonferroni düzeltmesi ile yorumlandı. Kategorik değişkenlerin gruplar arasındaki farkları Ki kare analizi ile test edildi. Koşulların sağlanamadığı durumlarda Monte Carlo simülasyonu uygulandı. Sayısal değişkenler arası ilişkiler Spearman korelasyon analizi ile değerlendirildi. İstatistiksel alfa anlamlılık düzeyi p değerinin 0,05 ten küçük olması durumu olarak kabul edildi.

Bulgular

Çalışmamızda ATA'nın yorgunluk düzeyi ortalaması $6,1 \pm 2,3$ olarak bulundu. Çalışmaya yaş ortalamaları $29,8 \pm 3,7$ yıl, 130 (%67.4) erkek ve 63 (%32.6) kadın toplam 193 ATA dahil edildi. ATA'nın cinsiyet, medeni hal, çocuk sahibi olma durumu, kronik hastalık varlığı, ilaç ve sigara kullanımına ilişkin genel veriler Tablo 1' de gösterilmiştir.

Çalışmaya katılan ATA'nın hepsi nöbet şeklinde çalışmakta ve 114'ü (%59.4) shift şeklinde nöbet tutmakta idi. Ayrıca çalışmaya katılan ATA'nın 120'si (%62.2) asistanlık öncesinde acil serviste pratisyen hekim olarak çalıştığı görüldü. ATA'nın asistanlık süresi, meslekteki toplam süresi, aylık çalışma saati, nöbet tutma durumu ve şekli ve pratisyenlikte acil serviste çalışma durumuna ait veriler Tablo 2'de gösterilmiştir. PYÖ'de Genel yorgunluk süresi GYS en sık %55.4

Tablo 1. ATA'nın genel özelliklerine göre dağılımları

Genel Özellikler		Ort±SD	Aralık
Yaş		29.8±3.7	24-45
		ATA Sayısı	Yüzde (%)
Cinsiyet	Erkek	130	%67.4
	Kadın	63	%32.6
Medeni hal	Evli	89	%46.1
	Bekar	104	%53.9
Çocuk sahibi olmak	Evet	35	%18.1
	Hayır	158	%81.9
Kronik hastalık varlığı	Evet	25	%13
	Hayır	168	%87
İlaç kullanımı	Evet	25	%13
	Hayır	168	%87
Sigara içme durumu	Evet	65	%33.7
	Hayır	128	%66.3

Tablo 2. ATA'nın çalışma özelliklerine göre dağılımları

Çalışma özellikleri		Ort±SD	Aralık
Asistanlık süresi (ay)		19.4±13.6	1-72
Meslekteki toplam süresi (ay)		51.1±40.6	2-216
Aylık çalışma süresi (saat)		256.6±31.8	172-400
		ATA Sayısı	Yüzde (%)
Nöbet tutma durumu	Evet	193	%100
	Hayır	0	%0
Nöbet şekli	24 saat	79	%40.9
	Şift	114	%59.1
Pratisyenlikte acilde çalışma durumu	Çalışmış	120	%62.2
	Çalışmamış	73	%37.8

ile aylar olarak ifade edilirken %12.4'ü yorgunluk hissetmediğini belirtti. Alt boyut ortalama puanlarına bakıldığında en düşük puanın bilişsel/ruhsal boyutta olduğu görüldü (5.7 ± 2.4).

PYÖ'de 24, 25, 26 ve 27 numaralı açık uçlu soruları değerlendirildiğinde ATA'nın "Genel olarak sizi en çok yorgun düşüren sebep nedir?" sorusuna en çok yoğun nöbetler (86, %44.6), "Genel olarak yorgunluğunuzu yenmek için bulduğunuz en iyi şey nedir?" sorusuna uyumak (99, %51.3), "Yorgunluğunuzu daha iyi ifade etmek için bir şeyler eklemek ister misiniz?" sorusuna stresli çalışma ortamı (20, %10.4) ve "Şu an herhangi bir yakınmanız var mı?" sorusuna baş ağrısı (23, %11.9) yanıtını verdikleri görülmüştür. PYÖ'de açık uçlu sorulara göre ATA'nın dağılımı Tablo 3'te gösterilmiştir PYÖ ve alt boyutlarında ATA'nın genel özelliklerine göre bakıldığında sadece cinsiyet karşılaştırmasında anlamlı değer bulunurken, yaş, medeni hal, çocuk sahibi olma,

kronik hastalık varlığı, ilaç ve sigara kullanımı arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. PYÖ davranış/şiddet alt boyutu ve total yorgunluk puanı kadınlarda erkeklere göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek olarak bulundu ($p=0,016$, $p=0,026$).

EUÖ'ne göre ATA'nın 129'unda (%66.8) normal uykululuk hali saptanmıştır. ATA'nın EUÖ göre uykululuk durumu Tablo 4'te gösterilmiştir.

EUÖ gruplarında şiddetli uykululuk durumu kadınlarda erkeklere göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek olarak bulundu ($p=0,047$).

Tartışma

Çalışmamızda ATA'nın yorgunluk düzeyi ortalaması $6,1\pm 2,3$ olarak bulundu. Bu puan ATA'nın yorgunluğunun yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir. Yorgunluğun toplumdaki görülme

Tablo 3. PYÖ’de açık uçlu sorulara göre ATA’nın dağılımları

Açık uçlu sorular	ATA Sayısı	Yüzde (%)
Genel olarak sizi en çok yorgun düşüren sebep nedir?		
Nöbetler	86	%44.6
Hasta ve hasta yakınlarının yoğunluğu	68	%35.2
Uykusuzluk	16	%8.3
Diğer nedenler	19	%9.8
Yanıtsız	4	%2.1
Genel olarak yorgunluğunuzu yenmek için bulduğunuz en iyi şey nedir?		
Uyumak	99	%51.3
Sosyal aktivite	49	%25.4
Dinlenmek	27	%14
Diğer nedenler	12	%6.2
Yanıtsız	6	%3.1
Yorgunluğunuzu daha iyi ifade etmek için bir şeyler eklemek ister misiniz?		
Stresli çalışma ortamı	20	%10.4
Bitmişlik ve tükenmişlik	16	%8.3
Diğer nedenler	14	%7.3
Yanıtsız	143	%74.1
Şu an herhangi başka bir yakınmanız var mı?		
Baş ağrısı	23	%11.9
Eklem ağrısı	22	%11.4
Bunalım	10	%5.2
Diğer nedenler	19	%9.8
Yanıtsız	119	%61.7

Tablo 4. EUÖ’ne göre ATA’nın uykululuk durumu ortalamaları

Uycululuk Durumu	ATA Sayısı	Yüzde
Normal uycululuk	129	%66.8
Artmış uycululuk	51	%26.4
Şiddetli uycululuk	13	%6.7
Toplam	193	%100

sıklığı ile ilgili sağlıklı bir veriye ulaşılammış olsa da Kronik yorgunluk sendromunun (KYS) erişkin popülasyonda yaygınlığı %0.02 ile %2.8 oranlarında bildirilmektedir. Ancak gerçek yaygınlığın daha fazla olduğu düşünülmektedir (3,4).

ATA “Genel olarak sizi en çok yorgun düşüren sebep nedir?” sorusuna en çok yoğun nöbetler, uykusuzluk ve hasta yakınlarının fazlalığı cevabını vermişlerdir. Nöbet sistemi ATA için başlı başına bir stres kaynağıdır. Uyku-uyanıklık ritminin (sirkadiyen ritm) bozulması ve uyku sorunları ATA’nda stres ve yorgunluğa neden olur. Ayrıca zaten kronik uykusuz olan ATA bu sistemde hasta bakımını engelleyecek kadar zarar görebilir. Sağlık personelleri arasında yapılan bir çalışmada yorgunluğun genel sebebi uykusuzluk olarak değerlendirilmiştir (5). Aşırı miktarda hasta bakma, hasta ölümleri, uyku düzeninin

bozulması majör stresör faktörler olarak gösterilmektedir. Bazen bu yoğun stres nedeniyle oluşturulan savunma mekanizması patolojik boyutlara ulaşarak anksiyete, depresyon, yorgunluk ve hatta KYS’na yol açabilmektedir (6).

Çalışmamızda ATA “Ne kadar zamandır kendinizi yorgun hissediyorsunuz?” sorusuna en fazla “aylardır” cevabını vermişlerdir. Bu da bize hastane çalışanlarının yoğun ve sürekli bir iş temposu içerisinde olması ve her yorgunluktan sonra yeterli dinlenme zamanı bulamamalarından dolayı yorgunluğun süreklilik kazandığını düşündürmektedir.

Çalışmaya katılan ATA “Genel olarak yorgunluğunuzu yenmek için bulduğunuz en iyi şey nedir?” sorusuna uyumak cevabını vermiştir. Çalışmaya katılanların 193’ü (%100) hastanede nöbet tutmakta ve geceleri uykusuz geçirmektedirler.

Uykusuzluk ise yorgunluğun genel anlamda en önemli sebeplerinden biri olarak görülebilir. Bu nedenle yorgunluğu yenmek ya da hafifletmek için ATA'nın çoğu uykuyu tercih etmektedirler.

Çalışmaya katılan ATA "Şu an herhangi bir yakınmanız var mı" sorusuna en sık baş ağrısı cevabını vermiştir. Bu bize ATA'nın yoğun çalışması, uyku düzensizliği ve strese bağlı olarak baş ağrılarının tetiklendiğini göstermiştir. Üstüner ve ark. tarafından sağlık bilimleri öğrencilerine yapılan bir çalışmada baş ağrısının en sık nedeninin stres, yorgunluk ve uykusuzluk olduğu saptanmıştır (7).

Çalışmamızda kadın ATA'nda yorgunluğun daha fazla olduğu belirlendi. Işıklar ve ark. tarafından hastane çalışanlarında yapılmış bir çalışmada yine benzer şekilde hastane çalışanlarının cinsiyetinin yorgunluk dereceleri üzerinde etkili olduğu belirtilmiştir (6).

EUÖ ile ilgili çalışmalar genellikle sosyokültürel ve ekonomik durumları daha iyi olan ülkelerde yapılmaktadır. Bu nedenle çalışma sonuçlarının ülkemiz için kabul edilebilirliğini değerlendirmek için iki toplumu birkaç örnekle karşılaştırmak uygun olacaktır. Özcan ve ark. 'nın yapmış olduğu bir çalışmada kişilerin EUÖ'nde yer alan sorulara verdiği yanıtların, sosyokültürel ve ekonomik durumlarına bağlı olarak farklılık gösterdiği gözlemlenmiştir (8). Yaptığımız çalışmaya katılan ATA sosyokültürel ve ekonomik olarak yakın olduklarını varsayarsak EUÖ ile yaptığımız çalışmanın güvenilirliğinin daha yüksek olduğu sonucunu çıkarabiliriz.

Normal popülasyonda beklenen artmış gündüz uykululuk hali %0.5-12 arasında bildirilmektedir (9). Araştırmaya katılan ATA'nın %33.1' inin EUÖ toplam puanları 10 ve üzerinde bulunmuştur. Başka bir deyişle araştırmaya katılan ATA'nın yaklaşık üçte birinin aşırı gündüz uykululuğu vardır ve bu oran toplumda beklenen değere göre oldukça yüksek bulunmuştur. ATA'nın büyük çoğunluğunun vardiya şeklinde nöbet sisteminde çalışıyor olması artmış gündüz uykululuğuna neden olabilecek öncelikli faktörlerden biridir. Omac ve ark. tarafından yapılan bir araştırmada ise 1025 hemşirenin dahil edildiği ve EUÖ'nin kullanıldığı bir çalışmada hemşirelerin %18.4'ünde artmış gündüz uykululuğu saptanmış ve bizim çalışmamıza benzer şekilde hemşirelerin artmış gündüz uykululuk durumlarını etkileyen en önemli faktör vardiyalı çalışmaları ile ilişkilendirilmiştir (10). Altuntaş ve ark. 307 tıp fakültesi öğrencisinin dahil edildiği ve EUÖ'nin kullanıldığı bir çalışmada öğrencilerin %22.8' inde aşırı gündüz uykululuğu saptamıştır. Bu çalışmada öğrencilerin uyku bozuklukları okul kaynaklı gerginlik ve anksiyete ile ilişkilendirilmiştir (11). Çalışmamızda ise uykululuk derecelerinin yaş ortalamalarından, medeni halden,

çocuk sahibi olunmasından, kronik hastalıktan, ilaç kullanımından, meslek süresinden, nöbet şeklinden, aylık çalışma süresinden ve pratisyenliğini acilde yapması durumlarından etkilenmediği görüldü. Sadece kadınlarda şiddetli gündüz uykululuk hali gözlemlenmiştir. Kadınlarda şiddetli uykululuk halinin daha fazla olmasının fiziksel, emosyonel ve hormonal değişiklikler ile kadınların acil servisteki sorumluluklarına ek olarak ev işleri, çocuklar ile ilgili de sorumluluklarının olmasına bağlı olduğunu düşünmekteyiz. Uykuya yeterli süre ayıramadıkları veya kesintisiz uyuyamadıkları için uyku ihtiyaçlarını düzenli olarak giderememelerine bağlı olabilir.

Sonuç olarak, çalışmamızda ATA'ların toplumda beklenen değere göre daha yorgun olduğu özellikle kadın ATA'ların erkek ATA'lardan daha yorgun olduğu saptandı. Çalışmada ATA'nın %33.1' inin EUÖ toplam puanları 10 ve üzerinde (artmış gündüz uykululuğu) ve toplumda beklenen değere göre yüksek bulundu. Kadın ATA'nda EUÖ' ne göre daha fazla şiddetli uykululuk saptandı.

Acil Tıp asistanları kendilerinde yorgunluk ve uykusuzluğa bağlı tıbbi hatalara yatkınlık, performans düşüklüğü olabileceği konusunda bilgilendirilmeli ve bu konuda destek almaları sağlanmalıdır.

Kaynaklar

1. Bates DW, Schmitt W, Buchwald D, Ware NC, Lee J, Thoyer E, et al. Prevalence of fatigue and chronic fatigue syndrome in a primary care practice. Arch Intern Med 1993; 153(24): 2759-2765.
2. Ertuğrul A, Rezaki M. Uyku nörolojisi ve bellek üzerine etkileri. Türk Psikiyatri Dergisi 2004; 15: 300-308.
3. Jason LA, Taylor SL, Johnson S, Goldston SE, Salina D, Bishop P, et al. Prevalence of chronic fatigue syndrome-related symptoms among nurses. Eval health Prof 1993; 16(4): 385-399.
4. Jason LA, Wagner L, Rosenthal S, Goodlatte J, Lipkin D, Papernik M, et al. Estimating the prevalence of chronic fatigue syndrome among nurses. Am J Med 1998; 105(3): 91-93.
5. Işıklar A; İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan personellerin yorgunluk düzeyinin ölçülmesi ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi; uzmanlık tezi; İstanbul, 2013.
6. Gücüyener B; Tıpta uzmanlık öğrencilerinin depresyon düzeyinin belirlenmesi ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, uzmanlık tezi, İstanbul, 2013

7. Top FÜ, Usta T, Gücesan S. Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin baş ağrılarının karakteristik özelliklerinin belirlenmesi ve baş ağrısını geçirmek için uyguladıkları yöntemlerde kültürel inanışların değerlendirilmesi. Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2010; 22(1): 13-20.
8. Ozcan KM, Ozdas T, Ozdogan F, Ozcan I, Selcuk AA, Ensari S, et al. Inconsistency of the Epworth sleepiness scale results with the polysomnography findings in patients with sleep-disordered breathing. The Turkish Journal of Ear Nose and Throat 2012; 22(4): 195-199.
9. Roth T, Roehrs TA, Rosenthal L et al Normative and pathological aspects of daytime sleepiness.in: JM Oldham, MB Riba (Eds.), Review of Psychiatry/XIIIAmerican Psychiatric Press, Inc,Washington, DC 1994, pp:707–28.
10. Omaç M, Eğri M, Karaoğlu L. Malatya il merkezi hastanelerinde çalışmakta olan hemşirelerin Epworth uykululuk ilişkisiyle uyku durumlarının değerlendirilmesi. E-Journal of New World Sciences Academy 2010; 5(4): 49-56.
11. Altuntaş H, Sevcen F, Aslan T, Cinel M, Çelik E, Onurdağ M. HÜTF dönem dört öğrencilerinin uyku bozukluklarının ve uykululuk hallerinin Epworth uykululuk ölçeği ile değerlendirilmesi. STED 2006; 15(7): 114-120.

Hiperhidrozis'in Tedavisinde Tek Port Bilateral Endoskopik Torakal Sempatektomi

Single-Port Bilateral Endoscopic Thoracic Sympathectomy For The Treatment of Hyperhidrosis

İlhan Ocakcıoğlu

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Amaç: Hiperhidrozis hastaların yaşam kalitesini etkileyen aşırı terleme bozukluğudur. Günümüzde endoskopik torakal sempatektomi hastalığın güvenli ve etkili bir şekilde çözümünü sunmaktadır. Bu çalışmada, hiperhidrozisin cerrahi tedavisinde tek port tekniği ile yapılan endoskopik torakal sempatektominin etkinliğini ve sonuçlarını araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: 2013 ile 2017 tarihleri arasında kliniğimize palmar hiperhidrozis ve/veya aksiller hiperhidrozis tanıları ile başvuran toplam 35 hastaya bilateral endoskopik torakal sempatektomi ameliyatı uygulandı. Hastalar yaş, cinsiyet, uygulanan ameliyat tekniği, ameliyatın süresi, ameliyat sırasında ve ameliyat sonrası gelişen komplikasyonlar, hastanede kalış süreleri, hasta memnuniyeti, 24. saat vizüel analog skala, kompensatris terleme, takip süresi ve nüks yönünden retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 22.7 olup, 27'si erkek, 8'i kadın idi. Hastaların 19'unda avuç içi terlemesi, 10'unda avuç içi ve koltuk altı terlemesi ve 6'sında sadece koltuk altı terlemesi mevcuttu. Ameliyat süresi ortalama 14.1 dakika ve hastanede kalış süresi ortalama 2.4 gün idi. Ameliyat sonrası 24. saat vizüel analog skala ağrı skoru 3.2 idi. Ortalama takip süresi 13 ay ve takip süresi boyunca hastaların ikisinde (%5.7) kompensatris terleme gözlemlendi.

Sonuç: Tek port torakoskopik sempatektomi palmar ve aksiller hiperhidrozisin cerrahi tedavisinde etkili ve güvenilir bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Hiperhidrozis, Sempatektomi; Tek port; VATS

ABSTRACT

Objective: Hyperhidrosis is an excessive sweating disorder that affects patients' quality of life. Today, endoscopic thoracic sympathectomy offers a safe and effective solution of the disease. In this study, we aimed to investigate the effectiveness and outcomes of the endoscopic thoracic sympathectomy by single-port technique in the surgical treatment of hyperhidrosis.

Materials and Methods: Between 2013 and 2017, a total of 35 patients admitted to our clinic with palmar and/or axillary hyperhidrosis underwent bilateral endoscopic thoracic sympathectomy. These cases were evaluated retrospectively with respect to age and sex, surgical technique, operation time, intraoperative and postoperative complications, duration of hospitalization, patient satisfaction, visual analog scale at 24th hour, compensatory sweating, follow-up time and recurrence.

Results: The mean age of the patients was 22.7, 27 patients were male and 8 patients were female. There were palmar hyperhidrosis in 19 patients, both palmar and axillary hyperhidrosis in 10 and only axillary hyperhidrosis in 6. The average operative time was 14.1 minutes, and the length of hospital stay was 2.4 days. Visual analog scale pain score on postoperative 24th hours was 3.2. The mean follow-up period was 13 months, and during the follow-up period, compensatory sweating was observed in two of the patients (5.7%).

Conclusion: Single-port thoracoscopic sympathectomy is an effective and reliable method for surgical treatment of palmar and axillary sweating.

Key Words: Hyperhidrosis; Sympathectomy; Single-port; VATS

Giriş

Hiperhidrozis ekrin bezlerindeki kolinerjik reseptörlerin aşırı uyarılmasından kaynaklanan terleme bozukluğudur. Primer ve sekonder olarak iki tipi bulunmakla birlikte tedavi ve yönetimleri birbirlerinden oldukça farklıdır. Primer

hiperhidrozis, vücut sıcaklığını uygun bir aralıkta tutmak için organizmanın fizyolojik gereksinimlerinin ötesinde aşırı terleme ile karakterize patolojik bir durumdur (1,2). Sekonder hiperhidrozis ise altta yatan başka bir bozukluğa bağlı ortaya çıkar, bu da hiperhidrozun hastalığın

kendisi değil, yalnızca başka bir temel sürecin klinik bir tezahürü olduğu anlamına gelir.

Hiperhidrozis her iki cinste eşit olarak görülmekte ve ağırlıklı olarak ergenleri veya genç yetişkinleri etkilemektedir. Toplumda görülme sıklığı % 1-3 arasındadır (3,4).

Endoskopik torakal sempatektomi (ETS) son yıllarda torasik cerrahi girişim olarak giderek daha fazla kullanılmaktadır. Güvenli, etkili ve minimal invaziv bir yöntem olması hastalığın tedavisinde standart, iyi tolere edilen bir seçenek haline getirmiştir (5,6). Başlangıçta birden fazla portun kullanılması ile gerçekleştirilen ETS ameliyatı son yıllarda tek port yaklaşımının diğer cerrahi alanlarda kazandığı popülerlik ile birlikte tek port olarak da uygulanır olmuştur.

Çalışmamızda hiperhidrozisin cerrahi tedavisinde tek port tekniği ile gerçekleştirdiğimiz ETS ameliyatının etkinliğini ve klinik sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

2013 ile 2017 yılları arasında avuç içi ve/veya koltuk altı terlemesi tanılarını ile ameliyat edilen 35 hastanın bilgileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların tümüne aynı seansta iki taraflı toplam 70 uniportal ETS ameliyatı aynı cerrah tarafından aynı standart teknik gözetilerek uygulandı. Ameliyat öncesi değerlendirme amacıyla, rutin laboratuvar tetkikleri, akciğer grafisi, elektrokardiyografi (EKG) ve dermatoloji konsültasyonu istendi.

Hastalar yaş, cinsiyet, ameliyat tekniği, ameliyat süresi, ameliyat sırasında ve ameliyat sonrası gelişen komplikasyon, yatış süresi, hasta memnuniyeti, 24. saat vizüel analog skala (VAS) skoru, kompansatris terleme, takip süresi ve nüks yönünden değerlendirildi.

Ameliyat sonrası ağrının şiddetini ölçmek için VAS skoru kullanıldı. Bu yöntemde ağrı düzeyi 0 "Acı yok" ve 10 "dayanılmaz acı" olmak üzere yatay ve bölünmemiş bir 0-10 sayı ölçeğinde hasta tarafından en yüksek ağrı düzeyinin işaretlenmesi istendi ve işaretin "0" puanına olan uzaklığı santimetre olarak ölçüldü (7).

Cerrahi tedavi sonrası hastaların takibi, taburculuk sonrası kontrol muayeneleri ve telefon anketleri ile gerçekleştirildi. Ankette hastalara sorulan sorular; 1. ameliyat sonrası kompansatris terleme olup olmadığı (evet/hayır) 2. Ameliyat sırasında ya da sonrasında komplikasyon veya kompansatris terleme gelişen hastalarda, aynı şikayet olsa tekrar ameliyat olmak ister misiniz? 3. Ameliyat sonrası

durumunuzdan memnun musunuz? (memnun/kısmen memnun/ memnun değil/ pişman) idi. 3.cü sorunun cevaplarından "kısmen memnun" cevabı; ameliyat sırasında ya da sonrasında gelişen komplikasyona rağmen tekrar ameliyat olmak istemesi, "memnun değil" cevabı; komplikasyon nedeniyle kişinin ameliyat olmakta kararsız olması, "pişman" cevabı; komplikasyon nedeniyle kişinin kesinlikle ameliyat olmak istememesi anlamına gelmektedir.

Cerrahi Teknik: Hasta genel anestezi altında çift lümenli endotrakeal tüp ile entübe edildi. Lateral dekubit pozisyonda tespit edilerek üçüncü interkostal aralık ön veya orta aksiller hat hizasından 1 adet 1-1,5 cm port kesisi açıldı. Sıfır derece 5 mm optik ile endotorasik fascia altında vertebra komşuluğunda aşağı doğru uzanan sempatik sinir izlendi (Resim 1A,B). Birinci kaburga yağlı doku altında olacak şekilde gangliyon seviyeleri tespit edildi. Avuç içi terlemesi olan hastalarda T3, koltuk altı terlemesi olan hastalarda T4 ve hem avuç içi hemde koltuk altı terlemesi birlikte olan hastalarda T3-T4 sempatik ganglion ve zinciri hook elektrokoter ile yakılarak rezeke edildi (Resim 2A,B). İşlem sırasında stellar ganglion ve interkostal damarların zarar görmemesi için özen gösterildi. 1 adet nelaton sonda aynı insizyon yerinden toraks içerisine yerleştirildi. Akciğerin ekspansiyonunu sağlamak için sondanın diğer ucu içerisinde serum fizyolojik bulunan bir kap içinde olacak şekilde akciğerler ventile edildi (Resim. 2C). Nelaton sondanın ucundan hava çıkışı kesildikten sonra sonda çekildi ve göğüs tüpü konulmaksızın insizyon kapatıldı (Resim 2D). İşlem aynı seansta diğer taraf içinde uygulandı.

Bulgular

Hastaların yaş ortalaması 22.7 (20-32) olup 27'si erkek (%77.1), 8'i kadın (%22.8) idi. Hastaların 19'unda avuç içi terlemesi, 10'unda avuç içi ve koltuk altı terlemesi ve 6'sında sadece koltuk altı terlemesi mevcuttu. Otuz beş hastaya aynı seansta iki taraflı toplam 70 tek port ETS işlemi uygulandı ve ameliyat süresi ortalama 14.1 dakika (6-27) idi. Bir hastada (%2.8) ameliyat sırasında interkostal ven yaralanması gerçekleşti ve hemostaz torakotomi gerektirmeksizin torakoskopik olarak sağlandı. Üç hastada (%8.5) ileri derecede plevral yapışıklık tespit edildi ve yapışıklıklar torakoskopik olarak serbestlendi. Parankimal kaçak şüphesi ile bir hastaya ameliyat sırasında tüp torakostomi uygulandı ve göğüs tüpü ertesini gün sonlandırıldı.

Resim 1. A,B: Sempatik zincir

Resim 2. A,B: Hook elektrokoter ile sempatik zincirin koterizasyonu
C: Nelaton sonda ile toraks içi havanın boşaltılması
D: İnsizyon

Ameliyat sonrası tüm hastaların ellerinin kuru olduğu gözlemlendi. Akciğerlerin ekspansiyon durumu ameliyat sonrası ilk gün çekilen akciğer grafisi ile değerlendirildi. Üç hastanın (%8.5) akciğer grafisinde minimal ekspansiyon kusuru gözlemlendi ve bu hastalar için ek müdahaleye gerek duyulmadı. Taburculuk sonrası takiplerinde akciğer grafilerinin tam ekspansiyon olduğu gözlemlendi. Hastane yatış süresi ortalama 2.4 gün (1-5) idi ve hastaların 24. saat VAS skoru ortalama 3.2 olarak tespit edildi. Hastaların demografik özellikleri ve klinik sonuçları (Tablo 1) de gösterilmiştir.

Ameliyat sonrası uzun dönem takip poliklinik kontrol muayeneleri ve yapılan telefon anketleri ile sağlandı. Taburculuk sonrası takiplerde hastaların tümüne ulaşıldı (%100). Ortalama takip süresi 13

ay (4-28) olup takip süresince hastaların hiçbirinde nüks izlenmedi. Bir hastada 7. ayda sırt bölgesinde lokalize, diğer hastada 8. ayda göğüs bölgesinde lokalize, toplam iki hastada (%5.7) hafif derecede kompensatris terleme tespit edildi. Hasta memnuniyet anketinde 33 hasta (%94.2) memnun olduğunu, kompensatris terleme gelişen iki hasta kısmen memnun olduğunu belirtti. Kararsız ya da pişman olan hasta gözlenmedi. Ameliyat sonrası memnuniyet anketi uzun dönem sonuçları (Tablo 2) de özetlenmiştir.

Tartışma

Hiperhidrozis'in tedavisinde alüminyum tuzları, iyontoforez, botulismus toksini enjeksiyonu ve

Tablo 1. Hastaların demografik özellikleri ve klinik sonuçları

Değişkenler	Hasta(n = 35)
Yaş (yıl)	22.7
Cinsiyet (Erkek)	27 (%77.1)
Hiperhidrozis	
Avuç içi	19 (%54.2)
Koltuk altı	6 (%17.1)
Avuç içi + Koltuk altı	10 (%28.5)
Ameliyat süresi (dakika)	14.1
Ameliyat sırasında takılan dren sayısı	1 (%2.8)
Ameliyat sırasında komplikasyon	
Vasküler yaralanma	1 (%2.8)
Yatış süresi (gün)	2.4
Morbidite	
Kompansatris terleme	2 (%5.7)
Ekspansiyon kusuru	3 (%8.5)
Mortalite	0 (%0)
VAS skoru (24. saat)	3.2
Takip süresi (ay)	13
Nüks	0 (%0)

VAS: Vizüel analog skala

Tablo 2. Ameliyat sonrası memnuniyet anketi

Hasta memnuniyeti	Hasta(n = 35)
Memnun	33 (%94.2)
Kısmen memnun*	2 (%5.7)
Memnun değil	0 (%0)
Pişman	0 (%0)

*Hafif kompansatris terleme gelişen iki hasta

psikoterapi güncel tedavi yaklaşımlarıdır ve bu yöntemlerin başarısı oldukça sınırlıdır. Günümüzde ETS medikal tedaviye cevap vermeyen hiperhidrozis hastalarında geçerliliği kabul görmüş etkili bir tedavi yöntemidir (6). Sempatektomi endikasyonları arasında Raynaud hastalığı, hiperhidrozis, refleks sempatik distrofi ve üst ekstremité iskemisi vardır, ancak günümüzde ETS sıklıkla hiperhidrozisin tedavisinde kullanılmaktadır.

Torakal sempatik zincir omurganın her iki tarafında parietal plevranın altından uzanır ve 10-12 arası gangliyondan oluşmaktadır. ETS belirli seviyelerde bu gangliyon ve aralarındaki yolların kesintiye uğratılması ile gerçekleştirilir (3,6). Hiperhidrozisi tedavi etmek için ilk yapılan sempatektomi 1920 yılında Kotzaref tarafından bildirildi (8). Fakat yöntem büyük cerrahi insizyon gerektirdiği için daha sonraki yıllarda yaygın olarak kullanılmadı. Torakoskopinin cerrahi uygulamaya girmesi ile 1942 yılında ilk kez Hughes tarafından

endoskopik olarak gerçekleştirildi (9). 1980'li yıllardan sonra endoskopik cerrahideki gelişmelere bağlı olarak kullanımı yaygınlaşmış ve açık cerrahi yaklaşım giderek geçerliliğini yitirmiştir (10). Görür ve ark. (11) çalışmalarında iki port yardımı ile yaptıkları 530 ETS ameliyatının düşük morbidite oranları ve yüksek hasta memnuniyeti ile güvenilir bir yöntem olduğunu bildirdi. Çalışmamızda da benzer şekilde yüksek hasta memnuniyeti (%94.2) tespit edildi. Sadece kompansatris terleme gelişen iki hasta kısmen memnun olduğunu ve günlük aktivitelerini etkilemediğini belirtti. Başka bir çalışmada Chen ve ark. (12) palmar hiperhidrozis hastalarında tek port ve iki port yaklaşımı karşılaştırdı ve ETS'nin etkili ve güvenilir bir prosedür olduğunu, tek port yaklaşımın ağrı ve ameliyat süresi açısından daha iyi sonuçlara sahip olduğunu bildirdi. Tek port ETS için 1-1.5 cm'lik cilt insizyonu prosedürün uygulanması için yeterlidir. Geleneksel cerrahi yerine torakoskopik yaklaşımı tercih etmek ve ilave port kesisinden kaçınmak daha az kas dokusu ve

interkostal sinir hasarına neden olur. Bu durum ameliyat sonrası ağrının şiddet ve süresinin azalmasına, yüksek hasta memnuniyetine ve hastanın daha hızlı bir şekilde tam aktiviteye dönmesine yardımcı olur (12-14). Çalışmamızda hiperhidrozisin tedavisi için tüm hastalarda tek port tekniği kullanıldı ve düşük ağrı skorları (24. saat VAS ağrı skoru: ortalama 3.2) elde edildi.

ETS de toraksa giriş şeklinin yanı sıra sempatik sinirin blokaj tipi açısından da farklı uygulamalar vardır (3,6). Bu farklılıklara rağmen yapılan bir çalışmada; yakma, kesme ve klips koyma gibi uygulamalar arasında ameliyat sonrası komplikasyon ve hasta memnuniyeti açısından anlamlı bir fark olmadığı saptandı (15). Çalışmamızda tüm hastalarda sempatik zincir hook koter ile yakılarak kesintiye uğratıldı.

Kullanılan araç ve teknikler ne olursa olsun cerrahinin en önemli yönü sempatik gövdenin hangi seviyede kesileceğini doğru bir şekilde tanımlamaktır. Uygun sempatektomi seviyesini belirlemeye yönelik çok sayıda çalışma yapılmıştır. Literatürde yoğun kompansatris terlemenin özellikle sempatektominin T2 sempatik ganglionu içerdiği zaman ortaya çıktığı bildirilmiştir (16-18). Başka bir çalışmada Dewey ve ark. (18) T2 ve T3 ganglionların birlikte eksize edilmesi ile sadece T3 ganglionun eksize edilmesi arasında tedavinin başarısı açısından anlamlı bir fark olmadığını bildirdi. Denervasyon düzeyinin sınırlandırılması komplikasyonların insidansını azaltmak ve tatmin edici sonuçlar elde etmek için en uygun yaklaşımdır (18-20).

Sempatik zincir rezeksiyonu için en iyi seviyesinin ne olduğu ile ilgili tartışmalar ve çelişkili görüşler olsa da, avuç içi terlemesi için T3 ya da T3-4, koltuk altı terlemesi için T4 ve yüz terlemesi için T2 ganglionun çıkarılması önerilir (18). Çalışmamızda geniş sempatik rezeksiyonlardan kaçınıldı ve sadece el terlemesi olan hastalarda T3 ganglionu, sadece koltuk altı terlemesi olan hastalarda T4 ganglionu, avuç içi ve koltuk altı terlemesinin birlikte olduğu hastalarda ise T3-T4 ganglionları eksize edildi.

Kompansatris terleme ETS'nin en yaygın komplikasyonudur ve literatürde tüm farklı cerrahi yaklaşımlar arasında görülme sıklığı %3 ile %98 arasında değişmektedir (21,22). Kompansatris terleme ile ilişkili en iyi bilinen faktörler, sempatik zincirin manüplasyonunun genişletilmesi, sempatik denervasyon seviyesi ve vücut kitle endeksidir (23). Genellikle ameliyattan 6 ay sonra başlayıp 9'uncu ayda en yüksek seviyesine çıkmaktadır. Çalışmamızda kompansatris terleme %5.7

oranında tespit edildi ve bu iki hastanın takiplerinin 7. ve 8. aylarında gözlemlendi. Her ne kadar kompansatris terleme oranımız düşük olsa da daha uzun takip süresinde görülme sıklığının artabileceği düşünülebilir.

Bu retrospektif çalışmada hasta sayısı ve kontrol grubunun bulunmaması gibi bazı sınırlamalar söz konusudur. Daha büyük örnek büyüklüğüne sahip çok merkezli randomize kontrollü çalışma ileriye dönük mantıklı bir adım olacaktır.

Sonuç olarak tek port ETS hiperhidrozisin tedavisinde güvenli, uygulanabilir ve etkili bir teknik olarak görünmektedir. Ameliyat sonrası ağrıdan erken rahatlama, kozmetik sonuçlar ve yüksek hasta memnuniyetinin bu tekniğin gözlenen önemli avantajları olduğuna inanıyoruz.

Kaynaklar

1. Ro KM, Cantor RM, Lange KL, Ahn SS. Palmar hyperhidrosis: evidence of genetic transmission. *J Vasc Surg* 2002; 35(2): 382-386.
2. Bovell DL, Clunes MT, Elder HY, Milsom J, Jenkinson DM. Ultrastructure of the hyperhidrotic eccrine sweat gland. *Br J Dermatol* 2001; 145(2): 298-301.
3. Hornberger J, Grimes K, Naumann M, Glaser DA, Lowe NJ, Naver H, et al. Recognition, diagnosis, and treatment of primary focal hyperhidrosis. *J Am Acad Dermatol* 2004; 51(2): 274-286.
4. Cerfolio RJ, De Campos JR, Bryant AS, Connery CP, Miller DL, DeCamp MM, et al. The society of thoracic surgeons' expert consensus for the surgical treatment of hyperhidrosis. *Ann Thorac Surg* 2011; 91(5): 1642-1648.
5. Kaplan T, Ekmekçi P, Koçer B, Han S. Bilateral sympathectomy for hyperhidrosis without using single-lung ventilation. *Turk J Med Sci* 2015; 45(4): 771-774.
6. Krasna MJ, Demmy TL, McKenna RJ, Mack MJ. Thoracoscopic sympathectomy: the U.S. experience. *Eur J Surg Suppl* 1998(1): 19-21.
7. Duncan JA, Bond JS, Mason T, Ludlow A, Cridland P, O'Kane S, et al. Visual analogue scale scoring and ranking: a suitable and sensitive method for assessing scar quality? *Plast Reconstr Surg* 2006; 118(4): 909-918.
8. Hashmonai M, Kopelman D. History of sympathetic surgery. *Clin Auton Res* 2003; 13(1): 16-19.
9. Robertson AG, Russell AM, Kirk AJB. Endoscopic thoracic sympathectomy: a review. *Eur J Plast Surg* 2006; 29(2):73-78

10. Gossot D, Kabiri H, Caliandro R, Debrosse D, Girard P, Grunenwald D. Early complications of thoracic endoscopic sympathectomy: a prospective study of 940 procedures. *Ann Thorac Surg* 2001; 71(4): 1116-1119.
11. Görür R, Yıldızhan A, Türüt H, Şen H, Yiyit N, Candaş F, ve ark. Analysis of 530 sympathectomy operations performed for palmar hyperhidrosis and long-term results. *Türk Gogus Kalp Dama* 2009; 17(1): 28-32.
12. Chen YB, Ye W, Yang WT, Shi L, Guo XF, Xu ZH, et al. Uniportal versus biportal video-assisted thoracoscopic sympathectomy for palmar hyperhidrosis. *Chin Med J* 2009; 122(13): 1525-1528.
13. Bendixen M, Jorgensen OD, Kronborg C, Andersen C, Licht PB. Postoperative pain and quality of life after lobectomy via video-assisted thoracoscopic surgery or anterolateral thoracotomy for early stage lung cancer: a randomised controlled trial. *Lancet Oncol* 2016; 17(6): 836-844.
14. Shanthanna H, Aboutouk D, Poon E, Cheng J, Finley C, Paul J, et al. A retrospective study of open thoracotomies versus thoracoscopic surgeries for persistent postthoracotomy pain. *J Clin Anesth* 2016; 35(2): 215-220.
15. Whitson BA, Andrade RS, Dahlberg PS, Maddaus MA. Evolution of clipping for thoracoscopic sympathectomy in symptomatic hyperhidrosis. *Surg Laparosc Endosc Percutan Tech* 2007; 17(4): 287-290.
16. Riet M, Smet AA, Kuiken H, Kazemier G, Bonjer HJ. Prevention of compensatory hyperhidrosis after thoracoscopic sympathectomy for hyperhidrosis. *Surg Endosc*. 2001; 15(10): 1159-1162.
17. Herbst F, Plas EG, Fugger R, Fritsch A. Endoscopic thoracic sympathectomy for primary hyperhidrosis of the upper limbs. A critical analysis and long-term results of 480 operations. *Ann Surg* 1994; 220(1): 86-90.
18. Dewey TM, Herbert MA, Hill SL, Prince SL, Mack MJ. One-year follow-up after thoracoscopic sympathectomy for hyperhidrosis: outcomes and consequences. *Ann Thorac Surg* 2006; 81(4): 1227-1232.
19. Licht PB, Ladegaard L, Pilegaard HK. Thoracoscopic sympathectomy for isolated facial blushing. *Ann Thorac Surg* 2006; 81(5): 1863-1866.
20. Schmidt J, Bechara FG, Altmeyer P, Zirngibl H. Endoscopic thoracic sympathectomy for severe hyperhidrosis: impact of restrictive denervation on compensatory sweating. *Ann Thorac Surg* 2006; 81(3): 1048-1055.
21. Cerfolio RJ, De Campos JR, Bryant AS, Connery CP, Miller DL, DeCamp MM, et al. The Society of Thoracic Surgeons Expert Consensus for the Surgical Treatment of Hyperhidrosis. *Ann Thorac Surg* 2011; 91(5): 1642-8.
22. Li X, Chen R, Tu YR, Lin M, Lai FC, Li YP, et al. Epidemiological survey of primary palmar hyperhidrosis in adolescents. *Chin Med J (Engl)* 2007; 120(24): 2215-2217.
23. Wolosker N, Milanez de Campos JR, Fukuda JM. Management of compensatory sweating after sympathetic surgery. *Thorac surg Clin* 2016; 26(4): 445-451.

Genetik Trombozdan Şüphelenilen Hastaların Demografik ve Klinik Değerlendirilmesi

Demographic, clinical, and genetic evaluation of patients with suspected inherited thrombophilia

Pınar Tosun Taşar^{1*}, Ömer Kardeşin², Özlem Özdemir³, Selda Çeneli⁴, Nur Hilal Turgut⁵, Fatih Demirkan⁶

¹Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı/Erzurum

²Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği/Erzurum

³Celal Bayer Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Onkoloji Bilim Dalı/Manisa

⁴İzmir Medikal Park Hastanesi, Hematoloji Kliniği/İzmir

⁵Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Hematoloji Kliniği/Adana

⁶Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı/İzmir

ÖZET

Amaç: Genetik ve akkiz olarak gelişen hemostaz bozuklukları, tromboza yatkınlık meydana getirirler. Eğer kişide birden fazla genetik hemostaz bozukluğu varsa tromboz daha erken dönemde ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmamızda, genetik trombozdan şüphelenilen venöz ve arteriyel tromboza göre mutasyon tiplerinin dağılımlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Hastanemizde 1998 Eylül ve 2009 Aralık ayı içerisinde genetik trombozdan şüphelenilen ve genetik mutasyon testi istenmiş olan hastaların verileri retrospektif olarak sorgulandı.

Bulgular: Çalışmamıza, venöz tromboz (%66,5) ve arteriyel tromboz (%33,5) nedeni ile trombofilik için genetik yatkınlıktan şüphelenilen 394 hasta dahil edilmiştir. Hastaların, 202'si (%51,3) kadın ve yaş ortalamaları $45,49 \pm 15,08$ olarak bulunmuştur. Venöz ve arteriyel tromboz risk faktörlerine bakıldığında arteriyel trombozu olanlarda, sigara kullanım öyküsünün daha fazla olduğu, metabolik sendrom ve mutasyon varlığının venöz trombozu olanlara göre daha fazla olduğu görülmüştür. Venöz trombozu olanların ise daha yaşlı oldukları, immobilité, operasyon ve daha önceden emboli öyküsü olanlarda venöz trombozun daha sık olduğu görülmüştür. Arteriyel trombozu olanlarda MTHFR 677 heterozigot mutasyonu istatistiksel anlamlı olarak daha fazla tespit edilmiştir. Venöz tromboz olanlarda ise FVL heterozigot, FVL homozigot, PG20210A mutasyonları arteriyel trombozu olanlara göre istatistiksel anlamlı olarak daha fazla tespit edilmiştir.

Sonuç: Venöz trombozu olan hastalarda, FVL heterozigot, FVL homozigot ve PG20210A mutasyonunun, arteriyel trombozu olan hastalarda MTHFR 677 heterozigot mutasyonu varlığının arteriyel tromboz riskini artırdığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: genetik, tromboz, mutasyon

ABSTRACT

Objective: Inherited and acquired disorders of hemostasis cause thrombophilia. Thrombosis occurs earlier in individuals with multiple inherited hemostatic disorders. In this study, we aimed to evaluate the distribution of mutation types in patients with suspected heritable thrombophilia according to the presence of venous or arterial thrombosis.

Materials and Methods: Data pertaining to patients with suspected inherited thrombophilia who underwent genetic mutational analysis between September 1998 and December 2009 were retrospectively evaluated.

Results: The study included a total of 394 patients suspected of having inherited thrombophilia due to the presence of venous thrombosis (66.5%) or arterial thrombosis (33.5%). Of these patients, 202 (51.3%) were female and the mean age was 45.49 ± 15.08 years. Evaluation of risk factors for venous and arterial thrombosis revealed that smoking history, metabolic syndrome, and genetic mutations were more common among patients with arterial thrombosis compared to those with venous thrombosis. Venous thrombosis was found to be associated with older age, immobility, and history of surgery and prior embolism. Heterozygous MTHFR 677 mutation was significantly more common among patients with arterial thrombosis. Heterozygous FVL, homozygous FVL, and PG20210A mutations were significantly more common in patients with venous thrombosis compared to those with arterial thrombosis.

Conclusion: Heterozygous and homozygous FVL mutations and PG20210A mutation were associated with higher risk of venous thrombosis, while heterozygous MTHFR 677 mutation was associated with higher risk of arterial thrombosis.

Key Words: inherited, thrombosis, mutation

Giriş

Trombofili terimi genetik ve akkiz olarak gelişen hemostaz bozuklukları için kullanılmaktadır (1). Trombofili mortalite ve morbiditeyi arttıran bir unsurdur. Hiperkoagulopati genetik ya da edinsel olabilir. Genetik hiperkoagulopati durumlarında; bir kişide eş zamanlı 2 ya da 2 den daha fazla trombofili için risk faktörü vardır (2). Her ne kadar kişilerde genetik hiperkoagulopati olsa da çoğunlukla kolaylaştırıcı bir durum olmadan tromboz meydana gelmemektedir (3).

Genetik hiperkoagulopatiden genç yaşta trombozu olanlarda, ailesinde trombofili öyküsü olup, spontan, birden fazla ya da atipik bölgelerde trombozu olanlarda, tekrarlayan düşükleri olup, intrauterin gelişme geriliği olanlarda şüphelenmelidir. Genetik olarak hiperkoagulopatisi olanlarda çoğunlukla trombotik olaylar 45'li yaşlardan önce ortaya çıkmaktadır (4).

Bu çalışmamızda, venöz ve arteriyel tromboz geçiren hastalarda, trombofiliye sebep olan mutasyonların dağılımının değerlendirilmesini amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

1998 Eylül ve 2009 Aralık ayı içerisinde genetik hiperkoagulopatiden şüphelenen hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların verileri retrospektif olarak sorgulandı. Hastaların demografik verileri (yaş, cinsiyet), tromboz bölgeleri, tromboz için risk faktörleri (vücut kitle indeksi, sigara kullanımı, emboli, operasyon öyküsü, metabolik sendrom ve malignite varlığı) sorgulandı. Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemiyle hastanemizde çalışılan Faktör V Leiden (FVL), Protrombin gen mutasyonu (PG20210A), metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) C677T ve 1298A mutasyon sonuçları, mutasyon sayılarına bakıldı. Trombozu olan hastalar arteriyel ve venöz trombozu olanlar olmak üzere ikiye ayrıldı.

İstatistiksel Analiz: Değişkenlere ait tanımlayıcı sonuçlar için sayısal verilerde ortalama \pm standart deviasyon, kategorik değişkenlerde sıklık ve yüzdellikleri verildi. Venöz tromboz ve arteriyel emboli gelişen hastalar arasındaki istatistiksel analizde değişken tipine uygun olarak, kategorik verilerinin karşılaştırılmasında ki-kare analizi ve sürekli verilerinin karşılaştırılmasında parametrik hipotez test koşullarının karşılanamaması nedeniyle non-parametrik testlerden Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testleri kullanıldı. P değeri $<0,05$ olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Venöz tromboz risk faktörlerinin belirlenmesi için lojistik regresyon modeli uygulandı. Oluşturulan

lojistik regresyon modeline FVL heterozigot, FVL homozigot ve PG20210A mutasyonu, yaş, immobilité varlığı, emboli öyküsü, operasyon öyküsü ve üç farklı mutasyon varlığı dahil edildi (Model: Backward: LR. Entry:0,05 ve Removal: 0,10).

Arteriyel tromboz risk faktörlerinin belirlenmesi için oluşturulan lojistik regresyon modeline ise MTHFR 677 heterozigot mutasyonu, sigara öyküsü, metabolik sendrom ve mutasyon varlığı dahil edildi. (Model: Backward: LR. Entry:0,05 ve Removal: 0,10).

Veriler SPSS 21.0 istatistik paket programına girilmiş ve aynı paket program kullanılarak analizler gerçekleştirildi.

Retrospektif yapılan bu çalışma için üniversitemiz tıp fakültesi etik kurulundan gerekli izinler alınmıştır (29 Eylül 2010 tarihli, etik kurul numarası 2010/13-32)

Bulgular

Çalışmamıza toplam 394 hasta dahil edilmiştir. Bu hastaların %66,5'inde venöz tromboz ve %33,5'inde arteriyel tromboz tespit edilmiştir. Çalışmamız dahilindeki hastaların, 202'si (%51,3) kadın, 192'si (%48,7) erkek ve yaş ortalamaları $45,49 \pm 15,08$ olarak bulunmuştur. Venöz ve arteriyel tromboz risk faktörlerine bakıldığında arteriyel trombozu olanlarda, sigara kullanım öyküsünün daha fazla olduğu, metabolik sendrom ve mutasyon varlığının venöz trombozu olanlara göre daha fazla olduğu görülmüştür ve istatistiksel olarak anlamlı olarak bulunmuştur. Venöz trombozu olanların ise daha yaşlı oldukları, immobilité, operasyon ve daha önceden emboli öyküsü olanlarda venöz trombozun daha sık olduğu görülmüştür ve istatistiksel olarak aralarında anlamlı fark tespit edilmiştir (tablo-1).

Venöz ve arteriyel tromboz gruplarında mutasyon sayıları açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmıştır. Bu farkın, venöz tromboz olanlarda, arteriyel tromboz olanlara göre üç farklı mutasyonun bir arada görülmesinin tek veya ikili mutasyon görülmesine göre istatistiksel anlamlı olarak daha fazla görülmesinden kaynaklandığı bulunmuştur (sırasıyla $p=0,005$ ve $p=0,006$) (tablo-2).

Venöz ve arteriyel tromboza göre mutasyon tiplerinin dağılımları tablo-3'de sunulmuştur. Arteriyel trombozu olanlarda MTHFR 677 heterozigot mutasyonu istatistiksel anlamlı olarak daha fazla tespit edilmiştir. Venöz tromboz olanlarda ise FVL heterozigot, FVL homozigot, PG20210A mutasyonları arteriyel trombozu olanlara göre istatistiksel anlamlı olarak daha fazla tespit edilmiştir (tablo-3).

Venöz trombozu olanlarda istatistiksel anlamlı olarak daha yüksek tespit edilen FVL heterozigot, FVL

Tablo 1. Venöz ve arteriyel tromboz risk faktörlerinin dağılımı

		Venöz Tromboz	Arteriyel Tromboz	p
Yaş ortalama±standart sapma		47,10±16,24	42,29±11,87	0,014
Cinsiyet (n=394)	Erkek	129 (%49,2)	63 (%47,7)	>0,05
	Kadın	133 (50,8)	69(%52,3)	
BMI (n=174)	<25	37 (%32,5)	22 (%36,3)	>0,05
	≥25	77 (%67,5)	38 (%63,3)	
Sigara öyküsü (n=178)	Yok	65 (%55,1)	24 (%40,0)	0,04
	Var	53 (%44,9)	36 (%60,0)	
Emboli öyküsü (n=176)	Yok	80 (%69,6)	54 (%88,5)	0,003
	Var	35 (%30,4)	7 (%11,5)	
Operasyon öyküsü (n=190)	Yok	102 (%81,0)	63 (%98,4)	0,001
	Var	24 (%19,0)	1 (%1,6)	
İmmobilite varlığı (n=191)	Yok	93 (%73,2)	61 (%95,3)	<0,001
	Var	34 (%26,8)	3 (%4,7)	
Metabolik Sendrom (n=191)	Yok	81 (%63,8)	28 (%43,8)	0,007
	Var	46 (%36,2)	36 (%56,3)	
Malignite varlığı (n=191)	Yok	112 (%88,2)	58 (%90,6)	>0,05
	Var	15 (%11,8)	6 (%9,4)	
Mutasyon varlığı (n=394)	Yok	50 (%19,1)	15 (%11,4)	0,033
	Var	212 (%80,9)	117 (%88,6)	

Tablo 2. Mutasyon sayılarına göre venöz ve arteriyel tromboz dağılımları

	Venöz Tromboz	Arteriyel Tromboz	p
Tek mutasyon	117 (44,7%)	71 (53,8%)	<0,05
İkili kombinasyon	68 (26,3%)	43 (32,6%)	P=0,006
Üçlü kombinasyon	25 (9,5%)	3 (2,3%)	
Dörtlü kombinasyon	1 (0,4%)	-	

homozigot ve PG20210A mutasyonu, yaş, immobilite varlığı, emboli öyküsü, operasyon öyküsü ve üç farklı mutasyon varlığından oluşturulan modelde bağımsız risk faktörleri tanımlanmıştır. FVL heterozigot mutasyon varlığının 3,873 kat (95% GA 1,293 – 11,604; p=0.016), PG20210A mutasyon varlığının 3,952 kat (95% GA 1,008 – 15,496; p=0.049), emboli öyküsünün 3,094 kat (95% GA 1,154 – 8,294; p=0.025) ve immobilitenin 7,812 kat (95% GA 2,119 – 28,793; p=0.002) venöz tromboz riskini artırdığı tespit edilmiştir.

Arteriyel trombozu olanlarda istatistiksel anlamlı olarak daha yüksek tespit edilen MTHFR 677 heterozigot mutasyonunun, sigara öyküsü, metabolik sendrom ve mutasyon varlığı ile oluşturulan modelde MTHFR 677 heterozigot mutasyonu varlığının 2,397

kat (95% GA 1,117–5,146; p=0.025) arteriyel tromboz riskini artırdığı tespit edilmiştir.

Tartışma

Mortalite ve morbitesi yüksek olan trombotik hastalıkların gelişimi multifaktöriyeldir. Etiyolojisinde edinsel ve kalıtsal faktörler rol oynamaktadır (5).

Her ne kadar son yıllarda kalıtsal trombofilili risk faktörleri üzerine yapılan çalışmalar artmış olsa da tromboz vakalarının yaklaşık yarısının patogenezi tam olarak ortaya konulamamıştır. Bu nedenle tromboz etiyojisi ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir (6).

Cinsiyetin tromboz üzerine etkisi çeşitli çalışmalarda farklılık göstermektedir. Toplam 6550 hastanın katıldığı bir çalışmada, 20-39 yaş arasındaki bireylerde

Tablo 3. Venöz ve arteriyel tromboza göre mutasyon tiplerinin dağılımları

Mutasyon		Venöz Tromboz	Arteriyel Tromboz	p
MTHFR 677 heterozigot	Yok	102 (%48,1)	34 (%29,1)	0,001
	Var	110 (%51,9)	83 (%70,9)	
MTHFR 677 homozigot	Yok	183 (%86,3)	105 (%89,7)	>0,05
	Var	29 (%13,7)	12 (%10,3)	
FVL heterozigot	Yok	156 (%73,6)	106 (90,6)	<0,001
	Var	56 (%26,4)	11 (%9,4)	
FVL homozigot	Yok	200 (%94,3)	117 (%100)	0,009
	Var	12 (%5,7)	-	
PG20210A	Yok	185 (87,3)	110 (%94,0)	0,038
	Var	27 (%12,7)	7 (%6,0)	
MTHFR 1298 heterozigot	Yok	127 (%59,9)	70 (%59,8)	>0,05
	Var	85 (%40,1)	47 (%40,2)	
MTHFR 1298 homozigot	Yok	198 (93,4)	110 (%94,0)	>0,05
	Var	14 (%6,6)	7 (%6,0)	

derin ven trombozu (DVT) insidansının kadınlarda daha fazla olduğu, 60 yaş ve üzerindekielerde ise erkeklerde daha fazla olduğu gösterilmiştir (7). Toplam 342.000 kişinin bir yıl boyunca izlendiği venöz tromboembolizm insidansının incelendiği diğer bir çalışmada ise venöz tromboemboli insidansının her iki cins için de yaşlanmayla birlikte arttığı; ancak DVT sonrası pulmoner tromboemboli (PTE) olasılığının kadınlarda daha fazla olduğu gösterilmiştir (8). Bizim çalışmamızda da genetik yatkınlıktan şüpheli hastaların büyük kısmını kadınlar oluşturmaktaydı, bu da literatürle uyumlu olarak bulundu.

Yaşlanmayla birlikte plazmadaki prokoagulan aktivite artar, fibrinolitik aktivite bozulur. Ayrıca endotel yapısındaki kollajen ve kalsiyum düzeyinin artıp, prostasiklin ve nitrik oksit düzeyinin azalmasıyla damar yapısının elastik yapısı bozulur ve vasküler yapılar dilatasyon meydana gelmektedir (9). Arteriyel tromboz daha çok 75 yaş ve üzeri görülürken, venöz tromboz 40'lı ve 60'lı yaşlarda daha sıklıkla görülmektedir (10). Bizim çalışmamızda da venöz trombozu olan hastaların ortalama yaşı 47 ± 16 yıl idi ve literatürle uyumlu idi. Ancak arteriyel trombozu olanlar ise literatürün aksine daha genç idi. Bunlarda sigara kullanımının daha fazla olması ile daha erken dönemde tromboembolik olayın olması ile açıklanmıştır.

Malignite hastalarında tromboembolik komplikasyonların görülme sıklığı %10'dur ve mortaliteyi artırır. Görülme sıklığı; tümör tipine, metastaz varlığına, hastalık evresine, cerrahiye, immobilizasyona, santral venöz kateter varlığına, kemoterapi içeriğine bağlı olarak değişir. Her ne kadar patogenezi tam olarak anlaşılmasa da dolaşan

tümöral hücrelerden salınan doku faktörünün (TF) etkili olduğu düşünülmektedir. ABD'de 206 hasta arasında yapılmış olan retrospektif bir çalışmada venöz tromboembolizm sıklığının florourasil ve lökovorin kalsiyumu kombinasyonu ile tedavi edilen hastalarda kemoterapi almamış olanlara göre üç kat daha fazla olduğu gösterilmiştir (11). Doku faktörü içeren agresif tümör hücrelerinde (pankreas, akciğer, over ve müsinöz gastrointestinal sistem kanserleri gibi) VTE oranı yüksektir (12). Bizim çalışmamızda 16 malignite hastasının %11,8'inde venöz tromboz, %9,4 'sinde ise arteriyel tromboz saptanmıştır. Ancak tümör evresi, tümör patolojik tanısı, verilmiş olan kemoterapikler, cerrahi, immobilizasyon, kateter varlığı gibi kolaylaştırıcı faktörlerin varlığına ulaşamaması çalışmamızın kısıtlayıcı özellikleri arasındadır.

Operasyon sonrasındaki immobilizasyon süreci, lokal travma ve endotel hasarı, anestetik ajanlar nedeni ile hastalarda tromboz gelişme riski artar. Bu tromboembolik olayların yaklaşık ¼'ü hasta taburcu olduktan sonra gelişmektedir (13). Çalışmamızda operasyon öyküsü olan hastaların 25'inde operasyon sonrası tromboz meydana gelmiştir. Hastaların büyük çoğunluğunda venöz tromboz meydana gelmiş, yalnızca bir hastada ise arteriyel tromboz meydana gelmiştir. Ancak çalışmamızda operasyon çeşidi, uygulanan genel anestetik gibi değişkenlere ulaşamamıştır; bu çalışmamızın kısıtlayıcı özelliklerinden diğeridir.

Obezite, venöz ve arteriyel tromboembolizm riskini de arttırmaktadır (14). Bizim çalışmamızda da aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamakla birlikte venöz trombozu olanların

%67, 5'inin, arteriyel trombozu olanların %36,3'sinin BMI'si 25 kg/m² den fazla olduğu görülmüştür.

Metabolik sendromda Plasminojen aktivator inhibitör-1 (PAI-1), VWF, faktör VII, VIII, XIII, fibrinojen, doku faktörü gibi pıhtılaşma faktörleri artar. Endotelden salınan nitrik oksit ve prostasiklin gibi vazodilatörler etkili mediyatörlerin düzeyi azalır ve endotel disfonksiyonu meydana gelecektir. Ayrıca mikropartikül düzeyindeki artış ve protein C düzeyindeki düşmeyle birlikte hiperkoagulabiliteye yatkınlık oluşmaktadır. Artan adipoz doku ile birlikte salınan TNF-alfa, II-6 gibi pro-inflamatuvar sitokinlerin düzeyi artar. Ayrıca adipoz dokudan salınan bir polipeptid olan leptin ile hemostatik sistem aktive edilir. Ayrıca kronik hiperglisemi nedeni ile fibrin yapısı da bozulur (15). Bizim çalışmamızda metabolik sendromu olan hastaların %36,2'sinde venöz tromboz, %56,3'ünde arteriyel tromboz olduğu görüldü.

Bir diğer venöz tromboembolizm riskini arttıran faktör sigara kullanımıdır (14). Etkisinin kan fibrinojen düzeyini artırarak gösterildiği düşünülmektedir. Sigara kullanımının paket yılı olarak kayıt edildiği bir çalışmada sigara kullanımı yoğun olan grupta venöz tromboembolizm riskinin arttığı gözlenmiştir (14). Çalışmamızda aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamakla birlikte sigara kullananların %60'ında arteriyel tromboz, %44,9'unda venöz tromboz olduğu görüldü,

MTHFR mutasyon varlığının tromboz üzerine etkisinin incelendiği çalışmalar çelişkilidir. Bazı çalışmalarda MTHFR mutasyonunun tromboz riskini arttırdığı (16) bazı çalışmalarda ise tromboz üzerine herhangi bir etkisinin olmadığı gösterilmiştir (17). Bizim çalışmamızda da MTHFR A1298C mutasyonu açısından arteriyel ve venöz trombozu olanlar arasında fark saptanmamıştır. Bazı çalışmalarda MTHFR – C 677/TT polimorfizminin düşük folik asit düzeyi varlığında koroner arter hastalığını (KAH) arttırdığı gösterilmiştir (18). Bunun aksine CT polimorfizmi ile KAH arasında herhangi bir ilişki olmadığını gösteren çalışmalar da mevcuttur (19). MEGA (Multiple Environmental and Genetic Assessment Risk Factor) ve HUNT-2 çalışmalarında da (second Norwegian Health study of Nord-trondelag) MTHFR 677 ve 1298 genotiplerinin VTE riskini arttırmadığı gösterilmiştir (20). Çalışmamızda da literatürle uyumlu olarak MTHFR – 677 heterozigot mutasyonu ile venöz tromboz riskini arttırmadığı, MTHFR 677 heterozigot mutasyonu olanların 2,397 kat arteriyel tromboz riskini arttırdığı tespit edilmiştir.

PG20210A mutasyonu heterozigot olan kişilerde, serum protrombin seviyesi %30 oranında daha fazladır. Heterozigot PG20210A mutasyonu

olanlarda, özellikle DVT ve serebral ven trombozu riskinin arttığı gösterilmiştir (21). Ortalama yaşı 70 yıl olan 560 hasta arasında yapılan bir çalışmada PG20210A mutasyonu olup; KAH için risk faktörü olanlarda KAH sıklığının üç ile altı kat arasında arttığı gösterilmiştir (22). Bizim çalışmamızda da PG20210A mutasyon varlığının 3,952 kat venöz tromboz riskini arttırdığı gösterilmiştir.

Homozigot FVL mutasyonu taşıyanlarda tromboz riski Heterozigot FVL mutasyonu taşıyanlara oranla 10 kat daha fazladır (23). Bizim çalışmamızda da FVL heterozigot mutasyonu olanların venöz tromboz riskini 3,873 kat arttırdığı gösterilmiştir.

Genetik mutasyonların tromboza neden olduğu günümüzde net olarak bilinen bir gerçektir. Tromboembolik öyküsü olan genetik faktörlerin etkisini araştıran çalışma sayısı sınırlıdır. Çalışmamızın tek merkezli, retrospektif bir çalışma olması çalışmamızı kısıtlayan faktörlerden biridir. Bir diğeri ise hasta popülasyonunun nispeten az olmasıdır.

Sonuç olarak, venöz trombozu olan hastalarda, FVL heterozigot, FVL homozigot ve PG20210A mutasyonunun, arteriyel trombozu olan hastalarda MTHFR 677 heterozigot mutasyonu varlığının arteriyel tromboz riskini artırdığı tespit edilmiştir. Çalışmamızın kalıtsal trombofili risk faktörlerinin araştırılması konusunda daha geniş ve kapsamlı çalışmalar için aydınlatıcı verilere ulaşılmasını sağlayacaktır.

Kaynaklar

1. Rosendaal FR. Thrombosis in the young: epidemiology and risk factors. A focus on venous thrombosis. *Thromb Haemost* 1997; 78(1): 1-6.
2. Naess IA, Christiansen SC, Romundstad P, Cannegieter SC, Rosendaal FR, Hammerstrom J. Incidence and mortality of venous thrombosis: a population-based study. *J Thromb Haemost* 2007; 5(4): 692-699.
3. Kristensen SR, Andersen-Ranberg K, Bathum L, Jeune B. Factor V Leiden and venous thrombosis in Danish centenarians. *Thromb Haemost* 1998; 80(5): 860-861.
4. Eichinger S, Minar E, Hirschl M, Bialonczyk C, Stain M, Mannhalter C, et al. The risk of early recurrent venous thromboembolism after oral anticoagulant therapy in patients with the G20210A transition in the prothrombin gene. *Thromb Haemost* 1999; 81(1): 14-17.
5. Rosendaal FR. Venous thrombosis: a multicausal disease. *Lancet* 1999; 353(9159): 1167-1173.

6. Reitsma PH, Rosendaal FR. Past and future of genetic research in thrombosis. *J Thromb Haemost* 2007; 5: 264-269.
7. Huerta C, Johansson S, Wallander MA, Garcia Rodriguez LA. Risk factors and short-term mortality of venous thromboembolism diagnosed in the primary care setting in the United Kingdom. *Arch Intern Med* 2007; 167(9): 935-943.
8. Oger E. Incidence of venous thromboembolism: a community-based study in Western France. EPI-GETBP Study Group. Groupe d'Etude de la Thrombose de Bretagne Occidentale. *Thromb Haemost* 2000; 83(5): 657-660.
9. Tracy RP. Hemostatic and inflammatory markers as risk factors for coronary disease in the elderly. *Am J Geriatr Cardiol* 2002; 11(2): 93-100.
10. Albers GW. Antithrombotic therapy for prevention and treatment of ischemic stroke. *J Thromb Thrombolysis* 2001; 12(1): 19-22.
11. Otten HM, Mathijssen J, ten Cate H, Soesan M, Inghels M, Richel DJ, et al. Symptomatic venous thromboembolism in cancer patients treated with chemotherapy: an underestimated phenomenon. *Arch Intern Med* 2004; 164(2): 190-194.
12. Belting M, Dorrell MI, Sandgren S, Aguilar E, Ahamed J, Dorfleutner A, et al. Regulation of angiogenesis by tissue factor cytoplasmic domain signaling. *Nat Med* 2004; 10(5): 502-509.
13. Huber O, Bounameaux H, Borst F, Rohner A. Postoperative pulmonary embolism after hospital discharge. An underestimated risk. *Arch Surg* 1992; 127(3): 310-313.
14. Severinsen MT, Kristensen SR, Johnsen SP, Dethlefsen C, Tjønneland A, Overvad K. Smoking and venous thromboembolism: a Danish follow-up study. *J Thromb Haemost* 2009; 7(8): 1297-1303.
15. Arteaga RB, Chirinos JA, Soriano AO, Jy W, Horstman L, Jimenez JJ, et al. Endothelial microparticles and platelet and leukocyte activation in patients with the metabolic syndrome. *Am J Cardiol* 2006; 98(1): 70-74.
16. Geerts WH, Jay RM, Code KI, Chen E, Szalai JP, Saibil EA, et al. A comparison of low-dose heparin with low-molecular-weight heparin as prophylaxis against venous thromboembolism after major trauma. *N Engl J Med* 1996; 335(10): 701-707.
17. Merhi Z, Awonuga A. Acute abdominal pain as the presenting symptom of isolated iliac vein thrombosis in pregnancy. *Obstet Gynecol* 2006; 107(2 Pt 2): 468-470.
18. Cronin S, Furie KL, Kelly PJ. Dose-related association of MTHFR 677T allele with risk of ischemic stroke: evidence from a cumulative meta-analysis. *Stroke* 2005; 36(7): 1581-1587.
19. Lewis SJ, Ebrahim S, Davey Smith G. Meta-analysis of MTHFR 677C->T polymorphism and coronary heart disease: does totality of evidence support causal role for homocysteine and preventive potential of folate? *BMJ* 2005; 331(7524): 1053.
20. Naess IA, Christiansen SC, Romundstad PR, Cannegieter SC, Blom HJ, Rosendaal FR, et al. Prospective study of homocysteine and MTHFR 677TT genotype and risk for venous thrombosis in a general population--results from the HUNT 2 study. *Br J Haematol* 2008; 141(4): 529-535.
21. Souto JC, Coll I, Llobet D, del Rio E, Oliver A, Mateo J, et al. The prothrombin 20210A allele is the most prevalent genetic risk factor for venous thromboembolism in the Spanish population. *Thromb Haemost* 1998; 80(3): 366-369.
22. Doggen CJ, Cats VM, Bertina RM, Rosendaal FR. Interaction of coagulation defects and cardiovascular risk factors: increased risk of myocardial infarction associated with factor V Leiden or prothrombin 20210A. *Circulation* 1998; 97(11): 1037-1041.
23. Schrappe M, Reiter A, Ludwig WD, Harbott J, Zimmermann M, Hiddemann W, et al. Improved outcome in childhood acute lymphoblastic leukemia despite reduced use of anthracyclines and cranial radiotherapy: results of trial ALL-BFM 90. German-Austrian-Swiss ALL-BFM Study Group. *Blood* 2000; 95(11): 3310-3322.

Atatürk Üniversitesi Böbrek Nakli Bekleme Listesindeki Hastalarda Panel Reaktif Antikor Profillerinin Belirlenmesi

Panel Reactive Antibody Profiles of Patients on the Kidney Transplant Waiting List of Atatürk University

Eda Balkan*, Ezgi Yaşar, Hasan Doğan

Ataturk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Erzurum Türkiye

ÖZET

Amaç: İnsan lökosit antijenlerinde (HLA) duyarlılaşma çeşitli kan transfüzyonu, gebelik veya organ transplantasyonları ile oluşur. Nakil adaylarının panel reaktif antikor (PRA) taraması ve PRA pozitif olan hasta grubunun anti-HLA profillerinin belirlenmesi amaçlandı.

Materyal ve Metod: Kronik böbrek yetmezliği tanısı ile laboratuvarımıza başvuran ve panel reaktif antikor tarama testi sonuçları pozitif olan 40 hastanın serum örnekleri antikor tiplerinin tanımlanması için kullanıldı. Kırk hastanın antikor profilleri mikrobacuk tabanlı yöntem (Luminex) ile tanımlandı. Tek antijenli boncuk (single antigen bead [SAB]) testi yapıldı ve çalışmada uygulanacak prosedür kitin prospektüsünde belirtildiği şekilde yapıldı. Çalışma için yerel etik kurul onayı alındı.

Bulgular: En fazla tespit edilen sınıf I anti-HLA antikorları B7 (%8.7), A2 (%8), A24 (%8), sınıf II anti-HLA antikorları ise DR01 (%11.67), DR11 (%11.67) ve DQ3 (%16.70) olarak belirlendi.

Sonuç: Elde edilen sonuçlarımız, toplumdaki antijen frekanslarıyla ilgili yapılan diğer çalışmalarla benzer sonuçlar elde edildi. Fakat çalışmamızda bazı antikorların (A23, A68, B15, B40, DR04, DR07, DR09, DR16) yüksek oranda pozitifliği tesbit edildi.

Anahtar Kelimeler: Anti-HLA, Sınıf I, Sınıf II, PRA, tek antijenli boncuk testi

ABSTRACT

Objective: Human leukocyte antigen (HLA) sensitization can be caused by various events such as blood transfusions, pregnancy, or organ transplantations. The aim of this retrospective study was to screen panel reactive antibodies (PRA) in transplant candidates and determine the anti-HLA profiles of PRA-positive patients.

Materials and Methods: Serum samples from 40 patients who were diagnosed with chronic renal failure and had positive PRA screening test results were used to identify antibody types. Antibody profiles of 40 patients were evaluated using a microbead-based method (Luminex). Single antigen bead (SAB) assay was performed using the manufacturer-recommended procedure. Local ethics committee approval was obtained.

Results: The most frequently detected class I anti-HLA antibodies were B7 (8.7%), A2 (8%), and A24 (8%), and the most common class II anti-HLA antibodies were DR01 (11.67%), DR11 (11.67%), and DQ3 (16.70%).

Conclusion: Our results are similar to those of other studies on antigen frequencies in the population. However, we observed that certain antibodies (A23, A68, B15, B40, DR04, DR07, DR09, and DR16) were produced at high levels.

Key Words: Anti-HLA, Class I, Class II, PRA, single antigen bead assay

Introduction

Kidney transplantation is the preferred treatment for end-stage renal disease because it provides better quality of life and longer life expectancy compared to dialysis. (1,2) As patients with high panel reactive antibody (PRA) levels represent a growing group on transplantation waiting lists, determining PRA sensitization is important.

Sensitization is the result of a series of events that occur after the immune system encounters antigenic proteins, resulting in permanent B lymphocyte memory and a strong humoral response upon repeat encounter. In order to develop anti-HLA antibodies, an individual must be introduced to foreign HLA antigens. This encounter may occur during the course of a previous transplantation, full blood transfusion, or

*Sorumlu Yazar: Dr Öğr Üyesi Eda Balkan, Ataturk University Medical Biology Erzurum /Turkey

E-mail: eda.diyarbakir@hotmail.com, Tel: 0(533) 540 28 26

Geliş Tarihi: 11.10.2018, Kabul Tarihi: 16.02.2018

Table 1. Demographic features

Number of patients	N:40
Mean Age	51
Number of patients entering dialysis	40
Hemodialysis	38
Peritoneal dialysis	2
Female	34
Male	6
Transplantation Story	5
Living Transplant	2
Cadaver Transplant	3

multiple births. (3,4) To determine the HLA antigen sensitivity of patients waiting for kidney transplantation from living or cadaveric donors, antibodies in the recipients' serum against a panel of various HLA class I and II antigens are assayed, which is referred to as the PRA screening test. The PRA screening test can determine sensitization level and antibody titer. High PRA levels are known to be associated with lower transplantation success rates. For patients with positive PRA screening, PRA identification tests are used to determine the specificity of the anti-HLA antibodies. The content of the cell panel is important in PRA identification tests. HLA alleles found in the population should be included in the panel. In patients showing high sensitivity, beads coated with a single HLA antigen are used to determine anti-HLA antibody profile. Therefore, this assay is called the single antigen bead (SAB) assay. (3-5,6) In the present study, we aimed to determine the antibody profiles of patients with chronic kidney disease who were on the active transplantation waiting list and tested positive for anti-HLA antibodies in HLA class I and II screening.

Materials and Methods

Demographic Characteristics of the Patient Group:

The study group comprised 40 patients who were assessed in the Atatürk University Medical Biology Tissue Typing Laboratory due to chronic kidney disease and had positive PRA (class I and/or class II PRA) screening test between 2012 and 2017. These patients were evaluated using SAB assay. The patients' demographic data are shown in (Table 1)

Anti-HLA Antibody (PRA) Assay: PRA screening is performed routinely in our laboratory. Blood samples (6 cc) obtained from the patients were centrifuged at 3,000 rpm for 15 minutes at +4 °C and the separated sera were stored at -80 °C. The serum samples were brought to room

temperature prior to analysis. The sera were prepared for the assay by centrifuging at 15,000 rpm for 30 minutes. Each bead in the class I/class II bead mixture is coated with an HLA antigen (LMX LIFECODES LSA CLASS I LOT:08256N, LMX LIFECODES LSA CLASS II LOT:09156A). The beads were washed three times after incubation with the patients' serum samples. The beads were incubated with phycoerythrin (PE)-conjugated antihuman immunoglobulin IgG for 30 minutes. The excess unbound antibody was removed by washing the microbeads in the wells. After incubating the plates in the dark, the results were analyzed using a Luminex 100 Fluoroanalyzer (USA) and LIFECODES MATCH IT! Antibody Software.

Results

The patient sera that were positive in PRA class I and II screening were used to identify anti-HLA antibodies. Anti-HLA antibodies were detected in a total of 40 patients. Class I and/or class II PRA sensitivity rates and class I/II antibodies were determined in these patients. The detected antibodies are shown in (Table 2) and (Figures 1 and 2). The most frequent class I anti-HLA antibodies were B07 (8.7%), A02 (8%), and A24 (8%), while the most frequent class II anti-HLA antibodies were DR11 (11.6%), DR01 (11.6%), and DQ03 (16.7%).

Data Analysis: Categorical data were expressed as n (%). PRA positivity rates were analyzed by frequency analysis. Statistical analysis of the obtained data was performed using SPSS 17.0 SPSS,

Discussion

Anti-HLA antibodies can develop following pregnancy, blood transfusion, or transplantation. The presence of antibodies against donor HLA antigens prior to transplantation is an important factor in graft survival in organ transplantation.

Table 2. Class I and Class II anti-HLA antibodies of the identified patients

Patient No	HLA –Class I Ab	HLA –Class II Ab	CI SAB	CII SAB
1	Positive (+)	Negative (-)	A26,B07, B40	
2	Positive (+)	Negative (-)	A02, A68, B57, B58, B15	
3	Positive (+)	Negative (-)	A02, A68, B07	
4	Positive (+)	Negative (-)	A24, B48,	
5	Positive (+)	Positive (+)	A24, B18	DR01,DQ05
6	Negative (-)	Positive (+)		DR03
7	Positive (+)	Positive (+)	A29, A30	DR01, DR09, DQ09, DQ02 DR01, DR07, DR09, DR10, DR13, DR16, DR17
8	Negative (-)	Positive (+)		DR07, DQ02
9	Positive (+)	Positive (+)	A10, B07, B61	
10	Positive (+)	Negative (-)	A10, A31, A33	
11	Positive (+)	Negative (-)	A01, A24, B15, B40	
12	Positive (+)	Positive (+)	A01, A26, B07, B08	DQ03, DR01
13	Positive (+)	Negative (-)	A11, B48, B50, B55	
14	Positive (+)	Positive (+)	A02, A09, A68, A34, B07, B27, B40	DR15, DQ 06
15	Positive (+)	Negative (-)	A02, A28, B55	
16	Positive (+)	Positive (+)	A02, A28, A30, B56, B63, B27, B07, B51, B35	DR08, DR11, DR14, DR15, DR16, DR17
17	Positive (+)	Negative (-)	A11, A24, B12, B47, B48	
18	Positive (+)	Negative (-)	B48, B45	
19	Positive (+)	Negative (-)	A31, B45, B48, B70	DR03, DR04, DR11, DR13, DR14
20	Positive (+)	Positive (+)	A03, A23, A24, B17, B40 A02, A29, A30, A26, A68, B13, B14, B15, B27, B37, B44, B45	DR07, DR09, DR10
21	Positive (+)	Positive (+)		
22	Positive (+)	Negative (-)	A02, A23, B15	
23	Positive (+)	Negative(-)	A02, A35, B51	
24	Positive (-)	Positive (+)		DR07, DR11, DQ2
25	Positive (+)	Positive (+)	B39, B44, B48, B62	DR01, DR04, DR11, DQ03
26	Positive (+)	Positive (+)	A23, A24, A31, A32, B08, B48	DR04, DR11, DR18
27	Positive (+)	Negative (-)	A33,B17	
28	Positive (+)	Positive (+)	A23, A24, B44, B07	DR01, DR16, DQ03
29	Positive (-)	Positive (+)		DR16, DQ03
30	Positive (+)	Negative(-)	A33, B58, B15, B57	
31	Negative (-)	Positive (+)		DQ03
32	Positive (+)	Negative (-)	A68, A69, B08, B17	
33	Positive (+)	Positive (+)	A68, B07, B40	DQ03, DR11
34	Positive (+)	Negative (-)	A24, B07, B15	
35	Positive (+)	Positive (+)	A02,A24, B07	DR07, DR16
36	Positive (+)	Negative (-)	A02,A24, B48	
37	Positive (+)	Positive (+)	A02, A23, B07,B07	DR11, DQ03
38	Negative (-)	Positive (+)		D003
39	Positive (+)	Positive (+)	A24,B07, B40	DR01, DQ03
40	Positive (+)	Negative (-)	A68,B48, A26	

Fig. 1. Identified Class I Anti-HLA antibodies

Fig. 2. Identified Class II Anti-HLA antibodies

Pretransplant reactivity against donor HLA antigens is described as a positive crossmatch test and precludes organ transplant. (7-9) To best identify the degree of sensitization, the patient's HLA antibodies should be evaluated based on the frequency of target antigens in a donor population. Knowing the gene frequency of the alleles to which a patient develops anti-HLA antibodies allows calculation of the 'virtual PRA,' which reflects anti-HLA reactivity more accurately than conventional PRA value. Many studies have shown that graft survival is limited to 3-5 years in patients with panel reactive or donor-specific antigens. (10) Karahan et al. reported that A2, A68, Bw4, A23, A66, A69, A33, A24, B27, A26, A32, A25, A29, B57, and B7 were the most common antibodies against class I HLA antigens, while the DQ3, DR52, DR51, DQ5, DR4, DR9, DR11, DR1, DR12, DR53, DR8, and DQ6 antibodies were the most common against class II HLA antigens. Özdemir et al. reported the most frequent antibodies as B56, A2, A34, A1, A23, A24, and B61 for class I and DR11, DR14, DQ7, DR10, DQ5, DR1, and DR7 for class II. In a study by Soyöz et al., A2, A23, A24, A33, A68, B7, and B61 antibodies were most common for class I and DR4, DR7, DR9, DR11, DR10, DR1, DR8, DR17, DQ2, and DQ9 antibodies for class II. (4-10,11) In studies conducted in the Turkish population, Kayhan et al. reported A*2, A*24, B*35, B*52, DRB1*04, DRB1*11 as the most frequent class I and II HLA alleles, while Erikoğlu et al. and Arnaiz-Villena et al. in their 2001 study reported A2, A24, A26, A3, A1, A26, A11, and A23 as the most common HLA class I antigens. B35, B51, B44, B18, B38, B27, and B13 were the most common HLA-B antigens, and DRB1-DRB11, DRB4, DRB13, DRB3, DRB15, DRB7, DQ3, DQ1, and DQ2 were the most common class II antigens. (12-13) Saruhan-Direskeneli et al. also determined that DRB1*1101, DRB1*0301, DRB1*0701, DQB1*0301, DQB1*02, and DQB1*0302 were the most frequent alleles in a class II subtype study. (14) In a allele frequency

study by Soyöz et al. including 450 people, the most common HLA antigens were A*02, A*24, A*03, B*18, B*51, B*44, DRB1*11, DRB1*04, and DRB1*15. (15) Pala et al. reported that A*02, A*11, and A*24 were the three most common HLA-A alleles in the Thrace region of Turkey. The most common HLA-B and -DR alleles were B*35, B*51 and B*07, and DR*11, DR*13, DR*15, and DR*04. (16) Karaarslan et al. presented the distribution of HLA antigens determined from 891 blood samples. (17) The present study reports the allele frequencies of A*02, A*24, B*07, DQ*03, DR*11 of the HLA-B and HLADR-DQ locus antigens. We also identified antibodies against A*68, B*15, B*48, DR*01, DR*07, and DR*16 antigens. The results of our study are compatible with previous reports of HLA allele frequencies in the Turkish population. We believe that the discrepancies with other studies are due to differences in antigenicity. In light of all of these studies, we again emphasize the importance of immunological monitoring prior to kidney transplantation to recognize the development of anti-HLA antibodies.

References

1. Hariharan S, Johnson CP, Bresnahan BA, Taranto SE, McIntosh MJ, Stablein D. Improved graft survival after renal transplantation in the United States, 1988 to 1996. *N Engl J Med* 2000; 342(9): 605-612.
2. Suvak B, Renal Transplant Alıcılarında Post-transplant anti-HLA Antikorlarının Sıklığı ve Risk Etkenleri. *De-Novo anti-HLA Antibodies After Renal Transplantation: Prevalance and Risk Factors.* *Turk Neph Dial Transpl* 2011; 20: 77-82.
3. Titiz İM. *Renal Transplantasyona Pratik Yaklaşım*. 3. Baskı, İstanbul Kitapevi, İstanbul: 2010; 25-28.
4. Soyöz M, et al. Böbrek nakli bekleme listesindeki hastalarda anti-HLA antikorlarının tanımlanması .Identification of anti-HLA antibodies of patients

- in kidney transplantation waiting list. *Med J SDU* 2017; 24: 41-45.
5. Cruse JM, Lewis RE. *Atlas of Immunology* 2.Baskı, Florida: CRC Press 2004: 579-610.
 6. O'Gorman MRG, Donnenberg AD. *Handbook of Human Immunology* (2nd ed), Boca Raton. CRC Press 2008; 63-107.
 7. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi I Official Turkish Society of Nephrology 2003; 1: 52-60.
 8. Tinckam KJ, Chandraker A. Mechanisms and role of HLA and non-HLA alloantibodies. *Clin J Am Soc Nephrol* 2006; 1(3): 404-414.
 9. Pirim I, et al. De Novo Produced Anti-Human Leukocyte Antigen Antibodies Relation to Alloimmunity in Patients with Chronic Renal Failure. *Genet Test Mol Biomarkers* 2015; 19: 335-338.
 10. Karahan GE, Seyhun Y, Oguz F, et al. Anti-HLA antibody profile of Turkish Patients with end-stage renal disease. *Transplant Proc* 2009; 41:3651-3654.
 11. Ozdemir FN, Sezer S, Akçay A, Arat Z, Turan M, Gülmüş S, et al. Panel reactive antibody positivity and associated HLA antibodies in Turkish renal transplant candidates. *Transpl Immunol* 2004;12 : 185-188.
 12. Erikoğlu M, Büyükdoğan M, Cora T. The relationship between HLA antigens and blood groups. *Eur J Gen Med* 2011; 8:65-68.
 13. Arnaiz-Villena A, Karin M, Bendikuze N, Gomez-Casado E, Moscoso J, Silvera C et al. HLA alleles and haplotypes in the Turkish population: relatedness to Kurds, Armenians and other Mediterraneans. *Tissue Antigens* 2001; 57: 308-317.
 14. Saruhan-Direskeneli G, Uyar FA, Bakar Ş, Eraksoy M. Molecular analysis of HLA-DRB1, DQA1 and DQB1 polymorphism in Turkey. *Tissue Antigens* 2000; 55 : 171-174.
 15. Soyöz M, et al. Human Leukocyte Antigen Class I-II Allele Frequencies and Association Between Human Leukocyte Antigen Alleles and ABO Blood Group Antigens İnsan Lökosit Antijeni Sınıf I-II Alel Frekansları ve İnsan Lökosit Antijeni Alelleri ve ABO Kan Grup Antijenleri Arasındaki İlişki. *Turk J Immunol* 2016;4:14-18.
 16. Pala FS, et al. Evaluation of Frequencies of HLA-A, B and DR in Thracian Population and Examination of its Relationship With Balkan Populations. *Trakya Univ Tıp Fak Derg* 2008; 25:189-195.
 17. Karaarslan F, et al. HLA Distribution in 891 Cases Evaluted in Our Tissue Typing Laboratory. *SSK Tepecik Hast Derg* 1994; 4: 1-3.

Atipik Radyolojik Görünüm ve Lokalizasyonu Olan Bronkojenik Kist, Olgu Sunumu

Bronchogenic Cyst with Atypical Radiological Appearance and Localization, Case Report

Özgür Ömer Yıldız^{1*}, Eray Çınar², Nurettin Karaoglanoglu³

¹Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yenimahalle Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği

²Muş Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği

³Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

ÖZET

Sık görülen konjenital anomalilerden biri olan bronkojenik kistler embriyojenik dönemde anormal tomurcuklanma sonucunda gelişen benign lezyonlardır. Sıklıkla trakea, ana bronş veya özofagus çevresinde mediasten yerleşimlidirler. Ancak %15-20'si akciğer parankimi içerisinde ve büyük oranda alt loblarda bulunabilir. Çocukluk çağında solunum yollarına bası veya tekrarlayan akciğer enfeksiyonlarıyla bulgu verebilecekleri gibi asemptomatikte olabilirler. Bronkojenik kistler, çekilen akciğer grafilerinde tesadüfen fark edilen, hava yollarına yakın, sınırları düzgün, kalsifikasyon içermeyen, oval veya dairesel, homojen dansiteler şeklindedirler. Tedavisi cerrahi eksizyondur. Bu yazıda 15 yaşında tekrarlayan akciğer enfeksiyonu ve kronik öksürük nedeniyle başvuran, Toraks BT de sol akciğer üst lob yerleşimli kaviter lezyon şeklinde atipik radyolojik görünümü olan, bronkoskopisinde sol üst lob linguler segment bronşunun çapının arttığı, direkt olarak kaviteye açıldığı tespit edilen ve cerrahi uygulanan patolojisi bronkojenik kist olarak raporlanan bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bronkojenik kist, Toraks BT, Cerrahi

ABSTRACT

Bronchogenic cysts, a common bronchopulmonary malformation, are benign lesions that develop as a result of abnormal budding during the embryonic phase. They are usually located in the trachea, and the main bronchi or in the mediastinum around the esophagus. However 15-20% of them may be located in the lung parenchyma, mainly in the lower lobes. Although some of these cysts are asymptomatic, they might cause symptoms due to pressure on the respiratory tract or repeating infections. Bronchogenic cysts are usually found incidentally in routine lung graphics and they appear as well-defined, non-calcified, oval or round, homogeneous densities close to the main airway. It is treated via surgical excision. In this article, we present the case of a 15-year-old patient with symptoms of repeating lung infection and chronic cough. Thoracic CT revealed atypical radiological cavitary lesion located in the upper lobe of the left lung; bronchoscopy showed an increase in the diameter of the lingular segment bronchus in the left upper lobe extending directly to the cavity and the surgical pathology reports identified bronchogenic cysts.

Key Words: Bronchogenic cyst, Thorax BT, Surgery

Giriş

Bronkojenik kistler sık görülen bronkopulmoner malformasyonlardır. Embriyonel dönemde anormal tomurcuklanma sonucu gelişen benign lezyonlardır(1). Sıklıkla trakea, ana bronş veya özofagus çevresinde mediasten yerleşimlidirler. %15 i akciğer parankimi içerisinde ve alt loblarda bulunabilir(2). Çocukluk çağında solunum yollarına bası veya tekrarlayan akciğer enfeksiyonlarıyla bulgu verebilecekleri gibi

asemptomatikte olabilirler (3). Rutin akciğer grafilerinde tesadüfen tespit edilen, hava yollarına yakın, sınırları düzgün, kalsifikasyon içermeyen, oval veya dairesel, homojen dansiteler şeklindedirler(4). Tedavisi cerrahi eksizyondur(5). Çalışmamızda tekrarlayan akciğer enfeksiyonu nedeniyle kliniğimize başvuran ve yapılan işlemler neticesinde atipik yerleşimli bronkojenik kist saptanan bir olgu sunulmuştur.

*Sorumlu Yazar: Özgür Ömer Yıldız, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara

E-mail: dr.ooyildiz@gmail.com, Tel: 0(533) 814 73 14 Tel: 0(312) 587 24 28 Fax: 0(312) 255 37 75

Çalışmanın sunulduğu Bilimsel Toplantı: TÜSAD 38. ULUSAL Kongresi | 15 - 19 Ekim 2016, Olgu Konseyi / OK11

Geliş Tarihi: 19.01.2018, Kabul Tarihi: 27.04.2018

Resim 1. Bronkojenik kist Tomografi görüntüsü 1

Olgu Sunumu

15 yaşında kadın hasta, kronik öksürük ve tekrarlayan akciğer enfeksiyonu nedeniyle göğüs hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları polikliniğinde değerlendirilerek medikal tedavi almış. Sonrasında kliniğimize yönlendirilen hastanın fizik muayenesinde özellik yoktu.

Laboratuvar bulgularında sedim yüksekliği dışında ek bir bulgu tespit edilmedi. Toraks BT' de Sol akciğer üst lobda yaklaşık 30x44 mm boyutlarında kaviter lezyon tespit edildi (Resim 1,2). Bronkoskopide sol üst lob linguler segment bronş çapının arttığı, direkt olarak kaviteye açıldığı tespit edildi.

Hastaya sol torakotomi üst lobektomi operasyonu uygulandı. Patoloji sonucu kesitlerde sol üst lob bronşuna açılan bronşial tip pseudostrafiy silyali kolumnar epitel ile dōşeli fibrovasküler duvar yapısına sahip duvarında kartilaj yapı izlenen 4x2,8 cm ölçülerinde kistik oluşum, Bronkojenik kist olarak raporlandı.

Tartışma

Bronkojenik kist olgularının çoğu erişkin ve büyük çocuklar olup yaklaşık 2/3'ü asemptomatiktir. Farklı bir sebeple istenen radyolojik görüntüleme sırasında kistik lezyonlar tesadüfen saptanır (3). Büyük çocuk ve erişkinlerde tekrarlayan akciğer enfeksiyonu, göğüs ağrısı, dispne, öksürük ve stridor en sık rastlanan semptomlar iken, 1 yaş altında semptomlar genellikle dispne, siyanoz, disfaji olarak karşımıza çıkar. Bronkojenik kistlerin yol açabileceği durumlar tekrarlayan pnömoniler, ateş ve solunum sıkıntısıdır (6). Olgumuzda tekrarlayan akciğer enfeksiyonu ve öksürük şikayeti mevcuttu. Tanıda ilk basamak akciğer

Resim 2. Bronkojenik kist Tomografi görüntüsü 2

grafisi ve toraks Bt gibi radyolojik incelemeler ve bronkoskopidir. Ek olarak kistin yerleşimine göre baryumlu özofagus pasaj grafisi, MR ve USG kullanılabilir. Radyolojik tetkikler bronkojenik kistleri, mediastinal ve pulmoner kistlerden ayırmamızda yardımcı olur (7).

İntraparankimal bronkojenik kistler genellikle keskin ve düzgün sınırlı, soliter, yuvarlak veya oval opasiteler şeklindedirler. Çoğunlukla alt loblarda sınırlı olup tek lobda olma özelliği taşırlar. Homojen görünümde, uzun süre boyut değişikliği olmayan su yoğunluğu veya hava sıvı seviyesi gösteren bir boşluk şeklinde izlenirler (4). Mediastende yerleşmiş bronkojenik kistler homojen, düzgün, oval veya yuvarlak, kalsifikasyon içermeyen yapıdadırlar. Sıklıkla ana hava yolları ile yakın ilişki içerisinde olup çapları yaklaşık 2-10 cm'dir (3-7). Olgumuzda, toraks BT, lezyonun yerleşimi ve boyutları konusunda yeterli bilgi sunmaktaydı. Olgumuzda bronkojenik kistin anatomik lokalizasyonu intraparakimal bronkojenik kistlerin büyük çoğunluğunun aksine alt lobda değil üst lobda olduğundan atipik yerleşim göstermekteydi.

Parankimal yerleşimli bronkojenik kistler genellikle trakeobronşiyal ağaç ile yakın komşuluk gösterir (5). Bu nedenle tanıda bronksokopinin yeri önemlidir. Olgumuzda da sol üst lob yerleşimli olan kistik lezyonda uyguladığımız bronkoskopide üst lob bronşunun ve özellikle linguler segment bronşunun belirgin olarak dilate olduğu ve direkt olarak kist içine açıldığı gözlemlendi.

Bronkojenik kistler mukoid materyal içermekte olup muköz gland, düz kas, elastik doku ve bronşial kartilaj içeren bir duvarla çevrilidir.

Duvarın iç tabakası silyalı kolumnar veya küboidal epitelle döşelidir(5). Olgumuzda tespit edilen lezyonun histopatolojik değerlendirmesinde de, pseudostrafiyel silyalı kolumnar epitel ile döşeli fibrovasküler duvar yapısına sahip, duvarında kartilaj yapı izlenen kistik oluşum olduğu görüldü.

Ayırıcı tanıda intrapulmoner kistik lezyon olması nedeniyle akciğer abseleri, hidatik kist, lobar amfizem, tüberküloz ve yabancı cisim aspirasyonları düşünülmelidir.

Cerrahi rezeksiyon tüm bronkojenik kistlerde endikedir. Mediasten yerleşimli bronkojenik kistlerde total eksizyon yeterli olmasına karşın, intraparakimal yerleşimli bronkojenik kistlerde wedge rezeksiyon, segmentektomi veya lobektomi ihtiyacı olabilir (8). Olgumuza kistin boyutu ve yerleşimi nedeniyle lobektomi uygulandı.

Sonuç olarak; tekrarlayan akciğer enfeksiyonu ve öksürük şikayetleriyle başvuran olgumuzda tedavi sonrasında semptomların düzelmesi cerrahinin önemini göstermektedir. İntraparakimal ve mediastinal her türlü kistik lezyonlarda bronkojenik kistler akılda tutulmalı ve bronkojenik kistlerinde atipik yerleşim gösterebilecekleri unutulmamalıdır.

Kaynaklar

1. Kravitz RM. Congenital malformations of the lung. *Pediatr Clin North Am* 1994; 41(3): 453-472.
2. Nuchtern JG, Harberg FJ. Congenital lung cysts. *Semin Pediatr Surg* 1994; 3(4): 233-243.
3. Martinod E(1), Pons F, Azorin J, Mouroux J, Dahan M, Faillon JM, et al. Thoracoscopic excision of mediastinal bronchogenic cysts: results in 20 cases. *Ann Thorac Surg* 2000; 69 (5): 1525-1528.
4. Kerimoglu B, Sayar A, Güleç H ve ark. İntratorasik bronkojenik kistler. *Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg* 1998; 6(3): 91-94.
5. Ribet ME, Copin MC, Gosselin BH. Bronchogenic cysts of the lung. *Ann Thorac Surg* 1996; 61(6): 1636-1640.
6. Takeda S(1), Miyoshi S, Inoue M, Omori K, Okumura M, Yoon HE, et al. Clinical spectrum of congenital cystic disease of the lung in children. *Eur J Cardiothorac Surg* 1999; 15(1): 11-17.
7. Sugita R, Morimoto K, Yuda F. Intrapleural bronchogenic cyst. *Eur J Radiol* 1999; 32 (3): 204-207.
8. Ribet ME, Copin MC, Gosselin BH. Bronchogenic cysts of the lung. *Ann Thorac Surg* 1996; 61(6): 1636-1640.

Supraclavicular Lymph Node Metastasis of Gynecological Malignancies: Two Case Reports

Jinekolojik Malignitelerin Supraklaviküler Lenf Nodu Metastazı: İki Olgu Sunumu

Hidayet Şal*, Erhan Hüseyin Cömert, Yasin Semih Ekici, Emine Seda Güvendağ Güven, Süleyman Güven

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Trabzon

ABSTRACT

Most of the head and neck metastatic masses originate from the upper respiratory tracts. Urogynecological cancers are rarely seen in distant organ metastases. Metastasis of gynecologic malignancies is usually associated with left supraclavicular lymph node involvement due to lymphatic system drainage. In supraclavicular lymph node metastases, cases with primary endometrium carcinoma are considered as poor prognosis. Because of poor prognosis, palliative treatment of neck metastases can be performed first, followed by debulking surgery in appropriate patients, followed by low dose regional radiotherapy options. In this text; one case with endometrioid type of endometrial adenocarcinoma and the other case of ovarian cancer are reported with the literature.

Key Words: Endometrioid-type, endometrial adenocarcinoma, ovarian carcinoma, supraclavicular lymph node

ÖZET

Baş ve boyun metastazik kitlelerin çoğu üst solunum yollarından kaynaklanmaktadır. Uzak organ metastazlarından özellikle ürojinekolojik kanserler nadir izlenmektedir. Genellikle jinekolojik malignitelerin metastazında lenfatik sistem drenajı nedeniyle sol taraf supraclaviküler lenf nodu tutulumu gözlenmektedir. Supraklaviküler lenf nodu metastazında, primeri endometrium karsinomu olan olgular kötü prognoz olarak değerlendirilmektedir. Prognozun kötü olması nedeniyle, boyun metastazlı hastalara öncelikle palyatif tedavi uygulanabilir, uygun hastalarda tümör azaltıcı cerrahi, sonrasında ise düşük doz rejyonel radyoterapi seçeneklerini uygulanabilir. Bu yazıda boyuna metastaz yapan, biri endometrioid tip endometrial adenokarsinom, diğeri over kanseri olan iki olgu literatür eşliğinde bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: endometrioid tip, endometrium adenokarsinom, over karsinom, supraclaviküler lenf nodu

Introduction

Most of the head and neck metastatic masses originate from the upper respiratory tracts. Distant organ metastasis is rare. These metastases are usually caused by the lung, breast, gastrointestinal tract and genitourinary system. (1,2) Gynecologic cancers are not frequent in the literature for neck mass etiology. Cases with supraclavicular lymph node metastasis of endometrial carcinoma are rarely seen and poor prognosis. It has been reported that neck metastasis of endometrial carcinoma occurs by pelvic and paraaortic lymph via for up to mediastinal. (3)

In this text, two cases of neck metastasis with endometrioid type endometrial adenocarcinoma and ovarian cancer have been reported.

Case 1

A 72-year-old female patient was referred our clinic with a necrotic mass of 5x4 cm in the left supraclavicular region. At the neck magnetic resonance imaging, a mass lesion in the left supraclavicular region of 65x43mm was attributed to metastatic lymphadenopathy because of central necrotic peripheral contrast enhancement. (Figure 1)

A fine needle aspiration biopsy of the neck was reported as the definitive carcinoma metastasis. The positron emission tomography (PET) of the patient, which was investigated for etiology and origin, was more viewed to intense in the uterus central section. It was observed hypermetabolic area that about 58x84 mm at the left supraclavicular lymph node area. (Figure 2)

*Sorumlu Yazar: Dr. Hidayet Şal, MD, Karadeniz Technical University, Medical School, Obstetrics And Gynecology Department, 61080, Ortahisar, Trabzon,

E-mail: hidayetsal@hotmail.com, Tel: +90 (530) 548 04 97, Fax: +90(462) 325 05 18

Geliş Tarihi: 21.03.2018, Kabul Tarihi: 24.07.2018

Fig. 1. MRG: Sagittal image of the lymph node showing ventricular necrotic peripheral contrast on the left. Axial view of left supraclavicular lymph node 65x43 mm on the right

Fig. 2. MRG and PET: Correlation of MR imaging with PET showing left supraclavicular metastatic lymph node involvement

According to results, endometrioid type endometrial adenocarcinoma was observed in endometrium biopsy of the gynecological evaluation. Pathological investigations were consistent with endometrial adenocarcinoma. We were not thought surgery to the patient in terms of gynecological. Chemotherapy started when the patient was referred to medical oncology. The case was ex after 6 months.

Case 2

A 67-year-old woman was admitted to the hospital with a complaint of abdominal pain and swelling

in her abdomen. She has been on menopause for 20 years and has been having intermittent bleeding. The patient was vaginal bleeding about 20 days at last 3 months. Endometrial biopsy of the patient who referred to the external center for this reason was reported as atrophic endometrium. She swollen on his left mandible 45 days ago and so dentist had her tooth pulled. But swelling on the left mandible continued and she was prescribed antibiotics because of dental abscess. The patient was admitted to the emergency room again, due to abdominal pain. Heterotopic hypodense area about 196x90mm with pelvic placement on abdominal tomography revealed a solid mass (ovarian cancer, endometrial cancer?) that could not be clearly distinguished from ovarian, uterine or surrounding intestinal segments. Peritoneal and omental soft tissue densities were monitored as peritoneal carcinomatosis. In addition, a mass lesion that can't be clearly distinguished from the gall bladder in soft tissue densities in the inferior proximity of the bile sac, primary bile duct cancer or metastases was reported. Metabolic markers (CA 19.9, CA 125, CA 15.3, CEA, AFP) were requested, cervicovaginal smear and PET appointments were taken to determine the primer reason of neck metastasis. CA-19.9, 36.4 U / mL mildly elevated, CA-125 was elevated as 1041 U / mL, CEA, CA 15.3 and AFP were evaluated as normal. Smear was reported as inflammation. PET could not be done. The patient was directed to department of otolaryngology and oncology with the idea that the mass in the left submandibular region of the ovarian cancer was metastatic. The patient was

evaluated by oncology and the interventional radiology was guided by peritoneal biopsy. She could not be biopsied for poor general condition. One week later, the patient was referred to the emergency room with general condition impairment and the same day, she was died because of massive pulmonary thromboembolism.

Discussion

Some tumors are known to be able to metastasize to the neck; such as, lung, breast, esophagus, stomach, liver, gastrinoma, renal cell carcinoma, bladder, endometrial cancer, prostate, testicular cancer and central nervous system malignancies. (4) Supraclavicular lymph node metastasis of genitourinary malignancies is rare. (3)

Only 5 (0.15%) of the 3230 patients with neck metastasis due to gynecologic malignancy were of endometrial cancer origin in the study by Oosaki et al.(5) In 1965, Friedman and Osborn observed gynecological malignancy of 2 patients in the study including 72 patients with head and neck metastases. They noted that both were leiomyosarcoma. (1)

Atmaca et al. reported the first case of endometrioid type endometrial adenocarcinoma of the neck metastasis in 2013. (6) In our case, we present neck metastasis (case 1) which is the primary endometrioid type endometrial adenocarcinoma. We think that we report the second of neck metastasis in endometrioid type endometrial adenocarcinoma in the literature.

In 2012, Kojima et al. reported neck metastatic lesion with endometrial adenocarcinoma by performing lower and middle jugular neck dissection. (7) Lee YC et al. reported that they applied endoscopic surgery with regional low-dose radiotherapy for laryngeal metastatic endometrial adenocarcinoma in 2014. (8)

Ovarian cancer is rarely reported and up to 4% of supraclavicular lymph node involvement has been reported in autopsy of 100 ovarian cancer patients. (9) The 5-year survival rate of patients with retroperitoneal and neck metastatic ovarian cancer is between 58% and 84% respectively and this rate falls to between 18% and 36% in patients with peritoneal carcinomatosis. (10)

Primary cause of supraclavicular lymph node metastatic cases was surrounding tissue malignancies. Gynecological causes are seen rarely. The diagnosis is made histopathological with an

anamnesis, physical examination, laboratory tests and fine needle aspiration of neck mass. In gynecological malignancies it is important to evaluate with PET in terms of distant organ metastasis. PET is standard at follow-up of the treatment. Palliative treatment and tumor-reduction surgery in appropriate patients, followed by low-dose regional radiotherapy options can be recommended.

Reference

1. Friedmann I. and Osborn DA. Metastatic Tumours in the Ear, Nose and Throat Region. *J Laryngol Otol* 1965; 79: 576-591.
2. Hessian H, Strauss M, and Sharkey F.E., Urogenital tract carcinoma metastatic to the head and neck. *Laryngoscope* 1986; 96(12): 1352-1356.
3. Diddle AW. Carcinoma of the cervix uteri with metastases to the neck. *Cancer* 1972; 29(2): 453-455.
4. López F, Rodrigo JP, Silver CE, Haigentz M Jr, Bishop JA, Strojan P, et al. Cervical lymph node metastases from remote primary tumor sites. *Head Neck* 2016; 38: 2374-2385.
5. Oosaki T, Hirono M, Hayashi Y, Yoshihara T, Suzuki M. The therapy for the neck lymphonodi metastasis of gynecologic malignancy. *Obstetrics and Gynecology Therapy* 1996; 73: 357-360.
6. Atmaca S, Durak H, Şeşen T, Sancar B, Endometrioid tip endometriyal adenokarsinomun boyuna metastazi: olgu sunumu. *Journal of Experimental and Clinical Medicine* 2013; 30: 107-109.
7. Kojima M, Yokoyama J, Ito S, Ohba S, Fujimaki M and Ikeda K. Impact of middle and lower jugular neck dissection on supraclavicular lymph node metastasis from endometrial carcinoma. *World Journal of Surgical Oncology* 2012; 10: 143.
8. Lee YC, Fang TJ and Lin CT. Metastatic endometrial adenocarcinoma to the larynx: a case report and discussion of upper airway management. *J Palliat Med* 2014; 17(7): 867-869.
9. Dvoretzky PM, Richards KA, Angel C, Rabinowitz L, Stoler MH, Becham JB, et al. Distribution of disease at autopsy in 100 women with ovarian cancer. *Hum Pathol*, 1988; 19(1): 57-63.
10. Berek JS. Lymph node-positive stage IIIc ovarian cancer: a separate entity? *Int J Gynecol Cancer* 2009; 18-20.

Akut Lenfoblastik Lösemi Tanılı Hastada Gelişen Mukormikozis: Olgu Sunumu

Mucormycosis In A Patient With Acute Lymphoblastic Leukemia: A Case Report

Sinan Demircioğlu^{1*}, Ali Doğan¹, Ömer Ekinci², Ufuk Düzenli³, Ali İrfan Baran⁴, İrfan Bayram⁵, Cengiz Demir¹

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Van

²Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Elazığ

³Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Van

⁴Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Van

⁵Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Van

ÖZET

Mukormikoz, yüksek morbidite ve mortaliteye sahip, nadir görülen bir mantar enfeksiyonudur. Rino-orbito-serebral formu sık görülmektedir. Bu formun tedavisinde amfoterisin B ve cerrahinin birlikte uygulanması önerilmektedir. Ancak bu tedavilere rağmen mortalitesi oldukça yüksektir. Bizde akut lenfoblastik lösemi tanılı hastamızda gelişen 3 kez cerrahi uyguladığımız eş zamanlı hem intravenöz hemde burun içi lipozomal amfoterisin B uygulayarak başarılı bir şekilde tedavi ettiğimiz mukormikozis olgusunu sunduk.

Anahtar sözcükler: mukormikozis, akut lenfoblastik lösemi, lipozomal amfoterisin B, cerrahi

ABSTRACT

Mucormycosis is a rare, emerging fungal infection, with high morbidity and mortality. Rhino-orbito-cerebral form is common. In the treatment of this form, it is recommended to apply amphotericin B and surgery together. However, despite these treatments, mortality is very high. We present a case of mucormycosis which we treated successfully with surgery for three times and simultaneously intravenous and nasal amphotericin B liposomal application in our patient with acute lymphoblastic leukemia.

Key Words: mucormycosis, acute lymphoblastic leukemia, liposomal amphotericin B, surgery

Giriş

Mukormikoz, nadir görülen, özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda ortaya çıkan, yüksek mortalite ve morbiditeye sebep olan bir hastalıktır (1). Yıkıcı rino-orbito-serebral ve pulmoner enfeksiyonlar, bu mantarların neden olduğu en yaygın sendromlardır.

Rino-orbito-serebral ve pulmoner mukormikoz sporların solunması ile oluşur. Sağlıklı bireylerde silialar bu sporları farinkse taşır ve bunlar gastrointestinal yoldan temizlenir. Duyarlı bireylerde enfeksiyon genellikle burun konkalalarında veya alveollerde başlar (2). Mukormikoz ajanları anjiovazivdir. Hızlıca anjiyoinvazyon ile yayılarak, damarlarda trombüs ve doku nekrozuna sebep olurlar (3).

Hastalığa sebep olan risk faktörleri arasında diabetes mellitus (özellikle ketoasidoz ile birlikte olan), glukokortikoidlerle tedavi, hematolojik maligniteler, hematopoetik kök hücre transplantasyonu, solid organ transplantasyonu, deferoksamin ile tedavi, demir yüklenmesi, AIDS, enjektabl ilaç kullanımı, travma/yanıklar, malnütrisyon bulunmaktadır (1,4-11).

Mukormikozun en sık görülen klinik sunumları rino-orbito-serebral (%27), pulmoner (%30), kutanöz (%26) ve dissemine (%15) formlarıdır (12). Daha az olarak gastrointestinal, renal, izole santral sinir sistemi tutulumu görülebilir (13-15).

Mukormikoz tanısı, dokudaki organizmaların histopatolojik olarak gösterilmesi ve kültür ile doğrulanmasına dayanır. Ancak kültür ortamında her zaman üretilmeyebilir. Polimeraz zincirleme reaksiyonu yapılan çalışmalarda kültür negatif

Resim 1. Burun evresinde siyah renkli nekroze lezyonlar

hastalar iin mit vericidir (16). Ayrıca bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans grntleme yntemleri de tanıda yardımcıdır (17).

Olgu Sunumu

Yirmi  yaşında erkek hastaya Mart 2018'de Akut Lenfoblastik Lsemi tanısı kondu. GRAALL-2003 kemoterapi protokol bařlandı. İndüksiyon fazı sonrası remisyon elde edildi. Konsolidasyon kemoterapisinin beřinci blođu verilirken febril ntropeni geliřti. Febril ntropeni protokol uygulandı. Sonrasında karın ađrısı ve ishali geliřti. Abdomen tomografisinde ntropenik enterokolit saptandı. Oral alımı kesilip tedaviye metranidazol eklendi. Piparasilin tazobaktam tedavisinin beřinci gnnde ateřleri devam etmesi zerine tedaviye caspofungin eklendi. Bu tedavi altında ateři, ishali ve karın ađrısı devam etti. Piparasilin-tazobaktam kesilip meropenem bařlandı ve vankomisin eklendi. Tedavinin yirminci gnnde burun iinde ve evresinde siyah nekroze alanlar oluřmaya bařladı (Resim 1). Sins tomografisi ekildi. Mukozalarda kalınlařma izlendi. Mukormikozis dřnlerek caspofungin kesilip lipozmal amfoterisin B bařlandı. Hastanın kemoterapisi kesildi. Ateřleri dřmeyen hastanın genel durumu ktleřti, burun evresinde ki nekroze alan giderek

geniřledi. Hasta opere edildi. Operasyonda cilt, cilt altı, kas tabakaları, septumun kartilaj kısmı, alt lateral kartilajların medial ve lateral krusları, lateral burun duvarında bilateral alt konka anterior kısmı, maksillada anterior spin blgesini tutan nekrotik alanlar debride edildi. Burdan alınan biyopsiler mukormikozis olarak yorumlandı (Resim 2). Cerrahi iřlemler sonrası alınan rnekler mikrobiyoloji laboratuvarına gnderilmediđi iin mikrobiyolojik analiz yapılamadı. Cerrahi debridman sonrası ateř dřt, genel durumu dzeldi.  hafta sonra tekrar nekroze alanlar geliřti. Hasta ikinci kez operasyona alındı. Maksillanın nazal proesi, maksillanın her iki tarafta nazal kaviteye tutan medial yzleri, st lateral kartilajın anterior kısmı, nazal kemiklerin anterior kısmı mantar plakları ile kaplı olup, nekroz alanları mevcuttu. Bu alanlar debride edildi. Palatin kemiđin yzeyel olarak etkilendiđi grlp bu blge turlandı. Benzer řekilde maksillanın medial yznde ve nazal proes alanındaki řpheli alanlar tur yardımıyla temizlendi. Hastaya gnlk iki kez burun iin liposomal amfotersin B uygulandı. Gn ařır oluřan krutlar temizlendi. Burunda akıntısı olan hasta nc kez operasyona alındı. Sol orta konkanın maksiller sins ostimuna yapıřtıđı izlendi ve aradaki sineři aıldı. Maksiller ostium iindeki prlan sekresyon aspire edildi. Mukormikozisi

Resim 2. Kesitte dik açı ile dallanma gösteren, septasız hifalar izlenmekte (PAS boyası, orjinal büyütme x 400)

iyileşen hastanın kemoterapisi kaldığı yerden tekrar başlandı. Amfoterisin B'ye kemoterapi aldığı süreçte devam edildi. Kemoterapi bittikten sonra hastaya rinoplasti operasyonu yapılması planlandı.

Tartışma

Mukormikozisin tedavisi, antifungal ilaçlar ve tutulan dokuların cerrahi debridmanı ile yapılır (18). Mukormikozisten şüphelenildiğinde, ilgili dokuların agresif cerrahi debridmanı yapılmalıdır. Sadece nekrotik dokular değil, aynı zamanda enfekte olmuş sağlıklı görünümlü dokular da uzaklaştırılmalıdır. Cerrahi özellikle rino-orbitoserebral enfeksiyon ve yumuşak doku enfeksiyonunda yararlıdır. Rinoserebral enfeksiyon durumunda, tüm nekrotik dokuların çıkarılması için debridman, genellikle damak, nazal kıkırdak ve yörüngeyi çıkarılmasını gerektirecek şekilde şekil değiştirici olacaktır. Lobektomilerle tedavi edilen erken pulmoner enfeksiyonlu hastaların raporları vardır (19). Bizim vakamızda da geniş cerrahi debridman yapıldı. İlk operasyondan sonra tekrar mantar plakları ve nekroze alanlar oluşması sebebiyle ikinci ve üçüncü kez cerrahi debridman yapıldı. Eş

zamanlı olarak intravenöz ve burun içine lipozomal amfoterisin B verildi.

Lipozomal amfoterisin B başlangıç tedavisi için tercih edilen ilaçtır (20). Lipozomal amfoterisin B için önerilen doz 5 mg/kg/gündür. Merkezi sinir sisteminin enfeksiyonu için 10 mg/kg/gün gibi daha yüksek dozlar önerilir. Posaconazole veya isavuconazole, amfoterisin B'ye yanıt vermeyen veya tolere edemeyen hastalar için kurtarma tedavisi olarak da kullanılabilir (21,22). Antifungal tedavinin erken başlaması, sonuçları iyileştirir. Bir çalışmada Amfoterisin B tedavisinin tanıdan altı gün sonra veya daha geç başlanması 12. haftadaki mortalite oranını iki kat artırdığı gösterilmiştir (%83/%49) (23). Kombinasyon tedavisi için yeterli kanıt yoktur.

Tedavi, enfeksiyonun belirti ve semptomlarının iyileşmesinin yanı sıra radyografik bulgular düzelineye kadar devam edilmelidir. İyileşme olsa bile altta yatan immünoşüpresyon devam ediyorsa tedavi kesilmemelidir (24). Terapi genellikle aylar boyunca sürer.

Erken tanı ve agresif kombine cerrahi ve medikal tedaviye rağmen, mukormikozun prognozu kötüdür. Rino-orbital-serebral mukormikozda genel mortalite

%25-62 arasındadır (5). Beyin, kavernöz sinüs veya karotis tutulumu olan hastalar için prognoz oldukça kötüdür, ancak bu komplikasyonlara sahip bazı hastalarda da kür elde edilmiştir (25,26). Pulmoner mukormikozisli hastalarda sonuç, rino-orbital-serebral tutulumu olan hastalara göre daha kötüdür (5,19). Dissemine mukormikoziste ise mortalite oranı %90-100'dür (5).

Sonuç olarak, mukormikozisin prognozu tanı ve tedavideki gelişmelere rağmen halen kötüdür. Tanı koymada ve tedaviye başlamadaki gecikmeler mortaliteyi artırmaktadır. Bu yüzden risk grubunda olan hastalarda şüphelenilmesi durumunda antifungal tedavi ve cerrahi tedavinin zaman kaybedilmeden yapılması en uygun yaklaşımdır. Ayrıca bu vakada olduğu gibi tekrarlayan cerrahilere ihtiyaç olabileceği unutulmamalıdır.

Kaynaklar

- Kauffman CA, Malani AN. Zygomycosis: an emerging fungal infection with new options for management. *Curr Infect Dis Rep* 2007; 9(6): 435-440.
- Ferguson BJ. Mucormycosis of the nose and paranasal sinuses. *Otolaryngol Clin North Am* 2000; 33(2): 349-365.
- Greenberg RN, Scott LJ, Vaughn HH, Ribes JA. Zygomycosis (mucormycosis): emerging clinical importance and new treatments. *Curr Opin Infect Dis* 2004; 17(6): 517-525.
- Trifilio SM, Bennett CL, Yarnold PR, McKoy JM, Parada J, Mehta J, et al. Breakthrough zygomycosis after voriconazole administration among patients with hematologic malignancies who receive hematopoietic stem-cell transplants or intensive chemotherapy. *Bone Marrow Transplant* 2007; 39(7): 425-429.
- Roden MM, Zaoutis TE, Buchanan WL, Knudsen TA, Sarkisova TA, Schaufele RL, et al. Epidemiology and outcome of zygomycosis: a review of 929 reported cases. 2005; 41(5): 634-653.
- Cocanour CS, Miller-Crotchett P, Reed RL, 2nd, Johnson PC, Fischer RP. Mucormycosis in trauma patients. *J Trauma* 1992; 32(1): 12-15.
- Nagy-Agren SE, Chu P, Smith GJ, Waskin HA, Altice FL. Zygomycosis (mucormycosis) and HIV infection: report of three cases and review. *J Acquir Immune Defic Syndr Hum Retrovirol* 1995; 10(4): 441-449.
- Petrikos G, Skiada A, Lortholary O, Roilides E, Walsh TJ, Kontoyiannis DP. Epidemiology and clinical manifestations of mucormycosis. *Clin infect dis: an official publication of the Infectious Diseases Society of America* 2012; 54 (1): 23-34.
- Farmakiotis D, Kontoyiannis DP. Mucormycoses. *Infect Dis Clin North Am*. 2016; 30(1): 143-163.
- Maertens J, Demuynck H, Verbeken EK, Zachee P, Verhoef GE, Vandenberghe P, et al. Mucormycosis in allogeneic bone marrow transplant recipients: report of five cases and review of the role of iron overload in the pathogenesis. *Bone Marrow Transplant* 1999; 24(3): 307-312.
- Boelaert JR, Van Cutsem J, de Locht M, Schneider YJ, Crichton RR. Deferoxamine augments growth and pathogenicity of *Rhizopus*, while hydroxypyridinone chelators have no effect. *Kidney int* 1994; 45(3): 667-671.
- Skiada A, Pagano L, Groll A, Zimmerli S, Dupont B, Lagrou K, et al. Zygomycosis in Europe: analysis of 230 cases accrued by the registry of the European Confederation of Medical Mycology (ECMM) Working Group on Zygomycosis between 2005 and 2007. *Clin Microbiol Infect* 2011; 17(12): 1859-1867.
- Martinez EJ, Cancio MR, Sinnott JT, Vincent AL, Brantley SG. Nonfatal gastric mucormycosis in a renal transplant recipient. *South Med J* 1997; 90(3): 341-344.
- Weng DE, Wilson WH, Little R, Walsh TJ. Successful medical management of isolated renal zygomycosis: case report and review. *Clin infect dis* 1998; 26(3): 601-605.
- Siddiqi SU, Freedman JD. Isolated central nervous system mucormycosis. *South Med J* 1994; 87(10): 997-1000.
- Hammond SP, Bialek R, Milner DA, Petschnigg EM, Baden LR, Marty FM. Molecular methods to improve diagnosis and identification of mucormycosis. *J Clin Microbiol* 2011; 49(6): 2151-2153.
- Chamilos G, Marom EM, Lewis RE, Lionakis MS, Kontoyiannis DP. Predictors of pulmonary zygomycosis versus invasive pulmonary aspergillosis in patients with cancer. *Clin infect dis* 2005; 41(1): 60-66.
- Spellberg B, Walsh TJ, Kontoyiannis DP, Edwards J, Jr, Ibrahim AS. Recent advances in the management of mucormycosis: from bench to bedside. *Clin infect dis* 2009; 48(12): 1743-1751.
- Tedder M, Spratt JA, Anstadt MP, Hegde SS, Tedder SD, Lowe JE. Pulmonary mucormycosis: results of medical and surgical therapy. *Ann Thorac Surg* 1994; 57(4): 1044-1050.
- Tissot F, Agrawal S, Pagano L, Petrikos G, Groll AH, Skiada A, et al. ECIL-6 guidelines for the treatment of invasive candidiasis,

- aspergillosis and mucormycosis in leukemia and hematopoietic stem cell transplant patients. *Haematologica* 2017; 102(3): 433-444.
21. Marty FM, Ostrosky-Zeichner L, Cornely OA, Mullane KM, Perfect JR, Thompson GR, 3rd, et al. Isavuconazole treatment for mucormycosis: a single-arm open-label trial and case-control analysis. *Lancet Infect Dis* 2016; 16(7): 828-837.
 22. Sun QN, Fothergill AW, McCarthy DI, Rinaldi MG, Graybill JR. In vitro activities of posaconazole, itraconazole, voriconazole, amphotericin B, and fluconazole against 37 clinical isolates of zygomycetes. *Antimicrob Agents Chemother* 2002; 46(5): 1581-1582.
 23. Chamilos G, Lewis RE, Kontoyiannis DP. Delaying amphotericin B-based frontline therapy significantly increases mortality among patients with hematologic malignancy who have zygomycosis. *Clin infect dis* 2008; 47(4): 503-509.
 24. Kontoyiannis DP, Lewis RE. How I treat mucormycosis. *Blood* 2011; 118(5): 1216-1224.
 25. Shah PD, Peters KR, Reuman PD. Recovery from rhinocerebral mucormycosis with carotid artery occlusion: a pediatric case and review of the literature. *Pediatr Infect Dis J* 1997; 16(1): 68-71.
 26. Weprin BE, Hall WA, Goodman J, Adams GL. Long-term survival in rhinocerebral mucormycosis. Case report. *J Neurosurg* 1998; 88(3): 570-575.

Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonu ile Tanı Alan Goldenhar Sendromu: Olgu Sunumu

Recurrent Urinary Tract Infection as a Manifestation of Goldenhar Syndrome: Case Report

Ali Güngör^{1*}, Nilüfer Avunç², Mehmet Orhan Erkan², Emel İsayel³, Esra Kılıç⁴, Bahar Çuhacı Çakır⁵

¹Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

²Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Asistanı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefroloji Kliniği, Ankara

³Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefroloji Kliniği, Ankara

⁴Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçenti, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Genetik Kliniği, Ankara

⁵Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçenti, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

ÖZET

Goldenhar sendromu göz, kulak ve vertebra anomalileri ile karakterize, birinci ve ikinci brakial arkin gelişim anomalisine bağlı olarak görülen bir hastalıktır. Kraniofasial anomalilere genitouriner, kardiyak, iskelet ve santral sinir sistemi anomalileri de eşlik edebilir. Bu yazıda tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan, iskelet ve kulak anomalilerinin eşlik ettiği ve Goldenhar sendromu tanısı koyulan 2 aylık olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Goldenhar sendromu, mikrotia, multidisipliner yaklaşım

ABSTRACT

Goldenhar syndrome is a rare disease characterized by anomalies of the ear, eye and vertebrae, caused by developmental failure of the first and second brachial arches. Genitourinary, cardiac, skeletal and central nervous system anomalies can also be seen in addition to craniofacial anomalies. In this article, we present a 2-month-old case with recurrent urinary tract infections, skeletal and ear anomalies accompanied by Goldenhar syndrome.

Key Words: Goldenhar syndrome, microtia, multidisciplinary approach

Giriş

Goldenhar Sendromu ilk olarak Dr. Maurice Goldenhar tarafından mikrotia, hemifasiyal mikrozomi, preaurikular skin tag, epibulber dermoid ve vertebral malformasyonlar gibi çeşitli anomalilerin birliktelik gösterdiği bir hastalık olarak tanımlanmıştır (1,2). İlk iki brakial arkin gelişim bozukluğu sonucunda oluşan bu sendromda fasiyal asimetri, göz, kulak, kalp, akciğer, vertebra, gastrointestinal ve ürogenital sistem anomalileri de görülebilir (3,4). Olguların

çoğu sporadiktir, otozomal dominant ve otozomal resesif kalıtım gösteren vakalar da bildirilmiş olup, bu sendroma erkeklerde daha sık rastlanmaktadır (5). Bu yazıda, Goldenhar sendromu tanısı koyulan bir olgu nadir görülmesi ve eşlik eden anomalileri sebebiyle sunulmuştur.

Olgu Sunumu

Otuz bir yaşındaki annenin 3.gebeliğinden 2.yaşayan olarak mükerrer sezaryen ile 39 haftalık 3200 gr olarak doğan 2 aylık kız hasta; idrar

*Sorumlu Yazar: Dr.Ali Güngör, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

E-mail: gungoralı19@gmail.com, Mobil Tel: 0(505) 480 95 06, Tel: 0(312) 596 96 00, Faks: 0(312) 347 23 30

Geliş Tarihi: 23.12.2017, Kabul Tarihi: 12.02.2018

Resim 1. Oldunun sol preauriküler bölgedeki skin tag

Resim 2. Olgunun sağ kulak aurikula anomalisi

yaparken ağlama, ateş ve kusma şikayetleri ile acil polikliniğimize başvurmuş ve bakılan tetkiklerinde piyüri saptanması üzerine akut piyelonefrit tanısıyla servisimize yatırılmıştı. Prenatal öyküsünde annesinde gestasyonel diyabet nedeniyle insülin, hipertansiyon nedeniyle metildopa kullanımı mevcuttu. Hastanın öyküsünden daha önceden de 2 kez idrar yolu enfeksiyonu sebebiyle hastaneye yatırıldığı ve amoksisilin profilaksisi başlandığı öğrenildi. Soygeçmişinde özellik yoktu, anne baba arasında akrabalık yoktu. Fizik muayenesi sağ tarafta mikrotia ve sol preaurikular bölgede skin tag (Resim 1,2) dışında normaldi.

Otoakustik emulsiyon yöntemi ve beyin sapı işitsel uyarılmış potansiyeli (BAEP) ile yapılan işitme testine sağ tarafta yanıt alınamadı. Transfontanel ultrasonografi normaldi. Göz muayenesi normal değerlendirildi. Ekokardiyografide koroner sinüs tipi sekundum atrial septal defekt (ASD) ve patent foramen ovale (PFO) mevcuttu. Abdominal ultrasonografide bilateral hidroüreteronefroz, voiding sistoüretografide ise bilateral grade 4-5 vezikoüreteral reflü (VUR) saptandı. Yapılan dimerkaptosüksinik asit renal sintigrafisinde rölatif uptake oranları sağ böbrekte %62,18; sol böbrekte %37,8 idi. Çekilen sakral manyetik rezonansda (MR); S2 distalinde izlenen küçük rudimanter vertebra dışında S2 distalinin gelişmemiş olduğu görüldü (Resim 3). Karyotip analizi 46 XX olarak sonuçlandı. Hastamızda bu bulgular ile Goldenhar sendromu düşünüldü ve pediatrik nefroloji, üroloji, kardiyoloji, genetik ve kulak burun boğaz

bölgeleri tarafından takibe alındı. Ailesine genetik danışmanlık verildi. Olgunun resimlerinin kullanılması için aileden onam alındı.

Resim 3. Olgunun sakral MR görüntüsü

Tartışma

Goldenhar Sendromu'nda sıklıkla göz, kulak, vertebra ve kraniyofasiyal anomaliler görülmektedir. Kulak anomalileri preaurikuler skin tag, anotia, mikrotia, iç kulak yolu anomalileri şeklindedir (1,6). Bizim hastamızın sağ tarafta mikrotia, sol tarafta ise skin tag mevcuttu. Kraniyofasiyal anomaliler sıklıkla fasiyal asimetri veya hemifasiyel mikrosomi şeklindedir. Mandibula veya yüz kas hipoplazisi, yarık-yüksek damak, fasiyal paralizi, mikrognati, koanal atrezi gibi kraniyofasiyal anomaliler ile kardiyak, genitoüriner ve santral sinir sistemi anomalileri görülebilmektedir (7,8). Olgumuzun fasiyal anomalisi yoktu, genitoüriner sistemde bilateral grade 4-5 VUR ve hidroüreteronefroz vardı. Ekokardiyografisinde sekundum ASD ve PFO saptanmıştı. Sendromda görülen göz anomalileri epibulber dermoid, katarakt, hipertelorizm, glokom ve pitozistir (9). Olgumuzda yapılan göz muayenesi normaldi. Hastalarda genellikle çeşitli vertebra defektleri mevcut olup bu defektler; hemivertebra, hipoplazi, kifoskolyoz, kelebek vertebra şeklinde olabilmektedir (5,8). Hastamızın çekilen Sakral MR'ında; S2 distalinde izlenen küçük rudimanter vertebra dışında S2 distalinin gelişmediği görüldü ve kaudal regresyon sendromu (grup I) ile uyumlu olduğu saptandı.

Olguların büyük bir kısmı sporadiktir, otozomal dominant veya otozomal resesif kalıtım da bildirilmiştir, aile öyküsü düşük oranda pozitif saptanmaktadır (5,8). Olgumuzun kromozom analizi 46,XX olarak sonuçlandı ve ailede benzer bulgulara sahip birey yoktu. Hastalığın etiyolojisi net değildir ancak gebelikte annenin talidomid, retinoik asit, adriamisin, tamoksifen, kokain gibi teratojen ilaçlar kullanması ve gestasyonel diyabet etyolojide suçlanan faktörlerdendir (8,10). Hastamızın annesinde maternal diyabet sebebiyle insulin kullanımı ve maternal hipertansiyon nedeniyle gebelik boyunca metildopa kullanımının olması etiyolojik açıdan anlamlı olabilir.

Goldenhar sendromunun ayırıcı tanısında Treacher-Collins sendromu gibi genetik bozukluklar, brankiyo-oto-renal sendrom, Townes Brocks sendromu, CHARGE asosiyasyonu, VACTERL asosiyasyonu sendromlar düşünülmelidir (1,9). Hastamızda görülen kulak, vertebra anomalileri ve diğer bulgular ayırıcı tanıda düşünülen diğer sendromlarla uyumlu değildi, bu

sebeple hastamızda öncelikli olarak Goldenhar sendromu düşünüldü.

Sonuç olarak, kulak anomalisi olan çocuklarda Goldenhar sendromu akılda tutulmalıdır, erken tanı ve tedavi gelişebilecek komplikasyonları önlemek açısından son derece önemlidir. Hastalar göz, kulak burun boğaz, genetik ve eşlik eden diğer bulgulara göre bölümlerle multidisipliner takip edilmeli ve aileye genetik danışmanlık verilmelidir.

Kaynaklar

1. Ashokan CS, Sreenivasan A, Saraswathy GK. Goldenhar syndrome - review with case series. *J Clin Diagn Res* 2014; 8(4): ZD17-19.
2. D'Angelo G, Marsiglia L, Aversa S, Manti S, Cuppari C, Cutrupi M, et al. Caudal Regression and Encephalocele: Rare Manifestations of Expanded Goldenhar Complex. *Case Rep Pediatr* 2017; 2017: 4396142.
3. Modica RF, Barbeau LD, Co-Vu J, Beegle RD, Williams CA. Goldenhar Syndrome Associated with Extensive Arterial Malformations. *Case Rep Pediatr* 2015; 2015: 954628. doi: 10.1155/2015/954628.
4. Almeida LM, Diniz Mdos S, Diniz Ldos S. Do you know this syndrome? *An Bras Dermatol* 2012; 87 (3): 495-497.
5. Gharehbaghi MM, Ghaemi MR. Goldenhar syndrome in an infant of diabetic mother. *Iran J Pediatr* 2010; 20(1): 131-134.
6. Rosa RF, Silva AP, Goetze TB, Bier Bde A, Almeida ST, Paskulin GA, et al. Ear abnormalities in patients with oculo-auriculo-vertebral spectrum (Goldenhar syndrome). *Braz J Otorhinolaryngol* 2011; 77(4): 455-460.
7. Engiz O, Balci S, Unsal M, Ozer S, Oguz KK, Aktas D. 31 Cases with oculoauriculovertebral dysplasia (Goldenhar Syndrome): clinical, neuroradiologic, audiologic and cytogenetic findings. *Genet Couns* 2007; 18(3): 277-288.
8. Pegler JR, Soares DC, Quaio CR, Fernandes N, Oliveira LA, Honjo RS, et al. Clinical description of 41 Brazilian patients with oculo-auriculo-vertebral dysplasia. *Rev Assoc Med Bras* 1992; 62(3): 202-206.
9. Işıkkay S, Sezer S, Demirçubuk A, Baş EK, Sarıkabadayı Ü. Kulaktan kalbe uzanan bir sendrom: Goldenhar Sendromu. *Gaziantep Tıp Derg* 2013; 19(3): 196-198.
10. Chauhan DS, Guruprasad Y. Goldenhar Syndrome with Tessier's 7 Cleft: Report of a Case. *J Maxillofac Oral Surg* 2015; 14(Suppl 1): 42-46.

Acil Serviste Kafa Travmalı Olgu Yönetimi

Management of Cases With Head Trauma in Emergency Department

İffet Yaşaran, Ali Karakuş*, Güven Kuvandık

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Hatay, Türkiye

ÖZET

Acil servislerde bazı durumlarda anamnez ve fizik muayene net olarak değerlendirilebilmesi oldukça zordur. Travma sebebiyle başvuran hastalar bilinç bozukluğu, yakınlarının olmaması, iletişim problemleri gibi nedenler ile sorgulanamamakta ve tam bir fizik muayene yapılamamaktadır. Bu nedenle, acil servise başvuran kafa travmalı hastalarda çoğu hekim eşlik eden yaralanmaları atlayabilmektedir. Bu durum kafa travmalı olguların mortalite ve morbiditesinin artmasına yol açmaktadır. Tüm vücut bilgisayarlı tomografi (TVBT) klinik değerlendirilmesi tam yapılamayan hastalarda önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Kafa travması, yönetim, görüntüleme yöntemleri

ABSTRACT

Emergency departments are places where anamnesis and physical examination assessment is difficult in some situations. Patients presented to hospital with trauma cannot be questioned due to reasons such as unconsciousness, absence of their relatives, communication problems, and a complete physical examination cannot be done. For this reason, most physicians are prone to missing the injuries associated with head trauma in the emergency department. This leads to increased mortality and morbidity of head trauma cases. Whole body computed tomography (WBCT) scan should be recommended in patients whose clinical evaluation couldn't be completed.

Key Words: Head trauma, management, imaging methods

Giriş

Travmatik beyin yaralanması (TBY) insanoglunu etkileyen en eski ve en sık gözlemlenen olaylardan biridir. Kraniyal yaralanmaların birçoğunun; kaza, savaş ve yabancı ortam etkileşimleri sonucu oluştuğu düşünülmektedir (1). Günümüzde TBY, özellikle engellilik yaratan olguların başında gelmektedir (2).

Travmatik beyin yaralanması olgularının tedavisi, yaralanmanın olduğu olay yerinde başlamaktadır. Acil servislerde ise; hastanın bilinç durumuna, kraniyal ve ekstrakraniyal yaralanmaların uzanımına ve başta bilgisayarlı tomografi (BT) olmak üzere radyolojik görüntüleme bulgularına göre, hastanın tanıs ve yönetimsel algoritması belirlenmektedir. TBY hastası sürekli bakım isteyen ve değişik branşlardaki doktorları ilgilendiren multidisipliner yaklaşım gerektiren bir hastalıktır.

Dört yaş altı, 15-19 yaş aralığı ve 65 yaş üstü hastalarda TBI daha sık görülmekte ve bu yaş grupları yüksek riskli olarak tanımlanmaktadır(3,4). TBY geliş Glasgow Koma Skalasına (GKS)'sine göre genellikle hafif, orta ve ağır olarak üç'e ayrılır.

Ağır TBI, GKS'nin 3-8 arasında; orta TBY, GKS'un 9-12 arasında; ve hafif TBY, GKS'nin 13-15 arasında olması durumudur (5)(Tablo 1).

Travmatik Beyin Yaralanmaları

Epidural hematoma: Sıklıkla temporal kemiğin kırığı sonrası arteria meningea media yaralanması ile meydana gelmektedir. Bu yaralanma daha az sıklıkla görülür fakat ölümcül kafa travmalarının %10'undan sorumludur. En sık temporoparietal bölgede görülür. Hematomlar lentiform şekilde görülmektedir ve BT'de 2/3'ü hiperdens 1/3'ü ise karışık dansitededir. Oksipital, parietal veya sfenoid kemiklerin kırılması sonucu dural venöz sinüslerin yırtılması ile meydana gelen epidural hematomlar daha nadir görülmektedir (6) (Şekil 1).

Subdural hematoma: Subdural hematomların en sık nedeni subdural alandan geçen köprü kortikal venlerin gerilmesi ve yırtılmasıdır. Araknoid tabakada yırtılabilir ve subdural alanda kan ve serebrospinal sıvının karışımı birikebilir. Subdural hematoma ölümcül kafa travmalarının %30'undan sorumludur. Akut subdural hematomlar hilal şeklindedir ve BT'de %60'ı hiperdens, %40'ı karışık yoğunlukta görülür (6) (Şekil 2).

Tablo 1. Glasgow Koma Skoru

Göz Açma	Kendiliğinden açar	4 puan
	Sesli uyarılarla açar	3 puan
	Ağrılı uyarılarla açar	2 puan
	Yanıt yok	1 puan
Motor Yanıt	Emirlere uyar	6 puan
	Ağrıyı lokalize eder	5 puan
	Ağrıdan kaçar	4 puan
	Ağrıya fleksör yanıt	3 puan
	Ağrıya ekstensör yanıt	2 puan
	Yanıt yok	1 puan
Sözel Yanıt	Anlamlı yanıt verir	5 puan
	Konfüzyon	4 puan
	Anlamsız yanıt	3 puan
	Anlaşılmayan sesler	2 puan
	Yanıt yok	1 puan

Tablo 2. Klinikte sıklıkla kullanılan Kraniyal BT görüntüleme endikasyonları

	Kanada Kuralları	New Orleans Kuralları	Nexus II Kuralları
Dahil etme kriterleri	GKS 13-15 Yaş \geq 16	18 yaş üzeri olmak GKS 15 olması	Yok
Kurallar	Koagülopati olmaması ve anti koagülasyon yapılmaması	24 saat içinde olan, bilinç kaybı, amnezi veya dezoryantasyona neden olan künt kafa travması	
	Açık kafatası kırığı bulgusu olmaması		
	Yaş \geq 65	Baş ağrısı	65 yaş ve üzeri olmak
	2 kereden fazla kusma	Kusma	Kayda değer kafatası kırığı bulgusu olması
	Açık veya deplase kafatası kırığı şüphesi	60 yaş üzeri olmak	Skalp hematomu
	Bazal kemik kırığı bulguları: (Hematimpanum, Racon eyes, Otorre veya rinore olması, Battle's sign)	İlaç veya alkol zehirlenmesi	Nörolojik defisit
	Yaralanma sonucu 2 saat içinde GKS'nin 15 altına düşmesi	Persistan anterograd amnezi	Alert olmasının azalması
	30 dakika üzeri retrograd amnezi	Klavikula üzerinde travma bulgusu olması	Anormal davranışlar
	Riskli kaza mekanizmaları	Nöbet geçirme	Koagülopati
	Yaya yaralanması		Sürekli ve güçlü kusma
Motorlu taşıttan fırlama			
3 feet ya da 5 basamaktan daha yüksekte düşme			
Sensitivite	%99	%99	%97
Spesifite	%47	%33	%47

Tablo 3. Onaltı yaş üzerindeki acil servise kafa travması ile başvuran hastalarda ACEP ve CDC protokolüne göre BT çekme endikasyonları

A seviyesindeki öneriler: *	B seviyesindeki öneriler**
Beyin BT bilinç kaybı olan veya posttravmatik amnezisi olan hastalarda aşağıdaki bulgulardan bir ya da daha fazlası mevcutsa endikedir.	Bilinç kaybı veya posttravmatik amnezisi olmayan hastalarda beyin tomografisi aşağıdaki durumların varlığında değerlendirmeye alınmalıdır.
1.Baş ağrısı	1.Fokal nörolojik defisit
2.Kusma	2.Kusma
3.60 yaş üzeri olmak	3.Şiddetli baş ağrısı
4.İlaç veya Alkol zehirlenmesi	4.65 yaş üzeri olma
5.Kısa süreli hafıza kayıpları	5.Baziller kemik kırığı bulguları
6. Klavikula üzerinde travma olduğuna dair bulgu	6.GKS 15 altında olması
7.Posttravmatik nöbet	7.Koagülopatiler
8.GKS'nin 15'in altında olması	8.Yaralanma mekanizmasının tehlikeli olması (motorlu taşıttan fırlama, yaya yaralanması, 5 merdiven basamağı veya 3 ft(0,9m)den daha yüksekten düşme)
9.Fokal nörolojik defisit	
10. Koagülopatiler	

*A seviyesi öneriler “hasta yönetiminde kabul edilen ve hasta yönetimini yüksek klinik geçerlilik ile yansıtan” öneriler olarak tanımlanmaktadır.

**B seviyesi öneriler “orta seviye klinik netlik yansıtan hasta tedavi yönetim stratejileri” olarak tanımlanmaktadır (11).

ACEP: Amerikan Acil Servis Doktorları Birliği

CDC: Centers for Disease Control and Prevention

Şekil 1. Epidural Hematom

Şekil 2. a. Subdural Hematom b. Serebral Kontüzyon

Travmatik subaraknoid kanama: Subaraknoid kanama superficial sulkuslarda ve serebrospinal sisternlerde görülen yaygın kanamadır (6) (Şekil 3).

Diffuz aksonal Yaralanma (DAY): Beynin maruz kaldığı ani deselerasyon ve rotasyon kuvvetleri sonucunda meydana gelen aksonal yırtılma yaralanmalarıdır. Bu yaralanmalara yanlarında bulunan kapillerlerin laserasyonu da eşlik edebilir. Diffuz aksonal Yaralanmalar sıklıkla

fronto-temporal bölgedeki gri/beyaz cevher ayırımında meydana gelir. Lezyonlar posterior korpus kollosumda da görülebilmektedir. Daha ağır yaralanmalar bazal gangliada, thalamus ve dorsolateral ortabeyinde görülür. Aksonal yırtılma yaralanmalarının büyük bölümü non-hemorajik olduğu için BT genellikle normal olarak değerlendirilir. Hemorajik yırtılma yaralanmaları multiple küçük hiperdense odaklar olarak

Tablo 4. REACT-2 çalışması dahil edilme ve hariç tutulma kriterleri

Dahil Edilme Kriterleri	Hariç Tutulma
<p>Travma hastasının hastaneye başvurusu esnasında aşağıdaki parametrelerden birisinin olması</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solunum sayısı ≥ 30/dk veya ≤ 10/dk • Nabız ≥ 120/dk • Sistolik kan basıncı ≤ 100 mmHg • Tahmin edilen kan kaybının ≥ 500 ml'den fazla olması • Glaskow Koma Skorunun ≤ 13 • Anormal pupil reaksiyonu veya aşağıdaki tanılardan klinik olarak şüphe duyulması • En az iki uzun kemik kırığı • Flail chest, acık göğüs veya multiple kaburga kırığı • Ağır abdominal yaralanma • Pelvik kırık • Unstabil vertebral kırık veya spinal kord basısı veya hastaların aşağıdaki travma mekanizmalarından birisine uğraması • 3 metre üzeri yüksekten düşme • Araçtan fırlama • Aynı araçta ölüm olması • Aynı araçta ağır yaralı hasta olması • Sıkışmış göğüs ya da abdomen 	<ul style="list-style-type: none"> • 18 yaş altı • Bilinen gebelik • Düşük enerjili künt travma • Tek bir anatomik bölgede rastlanan delici kesici alet yaralanması • Klinik değerlendirilmesinde BT'ye yönlendirmek için unstabil olarak değerlendirilen, kardiyopulmoner resüsitasyon uygulanan veya ölüm beklentisi çok yüksek olan hastalar

görülebilir. DAY genellikle yaralanma anında meydana gelen ani bilinç kaybı ile karakterizedir (6) (Şekil 4).

Kortikal Kontüzyon: Kortikal kontüzyonlar beyin yüzeyindeki zedelenmelerdir. Penetre olmayan kafa travmalarının %45'inde görülebilmektedir. Beynin kemik yapıya ya da dural katlantılara çarpması ile meydana geldiği için tipik olarak antero-inferior temporal lob ve antero-inferior frontal lobda meydana gelir (6)(Şekil 2, Şekil 5).

İntraserebral hematom: İntraserebral hematomlar intraparakimal arter ve venlerde olan yırtılmalar sonucu meydana gelir ve hemorajik kontüzyo veya diffüz aksonal yaralanmadan ayrımı zordur (6) (Şekil 6).

Diffüz beyin ödemi: BT'de beyin ödemi, hipodansite veya kortikal sulkuslarda genişleme, normal beyaz cevher gri cevher ayırımının ortadan kalkması, demarkasyon, orta kat şifti, bazal sisternlerin genişlemesi olarak görülebilmektedir. Bir ya da her iki serebral hemisfer bağımsız veya fokal yaralanmalara bağımlı olarak ödemlenebilir. Çocuklarda daha sık görülür (6) (Şekil 5).

Tanı Kraniyal Bilgisayarlı Tomografi: Bilgisayarlı Tomografi ile beyin görüntülemesi TBI vakalarındaki beyin hasarını göstermede temel tanısal araçtır. Kraniyal BT taramasının birincil kullanım alanı yaşamı tehdit eden ve acil cerrahi girişim veya sıkı yoğun bakım takibi gerektirebilecek intrakraniyal patolojilerin tespitidir. BT kafatası kırıklarının ve intrakraniyal kanamaların (subdural hematoma, epidural hematoma, travmatik subaraknoid kanama veya intraventriküler kanama ve parankimal kontüzyonlar) tespitinde yüksek başarı oranına sahiptir. BT aynı zamanda lokal ve diffüz beyin ödemi göstermede de başarılıdır (7).

Travmatik Beyin yaralanmalarında Acil Servis Görüntüleme Stratejileri: Acil servise kafa travması ile başvuran hastaların yönetiminde, acil servis hekiminin yaşadığı zorlukların en önemlilerinden birisi de hastanın BT ile görüntüleme endikasyonunun olup olmadığının belirlenmesidir. TBY şüphesi ile başvuran hastalarda kontrast verilmeden çektilen BT en sık uygulanan kraniyal görüntüleme yöntemidir.

Şekil 3. Subaraknoid kanama (SAK)

Şekil 4. Diffüz aksonal yaralanma

Şekil 5. Kortikal kontüzyon

Şekil 6. İntraserebral hematom

Yetişkinlerde kafa travması ile acil servise başvuran hastaların hangilerinde BT çektilmesi gerektiği ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. GKS düşüklüğü olan hastalara kranial görüntüleme önerilmektedir. Bununla birlikte GKS düzeyi iyi olan hastalarda, sık olarak New Orleans ve Canada kriterleri kullanılırken, daha nadir olarak Nexus II kriterleri kullanılmaktadır (Tablo 2) (8).

Takip çalışmaları bu iki kriterin klinik olarak anlamlı TBY tespitinde sensitif ve spesifik olduğunu göstermiştir (8,9). Bu çalışmaların elde ettiği veriler ışığında; Amerikan Acil Servis Doktorları Birliği

(ACEP) ve Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 2008 acil servise kafa travması ile başvuran yetişkinlerde BT çekme endikasyonlarını belirlemiştir (Tablo 3) (10).

TVBT Taramaları: Bilgisayarlı tomografi, travma hastasının erken tanıl döneminde ilk sırada tercih edilir hale gelmiştir. Çeşitli yaralanmaları hızlı ve yüksek duyarlılık ile tanımlayabilmektedir ve yaşamı tehdit eden problemlere karşı hekimlerin hızlı cevap vermesini sağlayabilmektedir. Özellikle son dönemde farklı hastanelerde farklı protokoller ile TVBT travma

hastalarının değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılmaktadır (12).

Hasta Seçim Kriterleri: Günümüzde TVBT endikasyonu koyma amaçlı çalışmalar devam etse de herkesin üzerinde uzlaştığı hasta seçme kriterleri belirlenememiştir. Bazı travma merkezlerinde travma takımının lideri hangi hastanın TVBT'ye yönlendirileceğini belirlerken (13), diğer bazı merkezlerde ise seçim 3 ayaklı bir yapı içinde vital parametreler, yaralanma mekanizmaları ve spesifik yaralanmalardan klinik şüphe duyulması üzerine yapılmaktadır (14). REACT-2 çalışması da bunlardan biridir. Tablo 4'de REACT-2 çalışmasında TVBT dahil etme kriterleri sunulmuştur (15).

TVBT endikasyonu belirleme amaçlı yapılan bir başka çalışmada ise 255 hasta retrospektif olarak

araştırılmış ve %16 oranında saptanan BT anormalliği için yapılan bağımsız faktörlerin regresyon modelinde (16);

- Birden fazla bölgede klinik bulgu olması
- Glasgow Koma Skorunun 14'den düşük olması
- Hastanın hemodinamisinin stabil olmaması (Kalp hızının 100/dk olması veya sistolik kan basıncının 100mmHg altında ölçülmesi)
- Solunumsal anormallikler (kan oksijen saturasyonun %93'ün altında olması veya solunum hızının dakikada 24'den fazla olması)
- Tehlikeli yaralanma mekanizması

Çoklu travması olanlarda TVBT endikasyonunun belirlenmesi amacı ile geliştirilen klinik yaklaşım şeması şekil 7 de gösterildi.

Şekil 7. Manchester Travma Görüntüleme Protokolü

Kaynaklar

1. Karasu A, Sabancı PA, Cansever T, Hepgül KT, İmer M, Dolaş İ, et al. Kafa travmalı hastalarda epidemiyolojik çalışma. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2009; 15(2): 159-163.
2. Kırış T, İş M, İmer M, Güleç İ, Hepgül K, Ünal F, et al. Nöroşirürjide travma pratiği, prospektif epidemiyolojik çalışma. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 1998; 4(4): 281-284.
3. Çevik AA. <https://www.acilci.net/major-travma-hastalarinda-tum-vucut-bt-gerekli-mi/> Son erişim tarihi: 05.04.2017.
4. Smith CB, Barrett TW, Berger CL, Zhou C, Thurman RJ, Wrenn KD. Prediction of blunt traumatic injury in high-acuity patients: bedside examination vs computed

- tomography. The American journal of emergency medicine 2011; 29(1): 1-10.
5. Sabuncuoğlu H. Trafik kazaları ve istatistiklerle Türkiye gerçeği. Nörotravma ve Yoğun Bakım 2009; 4(1): 11-15.
 6. Simon BJ, Macdonald; Antonio, Belli. Head and Neck Trauma. In: David WL, King, editor. ABC of Imaging in Trauma: Blackwell Publishing 2010; 4-10.
 7. Zeren C, Arslan MM, Aydoğan A, Ozkalıpcı O, Karakuş A. Firearm injuries documented among Syrian refugees in Antakya Turkey. British Journal of Arts and Social Sciences 2012; 5(1): 1-5.
 8. Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2016 Türkiye İstatistik Kurumu
file:///C:/Users/cihat/Downloads/%C3%96l%C3%BCm_Nedeni_%C4%B0statistikleri_27.04.2017.pdf Son erişim tarihi:01.06.2017.
 9. National Trauma Institute. Trauma statistics.Website on the Internet 2014; Availablefrom:
http://www.nationaltraumainstitute.org/home/trauma_statistics.html. Son erişim tarihi13.02.2017.
 10. ACS. Trauma.org. Website on the Internet2014; Available from:
[//www.trauma.org/archive/conferences/confatls.html](http://www.trauma.org/archive/conferences/confatls.html). Son erişim tarihi 13.03.2017.
 11. Nancy Carney AMT, Cindy O'Reilly, Jamie S. Ullman, Gregory WJ. Hawryluk Michael J. Bell, Susan L. Bratton, Randall Chesnut. Guidelines for the Management of Severe Traumatic Brain Injury 4th Edition 2016: 1-244.
 12. Huber-Wagner S, Lefering R, Qvick LM, Körner M, Kay MV, Pfeifer KJ, et al. Effect of whole-body CT during traumaresuscitation on survival: a retrospective,multicenter study. Lancet 2009; 373(1): 1455-1461.
 13. Wada D, Nakamori Y, Yamakawa K, Yoshikawa Y, Kiguchi T, Tasaki O, et al. Impact on survival ofwhole-body computed tomography before emergency bleedingcontrol in patients with severe blunt trauma. Crit Care 2013; 17(2): 178.
 14. Wurmb TE, Fruhwald P, Hopfner W, Keil T, Kredel M, Brederlau J, et al. Whole-body multislicecomputed tomography as the first line diagnostic tool in patientswith multiple injuries: the focus on time. J Trauma 2009; 66(3): 658-665.
 15. Sierink JC, Treskes K, Edwards MJ, Beuker BJ, den Hartog D, Hohmann J, et al. Immediate total-body CT scanning versus conventional imaging and selective CT scanning in patients with severe trauma (REACT-2): a randomised controlled trial. Lancet 2016; 388(10045): 673-683.
 16. Davies RM, Scrimshire AB, Sweetman L, Anderton MJ, Holt EM. A decision tool for whole-body CT in major trauma that safely reduces unnecessary scanning and associated radiation risks: An initial exploratory analysis. Injury 2016; 47(1): 43-49.

Çocuk Hastada Steroide Dirençli Nefrotik Sendroma İkincil Gelişen Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu

Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome Secondary To Steriod Resistant Nephrotic Syndrome In A Child

Osman Yeşilbaş^{1*}, Hasan Serdar Kıhtır¹, Mey Talip Petmezci¹, Seda Balkaya¹, Meryem Benzer²,
Canan Hasbal Akkuş³, Figen Bakırtaş Palabıyık⁴, Esra Şevketoğlu¹

¹Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Birimi, İstanbul, Türkiye

²Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefrolojisi, İstanbul, Türkiye

³Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

⁴Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Radyolojisi, İstanbul, Türkiye

Sayın Editör,

Posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES) kronik böbrek hastalığı, hipertansiyon, nefrotik sendrom (NS) ve immunsupresif ilaç kullanımı zemininde ortaya çıkabilen, geri dönüşümlü lökoensefalopati tablosudur. Hastalığın patofizyolojik temelini ani kan basıncı yüksekliği ve endotel hasarına bağlı olarak özellikle posterior serebral hemisferlerde ortaya çıkan hiperperfüzyon, mikrovasküler permeabilite artışı ve vazojenik ödem oluşturmaktadır (1,2). Beyin manyetik rezonans inceleme (MRI) tanıda altın standart olup en sık rastlanılan bulgu; T2 ve FLAIR kesitlerde, oksipital ve parietal loblar başta olmak üzere her iki serebral hemisferde korteks ve subkortikal beyaz cevherde sinyal artışıdır (3).

Nefrotik sendroma ikincil gelişen peritonit nedeniyle altı yaşında kız hasta hastanemiz çocuk servisinde seftriakson ve vankomisin tedavisi almakta iken anürik böbrek yetmezliği gelişmesi üzerine çocuk yoğun bakım ünitesine kabul edildi. Muayenesinde; kan basıncı 140/98 mmHg (95. persantil:110/73) olan hastanın tüm vücudunda ödemi vardı. Tetkiklerinde üre 122 mg/dL, kreatinin 2.1 mg/dL idi. Anürik ve hipertansif olan hastaya sürekli venövenöz hemodiyaliz ve

ikili antihipertansif başlandı. Kompleman düzeyleri, romatolojik tetkikleri ve viral serolojisi normal olan hastanın böbrek biyopsisi minimal lezyon hastalığına eşlik eden akut tübüler nekroz olarak yorumlandı. Yatışının sekizinci gününde hipertansiyonu belirginleşen (137/86 mmHg) hastanın tedavisine üçüncü antihipertansif eklendi. Takip ve tedavisi devam ederken yüzeysel solunum ve jeneralize tonik-klonik konvülsiyon gözlemlendi. Midazolam ile konvülsiyonu kontrol altına alındıktan sonra entübe edilip mekanik ventilatör desteği başlandı. Fenobarbital yüklenip idame dozdan devam edildi. Beyin bilgisayarlı tomografisi normal olan hastanın beyin MRI incelemesi PRES ile uyumlu idi (Resim 1-2). Beyin infarktından ayırt etmek için incelenen beyin diffüzyon MRI incelemesinde diffüzyon kısıtlılığı gözlenmedi. Sonrasında hipertansiyonu gerileyen, ekstübe edilen, idrar çıkışı düzelen hasta çocuk servisine transfer edildi. Elektroensefalografisi ve kontrol beyin MRI incelemesi normal saptanan hasta izleminin üçüncü ayında steroide dirençli NS nedeniyle siklosporin, gün aşırı steroid, enalapril almakta, kan basıncı ve nörolojik muayenesi doğal olarak izlenmektedir.

*Sorumlu Yazar: Uzman Dr. Osman Yeşilbaş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Birimi B Blok Kat 3, Zuhuratbaba Mah. Tevfik, Sağlam Cad. No:11 Bakırköy-İstanbul

E-mail: drosmanyasilbas@gmail.com, Tel: 0(533) 541 97 22

Geliş Tarihi: 27.02.2018, Kabul Tarihi: 06.07.2018

Resim 1. Hastanın MRI incelemesinde aksiyel FLAIR sekansında her iki oksipital lobda korteks ve subkortikal alanda patalojik sinyal artışı

Resim 2. Hastanın MRI incelemesinde aksiyel T2 sekansında her iki oksipital lobda korteks ve subkortikal alanda patalojik sinyal artışı

Kaynaklar

1. Fugate JE, Rabinstein AA. Posterior reversible encephalopathy syndrome: clinical and radiological manifestations, pathophysiology, and outstanding questions. *Lancet Neurol* 2015; 14(9): 914-925.
2. Zhou J, Zheng H, Zhong X, Wu D, Wang M, Tang X, et al. Reversible posterior

encephalopathy syndrome in children with nephrotic syndrome. *Nephrology (Carlton)* 2015; 20(11): 849-854.

3. Agarwal A, Kapur G, Altinok D. Childhood posterior reversible encephalopathy syndrome: Magnetic resonance imaging findings with emphasis on increased leptomeningeal FLAIR signal. *Neuroradiol J* 2015; 28(6): 638-643.